

ISSN 1995-6134 (ONLINE)

ЕЛЕКТРОННЕ НАУКОВЕ ФАХОВЕ
ВИДАННЯ

ФОРУМ ПРАВА

2020
№ 2

ЯКІСНО НОВИЙ РІВЕНЬ ПОВНОТИ Й ОПЕРАТИВНОСТІ
ЗАДОВОЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТРЕБ СУСПІЛЬСТВА
В СУЧАСНИХ ЗНАННЯХ У ГАЛУЗІ ПРАВА

journals@meta.ua
forumprava.pp.ua
nbuv.gov.ua/j-tit/FP_index.htm

«Форум права» – рецензоване електронне наукове фахове видання з вільним доступом, що засноване та видається Харківським національним університетом внутрішніх справ з 2005 року.

Рекомендовано Вченою радою Харківського національного університету внутрішніх справ до публікації та до поширення через мережу Інтернет, **протокол № 3 від 03.06.2020 р.**

Підписано до публікації та до поширення через мережу Інтернет **03.06.2020 р.**

УДК 34+35 <http://doi.org/10.5281/zenodo.4094710>

Мета журналу: досягнення якісно нового рівня повноти й оперативності задоволення інформаційних потреб суспільства в сучасних знаннях в галузі права.

Тематика: згідно з галуззю **"юридичні науки"** за науковими спеціальностями (12.00.01–12.00.12) відповідно до чинного переліку галузей наук МОН України зі спеціальностей 081 Право, 262 Правоохоронна діяльність, 293 Міжнародне право

Періодичність видання: 5 разів на рік

ISSN **1995-6134 (Online)**

Має статус видання категорії "Б" Переліку наукових фахових видань України відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 р. № 1643 (додаток 4).

Внесено до Переліку наукових фахових юридичних видань постановою президії ВАК України від 18.01.2007 р., № 3-05/1 (Бюлетень ВАК України. 2007. № 2. С. 5), **перереєстровано** відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 04.07.2013 р., № 893 (Додаток 6)

Відповідає Національному стандарту України ДСТУ 7157:2010 «Інформація та документація. Видання електронні. Основні види та вихідні відомості»

Журнал індексується у 14-ти міжнародних і вітчизняних наукометричних базах, репозиторіях, бібліотеках, каталогах та пошукових системах Academic Resource Index (ResearchBib) Bielefeld Academic Search Engine (BASE) Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD) Directory of Research Journal Indexing (DRJI) Elektronischen Zeitschriftenbibliothek (EZB) Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) Google Scholar Index Copernicus International InfoBase Index Open Access Infrastructure for Research in Europe (OpenAIRE) Scientific Indexing Services (SIS) Scientific Journal Impact Factor (SJIF) Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського Харківський національний університет внутрішніх справ

Науковим публікаціям присвоюється міжнародний ідентифікатор цифрового об'єкта **DOI (digital object identifier)**.

Фото з обкладинки за CC0 ліцензією

Редакційна колегія

Головний редактор:

Музичук О.М. д-р юрид. наук, проф.

Відповідальний секретар:

Зозуля І.В. д-р юрид. наук, проф.

Члени редколегії:

Вишновецька С.В. д-р юрид. наук, доц.

Головка О.М. д-р юрид. наук, проф.

Клочко А.М. канд. юрид. наук, доц.

Комзюк А.Т. д-р юрид. наук, проф.

Литвинов О.М. д-р юрид. наук, проф.

Матія М. д-р филос. наук, проф.
(Швейцарія)

Мічурін Є.О. д-р юрид. наук, проф.

Павленко С.О. канд. юрид. наук, доц.

Пивовар Ю.І. канд. юрид. наук, проф.

Джагер М. д-р филос. наук, проф.

(Республіка Словенія)

Резнік О.М. д-р юрид. наук, доц.

Слінько С.В. д-р юрид. наук, проф.

Старілов Ю.М. д-р юрид. наук, проф.

(Російська Федерація)

Теремецький В.І. д-р юрид. наук, проф.

Розглядаються

концептуально-методологічні засади, теорія і практика права

Технічна група

Технічний редактор: **І.В. Зозуля**
Коректор: **О.І. Довгань**

Комп'ютерна верстка та оформлення: **А.О. Зозуля**

Мінімальні системні вимоги: операційна система MS Windows 98/2000/XP/2003, браузер MS Internet Explorer версії 5 та вище, Adobe Acrobat (Adobe Reader).

Адреса редколегії журналу

61080, м. Харків, пр. Л. Ландау, 27.
ХНУВС. Редакція наукового журналу «Форум права»

Тел. **+38-050-30-39-118**
E-mail: **journals@meta.ua**
Веб-сайт журналу: **forumprava.pp.ua**
Режим доступу до публікацій журналу:
http://nbuv.gov.ua/j-tit/FP_index.htm

Автори статей несуть усю відповідальність за зміст статей і за сам факт їх публікації.

Редакція журналу не несе ніякої відповідальності перед авторами і/або третіми особами й організаціями за можливий збиток, викликаний публікацією статей.

«Forum prava» – peer-reviewed electronic scientific professional edition with open access, founded and issued by Kharkiv National University of Internal Affairs since 2005.

Recommended by the Academic Council of the Kharkiv National University of Internal Affairs for publication and dissemination through the Internet, **protocol number 3 dated June 03, 2020**

Signed for publication and distribution to the Internet **03.06.2020**

UDC 34+35 DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.4094710>

Purpose:	Achievement of a qualitatively new level of completeness and efficiency of meeting the information needs of society in modern knowledge in the field of law.
Subject:	according to the branch of science " Legal Sciences " on scientific specialties (12.00.01-12.00.12) according to the current list of branches of science of the Ministry of Education and Science of Ukraine on specialties 081 Law, 262 Law-enforcement activity, 293 International law
Frequency of publication:	5 times a year.
ISSN	1995-6134 (Online)
Has the status of the category "B"	in List of scientific professional editions of Ukraine in accordance of the Ministry of Education and Science of Ukraine order of 28.12.2019 No 1643 (Annex 4)
Added	to the List of scientific professional legal editions by the resolution of the Presidium of the Higher Attestation Commission of Ukraine from 18.01.2007, No 3-05/1 (Bulletin of the VAC of Ukraine. 2007. No 2. P. 5), re-registered to the List of scientific professional editions of Ukraine by the order of the Ministry of Education and Science of Ukraine from 04.07.2013, No 893 (Annex 6)
Corresponds	with the National Standard of Ukraine DSTU 7157:2010 «Information and documentation. Electronic edition. Basic Types and Output Details»
The journal is abstracted and indexed in the 14 international and domestic scientometric databases, repositories, libraries, search engines, and catalogues	Academic Resource Index (ResearchBib) Bielefeld Academic Search Engine (BASE) Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD) Directory of Research Journal Indexing (DRJI) Elektronischen Zeitschriftenbibliothek (EZB) Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) Google Scholar Index Copernicus International InfoBase Index Open Access Infrastructure for Research in Europe (OpenAIRE) Scientific Indexing Services (SIS) Scientific Journal Impact Factor (SJIF) Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського Харківський національний університет внутрішніх справ
Scientific publications	are assigned the international identifier of the digital object DOI (digital object identifier) . Title photo under CC0 license

Editorial

Chief Editor:

Oleksandr Muzychuk LL.D., Professor

Executive Secretary:

Ihor Zozulia LL.D., Professor

Members of the Editorial Board:

Svitlana Vyshnovetska LL.D., Ass.Professor

Oleksandr Golovko LL.D., Professor

Alyona Klochko Ph.D. in Law, Ass.Professor

Anatoly Komzyuk LL.D., Professor

Olexey Litvinov LL.D., Professor

Miroslaw Matyja Ph.D., Professor.

(Switzerland)

Yevhen Michurin LL.D., Professor

Serhii Pavlenko Ph.D. in Law, Ass.Professor

Yuriy Pyvovar Ph.D. in Law, Professor

Matjaz Jager Ph.D., Professor

(Republic of Slovenia)

Oleg Reznik LL.D., Ass.Professor

Serhiy Slinko LL.D., Professor

Yuriy Starilov LL.D., Professor

(Russian Federation)

Vladyslav Teremetskiy LL.D., Ass.Professor

Considered

conceptual and methodological principles, theory and practice of law

Technical group

Technical editor:

Ihor Zozulia

Corrector:

Olena Dovhan

Layout and design on Computer:

Antonina Zozulia

Minimum system requirements: MS Windows 98/2000/XP/2003 operating system, MS Internet Explorer version 5 and above, Adobe Acrobat (Adobe Reader).

Address editorial board

61080, Kharkiv, ave. L. Landau, 27. Kharkiv National University of Internal Affairs. Editorial Board of the Journal "Forum Prava"

Tel. **+38-050-30-39-118**

E-mail: **journals@meta.ua**

Journal website: **forumprava.pp.ua**

Access mode

to journal publications:

http://nbuv.gov.ua/j-tit/FP_index.htm

Authors bear full responsibility for the content of the articles and the fact of their publication.

The editorial staff is not liable to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of articles.

ЗМІСТ

Зозуля О.І. Громадянські та політичні права людини в умовах запобігання поширенню COVID-19 в Україні	6
Ліллемяе О.Е. Особливості застосування правових норм у сфері автоматично допустимої державної допомоги.....	23
Михайлин А.І., Радутний О.Е. Легалізація проституції та сутенерства як юридична та соціальна проблема.....	32
Остафійчук Л.А. Етичні аспекти укладення договору про надання правової допомоги адвокатом	41
Саванець Л.М., Стахира Г.М. Концепція договору постачання цифрового контенту в умовах адаптації договірного права України до <i>acquis communitare</i> ЄС.....	56
Тітко Е.В., Куртинець М.І. Польський закон про міжнародне приватне право: історія кодифікації та сучасне регулювання.....	65
Марущак Н.В. Розуміння держави у творах видатних представників філософської та правової думки Нового часу	82
Марущак О.А. Щодо сучасного розуміння та значення ідеології	92
Забуга Ю.Ю., Соловйова В.С., Нестеренко І.В. Особливості кримінальної відповідальності за умисне вбивство, вчинене в стані сильного душевного хвилювання	102
Петров С.Г. Організаційно-правові основи протидії кіберпосяганням в іноземних державах: актуальні приклади для України.....	114
Сліпченко А.С. Визначення поняття "майно" у праві ЄС та вітчизняному праві.....	122
Старинський М.В. Соціокультурні перешкоди ефективному впровадженню децентралізації в Україні	131
Chubinidze O.O. On the Understanding of Universal Jurisdiction	143
Червякова О.В. Відповідальність за воєнні злочини: механізми та процеси відновлення суверенітету та безпеки України	150

CONTENT

Zozulia O.I.	
Civil and Political Human Rights in the Conditions of Preventing the Spread of COVID-19 in Ukraine	6
Lillemiae O.E.	
Features of Application of Legal Rules in the Automatically Compatible State Aid Sphere	23
Mykhailyn A.I., Radutnyi O.E.	
Legalization of Prostitution and Publication as a Legal and Social Problem	32
Ostafiichuk L.A.	
Ethical Aspects of Contracting a Lawyer to Provide Legal Assistance	41
Savanets L.M., Stakhya H.M.	
Contract for the Supply of Digital Content Concept According to Adaptation of Ukrainian Contract Law to EU Acquis Communitare	56
Titko E.V., Kurtynets M.I.	
Polish Act on International Private Law: A History of Codification and Modern Regulation	65
Marushchak N.V.	
Understanding of the State in the Works of Outstanding Representatives of Philosophical and Legal Thought of Modern Period	82
Marushchak O.A.	
Concerning the Modern Understanding and Meaning of Ideology	92
Zabuha YU.YU., Soloviova V.S., Nesterenko I.V.	
Features of Criminal Responsibility for Intentional Murder Committed in a State of Strong Emotional Excitement	102
Petrov S.G.	
Organizational and Legal Basis for Combating Cyber Attacks in Foreign Countries: Actual Examples for Ukraine	114
Slipchenko A.S.	
Definition of the Property Concept in EU Law and Domestic Law	122
Starynskyi M.V.	
Socio-Cultural Obstacles for the Effective Implementation of Decentralization in Ukraine	131
Chubinidze O.O.	
On the Understanding of Universal Jurisdiction	143
Cherviakova O.V.	
Responsibility for War Crimes: Mechanisms and Processes of Recovery of Ukraine's Sovereignty and Security	150

УДК 342.72/.73(477)

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3702447>

О.І. ЗОЗУЛЯ,

доцент кафедри фундаментальних та юридичних дисциплін
Харківського національного університету внутрішніх справ,
доктор юридичних наук, доцент, м. Харків, Україна;
e-mail: oizozulia@gmail.com;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5428-4622>

ГРОМАДЯНСЬКІ ТА ПОЛІТИЧНІ ПРАВА ЛЮДИНИ В УМОВАХ ЗАПОБІГАННЯ ПОШИРЕННЮ COVID-19 В УКРАЇНІ

O.I. ZOZULIA,

Ass. Professor, Chair of Fundamental and Law Disciplines,
Kharkiv National University of Internal Affairs, Doctor of Law,
Associate Professor, Kharkiv, Ukraine; e-mail: oizozulia@gmail.com;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5428-4622>

CIVIL AND POLITICAL HUMAN RIGHTS IN THE CONDITIONS OF PREVENTING THE SPREAD OF COVID-19 IN UKRAINE

Постановка проблеми. Запроваджений для запобігання поширенню COVID-19 в Україні комплекс протиепідемічних заходів втілюється у різних формах обмеження реалізації громадянських, політичних та інших прав людини, що виявляє необхідність аналізу конституційності, обґрунтованості та сумірності таких обмежень і пошуку оптимального балансу між дотриманням основних прав людини та охороною здоров'я нації. **Метою** роботи є поглиблений аналіз теоретичних положень та правових засад встановлення і здійснення гарантій та обмежень громадянських і політичних прав людини в умовах запобігання поширенню COVID-19 в Україні, характеристика сутності, переваг і недоліків запроваджених у зв'язку із цим протиепідемічних заходів, а також обґрунтування напрямків удосконалення гарантій та обмежень основних прав людини під час пандемії COVID-19. **Методи.** Для вирішення задач дослідження використані діалектичний, формально-юридичний, порівняльно-правовий, системно-структурний, логіко-семантичний та інші методи наукового пізнання. **Результат.** Встановлено, що практика встановлення урядом та місцевими органами публічної влади за неоголошеного надзвичайного стану для запобігання поширенню COVID-19 обмежень низки громадянських і політичних прав людини є недостатньо узгодженою та послідовною, в окремих випадках не відповідає конституційному порядку обмежень прав людини, виявляє недостатню обґрунтованість і відповідність деяких обмежень прав людини інтересам охорони здоров'я нації, допускає певну дискримінаційність. Гарантії громадянських і політичних прав людини, встановлені в умовах запобігання поширенню COVID-19 в Україні, здебільшого мають поодинокий і безсистемний характер. На дотриманні даних прав людини позначаються й недоліки юридичної техніки правових актів щодо запобігання поширенню COVID-19, несвоєчасність встановлення та оновлення протиепідемічних заходів, відсутність або несвоєчасність закріплення порядку їх реалізації, значні прогалини та колізії у формулюванні таких заходів. **Висновки.** Обґрунтовано, що встановлення та реалізація в рамках запобігання поширенню COVID-19 обмежень основних прав людини у демократичній, соціальній, правовій державі мають відповідати критеріям правомірності (конституційності), обґрунтованості (реальними протиепідемічними цілями), пропорційності (переважання інтересів охорони здоров'я нації перед правами людини) та тимчасовості. Забезпечення балансу між інтересами охорони здоров'я нації та дотриманням громадянських і політичних прав людини потребує встановлення додаткових дієвих гарантій їх реалізації в умовах пандемії COVID-19 та запровадження заходів із запобігання її поширенню. Це актуалізує розгорнуте врегулювання обмежень та гарантій реалізації громадянських і політичних прав людини в умовах пандемії COVID-19 у профільному Законі України "Про запобігання поширенню COVID-19 в Україні", положення якого найбільш всебічно та послідовно доцільно реалізовувати в рамках правового режиму надзвичайного стану.

Ключові слова: COVID-19; карантин; обмеження; гарантії; права людини; свобода пересування; право на свободу; право на мирні зібрання; свобода совісті; право на приватність

Problem statement. The set of anti-epidemic measures introduced to prevent the spread of COVID-19 in Ukraine is embodied in various forms of restricting the exercise of civil, political and other human rights, which reveals the need to analyze the constitutionality, validity, and proportionality of such restrictions and to search the optimal balance between respect for fundamental human rights and health care of the nation. The **purpose** of the work is an in-depth analysis of theoretical basis and legal foundations of establishing and implementing guarantees and restrictions on civil and political human rights in terms of preventing the spread of COVID-19 in Ukraine, a characterization the nature, advantages, and disadvantages of anti-epidemic measures introduced in this connection, as well as substantiation of the directions of improving guarantees and restrictions of fundamental human rights during the COVID-19 pandemic. **Methods.** Dialectical, formal-legal, comparative-legal, system-structural, logical-semantic, and other methods of scientific cognition are used to solve the research problems. **Results.** It has been established that the practice of establishing restrictions on a number of civil and political human rights by the government and local authorities during an undeclared state of emergency to prevent the spread of COVID-19 is insufficiently coherent and consistent, in some cases does not comply with the constitutional order of restrictions on human rights, shows insufficient justification and compliance of some restrictions of human rights with the interests of the nation's health, allows some discrimination. Guarantees of civil and political human rights, established in the context of preventing the spread of COVID-19 in Ukraine, are mostly isolated and unsystematic. Observance of these human rights is also affected by the shortcomings of the legal technique of legal acts to prevent the spread of COVID-19, the untimely establishment and renewal of anti-epidemic measures, the absence or lateness of consolidation of the order of their implementation, significant gaps and conflicts in the formulation of such measures. **Conclusions.** It is substantiated that the establishment and implementation of restrictions of fundamental human rights in a democratic, social, legal state in order to prevent the spread of COVID-19 must meet the criteria of legitimacy (constitutionality), reasonableness (of real anti-epidemic goals), proportionality (predominance of national health interests over human rights) and temporality. Ensuring a balance between the health of the nation and the observance of civil and political human rights requires the establishment of additional effective guarantees for their implementation in the context of the COVID-19 pandemic and the introduced measures for prevention of its spread. This actualizes the detailed regulation of restrictions and guarantees for the realization of civil and political human rights in the context of the COVID-19 pandemic in the relevant Law of Ukraine "On Prevention of the Spread of COVID-19 in Ukraine", the provisions of which are most comprehensively and consistently advisable to implement within the legal state of emergency.

Key words: COVID-19; quarantine; restrictions; guarantees; human rights; freedom of movement; the right to liberty; the right to peaceful assembly; freedom of conscience; the right to privacy

Постановка проблеми

Сьогодні перед Україною, як і будь-якою іншою державою, стоїть складна й відповідальна задача запобігання поширенню коронавірусної хвороби COVID-19, що об'єктивно потребує вжиття комплексу протиепідемічних (організаційних, медико-санітарних, адміністративних та інших) заходів для профілактики поширення COVID-19, локалізації та ліквідації даної епідемії. При цьому, в значній мірі такі заходи втілюються у різних формах обмеження реалізації громадянських, політичних та інших прав, свобод і законних інтересів людини і громадянина, а також у покладенні на них додаткових обов'язків. Адже, як слушно відзначає генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш (António Guterres, 2020), пандемія COVID-19 є кризою охорони здоров'я, економічною та соціальною кризою, яка швидко стає кризою прав людини [1]. А відтак, в контексті забезпечення не лише дієвості, але й правомірності застосовуваних протиепідемічних заходів нами й вбачаються актуальними питання дотримання конституційних прав людини в умовах запобігання поши-

ренню COVID-19 в Україні.

Зазначимо, що теоретичні та нормативно-правові засади реалізації прав людини в умовах захисту населення від епідемічних хвороб раніше вже розглядались у науковій літературі. Зокрема Н.О. Васюк досліджував роль і повноваження місцевих органів публічної влади щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення [2]; І.Я. Сенюта – особливості законодавчого забезпечення в Україні права людини на охорону здоров'я [3]; О.М. Ситніченко – правові засади забезпечення правоохоронними органами санітарного та епідемічного благополуччя населення [4]; З.С. Черненко – конституційне регулювання права на охорону здоров'я у країнах Європейського Союзу [5]. У той же час означені наукові роботи стосуються здебільшого лише загальних питань захисту населення від епідемічних хвороб, не враховуючи сучасне правове регулювання та практику запобігання поширенню COVID-19 в Україні. А проблематика реалізації основних прав людини в умовах запобігання поширенню COVID-19 ще не дістала належного висвітлення у вітчизняній і

зарубіжній науковій літературі з огляду на порівняно нещодавнє виникнення та все ще триваючий перебіг даної пандемії, а також постійний перегляд Україною та іншими державами запроваджуваних протиепідемічних заходів.

Щодо проблем дотримання та обмеження основних прав людини в умовах запобігання поширенню COVID-19, то Джозеф Дж. Амон (Joseph J. Amon, 2020) досліджував питання запобігання поширенню COVID-19 серед ув'язнених в контексті забезпечення їх права на медичну допомогу [6]; Рооїн Хабібі, Джан Лука Бурчі, Тана С де Кампос та інші (Roojin Habibi, Gian Luca Burci, Thana S de Campos etc, 2020) – особливості застосування Міжнародних медико-санітарних правил 2005 р. під час спалаху COVID-19 [7]; Джон Коен, Кай Купфершмідт (Jon Cohen, Kai Kupferschmidt, 2020) – основні заходи, які здійснюються різними країнами для запобігання поширенню COVID-19 [8]; Кассандра Еммонс (Cassandra Emmons, 2020) – міжнародно-правові гарантії прав людини під час надзвичайних ситуацій, у тому числі питання відступу від прав людини в умовах запобігання поширенню COVID-19 [9], тощо.

Загалом забезпечення належної реалізації основних прав людини під час пандемії COVID-19 потребує більш поглибленого аналізу теоретичних положень та правових засад встановлення і здійснення гарантій та обмежень громадянських і політичних прав людини в умовах запобігання поширенню COVID-19 в Україні, характеристики сутності, переваг і недоліків запроваджених у зв'язку із цим протиепідемічних заходів, а також обґрунтування напрямків удосконалення таких гарантій та обмежень, що і є метою статті. Її новизна полягає у сформульованих напрямках удосконалення гарантій та обмежень громадянських і політичних прав людини в умовах запобігання поширенню COVID-19 в Україні на основі комплексного узагальнення обґрунтованості, сумірності та правомірності встановлених протиепідемічних заходів. Завданнями статті є аналіз і характеристика сучасних правових засад, проблем і заходів оптимізації обмежень та гарантій прав людини в умовах запобігання поширенню COVID-19 в Україні, зокрема прав на свободу пересування, на свободу та особисту недоторканність, на мирні зібрання, на свободу світогляду і віросповідання, на приватність, на судовий захист та інших. Соціальні, економічні та культурні права людини, що також зазнають обмеження та потребують додаткових гарантій в умовах запобігання

поширенню COVID-19, будуть розглянуті нами в окремому дослідженні.

Емпіричну базу даного дослідження складають наукові праці, правові акти, законопроектна та правозастосовна практика станом на 11.05.2020 р.

Правові засади обмеження прав людини в умовах запобігання поширенню COVID-19

Перш за все, відзначимо, що основні профілактичні та протиепідемічні заходи були запроваджені Постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 р. № 211 [10], що неодноразово змінювалась з метою посилення встановлених нею обмежень. Так, ключовими заходами карантину, які тією чи іншою мірою ускладнюють реалізацію конституційних прав і свобод людини і громадянина, була заборона переміщення групою більше двох осіб, відвідування парків і зон відпочинку, перебування малолітніх в громадських місцях без супроводу, проведення всіх масових заходів тощо. При цьому, Постановою Кабінету Міністрів України від 04.05.2020 р. № 343 [11] передбачалось деяке послаблення низки раніше встановлених карантинно-обмежувальних заходів, у тому числі скасовано заборону відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон, спортивних та дитячих майданчиків. Водночас вказане не знімає потребу належної правової оцінки правомірності, обґрунтованості та пропорційності даних протиепідемічних заходів, діючих протягом 04.04–10.05.2020 р., їх впливу на реалізацію прав людини в умовах запобігання поширенню COVID-19.

Згідно ст.29 Закону України від 06.04.2000 р. № 1645–III [12], рішенням про запровадження карантину можуть встановлюватись "тимчасові обмеження прав фізичних і юридичних осіб та додаткові обов'язки, що покладаються на них", а Законом України від 30.03.2020 р. № 540–IX [13] прямо була передбачена можливість запровадження в рамках запобігання поширенню COVID-19 обмежувальних протиепідемічних заходів щодо фізичних осіб. Конкретні види та межі подібних обмежень законодавчо майже не регламентуються й самостійно визначаються Кабінетом Міністрів України, що не передбачає дієвих гарантій обґрунтованості та сумірності запроваджуваних обмежень реальним потребам запобігання поширенню інфекційних хвороб. При цьому, беручи до уваги Рішення Європейського Суду з прав людини у справі "Ірландія проти Сполученого Королівства" (від 18.01.1978

р., Серія А, № 25, п.207), держави де-факто мають значну свободу розсуду для визначення заходів, необхідних для подолання надзвичайної ситуації.

Разом із тим, як наголошується в Інструментарії Ради Європи щодо дотримання демократії, верховенства права та прав людини під час пандемії COVID-19 від 07.04.2020 р. № SG/Inf(2020)11 [14], законодавство щодо протидії COVID-19, у тому числі надзвичайні укази органів виконавчої влади, повинно відповідати конституції та міжнародним стандартам. Відтак, вищевказану норму Закону України від 06.04.2000 р. № 1645–III слід розглядати у системному зв'язку з положеннями ст.64 Конституції України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР [15], за якими конституційні права і свободи людини і громадянина можуть бути обмежені лише у випадках, передбачених Конституцією України, зокрема в умовах воєнного або надзвичайного стану. Таким чином, підзаконне рішення уряду про встановлення карантину за відсутності оголошеного надзвичайного стану може стосуватись тимчасового обмеження не конституційних, а виключно інших прав людини. Вказані норми ст.29 Закону України від 06.04.2000 р. № 1645–III формально не є неконституційними (як це, наприклад, стверджує Харківська правозахисна група [16]), проте їх надто загальне формулювання допускає встановлення урядом будь-яких карантинних заходів, зокрема й тих, які фактично неправомірно обмежуватимуть конституційні права людини.

Зазначимо, що згідно ст.64 Конституції України [15] та положень Закону України від 16.03.2000 р. № 1550–III [17], встановлення режиму надзвичайного стану дозволило би не тільки у конституційний спосіб обмежувати відповідні фундаментальні права людини, але й вжити низку інших ефективних заходів з метою запобігання поширенню COVID-19 в Україні. Натомість реально запроваджений Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25.03.2020 р. № 338-р [18] на території України режим надзвичайної ситуації згідно Кодексу цивільного захисту України від 02.10.2012 р. № 5403–VI [19] може передбачати не обмеження прав людини (тим більше конституційних), а лише скоординовані дії суб'єктів забезпечення цивільного захисту з припинення даної медико-біологічної надзвичайної ситуації та ліквідації її наслідків. У зв'язку із цим, також дискусійною постає правомірність встановлення місцевими органами влади власних (прямо не передбачених зако-

ном чи рішенням уряду) обмежень конституційних прав людини, наприклад, заборони відвідування громадянами кладовищ і місць окремих поховань [20; 21], що обмежує свободу їх пересування.

З іншого боку, конституційні права людини можуть суттєво обмежуватись відповідними заходами запобігання поширенню COVID-19 не лише в рамках надзвичайного чи воєнного стану (як помилково відзначається Центром політико-правових реформ [22]). Так, формулювання окремих конституційних прав людини допускає додаткові випадки їх обмеження, наприклад, встановлення законом обмежень свободи пересування. Як також наголошується в Інструментарії Ради Європи від 07.04.2020 р. № SG/Inf(2020)11 [14], відступ від прав людини, гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, не обов'язково потребує офіційного введення загальнонаціонального надзвичайного стану, але такі дії держави мають відповідати закону та не суперечити конституції. Хоча, як відзначає Кассандра Еммонс (Cassandra Emmons, 2020) [9], дозволене міжнародними актами превентивне обмеження державою окремих прав людини без оголошення надзвичайного стану, створюючи додаткові можливості для боротьби з пандемією COVID-19, водночас спонукає відповідні зловживання.

Саме тому вважаємо, що з позиції дотримання конституційних прав людини обмежувальні заходи в рамках запобігання поширенню COVID-19 насамперед мають закріплюватись на законодавчому рівні, що найбільш всебічно та послідовно можуть реалізовуватись вже шляхом запровадження правового режиму надзвичайного стану. Як слушно відзначено в Інструментарії Ради Європи від 07.04.2020 р. № SG/Inf(2020)11 [14], органи виконавчої влади повинні мати можливість діяти швидко та ефективно для протидії COVID-19, але всі відступи від прав людини з метою захисту від свавілля мають бути законними, обґрунтованими, пропорційними та тимчасовими.

Право на свободу пересування

В Україні кожному, хто на законних підставах перебуває на її території, гарантується свобода пересування, за винятком обмежень, які встановлюються законом (ст.33 Конституції України). Законне обмеження свободи пересування для захисту здоров'я, прав і свобод людини допускається і Протоколом № 4 до Конвенції про

захист прав людини і основоположних свобод від 16.09.1963 р. [23], ст.12 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права від 16.12.1966 р. [24]. Наголосимо, що під розуміння вищезначених "обмежень, які встановлюються законом" не можуть підпадати конкретні обмеження, які встановлюються постановою уряду відповідно до закону. З огляду на це є підстави розглядати як неконституційне обмеження свободи пересування запроваджену Постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 р. № 211 [10] (із змінами, внесеними станом на 01.05.2020 р.) заборону переміщення групою осіб у кількості більше ніж дві особи; перебування малолітніх в громадських місцях без супроводу (до речі, перелік супроводжуваних осіб чітко не визначається, зокрема "родичі дитини"); відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон, спортивних та дитячих майданчиків. При цьому, наприклад, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, обґрунтовано наголошуючи [25] на конституційності окремих обмежень свободи пересування хворих на інфекційні хвороби та їх контактних осіб самим Законом України від 06.04.2000 р. № 1645–III, взагалі залишає поза увагою питання конституційності більш змістовних обмежень рішенням уряду свободи пересування широкого кола осіб.

Так чи інакше, потребують більшої правової визначеності та співвідношення використовуваних у різних вищезначених урядових заборонах терміни "відвідування" і "перебування", що дозволило би уникнути довільного тлумачення встановлених заборон (наприклад, чи був транзитний прохід через парк його забороненим відвідуванням або незабороненим перебуванням у ньому). Суперечливим було й встановлення виключень з окремих наведених обмежень свободи пересування для випадків "службової необхідності" (втім як і для випадків "вигулу домашніх тварин") без належної законодавчої конкретизації кола суб'єктів, підстав "службової необхідності", форм її підтвердження тощо.

Організація Об'єднаних Націй дотримується позиції, що обмеження права на вільне пересування повинні бути суворо необхідними для протидії COVID-19, пропорційними та недискримінаційними [26]. Разом із тим, у даному разі вважаємо частково недотриманим критерій сумірності застосовуваних обмежувальних заходів цілям запобігання поширенню COVID-19. Так, не мала протиепідемічного значення абсолютна

заборона відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон, у тому числі й за умови використання належних засобів індивідуального захисту та дотримання соціального дистанціювання. Визнає відсутність "епідеміологічного підґрунтя" у багатьох застосовуваних заходів і головний державний санітарний лікар України [27]. Як наслідок, в умовах остаточної правової невизначеності та належної необґрунтованості усіх запроваджених обмежень, слабкої роз'яснювальної роботи та суто вибіркового притягнення порушників до відповідальності у більшості регіонів мали місце непоодинокі випадки недотримання громадянами таких обмежень свободи їх пересування.

Одним із основних обмежень конституційного права на свободу пересування в умовах запобігання поширенню в Україні COVID-19 є урядова заборона "перебування в громадських місцях без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіратор або захисної маски, у тому числі виготовлених самостійно" [10]. При цьому, варто відзначити не тільки недотримання чіткої конституційної вимоги щодо виключно законодавчого обмеження свободи пересування. Зокрема, недостатня правова визначеність даної заборони створює передумови її довільного, неодноманітного розуміння та застосування, наслідком чого нерідко є додаткове порушення прав людини. У зв'язку з цим першочергово потребує конкретизації термін "громадське місце", вичерпний зміст якого все ще залишається законодавчо неврегульованим (лише у загальних рисах окреслюються Законом України від 22.09.2005 р. № 2899–IV) і порізно визначається органами місцевого самоврядування. Крім того, формулювання даної заборони суперечливо допускає перебування у громадських місцях у будь-яких вдягнутих засобах індивідуального захисту (якими не обов'язково мають бути респіратор або захисна маска) навіть без уточнення їх призначення (наприклад, захист органів дихання, обличчя, рук). Протиепідемічне значення даного обмеження нівелюється й дозволом використання вкрай малоефективних виготовлених самостійно (без вимоги дотримання будь-яких технічних умов) засобів індивідуального захисту, що у підсумку дозволяє говорити не лише про неконституційність, а і про безпідставність розглянутого обмеження свободи пересування. Тут також відзначимо невідповідність конституційному порядку обмеження права на свободу пересування й встановлених на місцевому рівні додат-

кових протиепідемічних заходів, як-то, наприклад, повна заборона на території Житомирської області пересування та перебування громадян в громадських місцях у період вихідних і святкових днів [21].

Натомість, як приклад, загалом правомірного обмеження конституційного права людини на свободу пересування слід вказати передбачену ст.ст.29, 31 Закону України від 06.04.2000 р. № 1645–III (в редакції Закону України від 13.04.2020 р. № 555–IX [28]) обов'язкову самоізоляцію відповідних осіб (зобов'язання постійно перебувати у визначеному самою особою місці). Дане обмеження відповідає інтересам охорони громадського здоров'я й безпосередньо встановлено законом (чого вимагає ст.33 Конституції України), хоча підстави та порядок його застосування конкретизовані в рішенні уряду про встановлення карантину. Однак, ще до закріплення Законом України від 13.04.2020 р. № 555–IX обов'язкової самоізоляції та обсервації відповідних осіб у Постанові Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 р. № 211 (в редакції Постанови Кабінету Міністрів України від 29.03.2020 р. № 241 [29]) вже суперечливо передбачались заходи із самоізоляції та обсервації (здійснювані на практиці нерідко з використанням тиску на громадян для підписання ними т.зв. "добровільної згоди на самоізоляцію"), а Постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2020 р. № 245 [30] заклади охорони здоров'я прямо наділялись правом призначати "карантин (самоізоляцію)" у разі відмови особи від нього.

При цьому, маємо вказати певну дискримінаційність віднесення рішенням уряду [10] до осіб, що потребують самоізоляції, за деяким виключенням всіх осіб, які досягли 60-річного віку (тобто п'ятої частини населення України), хоча до групи ризику щодо захворювання COVID-19 належать й інші особи (наприклад, особи з супутніми хронічними захворюваннями), свобода пересування яких урядом не була обмежена. У зв'язку з цим слід зауважити Протокол № 12 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.2000 р. [31], що забороняє дискримінацію з боку органів державної влади за будь-якими ознаками.

Поза цим, щодо дотримання в умовах запобігання поширенню COVID-19 конституційного права людини на свободу пересування, зокрема абсолютного права громадянина України повернутись в Україну, маємо відзначити запроваджене Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.03.2020 р. № 287-р [32] тимчасове

обмеження перетинання державного кордону, у тому числі міжнародного пасажирського сполучення. По-перше, даний захід було встановлено урядом згідно наданих йому ст.28 Закону України від 06.04.2000 р. № 1645–III [12] досить конкретних повноважень у сфері санітарної охорони території України. По-друге, тимчасове обмеження транспортного сполучення з іншими країнами за своєю сутністю об'єктивно обмежує свободу пересування, суттєво ускладнюючи, але водночас не забороняючи в'їзд в Україну її громадян.

Хоча розглянуте обмеження де-юре саме по собі не порушує конституційні права людини, неоднозначним є питання його сумірності цілям запобігання поширенню COVID-19. Тут слід зауважити й тимчасове закриття більше ніж 90 відсотків пунктів пропуску через державний кордон і пунктів контролю та повне тимчасове припинення пішохідного сполучення у пунктах пропуску (Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.03.2020 р. № 288-р [33]), втім як і тимчасове припинення роботи контрольних пунктів в'їзду до тимчасово окупованої території та виїзду з неї (Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.03.2020 р. № 291-р [34]). Адже вказане зумовило нерівність громадян України у змозі повернутись в Україну, а за повідомленнями преси [35] – призвело до скупчення громадян у пунктах пропуску через державний кордон, що створило додаткові ризики поширення COVID-19.

Те ж саме загалом стосується й заборони Постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 р. № 211 [10] (із змінами, внесеними станом на 01.05.2020 р.) на всій території України перевезення у внутрішньому сполученні пасажирів автомобільним і залізничним транспортом (за деякими виключеннями) та метрополітенами, що, стримуючи поширення COVID-19, також істотно обмежує можливості реалізації громадянами права на свободу пересування. До того ж попри епідемічну обґрунтованість такого заходу його запровадження мало наслідком істотне збільшення навантаження на інший пасажирський транспорт із непоодинокими випадками скупчення громадян на зупинках, перевищення вимог до кількості пасажирів в одному транспортному засобі [36], що має протилежний ефект і свідчить про безсистемність встановлених протиепідемічних заходів. Негативно позначаються на дотриманні прав людини й недоліки формулювання даних урядових заборон. Зокрема заборона перевезення паса-

жирів автомобільним транспортом, передбачаючи виключення щодо перевезення працівників відповідних закладів і установ у міському електричному транспорті, чітко не визначає питання загальної заборони або дозволу перевезення інших осіб саме цим видом транспорту, потребу наявності у громадян певних посвідчень тощо.

Крім того, слід звернути увагу на встановлену не законом, а Постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 р. № 211 (із змінами, внесеними станом на 01.05.2020 р.) заборону "перебувати на вулицях без документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство чи її спеціальний статус" [10]. Перш за все, недостатньо конкретно та юридично вивірене формулювання даної заборони (що не дозволяє точно визначити її територіальну основу) підвищує ризики порушення прав людини. За територіальним критерієм із заборонаю перебування без документів "на вулицях" (але чомусь не у парках, скверах, відповідних приміщеннях, транспорті, інших громадських місцях) дещо не узгоджується і передбачена цим же рішенням уряду вибіркова перевірка документів вже "на вулицях, в парках, інших громадських місцях". Наголосимо, що дане обмеження конституційного права людини на свободу пересування не має безпосереднього епідемічного підґрунтя, за своєю суттю будучи лише забезпечувальним заходом відповідних карантинно-обмежувальних заходів, зокрема спрощуючи контроль за дотриманням самоізоляції та притягнення громадян до відповідальності за порушення умов карантину. У той же час заборона перебування "на вулицях" без документів необґрунтовано включена саме до переліку запроваджених урядом заходів запобігання поширенню COVID-19, внаслідок чого недотримання даної заборони саме по собі (тобто за відсутності порушень реальних протиепідемічних заходів) вже є достатньою підставою застосування доволі суттєвої адміністративної відповідальності.

Також Постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 р. № 211 [10] здійснення зазначеної вибіркової перевірки документів, що посвідчують особу, покладається не тільки на співробітників правоохоронних органів (Національної поліції та Національної гвардії України), але й на "уповноважених органами місцевого самоврядування працівників". Вважаємо, що наділення урядом муніципальної влади такими повноваженнями не тільки не узгоджується з ч.2 ст.19 Конституції України, але й по суті допускає неоднозначне уповноваження різними органами

місцевого самоврядування будь-якої кількості осіб (без жодних вимог до їх підготовки і без відповідних соціально-правових гарантій) на здійснення превентивного поліцейського заходу (перевірка документів з можливістю наступного оформлення протоколу про адміністративне правопорушення). Встановлена ж вибірковість даної перевірки документів громадян фактично легалізує її безпідставне (не обмежене жодними умовами) здійснення, що в цілому може істотно мірою порушувати конституційні права людини на свободу та свободу пересування.

Право на свободу та особисту недоторканність

Істотним обмежувальним заходом, встановленим Постановами Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 р. № 211 [10] (із змінами, внесеними станом на 01.05.2020 р.) і від 25.03.2020 р. № 245 [30], є обов'язкова госпіталізація відповідних категорій осіб до обсерваторів (ізоляторів). З одного боку, запровадження даного заходу також виправдано метою запобігання поширенню COVID-19 і ґрунтується на ст.28 Закону України від 24.02.1994 р. № 4004–XII [37], що допускає примусове стаціонарне лікування осіб, хворих на особливо небезпечні інфекційні хвороби в разі їх відмови від госпіталізації. З іншого ж боку, ст.29 Конституції України гарантує право людини на свободу та особисту недоторканність, складовою якого є можливість затримання особи тільки "за вмотивованим рішенням суду". За своєю суттю обов'язкова госпіталізація осіб до обсерваторів (ізоляторів) може розглядатись як затримання та фізичне обмеження їх свободи (шляхом примусового утримання особи в обсерваторії/ізоляторі з заборонаю його самовільного залишення та зобов'язанням дотримуватись правил адміністрації). Саме тому щодо обов'язкової госпіталізації слід застосовувати вищевказану ст.29 Конституції України (свобода та особиста недоторканність), а не тільки її ст.33 (свобода пересування), яка, наприклад, допускає встановлення законом зобов'язання з самоізоляції.

Тут слід звернути увагу і на пп."е" п.1 ст.5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950 р. [38], що дозволяє позбавлення свободи у разі законного (обов'язково не вимагаючи рішення суду) затримання осіб для запобігання поширенню інфекційних захворювань. Вказана норма доповнює положення Конституції України, але не може розширювати їх зміст. Відтак, зважаючи на недо-

статньо розгорнуте конституційне регулювання випадків обмеження свободи людини, наразі затримання особи, у тому числі її обов'язкова госпіталізація, повинно відбуватись лише за рішенням суду. Як на нас, процедура примусової госпіталізації особи для запобігання поширенню COVID-19 могла би враховувати закріплений Цивільним процесуальним кодексом України від 18.03.2004 р. № 1618–IV порядок примусової госпіталізації до протитуберкульозного закладу та примусового надання психіатричної допомоги. Встановлена ж процедура позасудового обмеження свободи людини шляхом її обов'язкової госпіталізації має дискримінаційний характер, стосуючись наперед визначеного кола осіб, щодо частини яких (наприклад, осіб, які перетинають державний кордон або в'їжджають з тимчасово окупованих територій) взагалі не вимагається наявності обґрунтованих медичних показань до госпіталізації.

Відсутність судового контролю за подібним обмеженням конституційних прав людини не дозволяє виключати й випадки примусової госпіталізації особи без належного підтвердження наявності підстав для цього (наприклад, фіксація двократного порушення умов самоізоляції, надання направлення лікаря на госпіталізацію тощо). Недосконалою вбачається й норма щодо обов'язкової госпіталізації дітей віком до 12 років "разом з одним із батьків", оскільки обмеження свободи дитини автоматично, навіть без протиепідемічних показань, спричиняє обмеження свободи одного з її батьків; також залишаються невизначеними правові наслідки відмови батьків від такої їх власної госпіталізації.

Поза цим, у контексті обмеження права на свободу також відзначимо фактично дублюючий характер окремо передбаченого Законом України від 30.03.2020 р. № 540–ІХ [13] обов'язку громадян України, які повертаються до неї з країн, де виявлено особливо небезпечні інфекційні хвороби, виконувати встановлені обмежувальні протиепідемічні заходи, у тому числі "щодо перебування в ізоляції". Адже факт в'їзду таких осіб на територію України вже зумовлює поширення на них всіх запроваджених загальних протиепідемічних заходів і обов'язку дотримуватись відповідних обмежень, зокрема щодо самоізоляції чи госпіталізації. При цьому, вважаємо, що за своїм формулюванням вищенаведений обов'язок мав би поширюватись не тільки на громадян України, а й на іноземців та осіб без громадянства, що мають право на постійне або тимчасове проживання в Україні, є

подружжям або дітьми громадян України, оскільки в рамках карантину їм не було заборонено в'їзд в Україну.

До конституційного права людини на свободу також має відношення передбачене законопроектом від 27.04.2020 р. № 3396 [39] з метою запобігання спалахам та поширенню COVID-19 розширення підстав умовно-дострокового звільнення від відбування покарання та заміни невідбутої частини покарання більш м'яким покаранням, відстрочення виконання вироку, а також звуження підстав тримання під вартою та незастосування амністії. З одного боку, враховуючи умови утримання осіб в установах виконання покарань та місцях попереднього ув'язнення, наведений захід дійсно може істотно знизити ризик поширення COVID-19 як серед ув'язнених, так і серед працівників державної кримінально-виконавчої служби, тим самим забезпечуючи їх конституційні права на життя, охорону здоров'я, безпечні умови праці, епідемічне благополуччя тощо. З ж іншого боку, доволі дискусійною є відповідність суспільним інтересам та правам інших осіб запропонованих послаблень застосування покарань з причин, прямо не пов'язаних з досягненням цілей покарання щодо виправлення засуджених і запобігання вчиненню нових злочинів. Як на нас, дані питання потребують ретельної й виваженої підготовки з широким експертним і громадським обговоренням, що в значній мірі ускладнено запровадженими карантинно-обмежувальними заходами.

Тому для запобігання спалахам та поширенню COVID-19 більш пріоритетним вбачається не стільки вивільнення установ виконання покарань та місць попереднього ув'язнення, скільки розширення законодавчих гарантій забезпечення у них належних санітарно-епідемічних умов, надання ув'язненим медичної допомоги та дотримання інших їх прав. Адже, як слушно визначено в Інструментарії Ради Європи від 07.04.2020 р. № SG/Inf(2020)11 [14], право на життя вимагає позитивних зобов'язань держави щодо захисту людей, які перебувають під її опікою, від COVID-19.

Право на мирні зібрання

Іншим важливим конституційним правом громадян, що в умовах запобігання поширенню COVID-19 в Україні може фактично зазнавати обмеження, є право на мирні зібрання (збори, мітинги, походи і демонстрації). Так, крім випадку оголошення воєнного або надзвичайного ста-

ну згідно ст.39 Конституції України реалізація даного права може бути обмежена "судом відповідно до закону і лише в інтересах національної безпеки та громадського порядку". Такий підхід відповідає положенням ст.11 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950 р. [38] і ст.21 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права від 16.12.1966 р. [24], якими допускається законне обмеження права на свободу мирних зібрань з метою охорони здоров'я, захисту прав і свобод людини.

Разом із тим, Постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 р. № 211 [10] (із змінами, внесеними станом на 01.05.2020 р.) серед іншого встановлюється заборона за деяким виключенням "проведення всіх масових (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів" (первинно ж йшлося лише про заходи, у яких бере участь понад 200, а згодом – понад 10 осіб). Правова невизначеність дефініції "масові заходи", а також охоплення забороною проведення будь-яких масових заходів дозволяє говорити про неконституційне поширення означеної заборони і на мирні зібрання як один із різновидів масових заходів. До того ж, як наголошено в Інструментарії Ради Європи від 07.04.2020 р. № SG/Inf(2020)11 [14], обмеження свобод зібрань, совісті та вираження поглядів мають бути чітко встановлені законом згідно з конституційними гарантіями та пропорційні законній меті, зокрема охорони громадського здоров'я.

Право на свободу світогляду і віросповідання

Не можна не звернути увагу й на конституційне право людини на свободу світогляду і віросповідання, складовими якого зокрема є свобода безперешкодно відправляти одноособово чи колективно релігійні культу і ритуальні обряди, вести релігійну діяльність. Адже повноцінне задоволення релігійних потреб має важливе значення для громадян, що перебувають у складних умовах пандемії COVID-19. При цьому, враховуючи, що здійснення права на свободу віросповідання може бути обмежене тільки законом (ст.35 Конституції України), маємо не погодитись із встановленою на рівні рішення уряду забороною проведення масових релігійних заходів, що у неконституційний спосіб перешкоджає колективному відправленню відповідних релігійних культів і ритуалів. Не сприяє дотриманню даного конституційного права людини й позиція Уповноваженого Верховної Ради

України з прав людини [40], що, з одного боку, визнає припустимість обмеження права на свободу совісті тільки законом, а, з іншого боку, не вважає його порушенням обмеження доступу громадян до релігійних споруд та інші подібні обмеження за "погодженням" МВС України і Всеукраїнської ради церков та релігійних організацій.

Також суперечливою вбачається практика встановлення органами місцевого самоврядування додаткових профілактичних та протиепідемічних заборон, які обмежують право на свободу віросповідання. Так, Рішенням Виконавчого комітету Житомирської міської ради від 16.04.2020 р. № 473 [41] в контексті "проведення богослужінь" у "період Великодніх свят" було заборонено "відвідування територій храмів та культових споруд, участь у релігійних масових заходах". Схожі заходи встановлювались й іншими органами місцевого самоврядування, наприклад, у Мукачівській міській об'єднаній територіальній громаді [42]. Запровадження подібних заборон не тільки обмежує конституційне право людини на свободу віросповідання шляхом безперешкодного відправлення релігійних культів і ритуалів, але й не ґрунтується на конкретних повноваженнях органів місцевого самоврядування у сфері захисту населення від інфекційних хвороб. Зокрема повноваження муніципальної влади щодо заборони відвідування певних територій не передбачені й ст.30 Закону України від 24.02.1994 р. № 4004–XII [37], що дещо декларативно, але надає їй можливість запроваджувати особливі умови і режими праці та пересування, спрямовані на запобігання особливо небезпечних інфекційних хвороб.

Право на приватність

Перш за все, слід вказати на непоодинокі випадки порушення (насамперед представниками органів публічної влади, засобів масової інформації, медичних установ) гарантованого ст.32 Конституції України права людини на конфіденційність інформації про неї (зокрема щодо наявності у особи COVID-19, місця її проживання, контактних осіб), оскільки запроваджені заходи запобігання поширенню в Україні COVID-19, зумовлюючи значні ризики розголошення такої інформації, не передбачали додаткових гарантій дотримання права на приватність. При цьому, попри встановлення карантину ще 12.03.2020 р. обробка відповідних персональних даних без згоди особи з метою протидії поши-

ренню COVID-19 була дозволена лише із затвердженням Закону України від 13.04.2020 р. № 555–IX [28]. Подібна несвоєчасність на практиці мала наслідком випадки як неповідомлення державі приватними медичними установами та деякими громадянами про факти їх захворювання на COVID-19, так і збирання правоохоронними органами даних про окремих осіб без їх згоди. Наголосимо, що обмеження права на приватність, втім як і інших конституційних прав людини, мають не тільки встановлюватись виключно законом, але й бути виправданими та сумірними потребам забезпечення громадського здоров'я. Також слід погодитись, що використання сучасних технологій для протидії COVID-19 повинне бути підконтрольним, обмеженим і врівноваженим у контексті потреби поваги до приватного життя та захисту конфіденційності [14; 26].

У цьому сенсі маємо зауважити розміщення муніципальною владою у Дніпрі на будинках, де мешкають особи, госпіталізовані з підозрою на COVID-19 [43], оголошень про це. З одного боку, така інформація не буде відноситись до персональних даних, якщо безпосередньо не ідентифікує осіб з підозрою на COVID-19 (не розкриває їх ім'я та точну адресу). З іншого ж боку, з урахуванням порівняно невисокої кількості випадків захворювань на COVID-19, невеликої кількості мешканців окремих будинків та інших істотних обставин подібні оголошення можуть дозволяти опосередковано ідентифікувати відповідних осіб, що вже підпадатиме під визначення персональних даних. У такому разі дійсно можна буде говорити про порушення права людини на конфіденційність інформації про неї, оскільки публічне розміщення означених оголошень без згоди особи не охоплюється вищезгаданими виключеннями за Законом України від 13.04.2020 р. № 555–IX [28], тому що не гарантує використання даних виключно з метою здійснення протиепідемічних заходів.

Право на судовий захист

Щодо реалізації конституційного права на судовий захист в умовах запровадження істотних протиепідемічних заходів насамперед відзначимо законодавче закріплення такої важливої гарантії як продовження на строк дії карантину відповідних процесуальних строків [13]. Крім того, загалом позитивним є передбачене Законами України від 30.03.2020 р. № 540–IX [13] і від 13.04.2020 р. № 558–IX [44] розширення можливостей проведення судових засі-

дань у режимі відеоконференції, що об'єктивно зумовлювалось заходами запобігання поширенню COVID-19, які ускладнюють або унеможливають фізичну участь відповідних осіб у судовому засіданні, а також вимагають їх соціального дистанціювання. Відтак, даний захід, маючи й певне самостійне протиепідемічне значення, одночасно спрямований на забезпечення в умовах обмежень, запроваджених урядом, реалізації конституційного права людини на судовий захист. У той же час слід зважати на недосконалість порядку розгляду питань, віднесених до повноважень суду, у режимі відеоконференції, що може порушувати права учасників судового процесу. Зокрема, дискусійною постає можливість ініціювання судового розгляду питань у режимі відеоконференції тільки судом чи сторонами кримінального провадження, але не іншими його учасниками; невизначеність форми та змісту заперечення стороною кримінального провадження проти судового розгляду питань у режимі відеоконференції тощо.

Слід звернути увагу і на право слідчого судді, суду обмежити доступ осіб, які не є учасниками судового процесу, в судові засідання під час карантину, якщо це "становитиме загрозу життю чи здоров'ю особи" [13]. Вказане з урахуванням епідемічної ситуації дійсно може бути виправданим інтересами запобігання поширенню COVID-19, зокрема серед учасників кримінального провадження. Обмеження доступу громадян в зал судових засідань в інтересах національної безпеки допускається і ст.6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950 р. [38], ст.14 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права від 16.12.1966 р. [24]. Водночас наведене законодавче формулювання підстави такого обмеження доступу в судові засідання є надто абстрактним. Це може призводити до фактично довільної інтерпретації даної підстави та, як наслідок, необґрунтованого обмеження доступу громадян до судових засідань й порушення відкритості кримінальних проваджень в судах.

Наголосимо, що суперечлива правова природа частини запроваджених урядом карантинно-обмежувальних заходів у свою чергу може зумовлювати неправомірність притягнення громадян до адміністративної (ст.44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 р. № 8073–X) та кримінальної (ст.325 Кримінального кодексу України від 05.04.2001 р. № 2341–III) відповідальності за порушення (формально законних) правил щодо карантину та

запобігання інфекційним хворобам. Дотриманню прав громадян в умовах запобігання поширенню COVID-19 загалом не сприяє й відсутність усталеної та одноманітної судової практики. Так, наприклад, за схожою фабулою перебування особи у громадському місці без вдягнутих засобів індивідуального захисту судами нерідко ухвалюються досить різні рішення – притягнення до відповідальності (постанова Цюрупинського районного суду Херсонської області від 14.04.2020 р. у справі № 664/893/20), визнання відсутності складу правопорушення (через відсутність зобов'язання за власні кошти придбати чи виготовити засіб індивідуального захисту, постанова Кельменецького районного суду Чернівецької області від 08.04.2020 р. у справі № 717/422/20) чи звільнення від відповідальності (через щире каяття і малозначність правопорушення, постанова Марківського районного суду Луганської області від 10.04.2020 р. у справі № 417/475/20). У зв'язку із цим слід констатувати нагальність вирішення питання конституційності запроваджених урядом карантинно-обмежувальних заходів, а також забезпечення наразі відсутнього врахування у судовій практиці норм Конституції України щодо обмеження конституційних прав людини.

Профілактичні та протиепідемічні заходи для запобігання поширенню COVID-19 в Україні впливають на реалізацію не тільки вищезгаданих, але й інших громадянських і політичних прав і свобод людини і громадянина. Зокрема запроваджений в Україні карантин в цілому сприяє збільшенню випадків домашнього та сексуального насильства й кіберзлочинності, що виявляє потребу розширення правових гарантій та інтенсифікації правоохоронної діяльності держави щодо дотримання, охорони та захисту в умовах запобігання поширенню COVID-19 прав на життя, здоров'я, свободу, гідність та інших.

Висновки

1. Ефективне запобігання поширенню COVID-19 в Україні об'єктивно потребує вжиття державою дієвих профілактичних і протиепідемічних заходів, зокрема й тих, які передбачають обмеження реалізації громадянських і політичних прав людини в інтересах охорони здоров'я нації.

2. Встановлення та реалізація в рамках запобігання поширенню COVID-19 обмежень основних прав людини у демократичній, соціальній, правовій державі та громадянському суспільстві мають відповідати критеріям право-

мірності (відповідність змісту та процедури обмежувальних заходів Конституції та законам України, міжнародним стандартам прав людини), обґрунтованості (реальними протиепідемічними цілями), пропорційності (переважання інтересів охорони здоров'я нації перед правами конкретної людини) та тимчасовості (дія обмежень протягом мінімально необхідного терміну). Забезпечення балансу між інтересами охорони здоров'я нації та дотриманням громадянських і політичних прав людини потребує встановлення додаткових дієвих гарантій їх реалізації в умовах пандемії COVID-19 та запроваджених заходів із запобігання її поширенню.

3. Практика встановлення Кабінетом Міністрів України та місцевими органами публічної влади за неоголошеного надзвичайного стану для запобігання поширенню COVID-19 обмежень низки громадянських і політичних прав людини є недостатньо узгодженою та послідовною, в окремих випадках не відповідає конституційному порядку обмежень прав людини (свободи пересування, права на свободу, права на мирні зібрання, свободи совісті та ін.), виявляє недостатню обґрунтованість і відповідність деяких істотних обмежень прав людини виключно інтересам охорони здоров'я нації (заборона відвідування парків і скверів, заборона перебування без документів "на вулицях", використання саморобних засобів індивідуального захисту та ін.), а також допускає певну дискримінаційність (обов'язкова самоізоляція осіб за віком, обов'язкова госпіталізація осіб, які перетинають державний кордон, та ін.). Гарантії громадянських і політичних прав людини, встановлені в умовах запобігання поширенню COVID-19 в Україні, здебільшого мають поодинокий і безсистемний характер.

4. На дотриманні громадянських і політичних прав людини негативним чином позначаються недоліки юридичної техніки (зокрема термінології) правових актів щодо запобігання поширенню COVID-19, несвоєчасність встановлення та оновлення профілактичних і протиепідемічних заходів (обов'язкова самоізоляція, обробка персональних даних без згоди особи та ін.), відсутність або несвоєчасність закріплення порядку їх реалізації, значні прогалини та колізії у формулюванні таких заходів, що унеможливають їх точну та одноманітну реалізацію, а також недостатня правороз'яснювальна робота, відсутність усталеної та одноманітної судової практики щодо порушень конституційних прав людини і правил карантину.

5. Усунення вищенаведених недоліків пріоритетно потребує розгорнутого врегулювання обмежень та гарантій реалізації громадянських і політичних прав людини в умовах пандемії COVID-19 у профільному Законі України "Про запобігання поширенню COVID-19 в Україні", положення якого найбільш всебічно та послідовно доцільно реалізовувати в рамках правового режиму надзвичайного стану.

Конфлікт інтересів

Автор заявляє про відсутність конфлікту інтересів.

Вираз вдячності

Дослідження виконано ініціативно та не отримало будь-якого фінансування.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. We are all in this Together: Human Rights and COVID-19 Response and Recovery. URL: <https://www.un.org/en/un-coronavirus-communications-team/we-are-all-together-human-rights-and-covid-19-response-and>.
2. Васюк Н. О. Правові засади повноважень місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення. *Інвестиції: практика та досвід*. 2010. № 20. С. 89–93.
3. Сенюта І. Я. Право людини на охорону здоров'я та його законодавче забезпечення в Україні (загальнотеоретичне дослідження): дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01. Львів, 2006. 217 с.
4. Ситніченко О. М. Адміністративно-правові засади діяльності органів внутрішніх справ щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення України: монографія. Київ: Талком, 2014. 180 с.
5. Черненко З. С. Порівняльний аналіз закріплення права на охорону здоров'я в конституціях країн Європейського Союзу. *Європейські перспективи*. 2014. № 10. С. 161–166.
6. Joseph J. Amon. COVID-19 and Detention: Respecting Human Rights / *Health and Human Rights Journal*. URL: <https://www.hhrjournal.org/2020/03/covid-19-and-detention-respecting-human-rights>.
7. Roojin Habibi, Gian Luca Burci, Thana C de Campos etc. Do not violate the International Health Regulations during the COVID-19 outbreak. *The Lancet*. Vol. 395. Iss. 10225. P. 664–666. DOI: 10.1016/S0140-6736(20)30373-1.
8. Jon Cohen, Kai Kupferschmidt. Countries test tactics in 'war' against COVID-19. *Science*. 2020. Vol. 367. Iss. 6484. P. 1287–1288. DOI: 10.1126/science.367.6484.1287.
9. Cassandra Emmons. International Human Rights Law and COVID-19 States of Emergency / *Verfassungsblog*. URL: <https://verfassungsblog.de/international-human-rights-law-and-covid-19-states-of-emergency>.
10. Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2: Постанова Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/211-2020-p>.
11. Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України: Постанова Кабінету Міністрів України від 04.05.2020 № 343. *Урядовий кур'єр*. 2020. № 87.
12. Про захист населення від інфекційних хвороб: Закон України від 06.04.2000 № 1645–III. *Офіційний вісник України*. 2000. № 17. Ст. 690.
13. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19): Закон України від 30.03.2020 № 540–IX. *Офіційний вісник України*. 2020. № 30. Ст. 1059.
14. Respecting democracy, rule of law and human rights in the framework of the COVID-19 sanitary crisis: a toolkit for member states: 07.04.2020 № SG/Inf(2020)11 / Council of Europe. URL: <https://rm.coe.int/sg-inf-2020-11-respecting-democracy-rule-of-law-and-human-rights-in-th/16809e1d91>.
15. Конституція України: від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. *Відомості Верховної Ради України*. 1996. № 30. Ст. 141.
16. Висновок Харківської правозахисної групи щодо доцільності та законності запровадження карантинних заходів відповідно до Постанови Кабінету міністрів України № 255 від 02.04.2020 року. URL: <http://khpgr.org/index.php?id=1586221405>.
17. Про правовий режим надзвичайного стану: Закон України від 16.03.2000 № 1550–III. *Офіційний вісник України*. 2000. № 15. Ст. 588.
18. Про переведення єдиної державної системи цивільного захисту у режим надзвичайної ситуації: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.03.2020 № 338-р. *Урядовий кур'єр*. 2020. № 59.
19. Кодекс цивільного захисту України: від 02.10.2012 № 5403-VI. *Офіційний вісник України*. 2012. №

89. Ст. 3589.
20. Протокол позачергового засідання Сумської обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій: від 23.04.2020 № 9. URL: http://sm.gov.ua/images/docs/teb_9.pdf.
 21. Протокол позачергового засідання Житомирської обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій: від 23.04.2020 № 16. URL: http://oda.zht.gov.ua/wp-content/uploads/2020/04/Protokol_16_TEB_ta_NS.pdf.
 22. Без введення надзвичайного стану заходи щодо обмеження прав і свобод людини і громадянина задля запобігання поширення на території України коронавірусу COVID-19 є неконституційними. URL: <https://pravo.org.ua/ua/news/20874288->.
 23. Протокол № 4 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, який гарантує деякі права і свободи, не передбачені в Конвенції та у Першому протоколі до неї: від 16.09.1963. *Офіційний вісник України*. 2006. № 32. Ст. 2373.
 24. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права: від 16.12.1966. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_043.
 25. Роз'яснення: свобода пересування в умовах карантину. URL: <http://www.ombudsman.gov.ua/ua/all-news/pr/rozyasnennya-svoboda-peresuvannya-v-umovax-karantinu/>.
 26. COVID-19 and Human Rights We are all in this together: April 2020 / United Nations. URL: https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/un_policy_brief_on_human_rights_and_covid_23_april_2020.pdf.
 27. Багато карантинних обмежень не мають епідеміологічного підґрунтя – Ляшко. URL: <https://tsn.ua/ukrayina/bagato-karantinnih-obmezhen-mayut-ne-mayut-epidemiologichnogo-pidgruntya-lyashko-1526280.html>.
 28. Про внесення змін до Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19): Закон України від 13.04.2020 № 555–IX. *Урядовий кур'єр*. 2020. № 75.
 29. Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211: Постанова Кабінету Міністрів України від 29.03.2020 № 241. *Офіційний вісник України*. 2020. № 28. Ст. 1024.
 30. Деякі питання застосування обмежувальних протиепідемічних заходів, спрямованих на запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2: Постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.2020 № 245. *Офіційний вісник України*. 2020. № 29. Ст. 1043.
 31. Протокол № 12 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод: від 04.11.2000. *Офіційний вісник України*. 2006. № 32. Ст. 2376.
 32. Про тимчасове обмеження перетинання державного кордону, спрямоване на запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.03.2020 № 287-р. *Офіційний вісник України*. 2020. № 26. Ст. 976.
 33. Про тимчасове закриття деяких пунктів пропуску через державний кордон та пунктів контролю і припинення в них пішохідного сполучення: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.03.2020 № 288-р. *Офіційний вісник України*. 2020. № 26. Ст. 975.
 34. Про тимчасове припинення роботи контрольних пунктів в'їзду на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим і м. Севастополя та виїзду з неї, спрямоване на запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.03.2020 № 291-р. *Урядовий кур'єр*. 2020. № 69.
 35. Паніка і тиснява: українці "застрягли" на кордоні з Польщею. URL: <https://wz.lviv.ua/news/408237-panika-i-tysniava-ukraintsi-zastriahly-na-kordoni-z-polshcheiu>.
 36. Без масок і понад 10 людей: як у Києві не дотримуються правил безпеки через коронавірус. URL: <https://hromadske.ua/posts/bez-masok-i-ponad-10-lyudej-yak-u-kiyevi-ne-dotrimuyutsya-pravil-bezpeki-cherez-koronavirus>.
 37. Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення: Закон України від 24.02.1994 № 4004–XII. *Відомості Верховної Ради України*. 1994. № 27. Ст. 218.
 38. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: від 04.11.1950. *Офіційний вісник України*. 2006. № 32.
 39. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання виникненню і поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, в устано-

- вах виконання покарань та місцях попереднього ув'язнення: Проект Закону України від 27.04.2020 № 3396. URL: <http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=68675&pf35401=526217>.
40. Дотримання права на свободу совісті та віросповідання в умовах карантину. URL: <http://www.ombudsman.gov.ua/ua/all-news/pr/dotrimannya-prava-na-svobodu-sov%D1%96st%D1%96ta-v%D1%96gospov%D1%96dannya-v-umovax-karantinu>.
41. Про неухильне дотримання обмежувальних заходів на період Великодніх свят на території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади: Рішення Виконавчого комітету Житомирської міської ради від 16.04.2020 № 473. URL: <http://zt-rada.gov.ua/files/upload/sitefiles/doc1587041364.pdf>.
42. В Мукачівській міській ОТГ впроваджуються суворіші карантинні заходи на ці вихідні. URL: <https://mukachevo-rada.gov.ua/index.php/miska-vlada/mukachivska-miska-rada/item/21979-v-mukachivskii-miskyi-oth-vprovadzhuutsia-suvorishi-karantynni-zakhody-na-tsi-vykhidni>.
43. У Дніпрі розвісили оголошення на будинках, де живуть люди з підозрою на COVID-19. URL: <https://www.radiosvoboda.org/a/news-covid-19/30581942.html>.
44. Про внесення зміни до пункту 20-5 розділу XI "Перехідні положення" Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні та розгляду окремих питань під час судового провадження на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19): Закон України від 13.04.2020 № 558-ІХ. *Урядовий кур'єр*. 2020. № 78.

REFERENCES

1. We are all in this Together: Human Rights and COVID-19 Response and Recovery. Retrieved from: <https://www.un.org/en/un-coronavirus-communications-team/we-are-all-together-human-rights-and-covid-19-response-and>.
2. Vasyuk, N. O. (2010). *Pravovi zasady povnovazhen' mistsevykh derzhavnykh administratsiy ta orhaniv mistsevoho samovryaduvannya shchodo zabezpechennya sanitarnoho ta epidemichnoho blahopoluchchya naseleння* [Legal bases of powers of local state administrations and local self-government bodies concerning maintenance of sanitary and epidemic well-being of the population]. *Investytsiyi: praktyka ta dosvid*, (20). 89–93 (in Ukr.).
3. Senyuta, I. YA. (2006). *Pravo lyudyny na okhoronu zdorov'ya ta yoho zakonodavche zabezpechennya v Ukrayini (zahal'noteoretychne doslidzhennya)* [The human right to health care and its legislative provision in Ukraine (general theoretical study)]. Candidate's thesis (12.00.01). Lviv (in Ukr.).
4. Sytnichenko, O. M. (2014). *Administratyvno-pravovi zasady diyal'nosti orhaniv vnutrishnikh sprav shchodo zabezpechennya sanitarnoho ta epidemichnoho blahopoluchchya naseleння Ukrayiny* [Administrative and legal bases of activity of law-enforcement bodies concerning maintenance of sanitary and epidemic well-being of the population of Ukraine]. Monohrafiya. Kyiv: Talkom (in Ukr.).
5. Chernenko, Z. S. (2014). Porivnyal'nyy analiz zakriplennya prava na okhoronu zdorov'ya v konstytutsiyakh krayin Yevropeys'koho Soyuzu [Comparative analysis of the enshrinement of the right to health care in the constitutions of the European Union]. *Yevropeys'ki perspektyvy*, (10). 161–166 (in Ukr.).
6. Joseph J. Amon. COVID-19 and Detention: Respecting Human Rights / Health and Human Rights Journal. Retrieved from: <https://www.hhrjournal.org/2020/03/covid-19-and-detention-respecting-human-rights>.
7. Roojin Habibi, Gian Luca Burci, Thana C de Campos etc. Do not violate the International Health Regulations during the COVID-19 outbreak. *The Lancet*. Vol. 395. Iss. 10225. P. 664–666. DOI: 10.1016/S0140-6736(20)30373-1.
8. Jon Cohen, Kai Kupferschmidt. Countries test tactics in 'war' against COVID-19. *Science*. 2020. Vol. 367. Iss. 6484. P. 1287–1288. DOI: 10.1126/science.367.6484.1287.
9. Cassandra Emmons. International Human Rights Law and COVID-19 States of Emergency / Verfassungsblog. Retrieved from: <https://verfassungsblog.de/international-human-rights-law-and-covid-19-states-of-emergency>.
10. *Pro zapobihannya poshyrennyu na terytoriyi Ukrayiny hostroyi respiratornoyi khvoroby COVID-19, sprychynenoyi koronavirusom SARS-CoV-2* [On prevention of the spread of acute respiratory disease COVID-19 caused by coronavirus SARS-CoV-2 on the territory of Ukraine]. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny (11.03.2020 No 211). Retrieved from: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/211-2020-n> (in Ukr.).
11. Pro vnesennya zmin do deyakykh aktiv Kabinetu Ministriv Ukrayiny [On amendments to some acts of the

- Cabinet of Ministers of Ukraine]. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny (04.05.2020 No 343). *Uryadovyy kur'yer*, No 87 (in Ukr.).
12. Pro zakhyst naselennya vid infektsiynykh khvorob [On protection of the population from infectious diseases]. *Zakon Ukrayiny* (06.04.2000 No 1645–3). *Ofitsiynyy visnyk Ukrayiny*, (17). 690 (in Ukr.).
 13. Pro vnesennya zmin do deyakykh zakonodavchykh aktiv Ukrayiny, spryamovanykh na zabezpechennya dodatkovykh sotsial'nykh ta ekonomichnykh harantiy u zv'yazku z poshyrennyam koronavirusnoyi khvoroby (COVID-19) [On amendments to some legislative acts of Ukraine aimed at providing additional social and economic guarantees in connection with the spread of coronavirus disease (COVID-19)]. *Zakon Ukrayiny* (30.03.2020 No 540–9). *Ofitsiynyy visnyk Ukrayiny*, (30). 1059 (in Ukr.).
 14. Respecting democracy, rule of law and human rights in the framework of the COVID-19 sanitary crisis: a toolkit for member states: 07.04.2020 № SG/Inf(2020)11 / Council of Europe. Retrieved from: <https://rm.coe.int/sg-inf-2020-11-respecting-democracy-rule-of-law-and-human-rights-in-th/16809e1d91>.
 15. Konstytutsiya Ukrayiny [Constitution of Ukraine]. *Zakon Ukrayiny* (28.06.1996 No 254k/96-VR). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny*, (30). 141 (in Ukr.).
 16. *Vysnovok Kharkivs'koyi pravozakhysnoyi hrupy shchodo dotsil'nosti ta zakonnosti zaprovadzhennya karantynnykh zakhodiv vidpovidno do Postanovy Kabinetu ministriv Ukrayiny vid 02.04.2020 No 255* [Conclusion of the Kharkiv Human Rights Group on the expediency and legality of the introduction of quarantine measures in accordance with the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated 02.04.2020 No 255]. Retrieved from: <http://khpg.org/index.php?id=1586221405> (in Ukr.).
 17. Pro pravovyy rezhym nadzvychaynoho stanu [On the legal regime of the state of emergency]. *Zakon Ukrayiny* (16.03.2000 No 1550–3). *Ofitsiynyy visnyk Ukrayiny*, (15). 588 (in Ukr.).
 18. Pro perevedennya yedynoyi derzhavnoyi systemy tsyvil'noho zakhystu u rezhym nadzvychaynoyi sytuatsiyi [About transfer of the uniform state system of civil protection in an emergency situation]. *Rozporyadzhennya Kabinetu Ministriv Ukrayiny* (25.03.2020 No 338-r). *Uryadovyy kur'yer*, (59) (in Ukr.).
 19. Kodeks tsyvil'noho zakhystu Ukrayiny [Code of Civil Protection of Ukraine]. *Zakon Ukrayiny* (02.10.2012 No 5403-6). *Ofitsiynyy visnyk Ukrayiny*, (89). 3589 (in Ukr.).
 20. *Protokol pozacherhovoho zasidannya Sums'koyi oblasnoyi komisiyi z pytan' tekhnohenno-ekolohichnoyi bezpeky ta nadzvychaynykh sytuatsiy* [Minutes of the extraordinary meeting of the Sumy Regional Commission for Technogenic and Ecological Safety and Emergencies]. (23.04.2020 No 9). Retrieved from: http://sm.gov.ua/images/docs/teb_9.pdf (in Ukr.).
 21. *Protokol pozacherhovoho zasidannya Zhytomyrs'koyi oblasnoyi komisiyi z pytan' tekhnohenno-ekolohichnoyi bezpeky ta nadzvychaynykh sytuatsiy* [Minutes of the extraordinary meeting of the Zhytomyr Regional Commission on Technogenic and Ecological Safety and Emergencies]. (23.04.2020 No 16). Retrieved from: http://oda.zht.gov.ua/wp-content/uploads/2020/04/Protokol_16_TEB_ta_NS.pdf (in Ukr.).
 22. *Bez vvedennya nadzvychaynoho stanu zakhody shchodo obmezhen'nykh prav i svobod lyudyny i hromadyanyna zadlya zapobihannya poshyrennya na terytoriyi Ukrayiny koronaviru COVID-19 ye nekonstytutsiynymy* [Without the imposition of a state of emergency, measures to restrict human and civil rights and freedoms in order to prevent the spread of COVID-19 coronavirus on the territory of Ukraine are unconstitutional]. Retrieved from: <https://pravo.org.ua/ua/news/20874288-> (in Ukr.).
 23. Protokol No 4 do Konventsiyi pro zakhyst prav lyudyny i osnovopolozhnykh svobod, yakyy harantuye deyaki prava i svobody, ne peredbacheni v Konventsiyi ta u Pershomu protokoli do neyi [Protocol № 4 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, which guarantees certain rights and freedoms not provided for in the Convention and in the First Protocol thereto]. (16.09.1963). *Ofitsiynyy visnyk Ukrayiny*, 2006. (32). 2373 (in Ukr.).
 24. *Mizhnarodnyy pakt pro hromadyans'ki i politychni prava* [International Covenant on Civil and Political Rights]. (16.12.1966). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_043 (in Ukr.).
 25. *Roz'yasnennya: svoboda peresuvannya v umovakh karantynu* [Explanation: Freedom of movement in quarantine]. Retrieved from: <http://www.ombudsman.gov.ua/ua/all-news/pr/rozyasnennya-svoboda-peresuvannya-v-umovax-karantynu> (in Ukr.).
 26. COVID-19 and Human Rights We are all in this together: April 2020 / United Nations. Retrieved from: https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/un_policy_brief_on_human_rights_and_covid_23_april_2020.pdf.
 27. *Bahato karantynnykh obmezhen' ne mayut' epidemiolohichnoho pidgruntya – Lyashko* [Many quarantine restrictions have no epidemiological basis - Lyashko]. Retrieved from: <https://tsn.ua/ukrayina/bahato-karantynnih-obmezhen-mayut-ne-mayut-epidemiologichnogo-pidgruntya-lyashko-1526280.html> (in Ukr.).
 28. Pro vnesennya zmin do Zakonu Ukrayiny "Pro zakhyst naselennya vid infektsiynykh khvorob' shchodo

- zapobihannya poshyrennyu koronavirusnoyi khvoroby (COVID-19) [On Amendments to the Law of Ukraine "On Protection of the Population from Infectious Diseases" to Prevent the Spread of Coronavirus Disease (COVID-19)]. *Zakon Ukrayiny* (13.04.2020 No 555–9). *Uryadovyy kur'yer*, (75) (in Ukr.).
29. Pro vnesennya zmin do postanovy Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 11 bereznya 2020 r. No 211 [On amendments to the resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of March 11, 2020 No 211]. *Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny* (29.03.2020 No 241). *Ofitsiyyny visnyk Ukrayiny*, (28). 1024 (in Ukr.).
 30. Deyaki pytannya zastosuvannya obmezhuval'nykh protyepidemichnykh zakhodiv, spryamovanykh na zapobihannya poshyrennyu hostroyi respiratornoyi khvoroby COVID-19, sprychylenoyi koronavirusom SARS-CoV-2 [Some issues of restrictive anti-epidemic measures aimed at preventing the spread of acute respiratory disease COVID-19 caused by coronavirus SARS-CoV-2]. *Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny* (25.03.2020 No 245). *Ofitsiyyny visnyk Ukrayiny*, (29). 1043 (in Ukr.).
 31. Protokol No 12 do Konventsiyi pro zakhyst prav lyudyny i osnovopolozhnykh svobod [Protocol No. 12 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms]. (04.11.2000). *Ofitsiyyny visnyk Ukrayiny*, 2006. (32). 2376 (in Ukr.).
 32. Pro tymchasove obmezhenntya peretynannya derzhavnoho kordonu, spryamovane na zapobihannya poshyrennyu na terytoriyi Ukrayiny hostroyi respiratornoyi khvoroby COVID-19, sprychylenoyi koronavirusom SARS-CoV-2 [On temporary restriction of crossing the state border, aimed at preventing the spread of acute respiratory disease COVID-19 caused by the coronavirus SARS-CoV-2 in Ukraine]. *Rozporyadzhennya Kabinetu Ministriv Ukrayiny* (14.03.2020 No 287-r). *Ofitsiyyny visnyk Ukrayiny*, (26). Ст. 976 (in Ukr.).
 33. Pro tymchasove zakryttya deyakykh punktiv propusku cherez derzhavnyy kordon ta punktiv kontrolyu i pryypynennya v nykh pishokhidnoho spoluchennya [On temporary closure of some checkpoints across the state border and checkpoints and termination of pedestrian traffic in them]. *Rozporyadzhennya Kabinetu Ministriv Ukrayiny* (13.03.2020 No 288-r). *Ofitsiyyny visnyk Ukrayiny*, (26). 975 (in Ukr.).
 34. Pro tymchasove pryypynennya roboty kontrol'nykh punktiv v'yizdu na tymchasovo okupovanu terytoriyu Avtonomnoyi Respubliky Krym i m. Sevastopolya ta v'yizdu z neyi, spryamovane na zapobihannya poshyrennyu na terytoriyi Ukrayiny hostroyi respiratornoyi khvoroby COVID-19, sprychylenoyi koronavirusom SARS-CoV-2 [On the temporary suspension of entry and exit checkpoints in the temporarily occupied territory of the Autonomous Republic of Crimea and the city of Sevastopol, aimed at preventing the spread of acute respiratory disease COVID-19 caused by the coronavirus 2 SARS-CoV in Ukraine]. *Rozporyadzhennya Kabinetu Ministriv Ukrayiny* (14.03.2020 No 291-r). *Uryadovyy kur'yer*, (69) (in Ukr.).
 35. *Panika i tysnyava: ukrayintsi "zastriahly" na kordoni z Pol'shcheyu* [Panic and oppression: Ukrainians are "stuck" on the border with Poland]. Retrieved from: <https://wz.lviv.ua/news/408237-panika-i-tysniava-ukrayintsi-zastriahly-na-kordoni-z-polshcheiu> (in Ukr.).
 36. *Bez masok i ponad 10 lyudey: yak u Kyjevi ne dotrymuyut'sya pravyl bezpeky cherez korona virus* [Without masks and more than 10 people: how in Kiev safety rules because of a corona virus are not observed]. Retrieved from: <https://hromadske.ua/posts/bez-masok-i-ponad-10-lyudej-yak-u-kyjevi-ne-dotrimuyutsya-pravil-bezpeki-cherez-koronavirus> (in Ukr.).
 37. Pro zabezpechennya sanitarnoho ta epidemichnoho blahopoluchchya naseleennya [On ensuring the sanitary and epidemic well-being of the population]. *Zakon Ukrayiny* (24.02.1994 No 4004–12). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny*, (27). 218 (in Ukr.).
 38. Konventsiya pro zakhyst prav lyudyny i osnovopolozhnykh svobod [Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms]. (04.11.1950). *Ofitsiyyny visnyk Ukrayiny*, 2006. (32) (in Ukr.).
 39. *Pro vnesennya zmin do deyakykh zakonodavchykh aktiv Ukrayiny shchodo zapobihannya vynyknennyyu i poshyrennyu hostroyi respiratornoyi khvoroby COVID-19, sprychylenoyi koronavirusom SARS-CoV-2, v ustanovakh vykonannya pokaran' ta mistsyakh poperedn'oho uv'yaznennya* [On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine Concerning the Prevention and Spread of Acute Respiratory Disease COVID-19 Caused by SARS-CoV-2 Coronavirus in Penitentiary Institutions and Pre-Trial Detention Facilities]. *Proekt Zakonu Ukrayiny* (27.04.2020 No 3396). Retrieved from: <http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=68675&pf35401=526217> (in Ukr.).
 40. *Dotrymannya prava na svobodu sovisti ta virospovidannya v umovakh karantynu* [Observance of the right to freedom of conscience and religion in quarantine]. Retrieved from: <http://www.ombudsman.gov.ua/ua/all-news/pr/dotrymannya-prava-na-svobodu-sov%D1%96st%D1%96ta-v%D1%96rospov%D1%96dannya-v-umovax-karantynu> (in Ukr.).
 41. *Pro neukhyl'ne dotrymannya obmezhuval'nykh zakhodiv na period Velykodnikh svyat na terytoriyi Zhytomyrs'koyi mis'koyi ob'yednanoyi terytorial'noyi hromady: Rishennya Vykonavchoho komitetu Zhyto-*

myrs'koyi mis'koyi rady vid 16.04.2020 No 473 [About strict observance of restrictive measures for the period of Easter holidays in the territory of the Zhytomyr city united territorial community: Decision of Executive committee of the Zhytomyr city council from 04/16/2020 No. 473]. Retrieved from: <http://zt-rada.gov.ua/files/upload/sitefiles/doc1587041364.pdf> (in Ukr.).

42. *V Mukachivs'kiy mis'kyy OTH vprovadzhuut'sya suvorishi karantynni zakhody na tsi vykhidni* [Stricter quarantine measures are being implemented in Mukachevo City OTG this weekend]. Retrieved from: <https://mukachevo-rada.gov.ua/index.php/miska-vlada/mukachivska-miska-rada/item/21979-v-mukachivskii-miskyi-oth-vprovadzhuutsia-suvorishi-karantynni-zakhody-na-tsi-vykhidni> (in Ukr.).
43. *U Dnipri rozvisyly oholoshennya na budynkakh, de zhyvut' lyudy z pidozroyu na COVID-19* [In Dnipro, advertisements were hung on houses where people with suspicion of COVID-19 live]. Retrieved from: <https://www.radiosvoboda.org/a/news-covid-19/30581942.html> (in Ukr.).
44. Pro vnesennya zminy do punktu 20-5 rozdil XI "Perekhidni polozhennya" Kryminal'noho protsesual'noho kodeksu Ukrayiny shchodo osoblyvostey sudovoho kontrolyu za dotrymannyam prav, svobod ta interesiv osib u kryminal'nomu provadzhenni ta roz-hlyadu okremykh pytan' pid chas sudovoho provadzhennya na period diyi karantynu, vstanovlenoho Kabinetom Ministriv Ukrayiny z metoyu zapobihannya poshyrennyu koronavirusnoyi khvoroby (COVID-19) [On Amendments to Clause 20-5 of Section XI "Transitional Provisions" of the Criminal Procedure Code of Ukraine Concerning Peculiarities of Judicial Control over Observance of Rights, Freedoms and Interests of Persons in Criminal Proceedings and Consideration of Certain Issues During Judicial Proceedings Period of Quarantine Established by the Cabinet of Ministers in order to prevent the spread of coronavirus disease (COVID-19)]. *Zakon Ukrayiny* (13.04.2020 No 558–9). *Uryadovyy kur'yer*, (78) (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:
 Форум права: 61 pp. 6–22.

Related identifiers:
 10.5281/zenodo.3702447
http://forumprava.pp.ua/files/006-022-2020-2-FP-Zozulia_3.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2020_2_3.pdf

License (for files):
 Creative Commons Attribution 4.0 International

Received: 04.04.2020
Revised: 11.05.2020
Accepted online: 18.05.2020
Published: 29.05.2020

Cite as:

Зозуля, О. І. (2020). Громадянські та політичні права людини в умовах запобігання поширенню COVID-19 в Україні. *Форум Права*, 61(2). 6–22. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3702447>.

Zozulia, O. I. (2020). Hromadyans'ki ta politychni prava lyudyny v umovakh zapobihannya poshyrennyu covid-19 v Ukrayini [Civil and Political Human Rights in the Conditions of Preventing the Spread of COVID-19 in Ukraine]. *Forum Prava*, 61(2). 6–22. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3702447>.

УДК 346.546

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3702437>

О.Е. ЛІЛЛЕМЯЕ,

головний спеціаліст Департаменту моніторингу і контролю державної допомоги Антимонопольного комітету України, молодший науковий співробітник Інституту економіко-правових досліджень, кандидат юридичних наук, м. Київ, Україна; e-mail: lillemiae@gmail.com; ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4899-107X>

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРАВОВИХ НОРМ У СФЕРІ АВТОМАТИЧНО ДОПУСТИМОЇ ДЕРЖАВНОЇ ДОПОМОГИ

O.E. LILLEMIAE,

Chief Specialist, State aid monitoring and control Department, Antimonopoly Committee of Ukraine, Junior Researcher, Institute of Economic and Legal Research of the National Academy of Sciences of Ukraine, Ph.D. in Law, Kyiv, Ukraine; e-mail: lillemiae@gmail.com; ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4899-107X>

FEATURES OF APPLICATION OF LEGAL RULES IN THE AUTOMATICALLY COMPATIBLE STATE AID SPHERE

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS)

Постановка проблеми. Процес адаптації національного законодавства до законодавства ЄС супроводжується труднощами та перепонами через відсутність конкретизації певних положень, відмінності у понятійному апараті, стан інституційної спроможності тощо. Сфера державної допомоги також залучена у ці процеси. Новий інститут права тільки розпочав своє становлення і тому майже всі його компоненти є центром наукових досліджень серед вітчизняних науковців. **Метою роботи** є розробка на основі аналізу норм європейського законодавства, а також наукових джерел, практичних положень застосування правових норм у сфері автоматично допустимої державної допомоги. **Використані методи** – за допомогою формально-логічного методу здійснено аналіз нормативно-правових актів, які регулюють відносини у сфері автоматично допустимої державної допомоги. Аналітичний та системно-структурний методи дозволили виявити особливості застосування правових норм дослідженої сфери. Із застосуванням порівняльно-правового методу здійснено пошук оптимальних шляхів застосування правових норм у сфері автоматично допустимої державної допомоги з урахуванням досвіду країн-членів ЄС. **Результати.** Досліджено особливості застосування правових норм у сфері автоматично допустимої державної допомоги на прикладі двох західноєвропейських країн. Проаналізовано національне законодавство, законодавство ЄС, а також практика Європейської комісії у зазначеній сфері. **Висновки.** Визначено, що у схемах державної допомоги принцип автоматичної допустимості застосовується тільки якщо дотримано загальні умови надання допомоги, встановлені вторинним законодавством ЄС. Аргументовано, що принцип автоматичної допустимості допомоги не означає, що така допомога завжди буде сумісною з конкуренцією тільки тому, що вона надається для цілей, що передбачені нормами правил державної допомоги. Разом із тим зауважується, що при дотриманні ключових критеріїв, допомога для цих цілей не потребує рішення Уповноваженого органу з питань державної допомоги і може надаватися без нотифікації. Виявлено, що для усунення проблем на територіях, які постраждали внаслідок природних катастроф, держави мають право використовувати і інші допустимі фінансові інструменти. Отже, надання державної допомоги у вигляді компенсації прямої шкоди внаслідок стихійного лиха на підставі статті 107 (2) (b) Договору про функціонування Європейського Союзу не є обов'язковим.

Ключові слова: державна допомога; економічна конкуренція; суб'єкт господарювання; принцип автоматично допустимої державної допомоги

Problem statement. The process of adaptation of national legislation to EU legislation is accompanied by difficulties and obstacles due to the lack of specification of certain provisions, differences in definitions, state of institutional capacity, etc. State aid is also involved in these processes. The new institute of law has just begun its formation and therefore almost all its components are the center of scientific research among domestic scientists. However, the issue of the scope of automat-

ically compatible state aid has not yet been explored in Ukrainian science. Therefore, it is relevant to study the specifics of the application of legal rules in this field. **Purpose.** Developing, on the basis of an analysis of European law, as well as scientific sources, of practical provisions for the application of legal rules in the field of automatically compatible state aid. **Methods.** The formal and logical method analyzes the legal acts that regulate relations in the field of automatically compatible state aid. System-structural and analytical and synthetic methods revealed the features of application of legal norms in the investigated sphere. Using the comparative legal method, the search was made for optimal ways of applying the legal rules in the field of automatically compatible state aid, taking into account the experience of EU Member States. **Results.** The features of the application of legal norms in the field of automatically compatible state aid are investigated on the example of two Western European countries. The national legislation, the EU legislation, as well as the practice of the European Commission in this field are analyzed. **Conclusions.** It has been determined that the principle of automatic compatibility in State aid schemes applies only if the general conditions of aid established by EU secondary legislation are met. It is argued that the principle of automatic compatibility aid does not mean that such aid will always be compatible with competition merely because it is provided for the purposes for by the rules of State aid law. However, it is noted that, if the key criteria are met, aid for these purposes does not require a decision by the State Aid Authority and may be provided without notification. It has been found that states have the right to use other permissible financial instruments to remedy problems in the areas affected by natural disasters. Therefore, State aid in the form of direct damage compensation for natural disasters under Article 107 (2) (b) of Treaty on the Functioning of the European Union is optional.

Key words: state aid; economic competition; undertaking; principle of automatically compatible state aid

Постановка проблеми

Як відомо, унаслідок підписання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі – Угода) [1], наша країна зобов'язалась привести своє національне законодавство у відповідність з нормами ЄС. Сфера державної допомоги не є виключенням цих процесів, адже вважається одним із найефективніших напрямів використання коштів державного бюджету. Слід зазначити, що на даний час інститут державної допомоги знаходиться на стадії свого становлення, тому що практика правозастосування Антимонопольним комітетом України розпочалась тільки з початку 2018 року.

В цілому, недопустимість будь-якої державної допомоги для економічної конкуренції регламентована на національному рівні Законом України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" [2] (далі – Закон) та міжнародному рівні – Угодою [1]. Але слід зауважити, що Закон передбачає й допустимість державної допомоги для конкуренції. Крім того, у певних випадках вона може бути автоматичною. Отже, обидва документи містять достатньо широкий перелік випадків, коли допомога є автоматично допустимою або може визнана допустимою.

Із вищевказаного логічним впливає, що автоматично допустима державна допомога – це допомога, яка завжди буде сумісною з конкуренцією. Однак, є ряд аспектів, які мають бути досліджені для того, щоб визнати так це чи ні. Це є дуже важливим, оскільки позитивні результати

від надання такої допомоги завжди повинні переважати негативні у вигляді спотворення конкуренції і тому можуть звільнитися від нотифікації Уповноваженому органу з питань державної допомоги.

Отже, ст.5 Закону якраз містить два випадки автоматично допустимої допомоги. Перший випадок – це якщо вона надається з метою забезпечення споживачів соціально важливими товарами, за умови, що така допомога не є дискримінаційною стосовно місця походження товарів [2].

Слід зазначити, що відповідно до частини другої ст.1 Закону, термін "товар" вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про захист економічної конкуренції" [3].

Відповідно до Закону України "Про захист економічної конкуренції", товар – це будь-який предмет господарського обороту, в тому числі продукція, роботи, послуги, документи, що підтверджують зобов'язання та права (зокрема цінні папери). Отже, до випадків, передбачених ст.5 Закону, відноситься й забезпечення споживачів відповідними послугами [3]. Другий – якщо надається з метою відшкодування шкоди особам, постраждалим внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного чи природного характеру, згідно із законом.

Отже, як зазначає Ф. Ніколейдс (Nicolaidis P., 2016), соціальна допомога фізичним особам зустрічається дуже рідко у виняткових ситуаціях, тому у більшості випадків все ж таки надається на підставі положення стосовно компенсації, що покликана відшкодувати шкоду, заподіяну внаслідок природних катастроф, та-

ких як землетруси, сильні повені, великі лісові пожежі тощо [4].

Слід зазначити, що і в українській практиці правозастосування Уповноваженим органом з питань державної допомоги поки що не приймалися рішення, щодо яких захід визнавався державною допомогою відповідно до ст.5 Закону [2]. Логічно постає питання, якою саме може бути ця допомога для того, щоб вона була визнана автоматично допустимою, і чи повинен Уповноважений орган з питань державної допомоги її оцінювати та визнавати такою?

При цьому, цей важливий напрям застосування норм автоматично допустимої державної допомоги так і не отримав висвітлення в українській науці. Зокрема, В.М. Грудницький досліджує адаптацію законодавства України до законодавства ЄС у сфері державної допомоги [5]; Я.В. Петруненко – непрямі форми державної допомоги [6]; С.Б. Мельник та І.М. Феофанова – загальні аспекти правомірності надання державної допомоги, а також спеціальні норми конкурентного та антимонопольно-конкурентного національного законодавства у сфері державної допомоги [7].

На цьому тлі окреме місце займають зарубіжні дослідження концепції державної допомоги, її існуючих інструментів, а також сумісності із внутрішнім ринком Конора Квіглі (Conor Quigley, 2015) [8], Келін Бекон (Kelyn Bacon, 2017) [9], практичного застосування і принципів, що лежать в основі проведеної реформи державної допомоги Майкла Санчес Ридельські (Michael Sánchez Rydelski, 2006) [10]; кумулятивних характеристик державної допомоги Пітера Ставицького (Peter Staviczyk, 2015) [11].

Отже, метою статті є розробка на основі аналізу норм європейського законодавства, а також наукових джерел, практичних положень застосування правових норм у сфері автоматично допустимої державної допомоги. Її новизна полягає в формуванні практичного алгоритму дій при застосуванні норм, що стосуються автоматично допустимої державної допомоги. Завданням статті є аналіз практики Європейської комісії у сфері застосування правових норм автоматично допустимої державної допомоги.

Особливості практики Європейської комісії у сфері застосування правових норм автоматично допустимої державної допомоги

Враховуючи багаторічний досвід західно-європейських країн у правозастосуванні норм державної допомоги, доцільним є аналіз рішень

Європейської комісії у цій сфері. Розглянемо два випадки у Великобританії та Італії, які як раз стосуються допомоги, що надається з метою забезпечення споживачів соціально важливими товарами, а також відшкодування шкоди особам, постраждалим внаслідок надзвичайних ситуацій.

Отже, у рішенні, що стосувалося Великобританії, захід, що є предметом цього рішення, стосується наміру влади Сполученого Королівства (Шотландська виконавча влада) надати допомогу соціального характеру у формі знижки на певні авіа-послуги, які будуть доступні всім людям ("особам, які мають право"), основне місце проживання яких знаходиться в одному з визначених географічних районів ("допустима географічна зона") в найбільш периферійних частинах нагір'я та островів Шотландії.

Географічні райони, що відповідають вимогам, включають: Західні острови, Оркнейські острови, Шетландські острови, Острови Юра та Кейтнесс, включаючи Південний Захід Сазерленду. Усі допустимі райони є острівними громадами, за винятком Кейтнесс та Південного Заходу Сазерленду, що є найвіддаленішою частиною материка Великобританії. Студенти, основне місце проживання яких знаходиться в межах географічних районів, які відповідають вимогам рішення, але навчаються в інших місцях, теж матимуть право на отримання допомоги. Ці райони були обрані тому, що вони надзвичайно віддалені та мають мало альтернативних варіантів транспорту. На думку влади Великобританії, високий рівень тарифу сприяє підвищенню ізоляції громад у цих віддалених регіонах, створюючи бар'єр для соціальної та комерційної діяльності. Таким чином, схема допомоги соціального характеру була розроблена для сприяння соціальній інклюзії населення цих ізольованих регіонів. Бюджет схеми допомоги становив 11,2 млн фунтів стерлінгів (16,2 млн. Євро) на рік.

Цікавою у цьому рішенні є оцінка заходу на наявність ознак державної допомоги. У пункті 26 вказано, що для визначення того, чи є заходи, що містяться у нотифікації, державною допомогою у розумінні статті 87 (1) Договору (нині стаття 107 (1) Договору про функціонування Європейського Союзу – ДФЄС) [12], необхідно виконати всі наступні умови. А саме, фінансова підтримка:

- надається державою або за рахунок державних ресурсів;
- надає перевагу певним підприємствам або

виробництву певних товарів;

- спотворює або загрожує спотворенням конкуренції;
- впливає на торгівлю між державами-членами.

Отже, концепція державної допомоги застосовується до будь-якої переваги, наданої прямо або опосередковано, фінансується за рахунок державних ресурсів, наданих самою державою або будь-яким посередницьким органом, який діє в силу наданих йому повноважень. У цьому контексті рішення шотландської виконавчої влади про фінансування цієї схеми являє собою передачу державних ресурсів.

Крім того, державне фінансування не є загальним заходом, оскільки воно спрямоване на певну групу, яка становить населення периферійних районів Шотландських гірських районів та островів. Крім того, фінансова компенсація, ймовірно, сприятиме наданню експлуатації авіа послуг у межах Шотландії та на високогірських островах, створюючи додатковий попит на квитки. Таким чином, ця схема допомоги опосередковано сприяє тим компаніям, які надають послуги авіа транспорту до / з допустимої схеми території.

Підвищений попит може вплинути на міждержавну торгівлю, враховуючи притаманний їй міжнародний характер авіатранспорту держав-членів ЄС, враховуючи лібералізацію даного ринку. Нарешті, захід фінансування спотворює або загрожує спотворенням конкуренції, оскільки опосередковано приносить користь лише тим операторам, які надають регулярні послуги на відповідних маршрутах, що передбачені схемою допомоги.

Отже, оскільки міра передбачає державне фінансування, спрямоване (хоча й опосередковано) на певних бенефіціарів та опосередковано на певні підприємства, що здійснюють економічну діяльність, що впливає на торгівлю між державами-членами, і оскільки це може спотворювати або загрозувати спотворенням конкуренції на цьому ринку, вона може вважатися державною допомогою у значенні статті 87 (1) Договору про ЄС (нині 107 (1) ДФЄС).

У пункті 31 рішення вказано, що необхідно розглянути захід з огляду на статтю 87 Договору про ЄС (стаття 107 ДФЄС). У зв'язку з цим слід зазначити, що відповідно до рішення уряд Великобританії стверджує, що ця міра "допомоги соціального характеру" відповідає загальному ринку з урахуванням положень статті 87 (2) (а) Договору про ЄС (стаття 107 (2) ДФЄС), яка пе-

редбачає, що "допомога соціального характеру, що надається окремим споживачам, за умови надання такої допомоги без дискримінації, пов'язаної з походженням відповідної продукції", повинна бути сумісною із загальним ринком.

Повідомлення Комісії про державну допомогу у сфері повітряного транспорту передбачає, що у випадку прямої допомоги для здійснення повітряних послуг та застосуванні статті 87 (2) (а) (стаття 107 (2) (а) ДФЄС):

- допомога повинна бути ефективною на користь кінцевих споживачів;

- допомога повинна мати соціальний характер, тобто вона повинна охоплювати лише певні категорії пасажирів, які подорожують маршрутом, такі як діти, інваліди, люди з низькими доходами тощо. Однак у випадку, коли маршрут пов'язує непривілейований регіон, допомога може охопити все населення цього регіону;

- допомога повинна надаватися без дискримінації щодо походження послуг, тобто будь-які авіаперевізники можуть здійснювати послугу. Це також означає відсутність перешкод для входу на відповідний маршрут для всіх авіаперевізників ЄС [13].

У досліджуваній схемі Комісія визначає, що фінансова компенсація призначена на користь кінцевих споживачів. Авіаперевізники, які експлуатують відповідні маршрути, будуть виступати посередниками і отримуватимуть відшкодування, яке виплачується компетентним органом, Шотландським виконавчим органом, при наданні доказів про продаж у розмірі, що дорівнює фінансовій вигоді, яку вони фактично нададуть кожному пасажирові, який відповідає вимогам.

Варто зазначити, що відповідно до частини першої ст.1 Закону, "державна допомога суб'єктам господарювання – це підтримка у будь-якій формі суб'єктів господарювання за рахунок ресурсів держави чи місцевих ресурсів, що спотворює або загрожує спотворенням економічної конкуренції, створюючи переваги для виробництва окремих видів товарів чи провадження окремих видів господарської діяльності" [2]. Тому виходячи із зазначеного визначення, цілком логічними є роз'яснення Уповноваженого органу з питань державної допомоги, що завжди однією з ознак державної допомоги є надання допомоги саме суб'єкту господарювання [14]. Однак, це не означає, що держава повинна надавати фінансові ресурси суб'єкту господарювання. Як видно з прикладу у Великобританії, компенсація призначена все ж таки на користь кінцевих

споживачів, а суб'єкти господарювання виступають тільки посередниками, отримуючи від держави різницю між ринковою вартістю квитка та той, що встановлена урядом. Тобто фактично держава бере на себе частину витрат за квитки, що дозволяє зробити їх більш доступними для населення. Втім тут постає питання: у чому тоді перевага для таких підприємств і чому тоді така схема підтримки вважається державною допомогою?

Головна суть у тому, що такі заходи додатково підвищують попит на квитки та стають більш затребуваними серед населення, що й створює опосередковану перевагу для суб'єктів господарювання, які надають послуги за цими маршрутами.

Крім того, Комісія також зробила висновок, що допомога, яка надається, має соціальний характер, оскільки вона розрахована для певної категорії пасажирів, конкретна ситуація якої виправдовує виплату допомоги з соціальних причин. Ця схема розрахована на користь осіб, основне місце проживання яких знаходиться у відповідних районах нагір'я та островів Шотландії. Мешканці периферійних регіонів Шотландії та високогірських островів стикаються або з бар'єром витрат за високі тарифи, або з можливістю дуже тривалих поїздок дістатися до економічних та адміністративних центрів Шотландії. В цьому відношенні є усталена практика Комісії, а також у ряді рішень стосовно подібних схем, в яких проживання у віддаленому регіоні може розглядатися як соціальне обмеження, що виправдовує надання такої індивідуальної допомоги.

У підсумку Комісія вважала, що нотифікований захід є відкритим без дискримінації для всіх авіаперевізників ЄС, які бажають надавати повітряні послуги на всіх або частинах допустимих маршрутів. У цьому відношенні схема діятиме відповідно до положень пунктів 2 та 4 статті 3 Регламенту 2408/92, які передбачають, що експлуатація повітряних маршрутів на території окремих держав-членів повністю відкрита для вільної конкуренції серед всіх авіаперевізників ЄС.

Отже, Комісія зробила висновок, що всі умови, викладені у статті 87 (2) (а) Договору про ЄС (нині 107 (2) (а) ДФЄС), були виконані нотифікованим заходом [15].

Державна допомога постраждалим особам внаслідок надзвичайних ситуацій

Другий випадок є невдалим для країни, яка намагалася надати державну допомогу постражданим підприємствам. У рішенні 2016/195 Ко-

місія зобов'язала стягнути державну допомогу у вигляді зменшених податків та внесків на соціальне страхування. Як стверджує італійський уряд, метою схеми було надання допомоги компаніям, які зазнали шкоди від стихійної катастрофи у певних регіонах Італії [16]. Схема допомоги передбачала проведення декількох заходів для підприємств, які розташовані у районах, постраждалих від різних природних катастроф, що сталися в Італії протягом двадцятирічного періоду.

Отже, розглянемо причини за яких Європейська Комісія зобов'язала стягнути несумісну державну допомогу. Оскільки сумнівів стосовно того, що це державна допомога, не було, Комісія зосередила увагу на її сумісності з конкуренцією.

Першим завданням було перевірити, чи стосується схема допомоги стихійної катастрофи у значенні статті 107 (2) (b) ДФЄС. Було винесено наступні умови:

- пошкодження було прямим наслідком стихійного лиха;
- компенсаційна допомога лише відшкодувала шкоду, заподіяну стихійним лихом;
- не було надмірної компенсації.

У свою чергу, Італія визначила перелік регіонів, які постраждали від землетрусів, повеней та вивержень вулканів. Однак, схема допомоги мала багато недоліків і прогалин. Перш за все, вона не встановлювала прямий зв'язок між допомогою та шкодою, яку фактично зазнали бенефіціари внаслідок стихійного лиха тобто заходи допомоги не обмежували компенсацію сумою, необхідною для виправлення прямої шкоди. Допустимі витрати також не визначалися на основі шкоди, завданої підприємствам як безпосередній наслідок стихійного лиха.

Як результат, Італія націлила кошти на постраждалі регіони, але не змогла обмежити допомогу дійсно постраждалим компаніям та сумою, що відповідає розміру шкоди. Єврокомісія встановила, що не всі компанії, які знаходяться в даному регіоні, зазнали шкоди. Крім того, не було встановлено прямої відповідності між вигодою від зменшених податків та сумою збитку.

Таким чином, Європейська комісія доходить висновку, що ця схема допомоги надавала переваги не лише підприємствам, які зазнали фактичної шкоди, а всім компаніям, які мають свій зареєстрований офіс або місце роботи в районі, визначеному італійськими властями як район катастроф, незалежно від того чи зазнали вони насправді будь-якої шкоди внаслідок відповідної

катастрофи.

Зважаючи на вищезазначене, розслідувані заходи за своєю природою не мають на меті забезпечити обмеження наданої допомоги обсягом, необхідним для виправлення шкоди, спричиненої стихійними лихами. У результаті, Європейська Комісія визнала такі заходи несумісними із внутрішнім ринком та винесла рішення про повернення такої державної допомоги. Втім, як було встановлено, допомога є недопустимою та повинна бути повернута лише у випадку, якщо вона перевищує суму завданої шкоди. Однак, переважна більшість бенефіціарів, що зазнали шкоди внаслідок стихійних лих, які сталися понад 10 років тому, не мають документів, необхідних для підтвердження того, що вони зазнали шкоди або для підтвердження суми понесеної шкоди, оскільки згідно з італійським комерційним правом, компанії не зобов'язані вести діловий та бухгалтерський облік більше 10 років. Отже, Комісія вирішує, що у випадку стихійних лих, що сталися за 10 років до дати прийняття цього рішення, юридично та фактично неможливо отримати інформацію, необхідну для обчислення точного розміру несумісної державної допомоги. Тому виконувати рішення про відшкодування за цих умов не є можливим.

Разом із тим, неможливість розрахунку точної суми недопустимої допомоги, яка підлягає відшкодуванню, не поширюється на підприємства, які взагалі не мали місця діяльності у зоні стихійного лиха на момент події. Ці бенефіціари не мають ніяких виключень, оскільки вони взагалі не могли зазнати прямої шкоди, спричиненої стихійним лихом і, отже, не могли мати право на допомогу, сумісну із внутрішнім ринком відповідно до статті 107 (2) (b) ДФЄС.

Цей випадок наглядно демонструє як слід здійснювати розробку заходів допомоги для усунення шкоди, спричиненої стихійними лихами. Зв'язок між стихійним лихом і зазнаними збитками має бути встановлений на рівні кожної окремої компанії. В той же час, такі випадки зустрічаються дуже рідко, коли Комісія визнає сумісну допомогу несумісною, а потім встановлює абсолютну неможливість повернути її через відсутність документальних доказів.

Слід зазначити, що іноді для усунення проблем територій, які постраждали внаслідок природних катастроф, держави мають право використовувати й інші допустимі фінансові інструменти.

Наприклад, також у Італії заходи, які проводила держава, стосувалися усунення наслідків

землетрусів. Державна допомога надавалася не на підставі статті 107(2) (b) ДФЄС, а статті 107 (3) (c) ДФЄС. Іншими словами, допомога надавалася не як компенсація за прямі збитки, спричинені землетрусами, а з метою стимулювання нових інвестицій у регіони, які постраждали від них. Крім того, італійський уряд вважав захід тимчасовим та винятковим, який слід застосовувати на обмеженій частині території, що представляє високий ризик демографічної кризи. Ці заходи були спрямовані на сприяння створенню нових робочих місць у районах, постраждалих від землетрусів, особливо шляхом вирішення труднощів, з якими стикаються малі та середні підприємства, зокрема ті, що здійснюють економічну діяльність у туристичній сфері. Бенефіціарами були підприємства будь-якого розміру та виду діяльності окрім тих, що перебувають у скрутному становищі.

В свою чергу Єврокомісія встановила, що захід має винятковий характер і сприяє економічному розвитку та відродженню території, яка знаходиться в районі землетрусу, що зазнала значного скорочення ВВП, при значній втраті зайнятості, зниження економічної активності більше ніж на 50 % та значного зниження обороту підприємств у порівнянні з рівнем перед землетрусами. У зв'язку з цим, через землетрус, були необхідні заходи, які виходять за рамки простої компенсації збитків, оскільки такі заходи не зможуть вирішити поточну демографічну кризу.

Таким чином, цей захід доводить, що відшкодування наслідків стихійного лиха можливе шляхом не тільки компенсації прямої шкоди, а і через підтримку повторного розвитку виробничих потужностей.

Крім того, вирішення проблем, що сталися унаслідок стихійного лиха, можливо не лише у вигляді надання підприємствам компенсації прямої шкоди. Кожна держава має право сама вирішувати якими державними інструментами досягати цілі, які вона ставить перед собою.

Висновки

1. Принцип автоматичної допустимості у схемах державної допомоги застосовується тільки якщо дотримано загальні умови надання допомоги, встановлені вторинним законодавством ЄС. Такими умовами можуть бути: соціальний та недискримінаційний характер допомоги, уникнення надмірної компенсації, забезпечення

її пропорційності, наявність прямого наслідку від стихійного лиха тощо.

2. Принцип автоматичної допустимості допомоги не означає, що така допомога завжди буде сумісною з конкуренцією тільки тому, що вона надається для цілей, що передбачені нормами правил державної допомоги. При дотриманні ключових критеріїв, допомога для цих цілей не потребує рішення Уповноваженого органу з питань державної допомоги і може надаватися без нотифікації.

3. Для усунення проблем на територіях, які постраждали внаслідок природних катастроф, держави мають право використовувати й інші допустимі фінансові інструменти. Отже, надання державної допомоги у вигляді компенсації

прямої шкоди внаслідок стихійного лиха на підставі статті 107 (2) (b) Договору про функціонування Європейського Союзу не є обов'язковим.

Конфлікт інтересів

Текст статті виконаний автором самостійно і є повністю оригінальним. Автор заявляє про відсутність конфлікту інтересів.

Вираз вдячності

Автор висловлює щире подяку заступнику директора з наукової роботи Інституту економіко-правових досліджень НАН України, доктору юридичних наук, доценту Р.А. Джабраїлову за підтримку у написанні статті.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Угода про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони: від 27.06.2014 р. *Офіційний вісник України*. 2014. № 75. Ст. 2125.
2. Про державну допомогу суб'єктам господарювання: Закон України від 01.07.2014 № 1555– VII. *Відомості Верховної Ради України*. 2014. № 34. Ст. 1173.
3. Про захист економічної конкуренції: Закон України від 11.01.2001 р. № 2210–III. *Відомості Верховної Ради України*. 2001. № 12. Ст. 64.
4. Nicolaides P. a) Natural Disasters and b) Absolute Impossibility to Recover Incompatible State Aid. URL: http://www.stateaidhub.eu/blogs/stateaiduncovered/post/5601#_ftn (дата звернення: 22.11.2019).
5. Грудницький В. М. Адаптація законодавства України до законодавства ЄС у сфері державної допомоги суб'єктам господарювання: *Публічне управління: проведення реформи в Україні: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції ДВНЗ "Донецький національний технічний університет" (м. Покровськ, 27–28 квітня 2017 р.)*. С. 48–51.
6. Петруненко Я. В. Поєднання прямих та непрямих господарсько-правових засобів забезпечення ефективного використання державних коштів: пошук оптимальних моделей. *Правова держава*. 2019. № 33. С. 85–90.
7. Мельник С. Б., Феофанова, І. М. Правомірна державна допомога суб'єктам господарювання: законодавче відображення. *Форум права*. 2019. 57(4). С. 59–65. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3403556>.
8. Conor Quigley. *European State Aid Law Policy*. Third Edition. Portland: Hart Publishing, 2015. 888 p.
9. Kelyn Bacon. *European Union Law of State Aid*. Third Edition. Oxford: University Press, 2017. 704 p.
10. Michael Sánchez Rydelski (ed.). *The EC State Aid Regime: Distortive Effects of State Aid on Competition and Trade*. London: Cameron May, 2006. 848 p.
11. Peter Staviczyk. Cumulation of State Aid. *European State Aid Quarterly*, No. 1 (2015). pp. 117–129.
12. Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union. *Official Journal of the European Union*. 2012. P. 1–390.
13. Guidelines on State aid to airports and airlines: Communication from the Commission (2014/C 99/03). *Official Journal of the European Union*. 2014. Volume 57. C 99/3–C 99/34.
14. Роз'яснення з питань застосування законодавства у сфері державної допомоги від 05.10.2017 № 35-pp/дд. URL: https://amcu.gov.ua/storage/app/sites/1/Docs/rozijasnrnnia_u_sferi_derzhavnoi_dopomogy/rozyasnenostanniy-variant.pdf (дата звернення: 17.12.2019).
15. State aid No 169/2006 – United Kingdom Aid of a Social Character Air Services in the Highlands and Islands of Scotland. Brussels, 2006, C (2006) 1855 final. URL: https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/204375/204375_582612_16_2.pdf (дата звернення: 19.12.2019).
16. Commission Decision (EU) 2016/195 of 14 August 2015 on State aid measures SA.33083 (12/C) (ex 12/NN) implemented by Italy providing for reduced taxes and contributions linked to natural disasters

(all sectors except agriculture) and SA.35083 (12/NN), implemented by Italy providing for reduced taxes and contributions linked to the earthquake in Abruzzo in 2009 (all sectors except agriculture). URL: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D0195&from=EN> (дата звернення: 28.11.2019).

17. State Aid SA. 48571 (2018/N) – Italy – Tax credit for productive investments in the regions of Lazio, Umbria, Marche and Abruzzo affected by the 2016 – 2017 earthquakes. URL: https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/273270/273270_1983494_95_2.pdf (дата звернення: 19.02.2020).

REFERENCES

1. Uhoda pro Asotsiatsiiu mizh Ukrainoiu, z odniiei storony, ta Yevropeiskym Soiuzom, Yevropeiskym spivtovarystvom z atomnoi enerhii i yikhnimi derzhavamy-chlenamy, z inshoi storony vid 27.06.2014 r. [Association Agreement between Ukraine, on the one hand, and the European Union, the European Atomic Energy Community and their member states, on the other hand: from 27.06.2014]. *Ofitsiynyi visnyk Ukrainy*, (75). 2125 (in Ukr.).
2. Pro derzhavnu dopomohu subiektam hospodariuvannia [On state aid to undertakings]. *Zakon Ukrainy* (01.07.2014 No 1555–7). *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*, (34). 1173 (in Ukr.).
3. Pro zakhyst ekonomichnoi konkurentsii [On protection of economic competition]. *Zakon Ukrainy* (11.01.2001 No 2210-3). *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*, (12). 64 (in Ukr.).
4. Nicolaides, P. A) Natural Disasters and b) Absolute Impossibility to Recover Incompatible State Aid. Retrieved from: http://www.stateaidhub.eu/blogs/stateaiduncovered/post/5601#_ftn.
5. Hrudnytskyi, V. M. (2017). Adaptatsiia zakonodavstva Ukrainy do zakonodavstva EU u sferi derzhavnoi dopomohy subiektam hospodariuvannia [Adaptation of the Ukrainian legislation to the EU legislation in the field of state aid to undertakings]. *Publichne upravlinnia: provedennia reformy v Ukraini: materialy Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii DVNZ "Donetskyi natsionalnyi tekhnichniy universytet"* (m. Pokrovsk, 27-28 kvitnia 2017 r.). (s. 48–51) (in Ukr.).
6. Petrunenko, Ya.V. (2019). Poiednannia priamykh ta nepriamykh hospodarsko-pravovykh zasobiv zabezpechennia efektyvnoho vykorystannia derzhavnykh koshtiv: poshuk optimalnykh modelei [Combining direct and indirect economic remedies to ensure efficient use of public funds: finding optimal models]. *Pravova derzhava*, (33). 85–90 (in Ukr.).
7. Melnyk, S. B. Pravomirna derzhavna dopomoha subiektam hospodariuvannia: zakonodavche vidobrazhennia [Lawful State Aid to Businesses: Legislative Mapping]. *Forum prava*, 57(4). 59–65. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3403556> (in Ukr.).
8. Conor Quigley. *European State Aid Law Policy*. Third Edition. Portland: Hart Publishing, 2015. 888 p.
9. Kelyn Bacon. *European Union Law of State Aid*. Third Edition. Oxford: University Press, 2017. 704 p.
10. Michael Sánchez Rydelski (ed.). *The EC State Aid Regime: Distortive Effects of State Aid on Competition and Trade*. London: Cameron May, 2006. 848 p.
11. Staviczky, Peter (2015). Cumulation of State Aid. *European State Aid Quarterly*, (1). 117–129.
12. Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union. *Official Journal of the European Union*. 2012. P. 1–390.
13. Guidelines on State aid to airports and airlines: Communication from the Commission (2014/C 99/03). *Official Journal of the European Union*. 2014. Volume 57. C 99/3 – C 99/34.
14. *Roziasnennia z pytan zastosuvannia zakonodavstva u sferi derzhavnoi dopomohy* [Official explanations on the application of state aid legislation]. (05.10.2017 No 35-rr/dd). Retrieved from: https://amcu.gov.ua/storage/app/sites/1/Docs/roziyasnrnnia_u_sferi_derzhavnoi_dopomogy/rozyasnenostanniy-variant.pdf (in Ukr.).
15. State aid No 169/2006 – United Kingdom Aid of a Social Character Air Services in the Highlands and Islands of Scotland. Brussels, 2006, C (2006) 1855 final. Retrieved from: https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/204375/204375_582612_16_2.pdf.
16. Commission Decision (EU) 2016/195 of 14 August 2015 on State aid measures SA.33083 (12/C) (ex 12/NN) implemented by Italy providing for reduced taxes and contributions linked to natural disasters (all sectors except agriculture) and SA.35083 (12/NN), implemented by Italy providing for reduced taxes and contributions linked to the earthquake in Abruzzo in 2009 (all sectors except agriculture) OJ L 43, 18/2/2016. Retrieved from: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D0195&from=EN>.
17. State Aid SA. 48571 (2018/N) – Italy – Tax credit for productive investments in the regions of Lazio, Umbria, Marche and Abruzzo affected by the 2016 – 2017 earthquakes. URL: https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/273270/273270_1983494_95_2.pdf.

Published in:
Форум права: 61 pp. 23–31.

Related identifiers:
10.5281/zenodo.3702437
http://forumprava.pp.ua/files/023-031-2020-2-FP-Lillemiae_4.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2020_2_4.pdf

License (for files):
Creative Commons Attribution 4.0 International

Received: 14.03.2020
Revised: 21.04.2020
Accepted online: 18.05.2020
Published: 29.05.2020

Cite as:

Ліллеміє, О. Е. (2020). Особливості застосування правових норм у сфері автоматично допустимої державної допомоги. *Форум Права*, 61(2). 23–31. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3702437>.

Lillemiae, O. E. (2020). Osoblyvosti zastosuvannya pravovykh norm u sferi avtomatychno dopustymoyi derzhavnoyi dopomohy [Features of Application of Legal Rules in the Automatically Compatible State Aid Sphere]. *Forum Prava*, 61(2). 23–31. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3702437>.

УДК 343.544:176.5

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3702441>

А.І. МИХАЙЛИН,

студент Інституту прокуратури та кримінальної юстиції
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого,
м. Харків, Україна; e-mail: mykyaylinartem@ukr.net;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6990-3940>

О.Е. РАДУТНИЙ,

доцент кафедри кримінального права № 1 Національного юридичного
університету імені Ярослава Мудрого, кандидат юридичних наук,
м. Харків, Україна; e-mail: o.e.radutnyy@nlu.edu.ua;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6521-3977>

ЛЕГАЛІЗАЦІЯ ПРОСТИТУЦІЇ ТА СУТЕНЕРСТВА ЯК ЮРИДИЧНА ТА СОЦІАЛЬНА ПРОБЛЕМА

А.І. МЫКНАЙЛЫН,

Student, Prosecutor's Office and Criminal Justice Institute, Yaroslav Mudryi
National Law University, Kharkiv, Ukraine; e-mail: mykyaylinartem@ukr.net;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6990-3940>

О.Е. RADUTNYI,

Professor, Chair of Criminal Law # 1, Yaroslav Mudryi National Law University,
Ph.D. in Law, Professor, Kharkiv, Ukraine; e-mail: o.e.radutnyy@nlu.edu.ua;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6521-3977>

LEGALIZATION OF PROSTITUTION AND PUBLICATION AS A LEGAL AND SOCIAL PROBLEM

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS)

Постановка проблеми. В Україні станом на сьогодні спірними залишаються питання легалізації або кримінально-правової протидії проституції та пов'язаної з нею діяльності. **Метою дослідження** є з'ясування економічних і соціальних чинників, що зумовили існування кримінальної відповідальності за заняття проституцією та сутенерство й втягнення особи в заняття проституцією; надання теоретичного, правового та емпіричного обґрунтування можливості легалізації проституції та сутенерства та модернізації українського законодавства. **Методами**, що використовувались у даному дослідженні, є: аналіз, синтез, порівняльно-правовий, формально-юридичний, логіко-семантичний. **Результати.** Визначені соціальні кордони та правові межі, за якими розпорядження людиною своєю статевою свободою може зачіпати права та інтереси інших осіб, суспільства та держави; порівняно окремі суспільні переваги та ризики в контексті соціології, психології, етики, інших соціальних та поведінкових наук, у зв'язку з чим досліджено окремі аспекти конституційного, кримінального, адміністративного, сімейного та цивільного права стосовно розгляданого питання, зокрема, проаналізовано положення деяких статей Конституції України, що дають підстави стверджувати про можливість і необхідність легалізації проституції та окремої, пов'язаної з нею діяльності; досліджено чинні положення Кримінального кодексу України, які встановлюють відповідальність за сутенерство та суміжну діяльність, Виконано аналіз положень Кодексу України про адміністративні правопорушення, якими встановлено відповідальність за зайняття проституцією; проаналізовано положення Сімейного кодексу, в результаті чого виявлено логічну відмінність між шлюбом та проституцією; досліджено положення Цивільного кодексу, що регулюють відносини у сфері публічного договору. Проведено порівняльний аналіз проституції з іншими різновидами сексуальної поведінки людини, зокрема з гомосексуалізмом, інцестом, "неприродними" статевими зносинами, тощо в контексті християнської моралі та правової оцінки українського законодавства. Доведено, що аморальність (аморальність з точки зору християнської етичної парадигми) проституції не становить ані суспільної шкоди, ані суспільної небезпеки. **Висновок.** Запропоновано скасувати адміністративну відповідальність за заняття проституцією та кримінальну відповідальність за звідництво або утримання місць розпусти, а також за сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією.

Ключові слова: кримінально-правова охорона; права людини; об'єкт злочину; моральність; статеева свобода; шлюб

Problem statement. In Ukraine as of today questions of legalization or criminal-law counteraction to prostitution and activity connected with it remain disputable. **The purpose** of the study is to find out the economic and social factors that led to the existence of criminal liability for prostitution and pimping and involvement of a person in prostitution; to provide theoretical, legal and empirical justification for the possibility of legalization of prostitution and pimping, as well as consideration of this issue by the Ukrainian legislator and possibly the adoption of the Law of Ukraine, which would regulate public relations in the sphere of sexual services, initiate public discussion of this issue, etc. **The methods** used in this study are the following: analysis, synthesis, comparative-legal, and formal-legal, logical-semantic. **Results.** The social boundaries and legal boundaries by which a person's right to sexual freedom can affect the rights and interests of others, society and the state are explored; comparatively certain social advantages and risks in the context of sociology, psychology, ethics, other social and behavioral sciences, in connection with which particular aspects of constitutional, criminal, administrative, family and civil law in relation to the issue under consideration are investigated, in particular, the provisions of some articles of the Constitution are analyzed Ukraine, which give grounds for arguing for the possibility and necessity of legalizing prostitution and its separate activities; the current provisions of the Criminal Code of Ukraine, which establish responsibility for pimping and related activities; analyzed the provisions of the Code of Ukraine on Administrative Offenses establishing responsibility for prostitution; the provisions of the Family Code were analyzed, resulting in a logical difference between marriage and prostitution; the provisions of the Civil Code governing relations in the field of public contract are investigated. The authors also carried out a comparative analysis of prostitution with other forms of sexual behavior, including homosexuality, incest, unnatural sexual intercourse, etc. in the context of Christian morality and legal evaluation of Ukrainian law. The authors have argued that immorality (immorality from the point of view of the Christian ethical paradigm) of prostitution is neither a social harm nor a social danger. **Conclusion.** The authors propose ways to improve Ukrainian legislation to dethrone this segment of society and the social relations that exist in it, in particular, to abolish administrative liability for prostitution and criminal liability for detention or retention, as well as for pimping or involvement.

Keywords: criminal defense; human rights; the object of the crime; morality; sexual freedom; marriage

Постановка проблеми

Ставлення законодавця різних країн світу до проституції неоднакове – в деяких із них існує юридична відповідальність клієнтів за користування даними послугами, в інших – відповідальність повій та сутенерів. В окремих країнах проституція легалізована частково в якості соціальної послуги, якою мають право користуватися лише особи з інвалідністю, або повністю легалізована без будь-яких обмежень. В Україні проституція заборонена, але нелегальна; при цьому в інформаційному просторі та юридичній науці присутні позиції щодо визначення її соціального статусу, починаючи від абсолютно негативного до повністю позитивного і виправдувального.

Такий саме стан відмічається в кримінальному, конституційному та адміністративному праві. Зокрема, О.Е. Радутний розглядає дану діяльність як правомірну поведінку і пропонує скасувати адміністративну відповідальність за зайняття проституцією та кримінальну відповідальність за сутенерство [1; 2]; А.В. Плотнікова звертає увагу на відсутність обґрунтованих підстав для криміналізації проституції, яка відбулась із прийняття нового Кримінального кодексу України (КК) [3], Л.О. Бондаренко доходить ви-

сновку про відсутність комплексного підходу щодо створення системи протидії дитячій проституції, а також, що проституція має всі умови для подальшого підпільного поширення [4]; О.В. Надьон аналізує різні правові моделі регулювання даної діяльності в різних країнах світу і приходиться до висновку, що заборона проституції не може знищити її як явище і зазначає про можливість її легалізації [5].

Щодо зарубіжних досліджень, то Барбара Бренц та Кетрін Хаусбек (Barbara G. Brents and Kathryn Hausbeck, 2007) аналізують вплив пізніх капіталістичних економічних структур та культурних практик на сексуальність на прикладі штату Невада, де проституція є повністю легалізованою і не вважається аморальною [6]; Валері Джеймс (Valerie Jenness, 1990) розглядає трансформацію проституції від "гріха" до звичайної роботи, яка не осуджується суспільством [7], Нінос П. Малек (Ninos P. Malek, 2018) вказує, що випадкові сексуальні стосунки не стають більш аморальними, якщо одна сторона пропонує іншій грошові кошти в обмін на секс, а друга сторона на це погоджується, і проституція не є принизливою [8]. Отже, як бачимо в Європі та США ставлення до проституції є здебільшого позитивним та виправдувальним, на відміну від

України, тому метою статті є осучаснення, з врахуванням світового досвіду, погляду на українське законодавство, що регулює статеві стосунки, шлюбні відносини та інші стосунки між людьми. Її новизна полягає у багатогалузевому обґрунтуванні можливості легалізації даної діяльності. Завданнями статті є визначення соціальних кордонів і правової межі, за якими розпорядження людиною своєю статевою свободою може зачіпати права та інтереси інших осіб, суспільства та держави; розгляд встановлення переваг і ризиків легалізації проституції, аналіз чинних положень Кримінального кодексу України, які встановлюють відповідальність за сутенерство та суміжну діяльність.

Статева свобода та обмеження в її реалізації

Стаття 3 Конституції України визначає людину, її життя та здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпеку найвищою соціальною цінністю [9], у взаємозв'язку з чим Кримінальний кодекс України (надалі – КК) у розділі IV Особливої частини встановлює відповідальність за посягання на статеву свободу та статеву недоторканність особи [10]. Наявність такого розділу в КК свідчить про важливість зазначених суспільних відносин. Між тим, стаття 3 Конституції України не згадує про свободу людини в якості однієї з найвищих соціальних цінностей. Разом із тим, свобода так само є основоположним принципом права, нарівні зі справедливістю, рівністю і гуманізмом. В юридичній науці немає однозначного визначення поняття "свобода". Системний аналіз позицій дослідників та нормативно-правових актів, зокрема ст.19 Конституції України, дає можливість тлумачити поняття "правопорядок" і "свобода" як співвідношення загальнодозволеного типу правового регулювання для громадян (дозволяється все, окрім того, що заборонено законодавством) і загальнозаборонного типу правового регулювання для посадових осіб (дозволено тільки те, що прямо передбачено законом).

Отже, існування кримінальної відповідальності за сутенерство (ст.303 КК) та адміністративної (ст.181-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (надалі – КУпАП) за заняття проституцією певною мірою обмежує особу розпоряджатися своєю статевою свободою, в тому числі через посередника у вигляді сутенера, але в той же час захищає суспільну мораль [11]. У даному випадку законодавець надав перевагу суспільному інтересу над приватним і корпоративним.

Взагалі, завжди існує певне протиставлення між правом, на яке посягають, та правом, яке захищається. На нашу думку, в даному випадку існує протиставлення між суспільним і корпоративним інтересом. Суспільний інтерес означає інтерес суспільства, тобто інтерес більшості людей або усередненого "репрезентативного" представника певної спільноти. Тобто, суспільний інтерес щодо легалізації проституції мав би полягати в тому, що більшість людей начебто вважає проституцію аморальною, тобто такою, що порушує основні принципи суспільної моралі у сфері статевих стосунків – можливо таке ставлення до даної діяльності є калькою з християнської моралі, оскільки християнська мораль проституцію дуже осуджує. Але, чи так це насправді? Корпоративний інтерес означає інтерес певної групи людей чи певної верстви населення, класу. В нашому випадку поборниками легалізації проституції є сутенери, повії та зрештою їх існуючі та потенційні клієнти. Останні зацікавлені у власній безпеці, знятті заборон, усуненні морального осуду тощо. Тому, на нашу думку, тут існує баланс між корпоративним (інтересом корпорації) та публічним (інтересом більшості суспільства).

Моральність як об'єкт злочину; співвідношення права і моралі

У розділі XIII Особливої частини КК під охорону закону про кримінальну відповідальність поставлено громадський порядок та моральність.

Відповідно до положень Закону України "Про захист суспільної моралі", суспільна мораль – це система етичних норм, правил поведінки, що склалися у суспільстві на основі традиційних духовних і культурних цінностей, уявлень про добро, честь, гідність, громадський обов'язок, совість, справедливість [12]. Метою вказаного закону є захист суспільної моралі саме у публічній сфері через заборону, в тому числі виробництва, поширення, публічного показу матеріалів порнографічного характеру, а також поширення продукції сексуального та еротичного характеру серед неповнолітніх. Проте, ймовірно, вказаний нормативний акт жодним чином у прямій формі не забороняє сутенерство чи заняття проституцією – він забороняє публічний (наприклад, на вулиці) показ творів порнографічного характеру, оскільки ймовірно на вулиці можуть бути і малолітні та неповнолітні діти.

Можна зробити висновок, що охоронна функція КК у розглядуваному випадку полягає у забезпеченні відповідності поведінки фізичних або

юридичних осіб нормам моралі. З цього приводу треба додати наступне: з курсу теорії права відомо, що норми моралі суттєво відрізняються від норм права, адже норми моралі поширюються на відносини, які важко піддаються зовнішньому контролю, не мають загальносуспільного значення, не мають офіційно закріплених форм вираження, дотримання норм моралі може забезпечуватися внутрішнім переконанням, санкція за порушення норм моралі полягає хіба що в суспільному осуді, а не в юридичній відповідальності, яка настає за порушення норм права. Також норми моралі, як правило, ніде не закріплюються та можуть відрізнятися залежно від регіону, віку людей тощо. Виходить, що держава вимагає від особи додержання норм моралі під страхом адміністративної та кримінальної відповідальності. Отже, якщо норми моралі здебільшого ніде не закріплені, то чи не є абсурдним вимагати їх додержання під страхом кримінальної відповідальності, і чи не є це теоретико-правовою колізією, і чи відповідають аналізовані положення КК статті 1 Конституції України в частині "Україна – демократична держава"? Взагалі, на нашу думку, право і має бути юридичним мінімумом моралі, але ж не максимумом моралі. Взагалі, будь-який злочин є аморальним, але ж ці злочини знаходяться в інших розділах КК, а не в розділі "Злочини проти громадського порядку та моральності".

Очевидним є той факт, що опанування такого родового об'єкту як моральність є доволі складним процесом. У злочинах, відповідальність за які передбачена ст.302, 303 КК, відсутній потерпілий у процесуальному розумінні за Кримінальним процесуальним кодексом України, але мало би страждати напевно, все суспільство, невизначене коло осіб, шкода завдається такому нечітко визначеному та відносному об'єкту як моральність. Якщо проаналізувати інші злочини, у складах яких немає потерпілого, наприклад ст.328 КК "Розголошення державної таємниці" або ст.111 КК "Державна зрада", то в даній ситуації потерпілою є Українська держава, усі і кожен громадянин держави, але не невизначене коло осіб. На нашу думку, від проституції та похідної діяльності шкода нікому не завдається: ні державі, ні невизначеному колу осіб.

Неоднозначні позиції законодавця щодо проституції

О.Е. Радутний детально проаналізував історію криміналізації і декриміналізації проституції,

переведення проституції із розряду злочинів невеликої тяжкості до адміністративних правопорушень [1, с.148–150]. Автор доходить висновку, що і сам законодавець як концентрований носій волевиявлення суспільства неоднозначно ставиться до досліджуваного явища: протягом п'яти років законодавець то не встановлює жодної відповідальності за проституцію (до набрання чинності новим Кримінальним кодексом 2001 року), то відносить її до злочинів невеликої тяжкості, то встановлює адміністративну відповідальність за дану діяльність.

На нашу думку, чинне адміністративне стягнення за ст.181-1 КУпАП (штраф від 5 до 10 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (надалі – н.м.д.г.) та від 8 до 15 н.м.д.г. за повторне протягом року вчинення даного адміністративного правопорушення) не є ефективним засобом протидії проституції. Навряд чи штраф до 170 або до 255 гривень зупинить особу від заняття даною діяльністю. Також відповідно до чинного законодавства не є неправомірною поведінкою користуватися послугами повій, хоча в деяких країнах, де проституція заборонена, передбачена відповідальність саме клієнта, що певним чином може сприяти зменшенню проституції. Як слушно зазначав О.Е. Радутний [1, с.148], встановивши кримінальну відповідальність за заняття проституцією у 2001 році, законодавець, хоча й констатував повну гендерну рівність, але, на нашу думку, закон як би стоїть на стороні клієнтів, якими є здебільшого чоловіки, не встановлюючи для них юридичної відповідальності. Клієнти даних послуг створюють попит на ринку сексуальних послуг: якби не було клієнтів, не було би ні повій, ні сутенерів, і вони би заробляли собі на життя іншою працею. На наш погляд, такий стан речей в нашій державі сприяє тому, щоб проституція була хоча й формально поза законом, але не зникла повністю і залишалася як явище.

Вищезазначене свідчить про підсвідоме небажання суспільства та держави боротися з даним видом діяльності.

Для розуміння суті проституції необхідно дослідити логічну відмінність між шлюбом та проституцією. Відповідно до ст.3 Сімейного кодексу (надалі – СК), сім'я є первинним та основним осередком суспільства; сім'ю складають особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки [13]. Відповідно до чинного законодавства чоловік і дружина не мають обов'язку народжувати дітей, це лише їх право; а також чоловік і дружина

вважаються подружжям і тоді, коли спільно не проживають. Отже, у чоловіка та дружини немає обов'язку спільно проживати. Взаємні права та обов'язки чоловіка та дружини зазначені у ст.75 СК: "Дружина, чоловік повинні матеріально підтримувати одне одного. Право на утримання (аліменти) має той із подружжя, який є непрацездатним, потребує матеріальної допомоги, за умови, що другий із подружжя може надавати матеріальну допомогу". Отже, відмінність шлюбу від проституції полягає у тому, що особи мають взаємні однакові права та обов'язки (тобто, якщо один із подружжя, наприклад, став безробітним, інший зобов'язаний про нього піклуватися), на відміну від проституції, яка передбачає наявність у клієнта лише права отримати сексуальні послуги та обов'язок їх оплатити, та наявність у повії обов'язку надати сексуальні послуги та права отримати плату. Утім, взаємні обов'язки у шлюбі не такі вже й взаємні: закон не вимагає аби і чоловік, і дружина заробляли гроші. Тому, якщо суспільство не дуже осуджує шлюб за розрахунком та бажання дівчини вдало вийти заміж, то воно так само не повинно осуджувати проституцію.

На нашу думку, легалізація проституції не девальвує цінність сім'ї. Так, відповідно до ст.291 Цивільного кодексу України (надалі – ЦК) кожна особа має право (але не обов'язок) на створення сім'ї [14]; і під приводом легалізації проституції не ідеться про ліквідацію таких інститутів як шлюб і сім'я: ніхто не буде забороняти особам створювати сім'ю.

Також доцільно дослідити, чи існує законодавча заборона на інші статеві стосунки, що визнаються релігією та суспільством аморальними, зокрема, гомосексуальні стосунки. Зі здобуттям Україною незалежності була скасована кримінальна відповідальність за мужолозтво та педерастію. Суспільство може ставитися до гомосексуалістів і лесбіянок по-різному, однак немає потреби це забороняти під страхом кримінальної відповідальності. На нашу думку, проституція є таким самим штучним табу як і гомосексуалізм.

Також слід приділити увагу такому виду ставих стосунків, як інцест. Немає жодного сумніву, що інцест аморальний та шкідливий для здоров'я дітей, які могли би народитися, наприклад у рідних брата і сестри. Однак, інцест також мав місце в історії: Адам і Єва – діти Бога. Єгипетські царі не хотіли змішувати царську кров із простолюдинами і одружували рідних братів і сестер, та у них народжувалися хворі

діти. Утім нині немає жодної законодавчої заборони на статеві зносини між кровними родичами, що досягли 16-річного віку. Шлюб між кровними родичами не зареєструють, але якщо рідні брат і сестра, що досягли статевої зрілості та відповідного віку, зайнялися сексом, то не буде жодної юридичної відповідальності. Однак у даному випадку законодавець вирішив не втручатися у приватне життя людей. Тож, на нашу думку, і проституцію, так само, як і інцест, не потрібно забороняти.

Так само не настає юридична відповідальність за сексуальні стосунки з малознайомими особами без мети створення сім'ї.

На нашу думку, усі вищезазначені табу можна назвати калькою з християнської моралі: секс має бути лише між чоловіком і дружиною, лише для зачаття дітей і лише у місіонерській позиції. Утім, Україна є світською, а не релігійною державою, і, хоча українці як би офіційно сповідають православне християнство, лише незначна частина населення є істинно віруючими людьми. Тому, недоцільно встановлювати юридичну відповідальність фактично за порушення релігійних норм.

Слід звернути увагу на "поліоб'єкти" кримінально-правової охорони, складником яких виступає моральність. Наприклад, "здоров'я людини". На думку деяких противників легалізації проституції, шкода завдається не тільки моральності, а й здоров'ю людини. Звернімося до конституційно-правового регулювання деяких суспільних відносин. Для захисту життя та здоров'я особи від негативних факторів стаття 3 Конституції України є стрижневою. Оскільки за ст.8 Основного Закону норми Конституції є нормами прямої дії, то гарантується звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України. Згідно з рішенням Конституційного Суду № 4-рп-2001 від 19.04.2001 року пряму дію норм Конституції слід розуміти так: "Вони застосовуються безпосередньо, незалежно від того, чи прийнято на їх розвиток відповідні закони, або інші нормативно-правові акти" [15].

Отже, можна дійти висновку, що задля прямої дії статті 3 Конституції України можна було би бодай спромогтися обмежити продаж алкоголю, як це було наприкінці вісімдесятих років минулого століття, та заборонити продаж сигарет. Адже є загальновідомим фактом, що куріння у будь-яких дозах шкодить здоров'ю, від алкоголю користі набагато менше, ніж шкоди. Утім, законодавець жодним чином не обмежує

повнолітніх осіб у придбанні алкоголю та сигарет. Під пряму дію цієї ж статті 3 Конституції України підпадають і заклади громадського харчування зі шкідливою їжею, наприклад, фастфуди, піцерії, де все заправляється кетчупом та майонезом. Отже, все вищезазначене шкідливе для здоров'я, а секс навіть корисний для здоров'я. Утім, моралісти стверджують, що зайняття проституцією шкодить і фізичному, і духовному здоров'ю повії. А оскільки за ст.8 Конституції України, право на звернення до суду безпосередньо на підставі норм Конституції України гарантується, то в принципі ті ж таки моралісти або взагалі, будь-яка особа, звертаючись до суду, могли би бодай спробувати обмежити продаж алкоголю та сигарет, а заклади громадського харчування зобов'язати продавати не гамбургери, піцу і алкоголь, а кашу з запеченими овочами. Утім, за це ніхто не бореться, зате борються з проституцією. Та ж таки стаття 3 Конституції України, на нашу думку, вказує не тільки на можливість, але й на необхідність легалізувати проституцію та запровадити обов'язкові регулярні медогляди для повій, здачу ними крові на аналізи тощо.

Певні обмеження публічного договору у разі легалізації проституції

Привертає увагу, що О.Е. Радутний зазначає, що людьми керують корисливі мотиви, і якщо пояснити людям, що податки від легалізованої проституції будуть витрачатися на підвищення зарплат та пенсій, то можливо, серед бюджетників та пенсіонерів знайдеться чимало прихильників легалізації проституції [1, с.153].

З цього приводу треба додати, що "у ч.3 ст.22 Конституції України зазначено, що при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод. До ухвалення Конституції 1996 року вже були чинними понад сто соціальних законів, ще близько трьохста було ухвалено після прийняття Конституції. Склалася така ситуація, що виконання Україною всіх соціальних зобов'язань перевищує державні бюджети України на відповідні роки. Зрештою Конституційний Суд України, 25.01.2012 року надав офіційне тлумачення ст.1 Конституції України в частині "Україна – соціальна держава", де зазначив, що Україна має виконувати свої соціальні зобов'язання виходячи з фінансових можливостей держави. Даним рішенням Конституційний суд фактично дав "зелене світло" на зменшення соціальних виплат. Не по-

динокі випадки, коли громадяни звертаються до суду за захистом своїх соціальних прав, суди задовольняють їхні позови, але рішення не виконуються" [16, с.151]. Якщо держава вже ухвалила чимало якісних соціальних законів, що потребують фінансового забезпечення, то чому ж вона не надто переймається виконанням своїх соціальних зобов'язань. Легалізація проституції принесла би колосальні податки до державного та місцевих бюджетів і допомогла Українській державі стати більш соціальною. Щодо позиції Т. Бєлавіної: "Возможно, я бы ее поддерживала, если бы в нашей стране были решены все остальные проблемы. Мне почему-то кажется, что сейчас не то время, чтобы заниматься легализацией таких спорных вопросов..." [1, с.152], треба відповісти наступне: якщо якась проблема чи проблеми вже з'явилися, то чому б одразу не почати їх всі вирішувати (чи бодай спробувати почати вирішувати) комплексно, адже вони всі між собою пов'язані, завдяки легалізації проституції можна отримати колосальні податки до бюджету, і держава стане більш соціальною; повії та сутенери тепер будуть платити податки, а не неправомірну вигоду правоохоронним органам, і держава стане більш правовою. А якщо дану проблему не вирішувати зараз, то ми її як би консервуємо, і будемо мати таку саму ситуацію і через рік, і через 15–20 років; повії продовжуватимуть стояти на трасах, а сутенери та правоохоронці продовжуватимуть шантажувати та бити повій.

Ми проаналізували певні проблеми, які можуть з'явитися при легалізації проституції. О.Е. Радутний зазначив, що доцільно було би передбачити повіям право на відмову від клієнта. Однак це суперечить ст.633 ЦК, за якою передбачається, що, якщо особа займається підприємницькою діяльністю (а за легалізації проституції повія може бути і ФОПом, самозайнятою особою), то вона бере на себе обов'язок продавати товар чи надавати послугу до усіх і кожного, хто до неї звернеться. Вчені вважають, що пропозиція (оферта) публічного договору адресована невизначеному колу осіб, утім більшість вчених вважає, що дана оферта адресована усім і кожному, хто на неї відгукнеться. Хай там як, але в даному випадку суб'єкт підприємницької діяльності позбавляється права відмовити особі в укладенні договору, а також надавати переваги одному споживачу перед іншим (крім винятків, що передбачені законом). Однак, на нашу думку, в даному випадку необхідно передбачити право повії на відмову від

клієнта з етичних міркувань. Можливість відмови має існувати в повії протягом усього часу і до завершення сеансу з поверненням грошей клієнту (тобто, під час сеансу повія може відмовитись від клієнта, однак у такому випадку гроші, які заплатив клієнт, повністю йому повертаються). Також тоді потрібно вдосконалити і трудове законодавство, передбачивши право повії не відпрацювати 14 днів у разі звільнення за власним бажанням. Інакше, якщо у повії немає права на відмову від клієнта, це частково суперечило би ст.152 КК.

Також слушно проаналізувати ситуацію, яка мала місце в США в 20-ті роки 20 століття під час сухого закону. Алкоголь був поза законом. Утім були люди, які їм торгували незаконно. Оскільки мала місце організована злочинність, постало питання: а що робити і куди звертатись, якщо, наприклад, алкоголь вкрали, кур'єра побили і тому подібне. І це провокувало торговців алкоголем на організовану злочинність, корупцію. І таку саму ситуацію ми маємо і при нелегальній організованій проституції: що робити повіям та сутенерам, якщо клієнт розплатився фальшивими грошима, побив повію, щось вкрав? Очевидно, що існує охорона в борделях, яка в разі необхідності неправомірно може застосувати силу, що звісно також підриває авторитет України як правової держави.

Тож, на нашу думку, необхідно декриміналізувати ст.302, 303 КК, скасувати ст.181-1 КУпАП та ухвалити новий Закон, яким передбачалося би ліцензування даного виду діяльності та правове регулювання даних суспільних відносин (вік, з якого можна займатися даним видом діяльності, вік, з якого можна бути споживачем даних послуг, регулярність медоглядів секс-працівниць та ін.).

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Радутний О. Е. Інформаційне забезпечення легалізації проституції та декриміналізації окремої пов'язаної з нею діяльності. *Інформація і право*. 2016. № 2 (17). С. 147–157.
2. Радутний О. Е. Проституція та штучний інтелект (кримінально-правовий вплив на окремі суспільно небезпечні виклики). *Науковий вісник Сіверщини. Серія "Право"*. 2017. № 2 (2). С. 196–209.
3. Плотнікова А. В. Кримінальна відповідальність за організацію заняття проституцією: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. Київ, 2010. 21 с.
4. Бондаренко Л. О. Проституція: юридичний та соціально-психологічний аспекти. *Вісник Кримінологічної асоціації України*. 2013. № 5. С. 194–199.
5. Надьон О. В. Проституція: соціальний аспект та кримінальний аналіз. *Право і безпека*. 2005. № 4. С. 92–98.
6. Barbara G. Brents., Katryn Hausbeck Marketing Sex: US Legal Brothels and Late Capitalist Consumption *Sexualities*. 2007. Vol. 65. № 1. P. 425-439.
7. Valerie Jenness From Sex as Sin to Sex as Work: Coyote and the Reorganization of Prostitution as a Social problem. *Oxford University Press*. 1990. Vol. 37. № 3. P. 403–420.
8. Ninos P. Malek. Should Prostitution Be Legal? URL: <https://prostitution.procon.org/source->

Висновки

Встановлено, що особа, яка займається проституцією не перетинає межу, після якої настає загроза суспільству, осуд і переслідування, жодним чином не зачіпає інтереси суспільства та держави; в зайнятті проституцією, сутенерством та похідній діяльності немає ні суспільної небезпеки, ні суспільної шкоди; переваг легалізації проституції значно більше, ніж ризиків.

Перевагами при легалізації проституції є наступні:

1) поповнення державного бюджету за рахунок податків, отриманих від легалізації проституції: ці кошти мають працювати на українську економіку, звідки вони і здобуті, Українська держава стане більш соціальною;

2) соціальне забезпечення повій. Можливість повії входити до профспілки, можливість соціального забезпечення у старості;

3) зниження поширення венеричних хвороб серед населення завдяки проведенню медоглядів повій та здачі аналізів крові;

4) зменшення корупції у правоохоронних органах: Українська держава стане більш правовою.

Ризиком при легалізації даного виду діяльності є те, що громадська думка ще не готова до таких змін, тому треба її підготувати до можливої легалізації означеної діяльності.

Конфлікт інтересів

Автори статті повідомляють про відсутність конфлікту інтересів.

Вираз вдячності

Дослідження виконано за власною ініціативою авторів.

- biographies/ninos-p-malek.
9. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. *Відомості Верховної Ради України*. 1996. № 30. Ст. 141.
 10. Кримінальний кодекс України: Закон України від 05.04.2001 № 2341–III. *Відомості Верховної Ради України*. 2001. № 25–26. Ст. 131.
 11. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Закон України від 07.12.1984 № 8073–X. *Відомості Верховної Ради Української РСР*. 1984. Додаток до № 51. Ст. 1122.
 12. Про захист суспільної моралі: Закон України від 20.11.2003 № 1296–IV. *Відомості Верховної Ради України*. 2004. № 14. Ст. 192.
 13. Сімейний кодекс України: Закон України від 10.01.2002 № 2947–III. *Відомості Верховної Ради України*. 2002. № 21–22. Ст. 135.
 14. Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 № 435–IV. *Відомості Верховної Ради України*. 2003. № 40–44. Ст. 356.
 15. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Міністерства внутрішніх справ України щодо офіційного тлумачення положення частини першої статті 39 Конституції України про завчасне сповіщення органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування про проведення зборів, мітингів, походів і демонстрацій (справа щодо завчасного сповіщення про мирні зібрання): від 19.04.2001 № 4-рп/2001. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v004p710-01>.
 16. Михайлин А. І. Соціально-правові складові реалізації права на донорство крові. *Логос. Мистецтво наукової думки*. 2019. № 8. С. 149–153.

REFERENCES

1. Radutnyi, O. E. (2016). Informatsiyne zabezpechennya lehalizatsiyi prostytutsiyi ta dekriminalizatsiyi okremoyi pov'yazanoyi z neyu diyal'nosti [Promoting the legalization of prostitution and decriminalization of certain related activities]. *Informatsiya i pravo*, 2(17). 147–157 (in Ukr.).
2. Radutnyi, O. E. (2017). Prostytutsiya ta shtuchnyy intelekt (kryminal'no-pravovyy vplyv na okremi suspil'no nebezpechni vyklyky) [Prostitution and Artificial Intelligence (Criminal Impact on Certain Socially Challenging Challenges)]. *Naukovyy visnyk Sivershchyny. Seriya "Pravo"*, 2(2). 196–209 (in Ukr.).
3. Plotnikova, A. V. (2010). *Kryminal'na vidpovidal'nist' za orhanizatsiyu zanyattya prostytutsiyeyu* [Criminal responsibility for organizing prostitution]. Extended abstract of candidate's thesis (12.00.08). Kyiv (in Ukr.).
4. Bondarenko, L. O. (2013). Prostytutsiya: yurydychnyy ta sotsial'no-psykholohichnyy aspekty [Prostitution: legal and socio-psychological aspects]. *Visnyk Kryminolohichnoyi asotsiatsiyi Ukrayiny*, (5). 194–199 (in Ukr.).
5. Nad'on, O. V. (2005). Prostytutsiya: sotsial'nyy aspekt ta kryminal'nyy analiz [Prostitution: social aspect and criminal analysis]. *Pravo i bezpeka*, (4). 92–98 (in Ukr.).
6. Barbara G. Brents., Katryn Hausbeck Marketing Sex: US Legal Brothels and Late Capitalist Consumption *Sexualities*. 2007. Vol. 65. № 1. P. 425–439.
7. Valerie Jenness From Sex as Sin to Sex as Work: Coyote and the Reorganization of Prostitution as a Social problem. *Oxford University Press*. 1990. Vol. 37. № 3. P. 403–420.
8. Ninos P. Malek. Should Prostitution Be Legal? Retrieved from: <https://prostitution.procon.org/source-biographies/ninos-p-malek>.
9. Konstytutsiya Ukrayiny [Constitution of Ukraine]. Zakon Ukrayiny (28.06.1996 No 254k/96-vr). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny*, (30). 141 (in Ukr.).
10. Kryminal'nyy kodeks Ukrayiny [Criminal codex of Ukraine]. Zakon Ukrayiny (05.04.2001 No 2341–3). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny*, (25–26). 131 (in Ukr.).
11. Kodeks Ukrayiny pro administratyvni pravoporushennya [Code of Ukraine on Administrative Offenses]. Zakon Ukrayiny (07.12.1984 No 8073–10). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayins'koyi RSR*, (Dodatok do No 51). 1122 (in Ukr.).
12. Pro zakhyst suspil'noyi morali [On the protection of public morals]. Zakon Ukrayiny (20.11.2003 No 1296–4). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny*, 2004. (14). 192 (in Ukr.).
13. Simeynyy kodeks Ukrayiny [Family Code of Ukraine]. Zakon Ukrayiny (10.01.2002 No 2947–3). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny*, (21–22). 135 (in Ukr.).
14. Tsyvil'nyy kodeks Ukrayiny [The Civil Code of Ukraine]. Zakon Ukrayiny (16.01.2003 No 435–4). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny*, (40–44). 356 (in Ukr.).
15. *Rishennya Konstytutsiyonoho Sudu Ukrayiny u spravi za konstytutsiynym podannym Ministerstva vnu-*

trishnikh sprav Ukrayiny shchodo ofitsiynoho tlumachennya polozhennya chastyny pershoi statti 39 Konstytutsiyi Ukrayiny pro zavchasne spovishchennya orhaniv vykonavchoyi vlady chy orhaniv mistsevoho samovryaduvannya pro provedennya zboriv, mitynhiv, pokhodiv i demonstratsiy (sprava shchodo zavchasnoho spovishchennya pro myrni zibrannya) [Decision of the Constitutional Court of Ukraine in the case on the constitutional submission of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine regarding the official interpretation of the provisions of Article 39.1 of the Constitution of Ukraine on early notification of executive bodies, bodies of local self-government on holding meetings, rallies, marches and demonstrations (case of early notification of peaceful assembly)]. (19.04.2001 No 4-rp/2001). Retrieved from: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v004p710-01> (in Ukr.).

16. Mykhailyn, A. I. (2019). Sotsial'no-pravovi skladovi realizatsiyi prava na donorstvo krovi [Socio-legal components of the exercise of the right to blood donation]. *Lohos. Mystetstvo naukovoyi dumky*, (8). 149–153 (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:
Форум права: 61 pp. 32–40.

Received: 02.04.2020
Revised: 27.04.2020
Accepted online: 18.05.2020
Published: 29.05.2020

Related identifiers:
10.5281/zenodo.3702441

http://forumprava.pp.ua/files/032-040-2020-2-FP-Mykhailyn,Radutnyi_5.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2020_2_5.pdf

Cite as:

Михайлин, А. І., Радутний, О. Е. (2020). Легалізація проституції та сутенерства як юридична та соціальна проблема. *Форум Права*, 61(2). 32–40. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3702441>.

License (for files):
Creative Commons Attribution 4.0 International

Mykhailyn, A. I., & Radutnyi, O. E. (2020). Lehalizatsiya prostytutsiyi ta sutenerstva yak yurydychna ta sotsial'na problema [Legalization of Prostitution and Publication as a Legal and Social Problem]. *Forum Prava*, 61(2). 32–40. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3702441>.

УДК 347.965:174.7

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3702449>

Л.А. ОСТАФІЙЧУК,

доцент кафедри процесуального права Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, кандидат юридичних наук, м. Чернівці, Україна; e-mail: OstafiichukL@gmail.com;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4882-1038>

ЕТИЧНІ АСПЕКТИ УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ АДВОКАТОМ

L.A. OSTAFIICHUK,

Ass. Professor, Chair of procedural law, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Ph.D. in Law, Chernivtsi, Ukraine; e-mail: OstafiichukL@gmail.com;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4882-1038>

ETHICAL ASPECTS OF CONTRACTING A LAWYER TO PROVIDE LEGAL ASSISTANCE

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS)

Постановка проблеми. Етико-правові вимоги при укладенні договору про надання правової допомоги адвокатом є актуальним напрямом дослідження в правовій науці, що має важливе методологічне значення в практичній діяльності адвоката. **Метою** статті є формування дефініції поняття "етико-правових вимог при укладенні договору про надання професійної правової допомоги адвокатом" та обґрунтування пропозицій щодо удосконалення чинного законодавства України та Правил адвокатської етики. **Використані методи:** діалектичний – для дослідження процесу розвитку проблеми моральної оцінки справи при укладенні договору про надання правової допомоги адвокатом; герменевтичний, який забезпечив встановлення меж тлумачення поняття; аналізу – дозволив висвітлити стан наукової проблеми; формально-логічний, статистичний та документального аналізу – для аналізу змісту законодавчих та інших нормативно-правових актів. **Результати.** Досліджено витоки виникнення етичної проблеми моральної оцінки справи при прийнятті доручення на ведення справи адвокатом, висвітлено дискусійність питань етики прийняття адвокатом доручення на ведення неперспективної справи та співвідношення принципу добросовісності і адвокатського гонорару в контексті етики укладення договору про надання правової допомоги; з'ясовано наявність морального аспекту при наданні правової допомоги адвокатом за дорученням Центру безоплатної вторинної правової допомоги; запропоновано зміни та доповнення до Законів України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність", "Про безоплатну правову допомогу", Правил адвокатської етики. **Висновки.** Доведено, що універсальних етичних критеріїв до вибору справи адвокатом не сформовано. Під "етико-правовими вимогами при укладенні договору про надання професійної правової допомоги адвокатом" слід розуміти "сукупність правових і моральних правил, що пред'являються до адвокатської діяльності на етапі знайомства зі справою (правовою ситуацією) довірителя, що регулюють оцінку вимог і обставин, які сприяють або перешкоджають укладенню чи відмові в укладенні договору про надання професійної правової допомоги, а також одночасно виступають гарантією дотримання законних інтересів осіб, які звернулися за цією допомогою, та гарантією надання адвокатами кваліфікованої професійної правової допомоги". Запропоновано доповнити Правила адвокатської етики новим принципом "обачності (обережності)" адвоката у виборі справи на етапі прийняття рішення щодо укладення договору про надання правової допомоги.

Ключові слова: адвокат; етика; вибір справи; договір про надання правової допомоги; доручення

Problem statement. Ethical and legal requirements when concluding an agreement on legal aid assistance by a lawyer is a relevant area of research in legal science, which is of great methodological importance in the practice of the lawyer. The **purpose** of the article is to formulate a definition of the concept of "ethical and legal requirements when concluding an agreement on the provision of professional legal assistance by a lawyer" and to substantiate proposals for improvement of the current legislation of Ukraine and the Rules of Attorneys' Ethics. The **methods** used are: dialectical – for research TION process in the development of the problem of moral evaluation of the case when concluding a contract for legal aid by a lawyer; hermeneutic, which ensured the establishment of the limits of the interpretation of the concept; analysis – allowed to

highlight the state of the scientific problem; formal-logical, statistical and documentary analysis – for the analysis of the content of legislation and other normative legal acts. **Results.** The origins of the ethical problem of moral evaluation of the case when taking a warrant by a lawyer are investigated, the issues of ethics of a lawyer's warrant for a non-prospective case are discussed, and the relation between the principle of integrity and attorney's fees in the context of the ethics of contracting; the existence of a moral aspect in the provision of legal assistance by a lawyer on the request of the Center for Secondary Legal Aid; Amendments to the Laws of Ukraine "On Advocacy and legal activity", "On Free Legal Aid" and the Rules of Attorney Ethics have been proposed. **Conclusions.** Proved that the universal Ethical criteria in the choice of cases a lawyer have not been formed. The "ethical and legal requirements for the conclusion of a contract for the provision of professional legal assistance by a lawyer" should mean "the set of legal and moral rules that are brought to the lawyer's activity at the stage of acquaintance with the case (legal situation) of the principal, governing the assessment of requirements and circumstances, which facilitate or impede the conclusion or refusal of a contract for the provision of professional legal assistance, and at the same time act as a guarantee of respect for the legitimate interests of the persons seeking this assistance, who have sought this assistance and the guarantee of the provision of qualified professional legal assistance by the lawyers." It is proposed to supplement the Law of Ethics with the new principle of "caution (caution)" of the lawyer in the choice of the case at the stage of deciding on the conclusion of the legal aid agreement.

Key words: lawyer; ethics; case selection; the contract for legal aid attorney

Постановка проблеми

Договір про надання правової допомоги є правовою основою взаємовідносин адвоката і клієнта. Поведінка адвоката при укладенні договору про надання ним кваліфікованої правової допомоги в Україні врегульована: Законом України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність", Законом України "Про безоплатну правову допомогу", Цивільним кодексом України, процесуальним законодавством (ГПК України, КАС України, КПК України, ЦПК України) та ін. Однак в галузі етики закони встановлюють лише загальні методологічні орієнтири діяльності, через що в адвокатському середовищі зароджується і розвивається етика, яка надає відповіді на щоденні суто моральні питання професійної діяльності адвоката. Вітчизняний і зарубіжні етико-правові кодекси адвокатської діяльності врегульовують основні етичні аспекти надання адвокатом правової допомоги, в тому числі при укладенні договору про надання правової допомоги адвокатом.

Прийняття доручення на ведення справи Н.М. Бакіянова не вважає найбільш складною стадією у взаємовідносинах адвоката з клієнтом та виокремлює такі складові цього процесу: отримання підтвердження згоди клієнта, усвідомлення обсягу зайнятості, дотримання принципів професіоналізму та корпоративності, а також, в окремих випадках, обмежень та заборон [1, с.163]. Вчена констатує, що основне призначення адвокатської діяльності полягає в захисті прав клієнта й вважає це вкладом адвоката в досягнення суспільного блага, виконання ним завдань, які покладає на адвокатуру Конституція (ст.9 Основного Закону). С.О. Деханов зауважив на загальноприйнятій тезі, "що

правовий захист як функція, – властива, перш за все, інституту держави (обов'язок держави гарантувати захист прав і свобод), але приватні правовідносини є настільки різноманітними, а фінансові можливості держави обмеженими, що держава частково передає цю функцію адвокатури" [2, с.24]. В цьому полягає публічний обов'язок адвокатури перед державою і, очевидно, що вже на цьому етапі виникає чимало питань етичного характеру, які мають бути вирішені по мірі їх виникнення та до яких відносять: поведінку в умовах конфлікту інтересів; зацікавленості в результаті справи, що не пов'язана з конфліктом інтересів; відмови від прийняття доручення тощо.

Предметом наукової розвідки Т.Б. Вільчик було дослідження цивільно-правової відповідальності адвоката перед клієнтом, в якому на аналізові практики діяльності кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури вченою були виділені такі етичні аспекти укладення та виконання договору про надання правової допомоги адвокатом, як: отримання гонорару без надання правових послуг або надання їх не в повному обсязі чи на неналежну якість останніх; допущення адвокатами конфлікту інтересів, на невиконання адвокатами професійних обов'язків (неявка в судові засідання, подання завідомо неправдивих і фальсифікованих документів, затягування розгляду справи, тиск на свідків тощо) [3, с.32]. В цих випадках мають прояв приватні обов'язки адвокатури перед кожним клієнтом, за невиконання яких наступає цивільна та дисциплінарна відповідальність адвоката, в тому числі й за порушення Правил адвокатської етики.

Виявлені етичні порушення зазвичай пояс-

нюються як свідомі, навмисні дії: неетичний адвокат був жадібним і хотів отримати більше клієнтів, прибутку чи слави; адвокат свідомо вирішив, що результат виправдовує засоби; чи адвокат умисно поведився як "порушник", – зазначає професор права Кетрін Гейдж О'Градї (Catherine Gage O'Grady, 2015). Але зосередженість на поведінковій етиці дозволяє споглядати ситуаційні та психологічні впливи, що призводять до ненавмисної неетичної поведінки, тобто поведінки, яку людина не усвідомлює, як неетичну, коли бере участь в ній, але якщо розглядатиме її пізніше, вона несподівано може виявити її невідповідність своїм цінностям. Що стосується конкретно більш вузької сфери прийняття етичних рішень, вченими описано і обговорено чотириступеневу основу для розгляду питання про етичне рішення: (1) усвідомлення етичного питання, (2) обґрунтування та досягнення рішення щодо цього питання, (3) відчуття мотивуючих емоцій, і (4) поведінка відповідно до цього наміру. [4, с.674–676].

В системі як цивільного так і загального права адвокати вважають себе захисниками прав своїх клієнтів. І все-таки, зауважує Майкл Г. Карнакас (Michael G. Karnavas, 2016), в різних системах адвокати можуть мати надзвичайно різні уявлення про свою роль, інтерпретуючи етичні принципи, яких вони повинні дотримуватися виконуючи зобов'язання перед своїми клієнтами. Як приклад наводить два випадки: 1) з практики французького адвоката Едгара Деманджа (Edgar Demange, 1894), який, перш ніж вирішити, чи брати справу до супроводження, вивчає суть справи та надає свої послуги лише тому, в кого він вірить і кому потрібна допомога; 2) з практики англійського адвоката Томаса Ерскіна (Thomas Erskine, 1792), який прийняв доручення на захист відомого памфлетера і агітатора Томаса Пейна, обвинуваченого в державній зраді після публікації другої частини "Права людини", та захищав його незважаючи на зовнішній тиск (з боку Корони). Адвокати загального права відстоюють інтереси своїх клієнтів із максимальним завзяттям дозволеним законом, і не несуть моральної відповідальності ні за цілі, які переслідує їхній клієнт, ні за засоби досягнення цих цілей, якщо обидва є законними. Ключова різниця очевидна. Французький адвокат може не прийняти до супроводження, відхилити або відкликати справу, в яку він не вірить, в тому числі з власних етичних міркувань, про що своєчасно повідомляє клієнта. Навпаки, в загально правових системах таке відкликання може вважатися

неетичним з огляду на обов'язок адвоката щодо лояльності та відданості клієнтові [5, с.9].

Професор права Пол Р. Тремблей (Paul R. Tremblay, 2018) в статті "До ваших послуг: адвокатські права на надання допомоги клієнтам у протизаконній поведінці" написав: "здається, що професійні стандарти, що регулюють поведінку адвокатів, дають майже безперешкодний дозвіл адвокатам надати допомогу своїм клієнтам у певних формах порушення закону" [6, с.254], однак на основі трьох стартап-історій автор демонструє, чому відповідно до діючих законів та правил багато випадків протиправної поведінки адвоката не є ні злочинними, ні шахрайськими. Тому, вирішуючи питання щодо надання допомоги в подібних випадках, адвокати можуть скористатися лише власним розсудом коли це сприятиме справедливості чи моралі. І важко уявити собі клієнта, який оскаржує вибір адвоката, щоб не допомагати клієнту у незаконних діях.

Отже, однією з етичних дилем, з якою стикаються адвокати всього світу, є відповідь на питання: як найкраще залишатися лояльним до клієнта, використовуючи кожен перевагу на його користь, зберігаючи конфіденційність, одночасно виконуючи обов'язок чесності перед собою, суспільством, судом і державою? Однак, Закон України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" та Правила адвокатської етики не містять готових істин на всі випадки практичної діяльності адвоката. Наведений вище огляд робіт свідчить, що їх автори досліджувати інші питання, аніж в даній публікації, в той час, як розуміння ефекту поведінкової правової етики та принципи прийняття правових рішень можуть глибоко впливати на професійний розвиток кожного адвоката. Отже, етика укладення договору про надання правової допомоги адвокатом потребує більш глибокого аналізу виникнення етичної проблеми моральної оцінки справи при прийнятті доручення на ведення справи адвокатом; порівняння думок науковців та практиків щодо окремих аспектів сучасного законодавчого і корпоративного регулювання цього питання на предмет виявлення, оцінки та упередження очевидних ризиків в професійній діяльності адвоката, що є метою цієї статті. Новизна роботи полягає у спробі формування дефініції поняття "етико-правових вимог при укладенні договору про надання професійної правової допомоги адвокатом" та обґрунтуванні пропозицій щодо удосконалення чинного законодавства України та Правил адвокатської етики. Завданнями статті є: дослідити, чи сформовані універсальні

етичні критерії до вибору справи адвокатом; висвітлити дискусійність питань етики прийняття адвокатом доручення на ведення неперспективної справи та співвідношення принципу доброчесності і адвокатського гонорару в контексті етики укладення договору про надання правової допомоги; з'ясувати наявність морального аспекту при наданні правової допомоги адвокатом за дорученням Центру безоплатної вторинної правової допомоги.

Витоки етичної проблеми укладення договору про надання правової допомоги адвокатом

Багатьом народам знайоме негативне ставлення суспільства як до інституту адвокатури в цілому, так і скептичне ставлення до практики окремих адвокатів. І не лише в "реальних", насправді існуючих державах. Наприклад, в своїй ідеальній державі, – Платон не знайшов місця адвокатам та вважав за краще, якщо кожен буде захищати себе сам [7, с.79–89]. Томас Мор вигнав з Утопії адвокатів тому що вони "хитро мудро розглядають справи та вивертливо тлумачать закони" [8]. В Російській імперії, в період часу від Петра I – до Миколи I, влада була рішуче налаштована проти створення адвокатури за західним взірцем [9, с.41], адвокатів називали ябедниками. Катерина II взагалі не визнавала адвокатську спільноту [10], що не дивно, адже невдоволення суспільства було зумовлено відсутністю освітнього та морального аспектів в діяльності тогочасних адвокатів. Як зазначає Г. Резнік, "слово "адвокат" було лайливим і не вживалося, бо вважалося, що адвокати – винуватці всіх потрясінь, всіх революцій" [11].

Навіть у Франції, де професія адвоката завжди користувалася великою свободою та було сформовано визначні традиції професійної етики, – також негативно відгукувалися про адвокатів. Наприклад, відомий державний діяч Франції Мішель де Лопіталь (1504/1507–1573) зауважував, що велика частина адвокатів "має єдину мету – множити і увічнювати тяжби (позови) і ніколи не знаходить справ несправедливих, крім тих випадків, якщо в сторони немає достатніх коштів на судові витрати" [12, с.109]. Коли відмінили адвокатську корпорацію та надали повну свободу адвокатам, відомий французький юрист Жюль Ле-Берк'є так описував ситуацію: "Безчесні шарлатани заповнили прихожі всіх судових установ і безсоромно оббирають своїх клієнтів. Ці підлі кровопивці збирають кожний день контрибуцію з громадян" [13, с.3].

У відповідь на негативне ставлення до професії, – адвокатам довелося розробляти етичні правила поведінки, які на переконання А.Д. Бойкова, носять реакційний характер, що пояснює особливе значення етики для адвокатів [14, с.90], яка не просто регулює моральну сторону адвокатської діяльності, а й впливає на формування професійної правосвідомості адвокатів. Адвокатам потрібно було заслужити довіру. Яскравим прикладом такого професіоналізму можна вважати присяжну адвокатуру (1864–1917 рр.), яка за 50-літню історію свого існування зуміла зламати негативний стереотип ставлення суспільства і держави до адвокатів. В звіті за 1870 р., Санкт-Петербурзька рада присяжних повірених зауважила: справжнє завдання адвокатури полягає в тому, щоб організувати спільноту фахівців, яка діяла б в різних видах правосуддя, користувалася тільки законними і чесними засобами і не захищала завідомо аморальних прагнень [15]. Так ми вперше стикаємося із практичними намаганнями адвокатського співтовариства розібратися із проблематикою захисту завідомо аморальних бажань клієнтів. Чи має право адвокат братися за справу, якщо очевидні наміри клієнта заволодіти майном чи коштами незаконним чи нечесним способом, в тому числі за допомогою судового рішення? І не без допомоги адвоката? Чи має право адвокат захищати вбивцю, достовірно знаючи про вчинення злочину його клієнтом? Ці та інші подібні питання задавали собі адвокати різних держав протягом століть, тому що питання вибору адвокатом справи – відоме ще з часів Стародавнього Риму, коли на адвокатів законом був покладений обов'язок захищати тільки істинні та справедливі вимоги своїх довіртелів. У випадку, якщо адвокатуві відкривалася ганебність вимог після прийняття справи, – тогочасний закон передбачав обов'язок адвоката відмовитися від подальшого ведення справи. Відомий історик адвокатури І.В. Гессен називав це питання ахіллесовою п'ятою адвокатської етики [16].

Вважається, що етична проблема при прийнятті доручення на ведення справи сформувалася як проблема морально-етичної оцінки цивільних, а не кримінальних справ. Цивільний процес розраховано на здійснення правосуддя в широкій галузі правовідносин (цивільних, земельних, трудових та ін.). Але в першу чергу – це майнові спори між громадянами. Правомірність встановлення, набуття чи втрати права на майно – це предмет суперечок, які вирішуються в порядку цивільного судочинства. В кримінальних справах

адвокат розпочинає свою роботу після вчинення кримінального проступку клієнтом, і його завдання в кримінальному процесі або виправдати, або полегшити участь підзахисного.

Що робити адвокатові, якщо він завідомо знає про не чесні наміри свого клієнта в незаконному та безпідставному заволодінні майном? Чи буде чесним безпосередньо сам адвокат в такій ситуації? З однієї сторони – принцип законності у здійсненні адвокатської діяльності, а з іншої – пріоритет інтересів клієнта; етичні правові та корпоративні принципи! Перші, зрозуміло, закріплені в Конституції та законах і визначають обов'язок неухильного дотримання етичних норм у сфері професійної діяльності адвоката. А друга група принципів міститься у сукупності обов'язкових правил професійної поведінки – Правилах адвокатської етики. Зазвичай кожна норма закону чи правил до її втілення в життя проходить довгий період часу формування від її виникнення до закріплення в нормативно-правовому чи корпоративному акті.

Коли ж виникла етична дилема укладення договору про надання правової допомоги, або ж прийняття доручення на ведення справи? Достеменно ніхто не знає. Але вершини свого розвитку вказана проблема досягла в 1877 р. у відомій дисциплінарній справі стосовно присяжного повіреного О.В. Лохвицького.

Дисциплінарному провадженню передували такі події: адвокату Лохвицькому запропонували прийняти і вести справу юриста на прізвище Елькін, який доглядав за вдовою на прізвище Попова. Зігравши роль її нареченого, він переконав останню видати грошей в сумі 15 тис. рублів для внесення їх як застави за посаду нотаріуса, а також переписати будинок на його ім'я за безгрошовою купчею. Коли Елькін домогся бажаного, він виставив вдову за поріг, а позичених грошей не повернув. Ці обставини стали предметом кримінального переслідування Елькіна, чий присяжний повірений Лохвицький не став лукавити на суді й визнав безсумнівну аморальність дій свого довірителя. Але з іншої причини: що Елькін не взяв Попову в дружини, та й шлюб очевидно по літах був нерівним. За таких обставин, законність інших, цивільних відносин Елькіна і Попової в адвоката сумнівів не викликала.

Зусиллями адвоката Лохвицького, обвинуваченого Елькіна було не лише виправдано, але й відмовлено вдові в трьох інших справах, так як задоволення цивільних позовів, що впливали з кримінальних правовідносин, допускалося лише при обвинувальному вирокі.

За заявою присяжного повіреного Ординського, який представляв інтереси вдови, було порушено дисциплінарне провадження проти Лохвицького, якому ставилося в провину ведення такої справи, аморальність і ганебність якої йому була заздалегідь відома [17]. Дисциплінарне провадження тривало більше року і пройшло три інстанції: в московській Раді присяжних повірених [18], московській Судовій палаті [19] та касаційному Сенаті. В підсумку, Урядовий сенат виправдав Лохвицького та повернув звання адвоката, і в той же час сформулював загальне правило прийняття доручень на ведення справ: на адвоката не може бути покладено обов'язок розвідки моральної чистоти справи. Оскільки в даній дисциплінарній справі в провину Лохвицькому ставилося прийняття до захисту завідомо аморальних вимог та ведення справи в суді цивільному, а не кримінальному, Сенат так мотивував своє рішення: "Цивільний суд не шукає абсолютну справедливість. До обов'язків суду входить перевірка спірного права тими способами, які встановлені законом, на підставі тих доказів, що надані сторонами, і вирішення справи на підставі законів, що охороняють спірне право. Якщо, таким чином, моральність цивільного права менш сувора, ніж моральність індивідуальна, якщо цієї останньої моральності не вимагається від самої сторони, що звертається за сприянням до правосуддя, – то адвокат, як представник професії, в силу якої він є посередником між стороною і судом в спорі про право, не може розглядатися в своїй діяльності з точки зору вимог індивідуальної моральності. До обов'язків адвоката не може бути віднесено розвідку моральної чистоти справи, і тому прийняття ним цивільної справи до свого провадження може регулюватися тільки закономірністю тих вимог, захисником яких він є... При цьому, не можна залишити без уваги те, що критерій індивідуальної моральності занадто невловимий і розуміється кожним по-своєму; допустити обов'язок присяжного повіреного усунуватися від захисту прав, які, на думку його, надбані стороною способами нечесними, означало б залишити велику кількість прав, заснованих на законі, без захисту й утруднити сторонам доступ до правосуддя, бо ведення цивільних справ вимагає знання і досвідченості, якими не завжди володіють сторони... Можливість переслідування адвоката за прийняття доручення на ведення справ про право, надбане способами аморальними, могла б перетворити нагляд за діяльністю присяжних повірених в арену розп-

лати; сторона, яка програла справу,... отримала б можливість переслідувати захисника прав сторони, що виграла, приписуючи йому свою невдачу і успіх опонента... Одне знання про нечесний спосіб надбання права, що приймається до захисту, не може слугувати безумовною підставою для визнання діяльності присяжного повіреного в такій справі не у відповідності з його правами і обов'язками, встановленими в законі" [20, с.316–318]. Таким чином, резолюція Сенату в 1879 р. сформулювала загальний підхід до прийняття адвокатом доручення на ведення справи незалежно від категорії справи.

Однак, в юридичній літературі думки щодо такого підходу до прийняття адвокатом доручення на ведення справи розділилися. Дослідники одноставно висловлювалися за можливість прийняття будь-яких доручень щодо захисту в кримінальних справах. Але з приводу доручень на ведення цивільних справ, – переважна більшість вважали за необхідне проводити попередню морально-етичну оцінку доручень. Ще частина дослідників взагалі висловлювалася проти обтяження адвокатів етичними вимогами при прийнятті доручення.

В 1884 р. Лохвицький помирає, і з цією подією в юридичній спільноті відновлюється суперечка щодо моральності зазначеної вище справи. Гр. Джаншієв публікує "Ведення неправих справ (або Етюд по адвокатській етиці)", де зазначає: мірилом оцінки поведінки адвоката має слугувати не зовнішня законність, а внутрішня правда, "у всіх діях повірених повинна відображатися не лише законність, але й повна справедливість". Тільки там розквітне адвокатура, як суспільний інститут, який керується правилом: *non omne quod licet honestum est*. (Не все, що дозволено, – чесно). Докласти зусиль щоб в суді зовнішня законність не прикривала внутрішню неправду, щоб пристойна форма не прикривала собою огидний зміст, – є важким, але достойним завданням, що висувається ідеалами адвокатської етики [21, с.VIII]. Підсумовуючи, Гр. Джаншієв писав: цивільні закони, за своєю природою, були і будуть завжди більш або менш формальними. Різного роду формальності, що встановлюються законами із самими добрими намірами, іноді перетворюються в знаряддя безсовісної шахрайської витівки. Цивільні суди, відчувачи наявність обману, не завжди можуть прийти на допомогу обманутій стороні. Для нього найвище мірило закону: *dura lex, sed lex!* Зовсім в іншому положенні адвокат. Нерідко, в нього є можливість ознайомитися з такими ін-

тимними сторонами справи, які приховані від суду. Саме тому суспільство вправі вимагати від адвоката, щоб він, по можливості, попереджав ті сумні зіткнення закону і справедливості, про які згадувалося. Якщо адвокат в змозі надати правосуддю таку послугу, йому одному доступну, він повинен її надати" [13, с.17].

У відповідь, адвокат Д. Невядомський публікує своє дослідження "Вічні питання адвокатури" в якому розглядає питання "про вибір справи" адвокатом: Чи має право адвокат приймати ведення всіляких без розбору справ, хоча б й завідомо не правих, чи має він все ж таки вибирати справи? Якщо останнє, то який принцип повинен лежати в основі такого вибору? [17, с.7]. В контексті поставленого питання та на підтвердження своєї позиції, автор наводить думки зарубіжних авторів.

Наприклад, англієць І. Бентам вважав, що в адвокатурі слід розрізняти людину і його професійну роль подібно до актора в театрі, якого ніхто не засуджуватиме за зіграну роль нелюда або злодія. Так і адвокат не повинен перейматися проблемою моральності чи не моральності його клієнта, тому що всіляка моральна тенденція скоріше може зіпсувати, чим допомогти справі. Всі професійні зусилля адвоката мають бути спрямовані до єдиної мети – досягти святкування сторони, яку він захищає. Адвокат зобов'язаний користуватися будь-якою неточністю або прогалиною закону, кожним промахом противника; він може, де є потреба, спотворювати самі факти, щоб освітлити або затемнити справу, зважаючи на те, що буде вигідним в інтересах його клієнта. Таким чином, діяльність адвоката направляєється іноді до підтримання права, а іноді до його руйнування: однаково адвокат докладає зусиль до того, щоб розкрити істину, і до того, щоб перешкодити її розкриттю. Таким є і повинен бути адвокат в силу природи своєї професії [17, с.8–9]. Тому, суспільство повинно навчитися розрізняти особисті чесноти людини від тих, які повинні бути притаманні їй в силу виконуваних професійних обов'язків.

Далі, Д. Невядомський розглядає питання: чи "вибирають" справи французькі адвокати. Зі статті п. Арсен'єва про французьку адвокатуру та позицій таких знаменитостей, як Ше д'Есте-Анже, Жюль Фавр, – слідує, між іншим, що підлизування до суддів, зловживання патетичними ораторськими витівками, намагання ідеалізувати власних клієнтів і т. д. – всі ці якості властиві навіть корифеям французької адвокатури. Поступово приходиш до висновку, що найкращих

людей Франції потрібно шукати на лаві підсудних [17, с.11].

Проте, зазначає Д. Невядомський, є й інші праці Дюпена, Молло, Дюшена, Пікара, які присвячені адвокатській етиці, в яких положення щодо моральної оцінки прийняття справи адвокатом приблизно однакові: адвокат перш за все і головніше за все має бути чесним; він приймає захист лише по тим справам, які не залишають сумнівів в моральній чистоті вимог клієнта. Приймавши справу, адвокат скеровує її таким чином, щоб було торжество справедливості: в цьому відношенні він незалежний, він не підкорюється вказівкам клієнта. Адвокат має завжди пам'ятати, що він в суді є слугою правосуддя, головним помічником судді, якому він допомагає з'ясувати істину. Якщо трапилося б так, що надані противником аргументи або які-небудь обставини зародили б в адвоката сумніви в правоті прийнятої справи, він зобов'язаний негайно відмовитися від неї і заявити про це в суді. Ці правила, на переконання Дюпена однаково обов'язкові як в цивільних, так і в кримінальних справах. Проте, Дюшен і Пікар вважали ці правила обов'язковими лише в цивільному процесі [17, с.11]. Незважаючи на ці високі слова, французька школа так і не сформувала жодного критерію, яким би мав керуватися адвокат при прийнятті доручення на ведення справи.

Що морально з цієї сторони Піренеїв, то аморально по іншу, – говорив Паскаль [17, с.13], і про це нагадав Д. Невядомський, адже моральність, справедливість, чесність, – прекрасні речі, але занадто суб'єктивні, щоб слугувати безпомилковим критерієм в питанні вибору справи.

На обов'язковій перевірці законності і моральності вимог клієнта у випадку вирішення питання прийняття справи до супроводження на підставі договору наполягав Є. Васьковський, та звернув увагу, що адвокатська діяльність у формі консультування не завжди призводить до прийняття доручення на ведення справи в суді і в цьому випадку адвокатів "немає потреби цікавитися моральною правотою клієнта; він повинен тільки відповісти на юридичне питання, роз'яснити закон, сказати, чи можна що-небудь зробити по даній справі чи ні. Але якщо клієнт потім пропонує йому взятися за процес, то завдання адвоката змінюються. В якості представника суспільства в суді він повинен, перш за все, переконатися, чи заслуговує справа клієнта захисту з точки зору суспільного блага, тобто чи не є вона аморальною" [21, с.306]. Не має перешкод для відмови від сумнівної цивільної

справи, навіть в тому випадку, коли попередньо адвокат надавав консультації на користь клієнта. Першочергово адвокату належить оцінювати моральність справи, дбаючи про морально-етичну складову професії. І в цьому питанні ні Сенат, ні суспільство, ні навіть юридична література не допоможуть чітко розібратися в простих поняттях, що таке хоча законно, але не морально, що дозволено або не дозволено, які адвокат може вести справи і які ні...

До обов'язків адвоката входить лише надання юридичної допомоги та захист інтересів однієї сторони, але не вирішення спору. Адвокат може по-своєму розуміти закони, створювати власні пріоритети норм, за власною згодою подавати достатні на його переконання докази тощо. Але, адвокат не суддя! Вільям Форсайт (Forsyth William) звернув увагу на те, що саме "суддя повинен повністю розуміти закон... і якщо винна особа іноді безкарно рятується, то винуватий не адвокат і не підсудний, а суддя, який не мав розуму розрізнити між правильним і не правильним" [22, с.394].

Пітер Дж. Хеннінг (Peter J. Henning, 2006) в публікації "Адвокати, правда і чесність у представництві клієнтів" зазначив, що судовий процес є пошуком істини. Тому, слід розрізнити мету судової системи та більш широкую категорію представництва та захисту, яка містить правила, що регулюють спосіб представлення адвокатами клієнтів. Професійні стандарти повинні встановлювати мінімальні критерії того, як адвокати представлятимуть клієнтів в роботі із судовою системою та іншими особами, включаючи противників. Хоча ці правила не повинні загрожувати судовій системі, вони також не повинні відображати ті цілі, які намагається досягти ця система" [23, с.209].

Отже, вченими та практиками так і не було сформовано одноставного розуміння питання етики укладення договору про надання правової допомоги адвокатом. Досліджені праці дозволяють виділити три напрямки вчень: 1) адвокат не має права приймати до супроводження аморальних цивільних справ за жодних умов, але вільний від моральної оцінки кримінальної справи; 2) адвокат зобов'язаний приймати до супроводження будь-яку цивільну і кримінальну справу в силу професійного обов'язку; 3) не має значення аморальна чи ні справа, так як адвокат – не суддя, отже й не приймає будь-яких значимих юридичних рішень.

Етика відмови від ведення юридично не перспективної (недоказуємої) справи як професійний етичний обов'язок адвоката

Складання заяв, скарг та інших документів правового характеру, прийняття адвокатом доручення на ведення цивільної справи в суді можливе за умов: що спірний правовий інтерес заснований на законі; на підтвердження вимог або заперечень громадянина вже є, або можуть бути здобуті докази, які відповідають критеріям належності, допустимості, достатності та достовірності; юридична перспектива судового розгляду справи є сприятливою; позовні вимоги громадянина і засоби його обґрунтування та захисту не викликають сумнівів в сенсі їх моральної бездоганності. "Відрадити клієнта від невдалого процесу – означає надати йому велику послугу" [24, с.51], – підкреслював Ф. Молло.

В зв'язку із відсутністю обов'язку адвоката братися за будь-які запропоновані справи, а також наявністю права кожного на доступ до правосуддя, в реалізації якого важливу роль відіграють адвокати, Європейський суд з прав людини не визнав порушенням права доступу до правосуддя коли адвокат відмовився від вступу в справу з огляду на те, що скарга довірителя не залишала шансів на успіх, тобто не мала правового підґрунтя (справа Вебб проти Сполученого Королівства (A.W. Webb v. the United Kingdom)) [25].

В іншій справі Європейський суд з прав людини зазначив, що національні законодавства мають містити правила та процесуальні механізми перевірки таких рішень. У випадках, коли призначений захисником адвокат відмовився подавати скаргу до касаційного суду, вважаючи таку дію безперспективною, таке рішення адвоката має оформлятися в письмовому вигляді для можливості перевірки його доводів (Старощік проти Польщі (Staroszczyk v. Poland), 22.03.2007 р. пп. 121-139) [26]. Зокрема, відмова не повинна формулюватися таким чином, щоб залишити клієнта в стані невизначеності щодо його правових підстав. Якби існували вимоги щодо письмової форми відмови у складанні касаційної скарги, включаючи її причини, – це могло б зробити можливою об'єктивну, а не довільну пост-спеціальну оцінку підстав відмови адвоката в підготовці касаційної скарги в конкретній справі.

І хоча ці два приклади стосуються відмови адвоката в правовій допомозі клієнту з подачі апеляційної та касаційної скарги, – правові висновки щодо безперспективності справи можна

враховувати й при вирішенні питання щодо прийняття доручення на ведення справи адвокатом.

Цікавою є точка зору М.Ю. Барщевського про допустимість прийняття справ за відсутності достатньої доказової бази за умови, що адвокат роз'яснив клієнтові всі можливі ризики, але клієнт все одно вирішує спробувати долю. Такий авантюризм допустимий для клієнта, але не для юриста-професіонала, яким за визначенням є адвокат [27, с.72]. Однак, саме на адвоката покладається обов'язок роз'яснити клієнтові ситуацію.

Отже, засоби досягнення мети доручення повинні бути розумними і сумлінними або, як їх називав С.Л. Арія, морально бездоганними [28, с.49–51]. Можливість чесно, розумно і сумлінно відстоювати вимоги довірителя повинна співвідноситися з положеннями закону, і оскільки кроки до мети виробляються самим адвокатом за погодженням з довірителем, він як правник не може помилятися в їх правовому значенні. Залишається додати, якщо юридично вірні та юридично сумнівні справи можуть бути прийняті адвокатом для правового супроводу, то юридично безнадійні справи повинні бути одразу відкинуті адвокатом ще на етапі вирішення питання прийняття доручення клієнта. Пропонується абзац 3 ст.18 Правил адвокатської етики викласти в редакції: "Якщо за наявності фактичних і правових підстав для виконання доручення свідомо для адвоката існує поширена несприятлива (з точки зору гіпотетичного результату, бажаного для клієнта) практика застосування відповідних норм права, адвокат зобов'язаний письмово повідомити про це клієнта з обґрунтуванням підстав відмови від виконання доручення клієнта".

Етика адвокатського договору, добросовісність і гонорар

Факт, що з давніх часів адвокати не надавали свої послуги безкоштовно підтверджується історично, однак в Стародавньому Римі за Законом Цінція від 204 р. до н. е. плата за допомогу адвокатів вважалася даром, а не винагородою [29, с.198–239].

Доктор Девід Штрос (David Štros) констатує, що Цицерон та Ульпіан розглядали знання закону як найсвятішу справу, яка не мала б розраховуватися або спростовуватися грошима. Тим не менше, той самий Цицерон зізнався, що вважав би за краще вибирати своїх клієнтів з ряду заможніших римських громадян, оскільки вони могли заплатити більше. Адвокати ніби опиняються між

благородною ідеєю захисту прав своїх клієнтів і жорстким та простим фактом, що хтось повинен оплачувати їхні рахунки [30].

На думку С.Н. Гаврилова, професійна адвокатська етика виникла із питання про гонорар [29]. За логікою цього твердження, етична проблема прийняття доручення на ведення справи обумовлена також і фінансовими причинами. Адже, відмовляючись від прийняття доручення на ведення справи, адвокат позбавляється можливості отримати гонорар. Тому, Є.В. Васковський робить очевидний висновок, що "адвокату вигідно бути нечесним" [21, с.І–ІІІ].

Мабуть, такі висновки були не безпідставними. В своїх спогадах, В.І. Немирович-Данченко згадував про випадок в практиці адвоката Лохвицького, який на запитання клієнта: як можна віддячити за спасіння від кримінальної справи? – відповів: З тих пір як фінікійці винайшли грошові знаки, в цьому не може бути жодного питання! [31]

Не дивлячись на анекдотичність ситуації – відомий адвокат Лохвицький був абсолютно правим. І тоді, і, наприклад, в сучасному Законі України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" формою винагороди адвоката за здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги клієнтові є гонорар. Порядок обчислення гонорару (фіксований розмір, погодинна оплата), підстави для зміни розміру гонорару, порядок його сплати, умови повернення тощо визначаються в договорі про надання правової допомоги (ст.30) [32].

Видатний український адвокат Й.Л. Бронз рекомендує з першого побачення з клієнтом, з'ясування суті проблеми і аналізу власної завантаженості, визначити фізичні та практичні можливості виконання доручення. Якщо адвокат вирішує укласти договір на ведення справи, найперше питання що обговорюється з клієнтом – розмір гонорару і порядок його внесення (всю суму гонорару одноразово, щомісяця певними сумами або погодинно, при наявності знань, яким чином ця погодинна робота оплачується і фіксується). Свої відносини з клієнтом необхідно будувати на принципах взаємоповаги, виконання прийнятих на себе зобов'язань, пунктуальності призначених зустрічей [33, с.18–19].

Якщо адвокат відмовляється від прийняття доручення, то до обов'язку адвоката входить детально і без зволікань пояснити причини неприйняття того чи іншого доручення. Наприклад, в Німеччині та Австрії за порушення цього обов'язку передбачено відповідальність, якщо в довірителя внаслідок такого зволікання виник-

нуть збитки або йому іншим чином буде завдано шкоди. Ці правила встановлені § 16 Професійного положення про адвокатів – (BORA) [34] та Загальним Цивільним кодексом Австрії (ABGB) [35].

Звичайно, на першому етапі роботи із справою, адвокату важко передбачити всі проблеми, з якими він стикатиметься: відмова в отриманні доказів, затягування із відповідями на адвокатські запити, не надання для ознайомлення матеріалів справи чи кримінального провадження, очікування результатів експертизи тощо. Це ті питання, які потребують не лише додаткового часу, але й витрат. "Обираючи один з можливих варіантів вирішення проблеми, адвокат повинен радити клієнту найбільш простий та економний з них, що позбавить клієнта від необхідності вдаватися до тривалих та складних юридичних процедур. З точки зору матеріальної зацікавленості адвоката в отриманні винагороди за надання правової допомоги (гонорару) такий підхід навряд чи можна визнати оптимальним, однак в силу дії принципу пріоритету інтересів клієнта він є єдиним етично допустимим. Дії адвоката, спрямовані на початок і підтримання судового процесу в правовій суперечці, яка б без шкоди для інтересів клієнта могла б бути вирішена шляхом мирової угоди, а також навмисне, цілеспрямоване і безпідставне затягування процесу, вчинені з метою збільшення суми гонорару у порівнянні з тією, яку б адвокат отримав у випадку швидкого вирішення справи, слід розцінювати як грубе порушення норм професійної етики" [36, с.121], – правомірно зазначає А.М. Бірюкова.

Питання навмисного збільшення кількості непотрібних та недоцільних послуг з метою отримання адвокатом більшого гонорару, на наше переконання, є складовою імперативу доброчесності. На переконання проф. С.О. Іваницького, імператив доброчесності є однією з тенденцій останніх років, свідченням чого є принцип доброчесності суддів, прокурорів [37, с.59] та ін. Незважаючи на слушність цієї зауваги, все ж таки вчений розглядає принцип доброчесності адвоката винятково у вузькому змісті, шляхом проходження процедури перевірки аналогічно суддям або прокурорам. В першу чергу, вченим вбачається необхідність обов'язкового подання декларації про доходи та витрати, зважаючи на корупційну складову діяльності окремих адвокатів, коли вони ухиляються від оподаткування, беручи гроші в обхід договору про надання правової допомоги. На нашу думку це питання є дискусійним. А очевидно є необхідність розширення розуміння

принципу добросовісності адвоката.

Під добросовісністю розуміється позитивна моральна якість, зумовлена свідомістю і волею людини, яка є узагальненою стійкою характеристикою людини, її способу життя, вчинків; якість, що характеризує готовність і здатність особистості свідомо і неухильно орієнтуватись у своїй діяльності та поведінці на принципи добра і справедливості [38, с.387]; як властивість за значенням "добросовісний", висока моральна чистота, чесність. Добросовісний – який живе чесно, дотримується всіх правил моралі. Який є проявом чесності, моралі [39, с.308].

Тобто, по-перше, під добросовісністю адвоката слід розуміти, в першу чергу, внутрішню рису людини, коли вона діє відповідно до певних принципів та цінностей, не йдучи на компроміси ні в професійній діяльності, ні в особистому приватному житті. Це означає чесне, сумлінне, правильне і самовіддане виконання професійних обов'язків.

По-друге, слушною є думка, що гонорар – це спеціальний вид платні адвокатам за виконувану ними роботу. А право адвокатів, як суб'єктів професійної діяльності, на оплату праці, не може визначати чи тим більше підмінювати призначення адвокатури як соціального інституту, адже ні чинний Закон України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність", ані будь-які попередні акти законодавства ніколи не визначали метою функціонування інституту адвокатури отримання ним прибутку [40, с.166]. Стаючи учасником ризикованої операції, лише частково залежної від професіоналізму адвоката, а в більшій мірі – від інших обставин, адвокат, по суті, втягується в підприємницьку діяльність. В той час як предметом договору є надання саме професійної правової допомоги.

Відповідно до ч.1 ст.27 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" [32], договір про надання правової допомоги укладається в письмовій формі, який містить положення про виплату гонорару за надані адвокатом послуги. Із ч.2 ст.27 цього Закону випливає, що у певних ситуаціях договір про виплату гонорару може укладатися в усній формі. Проте, подібної норми в Правилах адвокатської етики не має, тому ст.14 цих Правил потребує доповнення положенням, що "у певних ситуаціях договір про виплату гонорару може укладатися в усній формі".

Адвокатська етика та безоплатна вторинна правова допомога

Загально прийнятим є твердження, що перш ніж прийняти те чи інше доручення, адвокат оцінює предмет і підстави вимог особи, яка звер-

нулася до нього за правовою допомогою. Однак, при призначенні на захист або представництво Центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги, – від адвоката не вимагається моральної оцінки обставин справи.

Наприклад, в кримінальних справах, захисник призначається Центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги тільки підозрюваному, обвинуваченому; призначення на захист може виходити тільки від визначеного законом кола суб'єктів, що мають повноваження звертатися з відповідною вимогою: слідчого, прокурора або суду; участь захисника-адвоката забезпечується лише за згодою підозрюваного, обвинуваченого, за винятком випадків обов'язкової участі захисника, передбаченого Кримінальним процесуальним кодексом України.

Р.Г. Мельниченко зауважив, що "такий публічний адвокат здійснює свої повноваження без гонорару (адже за свої послуги публічні адвокати отримують плату за рахунок коштів державного бюджету), атому виділив такі особливості цієї діяльності: запрошуються самим слідчим; з'являються в будь-який час доби і в будь-яке місце міста; лояльні до всіх дій слідчого; намагаються зробити всі процесуальні дії якомога швидше; можуть запропонувати підзахисному перейти на особливий порядок кримінального судочинства, що передбачає згоду обвинуваченого з пред'явленим обвинуваченням; інколи не намагаються жодного разу побачитися із підзахисним та ін. [41] Автор їх називає "кишеньковими адвокатами" та виділяє групи ризику, до яких відносяться адвокати, готові з великою долею ймовірності знехтувати професійною незалежністю. Це призначені адвокати (наприклад, надають адвокатську допомогу за призначенням в порядку ст.49, 52, 53 Кримінального процесуального кодексу України); початківці, що відчувають нестачу в клієнтах; адвокати – колишні працівники судів та правоохоронних органів.

Практично оцінюючи підняти Р. Г. Мельниченко питання, на жаль, слід погодитися із такими висновками. Адвокат-професіонал ніколи не буде розмінюватися на виконання одноразових доручень Центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Професіоналізм – це не тільки якість виконаного доручення клієнта, але й внутрішнє переживання та відповідальність за доручену справу на всіх етапах її виконання. Засоби досягнення мети доручення повинні бути розумними і сумлінними або, як їх називав С.Л. Арія, морально бездоганними [28, с.49–51]. Можливість чесно, розумно і сумлінно

відстоювати вимоги довірителя повинна співвідноситися з положеннями закону, і оскільки кроки до мети виробляються самим адвокатом за погодженням з довірителем, він як правник не може помилятися в їх правовому значенні. Інакше, можуть постраждати інтереси не тільки конкретної людини, яка потребує допомоги, але й престиж всієї адвокатської корпорації, яка має особливі обов'язки перед суспільством.

Надаючи послуги за дорученням Центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, адвокат не може відмовлятися від надання своїх послуг на підставі того, що природа запропонованої справи видається йому спірною або що поведінка чи переконання можливого клієнта неприйнятні для нього, безвідносно точки зору і думки, які він міг скласти відносно репутації, винуватості чи невинуватості клієнта. Виходячи з цього, при призначенні на захист або представництво Центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги, – від адвоката не вимагається моральної оцінки обставин справи. Закон України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" лише передбачає, що адвокат може надавати безоплатну правову допомогу (ст.25) [42]. Якщо законом покладається якийсь обов'язок і не передбачається винятків, то особа діє згідно цього обов'язку незалежно від інших обставин (моральність справи). Відповідно до ч.5 ст.27 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність", зміст договору про надання правової допомоги не може суперечити Конституції України та законам України, інтересам держави і суспільства, його моральним засадам, присязі адвоката України та Правилам адвокатської етики [42]. В Правилах адвокатської етики також немає норми про те, що адвокат вільний від попередньої морально-етичної оцінки справи, прийнятої за призначенням. Отже, вирішуючи питання про прийняття доручення на ведення справи, адвокат зобов'язаний керуватися міркуваннями принципів законності і моральності, в тому числі при наданні безоплатної правової допомоги.

Завершуючи дослідження цього аспекту етичної складової при укладенні договору про надання правової допомоги адвокатом, слід відмітити, що ст.26 Закону України "Про безоплатну правову допомогу" встановлює, що адвокат Центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, який надає безоплатну вторинну правову допомогу, зобов'язаний неухильно дотримуватися вимог Конституції України, цього Закону, міжнародних договорів України, згода

на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, та інших нормативно-правових актів; а адвокат, який надає безоплатну вторинну правову допомогу на постійній основі за контрактом чи на тимчасовій основі на підставі договору, має всі обов'язки, встановлені Законом України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність", іншими законами України [42]. При цьому жодного слова про дотримання адвокатом норм корпоративного акта – Правил адвокатської етики, – в цьому Законі не має. В той же час, Правилами адвокатської етики це питання врегульовано в ст.8: адвокат, який надає безоплатну вторинну правову допомогу на підставі доручення органу (установи) з надання безоплатної вторинної правової допомоги, зобов'язаний виходити з переваги інтересів особи, якій йому доручено надавати безоплатну правову допомогу перед своїми власними інтересами, та не спонукати її до укладення Договору про надання професійної правничої (правової) допомоги з ним особисто або з адвокатським бюро, адвокатським об'єднанням чи іншим суб'єктом або адвокатом. Адвокат, з яким органом (установою) з надання безоплатної вторинної правової допомоги укладено договір (контракт), зобов'язаний виходити з пріоритету інтересів особи, перед своїми власними інтересами та інтересами інших осіб [43]. Тобто має місце певна неузгодженість законодавчих актів, а тому ст.26 Закону України "Про безоплатну правову допомогу" потребує внесення доповнення щодо дотримання адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, Правил адвокатської етики.

Висновки

1. Встановити універсальні етичні критерії до вибору справи адвокатом – неможливо. Сукупність правил етичної поведінки адвоката при укладенні договору про надання правової допомоги в одних випадках зобов'язує приймати доручення (навіть, якщо в нього є сумніви юридичного характеру), в інших він не може відмовити у веденні справи (наприклад, у випадках надання безкоштовної правової допомоги), в третіх – адвокат повинен відмовитися від прийняття доручення, якою б перспективною справа не видавалася (зокрема, при конфлікті інтересів). Крім цього, адвокат вправі застосовувати власні індивідуальні моральні критерії в своїй діяльності.

2. Етико-правові вимоги при укладенні договору про надання професійної правової допомоги

ги адвокатом слід визначити як сукупність правових і моральних правил, що пред'являються до адвокатської діяльності на етапі знайомства зі справою (правовою ситуацією) довірителя, що регулюють оцінку вимог і обставин, які сприяють або перешкоджають укладенню чи відмові в укладенні договору про надання професійної правової допомоги, а також одночасно виступають гарантією дотримання законних інтересів осіб, які звернулися за цією допомогою, та гарантією надання адвокатами кваліфікованої професійної правової допомоги.

3. Етичні принципи укладення договору про надання правової допомоги адвокатом визначають й упорядковують наскрізні теми та цінності, що лежать в основі національних правил поведінки, які надають корисні рекомендації стосовно дій у конкретних ситуаціях під час виконання адвокатами звичайної роботи. До таких принципів слід віднести принцип обачності (обережності) адвоката у виборі справи на етапі прийняття рішення щодо укладення договору про надання правової допомоги та яким пропо-

нується доповнити розділ II Правил адвокатської етики: "В будь-якій ситуації адвокат повинен бути обачним і не давати клієнту порад, якщо не може оцінити їх наслідки в запропонованих обставинах, або визначити, якій особі призначені його порада або дія, або правильно ідентифікувати особистість свого клієнта. Якщо в адвоката є підстави вважати, що метою або результатом юридичних дій може стати правопорушення, він повинен негайно спробувати відмовити клієнта від їх вчинення. Якщо це не вдається, адвокат повинен відмовитися від участі в такій справі".

Конфлікт інтересів

Автор заявляє про відсутність конфлікту інтересів.

Вираз вдячності

Текст даної статті є повністю оригінальним, виконаний автором самостійно з урахуванням досвіду практичної роботи. Автор висловлює щирі та найтепліші слова подяки чоловіку, мамі та сину за постійну підтримку.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Бакаянова Н. М. Етичні аспекти прийняття адвокатом доручення на ведення справи. *Актуальні проблеми держави і права*. 2008. № 36. С. 163–168.
2. Деханов С. А. Адвокатура в Западной Европе: опыт и современное состояние: автореф. дисс. ... докт. юрид. наук: 12.00.11. М., 2011. 54 с.
3. Вільчик Т. Б. Відповідальність адвоката перед клієнтом: напрями гармонізації законодавства України до європейських стандартів. *Форум права*. 2016. № 1. С. 30–36. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2016_1_7.
4. Catherine Gage O'Grady, Behavioral Legal Ethics, Decision Making, and the New Attorney's Unique Professional Perspective. *NEV. L.J.*, 2015. Vol. 15. P. 671–697.
5. Michael G. Karnavas. *Lawyer's Ethics*. Skopje: OSCE, 2016. 104 p.
6. Paul R. Tremblay. "At Your Service: Lawyer Discretion to Assist Clients in Unlawful Conduct". *Florida Law Review*, 2018. 70 no.2. P. 251-314.
7. Платон. Филеб. Государство. Тимей. Критий. М.: Мысль, 1999. 656 с.
8. Томас Мор. Утопия. URL: <https://www.ukrlib.com.ua/world/getfile.php?tid=3752&type=1>.
9. Буробин В. Н. Адвокатская деятельность: учебно-практическое пособие / под общ. ред. В. Н. Буробина. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Статут, 2005. 604 с.
10. Колмаков Н. Очерки и воспоминания. *Русская старина*. 1886. № 12. С. 535–536.
11. Резник Г. М. Лекция "О справедливости" (к 150-летию судебной реформы в России). URL: <http://open-lecture.ru/lectures/reznik>.
12. Чельцов М. В. Об адвокатской профессии и юридической природе советской адвокатуры. *Советское государство и право*. 1940. № 7. С. 108–125.
13. Джаншиев Гр. Ведение неправых дел (этиюд по адвокатской этике). Типография А. И. Мамонтова и К. М., 1886. 61 с.
14. Бойков А. Д. *Этика адвоката*. М.: Издательство "Юрлитинформ", 2007. 592 с.
15. С.-Петербургская присяжная адвокатура: Деятельность С.-Петербургского совета и общих собраний присяжных поверенных за 22 года (1866–1888 гг.) / сост. присяж. поверенный П. В. Макалинский. СПб.: Тип. Н. А. Лебедева, 1889. С. 256–257.
16. Гессен И. В. Ахиллесова пята адвокатской этики. *Право: еженедельная юрид. газета*. № 4. 25.01.1915.
17. Невядомский Д. Вечные вопросы адвокатуры. М., 1886. 60 с.
18. Дисциплинарное производство о присяжном поверенном Лохвицком, обвиняемом в поступках, не-

- соответственных званию присяжного поверенного, совершенных им по делу Элькина. *oldlawbook.narod.ru: информационный портал*. URL: <http://oldlawbook.narod.ru/lohvitsky.htm>.
19. Решение по делу Элькина. *oldlawbook.narod.ru: информационный портал*. URL: <http://oldlawbook.narod.ru/lohvitsky.htm>.
 20. Гессен И. В. Адвокатура, общество и государство в 1864–1914. История русской адвокатуры. 1914. Т. I. URL: <http://elibr.shpl.ru/ru/nodes/10889-t-1-gessen-i-v-advokatura-obschestvo-i-gosudarstvo-1864-20-xi-1914-1914#mode/inspect/page/375/zoom/4>.
 21. Васьяковский Е. В. Основные вопросы адвокатской этики. Традиции адвокатской этики. Избранные труды российских и французских адвокатов (XIX – начало XX в.) / сост.: Елисеев И. В., Панкратов Р. Ю.; предисл.: Тарло Е. Г. С-Пб.: Юрид. центр Пресс, 2004. 370 с. С. 279–330.
 22. Forsyth William. Hortensius: An historical essay on the office and duties of an Advocate. London: John Murray, Albemarle street. 1874. 412 p.
 23. Peter J. Henning. Lawyers, Truth, and Honesty in Representing Clients, 20 Notre Dame J. L. Ethics & Pub. Pol'y 209, 2006. URL: <https://scholarship.law.nd.edu/ndjlepp/vol20/iss1/8>.
 24. Молло М. Правила адвокатской профессии во Франции. Издание Н. П. Шубинского. М., 1894. 98 с.
 25. Case of A.W. Webb v. the United Kingdom. European Court of Human Rights. URL: <http://echr.ketse.com/doc/9353.81-en-19830511/view>.
 26. Case of Staroszczyk v. Poland (2007) (excerpts). European Court of Human Rights. URL: <https://www.legislationline.org/documents/id/17423>.
 27. Барцевский М. Ю. Адвокатская этика. М.: Профобразование, 2000. 312 с.
 28. Ария С. Л. Мир спасет доброта, о нравственных началах адвокатской деятельности. *Российская юстиция*. 1996. № 2. С. 49-51.
 29. Гаврилов С. Н. Развитие адвокатской этики в России (исторический аспект). *Мораль и догма юриста: профессиональная юридическая этика: сборник научных статей*. М., 2008. С. 198–239.
 30. Dr. David Štros. Pactum de quota litis – The Czech Approach. URL: http://www.fbe.org/barreaux/uploads/2017/07/Rapport_David_STROSS-1-en.doc.
 31. Лохвицкий Александр Владимирович. *Библиотека юридических редкостей*. URL: <http://oldlawbook.narod.ru/lohvitsky.htm>.
 32. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 05.01.2017 р. № 5076–VI. *База даних "Законодавство України"*. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5076-17>.
 33. Бронз И. Л. Этические проблемы адвокатской деятельности: повторение уроков и задание на будущее. *Вісник Одеської адвокатури. Спеціальний випуск "Адвокатська етика"*. 2019. С. 17–20.
 34. Berufsordnung in der Fassung vom 01.01.2018. URL: https://www.brak.de/w/files/02_fuer_anwaelte/berufsrecht/bora_stand_01.01.18.pdf.
 35. Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (ABGB). URL: <https://www.jusline.at/gesetz/abgb>.
 36. Бірюкова А. М. Принцип пріоритету інтересів клієнта в системі етичних засад адвокатської діяльності. *Вісник кримінального судочинства*. 2017. № 4. С. 121–128.
 37. Іваницький С. О. Добросесність адвоката. *Актуальні проблеми судового права: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 23 квіт. 2018 р.)*. редкол.: Л. М. Москвич (голова) та ін. Харків: Право, 2018. С. 59–60.
 38. Тофтул М. Г. Сучасний словник з етики: словник. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. 416 с.
 39. Бусел В. Т. Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. К.; Ірпінь: ВТФ "Перун", 2009. 1383 с.
 40. Каденко О. О. Адвокатура як соціальний інститут. *Творчий шлях вченого: до 80-річчя професора В. В. Долежана / уклад.: І. О. Кісліцина, М. О. Деменчук, С. І. Єленич; відп. ред. Н. М. Бакаянова*. Одеса: Юридична література, 2018. С. 165–167.
 41. Мельниченко Р. Г. Адвокат по вызову. *Адвокат*. 2007. № 6. С. 5.
 42. Про безоплатну правову допомогу: Закон України від 02.06.2011 № 3460–VI. *База даних: "Законодавство України"*. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3460-17#n78>.
 43. Правила адвокатської етики: затверджені звітно-виборним з'їздом адвокатів України 09 червня 2017 р. *Сайт Національної асоціації адвокатів України*. URL: https://unba.org.ua/assets/uploads/legislation/pravila/2019-03-15-pravila-2019_5cb72d3191e0e.pdf.

REFERENCES

1. Bakaianova, N. M. (2008) Etychni aspekty pryiniattia advokatom doruchennia na vedennia spravy [Ethical aspects of a lawyer taking a case]. *Aktualni problemy derzhavy i prava*, (36). 163–168 (in Ukr.).
2. Dekhanov, S. A. (2011). *Advokatura v Zapadnoj Evrope: opyt i sovremennoe sostoyanie* [Advocacy in

- Western Europe: experience and current status]. Extended abstract of doctor's thesis (12.00.11). Moskva (in Russ.).
3. Vilchik, T. B. (2016). Vidpovidalnist advokata pered klientom: napriamy harmonizatsii zakonodavstva Ukrainy do yevropeiskykh standartiv [Lawyer's Responsibility to the Client: Directions of Harmonization of Ukrainian Legislation with European Standards]. *Forum prava*, (1). 30–36. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2016_1_7 (in Ukr.).
 4. Catherine Gage O'Grady, Behavioral Legal Ethics, Decision Making, and the New Attorney's Unique Professional Perspective. *NEV. L.J.*, 2015. Vol. 15. P. 671–697.
 5. Michael G. Karnavas. Lawyer's Ethics. Skopje: OSCE, 2016. 104 p.
 6. Paul R. Tremblay. At Your Service: Lawyer Discretion to Assist Clients in Unlawful Conduct. *Florida Law Review*, 2018. 70 no.2. P. 251–314.
 7. Platon. *Fileb. Gosudarstvo. Timej. Kritij.* (1999). Moskva: Mysl' (in Russ.).
 8. Tomas Mor. *Utopiya.* [Utopia]. Retrieved from: <https://www.ukrlib.com.ua/world/getfile.php?tid=3752&type=1> (in Russ.).
 9. Burobin, V. N. (2005). *Advokatskaya deyatel'nost'* [Lawyer activity]. Uchebno-prakticheskoe posobie. Moskva: Statut (in Russ.).
 10. Kolmakov, N. (1886). Ocherki i vospominaniya [Essays and Memories]. *Russkaya starina*, (12). 535–536 (in Russ.).
 11. Reznik, G.M. Lekciya "O spravedlivosti" (k 150-letiyu sudebnoj reformy v Rossii) [Lecture "On Justice" (on the 150th anniversary of judicial reform in Russia)]. Retrieved from: <http://open-lecture.ru/lectures/reznik> (in Russ.).
 12. Chel'cov, M. V. (1940). *Ob advokatskoj professii i yuridicheskoy prirode sovetskoj advokatury* [About the legal profession and the legal nature of Soviet advocacy]. *Sovetskoe gosudarstvo i pravo*, (7). 108–125 (in Russ.).
 13. Dzhanshiev, Gr. (1886). *Vedenie nepravykh del (etyud po advokatskoj etike).* [Conducting wrong cases (study on advocacy ethics)]. Moskva: Tipografiya A. I. Mamontova i K. (in Russ.).
 14. Bojkov, A. D. (2007). *Etika advokata* [Ethics Attorney]. Moskva: Yurlitinform (in Russ.).
 15. Makalinskij, P. V. (1889). *S.-Peterburgskaya prisyazhnaya advokatura: Deyatel'nost' S.-Peterburgskogo soveta i obshchih sobranij prisyazhnykh poverennykh za 22 goda (1866–1888 gg.).* [St. Petersburg Sworn Advocacy: The activities of the St. Petersburg Council and general meetings of sworn attorneys for 22 years (1866–1888)]. SPb.: Tip. N. A. Lebedeva (in Russ.).
 16. Gessen, I. V. (1915). Achillesova pyata advokatskoj etiki [Achilles heel of advocacy ethics]. *Pravo: ezhenedel'naya yurid. Gazeta*, (4) (in Russ.).
 17. Nevyadomskij, D. (1886). *Vechnye voprosy advokatury* [Eternal questions of the bar]. Moskva (in Russ.).
 18. *Disciplinarnoe proizvodstvo o prisyazhnom poverennom Lohvickom, obvinyaemom v postupkah, nesootvetstvennykh zvaniyu prisyazhnogo poverennogo, sovershennykh im po delu El'kina* [Disciplinary proceedings on the attorney-in-law Lohvitsky, accused of deeds inconsistent with the title of attorney, committed by him in the case of Elkin]. Retrieved from: <http://oldlawbook.narod.ru/lohvitsky.htm> (in Russ.).
 19. *Reshenie po delu El'kina* [Elkin judgment]. Retrieved from: <http://oldlawbook.narod.ru/lohvitsky.htm> (in Russ.).
 20. Gessen, I. V. (1914). *Advokatura, obshchestvo i gosudarstvo v 1864–1914. Istorija russkoj advokatury.* [Advocacy, society and the state in 1864–1914. History of Russian Bar]. Tom I. Retrieved from: <http://elib.shpl.ru/ru/nodes/10889-t-1-gessen-i-v-advokatura-obschestvo-i-gosudarstvo-1864-20-xi-1914-1914#mode/inspect/page/375/zoom/4> (in Russ.).
 21. Vas'kovskij, E. V. (2004). *Osnovnye voprosy advokatskoj etiki. Tradicii advokatskoj etiki. Izbrannye trudy rossijskih i francuzskih advokatov (19 – nachalo 20 v.)* [The main issues of advocacy ethics. The traditions of advocacy ethics. Selected works of Russian and French lawyers (19 – beginning of 20 century.)]. S-Pb.: Yurid. centr Press (s. 279–330) (in Russ.).
 22. Forsyth William. Hortensius: An historical essay on the office and duties of an Advocate. London: John Murray, Albemarle street. 1874. 412 p.
 23. Peter J. Henning. Lawyers, Truth, and Honesty in Representing Clients, 20 Notre Dame J. L. Ethics & Pub. Pol'y 209, 2006. Retrieved from: <https://scholarship.law.nd.edu/ndjlepp/vol20/iss1/8>.
 24. Mollo, M. (1894). *Pravila advokatskoj professii vo Francii* [The rules of the law profession in France]. Moskva: Izdanie N. P. Shubinskogo (in Russ.).
 25. Case of A.W. Webb v. the United Kingdom. European Court of Human Rights. Retrieved from: <http://echr.ketse.com/doc/9353.81-en-19830511/view>.

26. Case of Staroszczyk v. Poland (2007) (excerpts). European Court of Human Rights. Retrieved from: <https://www.legislationline.org/documents/id/17423>.
27. Barshchevskij, M. Yu. (2000). *Advokatskaya etika* [Lawyer Ethics]. Moskva: Profobrazovanie (in Russ.).
28. Ariya, S. L. (1996). *Mir spasjot dobrota, o npravstvennyh nachalah advokatskoj deyatelnosti* [Kindness will save the world about the moral principles of advocacy]. *Rossijskaya yusticiya*, (2). 49–51 (in Russ.).
29. Gavrilov, S. N. (2008). Razvitie advokatskoj etiki v Rossii (istoricheskij aspekt). [The development of advocacy ethics in Russia (historical aspect)]. In: *Moral' i dogma yurista: professional'naya yuridicheskaya etika. Sbornik nauchnyh statej*. Moskva (s. 198–239). (in Russ.).
30. Dr. David Štros. Pactum de quota litis – The Czech Approach. Retrieved from: http://www.fbe.org/barreaux/uploads/2017/07/Rapport_David_STROSS-1-en.doc.
31. Lohvickij Aleksandr Vladimirovich. *Library of legal rarities*. Retrieved from: <http://oldlawbook.narod.ru/lohvitsky.htm> (in Russ.).
32. Pro advokaturu ta advokatsku diialnist [On Advocacy and legal activity] Zakon Ukraini (05.01.2017 No 5076–6). Retrieved from: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5076-17> (in Ukr.).
33. Bronz, I. L. (2019). Eticheskie problemy advokatskoj deyatelnosti: povtorenie urokov i zadanie na budushchee [Ethical issues of advocacy: repetition of lessons and assignment for the future]. *Visnyk Odeskoj advokatury. Spetsialnyi vypusk "Advokatska etyka"*. 17–20 (in Russ.).
34. Berufsordnung in der Fassung vom 01.01.2018. Retrieved from: https://www.brak.de/w/files/02_fuer_anwaelte/berufsrecht/bora_stand_01.01.18.pdf.
35. Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (ABGB). Retrieved from: <https://www.jusline.at/gesetz/abgb>.
36. Biriukova, A. M. (2017). *Pryntsyp priorytetu interesiv kliienta v systemi etychnykh zasad advokatskoj diialnosti* [The principle of priority of client's interests in the system of ethical principles of advocacy]. *Visnyk kryminalnoho sudochynstva*, (4). 121–128 (in Ukr.).
37. Ivanytskyĭ, S. O. (2018). Dobrochesnist advokata [Virtue of a lawyer]. In: Moskvych L. M. *Aktualni problemy sudovoho prava: materialy Mizhnar. nauk.-prakt. konf. (Kharkiv, 23 kvit. 2018 r.)*. Kharkiv: Pravo (s. 59–60) (in Ukr.).
38. Toftul, M. H. (2014). *Suchasnyi slovnyk z etyky* [Modern Dictionary of Ethics]. Zhytomyr: Vyd-vo ZhDU im. I. Franka (in Ukr.).
39. Busel, V. T. (2009). (Red.). *Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy* [Large Explanatory Dictionary of Modern Ukrainian Language]. Kyiv, Irpin: Perun (in Ukr.).
40. Kadenko, O. O. (2018). Advokatura yak sotsialnyi instytut [Bar as a social institute]. In: Bakayanov, N. M. (Red.). *Tvorchyi shliakh vchenoho: do 80-richchia profesora V. V. Dolezhana*. Odesa: Yurydychna literatura (s. 165–167) (in Ukr.).
41. Mel'nichenko, R. G. (2007). *Advokat po vyzovu* [Call lawyer]. *Advokat*, (6). 5. (in Russ.).
42. *Pro bezoplatnu pravovu dopomohu* [On Free Legal Aid]. Zakon Ukraini (02.06.2011 No 3460–6). Retrieved from: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3460-17#n78> (in Ukr.).
43. *Pravyla advokatskoj etyky* [Rules of Attorney Ethics]. (09.06.2017). Retrieved from: https://unba.org.ua/assets/uploads/legislation/pravila/2019-03-15-pravila-2019_5cb72d3191e0e.pdf (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:
 Форум права: 61 pp. 41–55.

Related identifiers:
 10.5281/zenodo.3702449
http://forumprava.pp.ua/files/041-055-2020-2-FP-Ostafiichuk_6.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2020_2_6.pdf

License (for files):
 Creative Commons Attribution 4.0 International

Received: 01.04.2020
Revised: 25.04.2020
Accepted online: 18.05.2020
Published: 29.05.2020

Cite as:

Остафійчук, Л. А. (2020). Етичні аспекти укладення договору про надання правової допомоги адвокатом. Форум Права, 61(2). 41–55. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3702449>.

Ostafiichuk, L. A. (2020). Etychni aspekty ukladennya dohovoru pro nadannya pravovoyi dopomohy advokatom [Ethical Aspects of Contracting a Lawyer to Provide Legal Assistance]. *Forum Prava*, 61(2). 41–55. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3702449>.

УДК 347.45/.47(477)

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3702455>

Л.М. САВАНЕЦЬ,

доцент кафедри міжнародного права та міграційної політики
Тернопільського національного економічного університету,
кандидат юридичних наук, доцент, м. Тернопіль, Україна;
e-mail: lsavanets@gmail.com;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0051-8905>

Г.М. СТАХИРА,

аспірант кафедри цивільного права та процесу Тернопільського
національного економічного університету, м. Тернопіль, Україна;
e-mail: hn.stahyra@gmail.com;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6978-4892>

КОНЦЕПЦІЯ ДОГОВОРУ ПОСТАЧАННЯ ЦИФРОВОГО КОНТЕНТУ В УМОВАХ АДАПТАЦІЇ ДОГОВІРНОГО ПРАВА УКРАЇНИ ДО ACQUIS COMMUNITARE ЄС

L.M. SAVANETS,

Ass. Professor, Chair of International Law and Migration Policy, Ternopil National
Economic University, Ph.D. in Law, Associate Professor, Ternopil, Ukraine;
e-mail: lsavanets@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0051-8905>

H.M. STAKHYRA,

postgraduate student of a Ph.D., Chair of Civil Law and Civil Procedure, Ternopil
National Economic University, Ternopil, Ukraine; e-mail: hn.stahyra@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6978-4892>

CONTRACT FOR THE SUPPLY OF DIGITAL CONTENT CONCEPT ACCORDING TO ADAPTATION OF UKRAINIAN CONTRACT LAW TO EU ACQUIS COMMUNITARE

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS)

Постановка проблеми. Поява глобальної мережі Інтернет, нових технологій та новітніх способів комунікації значною мірою вплинули на зміни у праві. Перед вітчизняним законодавцем постала гостра необхідність як впровадження правових норм для регламентації відносин, що виникають, так і пристосування існуючих законодавчих положень до нових реалій. Саме тому, **метою** статті є формулювання концепції договору постачання цифрового контенту в умовах адаптації договірної права України до *acquis communitare* ЄС, виокремлення правових засад обігу цифрового контенту та обґрунтування необхідності внесення змін до Цивільного кодексу України шляхом його доповнення положеннями про договір постачання цифрового контенту. Відповідно до поставленої мети основою **методології** дослідження стали діалектичний метод правового пізнання, застосування якого дало змогу виокремити договірну конструкцію постачання цифрового контенту та виділити її особливості, порівняльно-правовий метод пізнання, за допомогою якого здійснено аналіз положень вторинного права ЄС про обіг цифрового контенту та їх порівняння із відповідними нормами цивільного законодавства України, а також системно-функціональний метод при тлумаченні правових категорій, в результаті чого поглиблено та уточнено понятійно-категоріальний апарат цивільно-правового регулювання договірних відносин з обігу цифрового контенту. **Результатом** роботи є обґрунтування доцільності внесення змін до Цивільного кодексу України шляхом його доповнення нормами про договір постачання цифрового контенту. До переліку істотних умов вказаного договору запропоновано включити положення про його предмет – цифровий контент, що правомірно використовується постачальником на підставі ліцензійного договору, ціну (у відплатних договорах) та строк виконання сторонами своїх зобов'язань. **Висновки** У статті обґрунтовано доцільність виокремлення договірної конструкції постачання цифрового контенту, та необхідність її закріплення у Цивільному

кодекси України. Здійснено термінологічне визначення сторін договору як: постачальника цифрового контенту – фізичної або юридичної особи, в тому числі суб'єкта підприємницької діяльності, та одержувача цифрового контенту, під яким слід розуміти фізичну та юридичну особу, що зобов'язується сплатити ціну договору, або вчинити іншу дію шляхом надання доступу до своїх персональних, чи будь-яких інших даних, та визначено істотні умови досліджуваного договору.

Ключові слова: *цифровий контент; обіг нематеріальними даними; договір постачання цифрового контенту; договірні конструкції обігу даними*

Problem statement. The emergence of a global Internet network, new technologies and new ways of communication has greatly influenced the changes in law. The domestic legislator faces an urgent need both for the introduction of legal rules, for regulating the relations that arise, and for adapting existing legislative provisions to new realities. Therefore, the **purpose** of the article is to formulate the concept of contract for the supply of digital content according to adaptation of Ukrainian contract law to the EU *acquis communautaire* to highlight the legal basis for the circulation of digital content and justify the need to amend the Civil Code of Ukraine, by supplementing it with the provisions on contract for the supply of digital content. In accordance with this goal, the main research **methods** are: the dialectical method of legal cognition, which made possible to distinguish the contractual structure for the supply of digital content and to highlight its features. A comparative cognition method that analyzes the provisions of EU secondary law on the supply of digital content and compares them with the relevant norms of Ukrainian civil law, as well as a system-functional method for interpreting legal categories, as a result, the conceptual and categorical apparatus of civil legal regulation of contractual relations on the supply of digital content has been deepened and clarified. **The result** of the study is to substantiate the feasibility of amending the Civil Code of Ukraine by supplementing it with the provisions on the contract for the supply of digital content. In the list of essential terms this contract it is proposed to include provisions on its subject – digital content, which is lawfully used by the supplier on the basis of the license agreement, the price (commutative contracts) and the terms of fulfillment by the parties of their obligations. **Conclusions.** The article substantiates the feasibility of distinguishing the contractual constructions for the supply of digital content, and the need to include it in the Civil Code of Ukraine. Identified the parties to the contract as: the digital content supplier – natural or legal person, including a business entity, and the digital content customer – natural or legal person who undertakes to pay the price of the contract or to take another action by giving access to it personal or any other data, as well as the essential terms of the contract are defined.

Key words: *digital content; circulation of intangible data; contract for supply of digital content; contractual structures for data circulation*

Постановка проблеми

Користувачі інтернет-ресурсів, завантажуючи або зберігаючи будь-які дані у хмарних сховищах даних, щодня вступають у відносини обігу цифрового контенту. Правовою підставою їх виникнення є договори купівлі-продажу цифрових файлів, їх найму, зберігання у хмарному сховищі даних та інше. Проте, вітчизняне законодавство не містить окремої універсальної договірної конструкції постачання даних у цифровій формі, що створює неоднозначність при визначенні норм цивільного законодавства, які слід застосовувати для регулювання конкретного типу договірних відносин у сфері обігу цифрового контенту.

В умовах євроінтеграційного курсу розвитку вітчизняного законодавства, та у зв'язку із прийняттям 20.05.2019 року Директиви Європейського Парламенту і Ради 2019/770 про деякі аспекти договорів постачання цифрового контенту та цифрових послуг від 20.05.2019 р. (далі – Директива 2019/770 про договори постачання цифрового контенту та цифрових послуг),

відкритим залишається питання доцільності внесення змін до Цивільного кодексу України (далі – ЦК України), шляхом його доповнення нормами, що регулюють відносити постачання цифрового контенту. Вирішення також потребує питання необхідності розробки окремого нормативно-правового акту для регулювання відносин постачання цифрового контенту, включення зазначеної договірної конструкції до ЦК України або регулювання нових правовідносин шляхом застосування до них положень чинного цивільного законодавства за аналогією.

Розмірковуючи про доцільність впровадження в цивільне законодавство України нової договірної конструкції постачання цифрового контенту, варто виділити позицію С. Братуся, котрий зазначав, що необхідність у виділенні нових груп зобов'язань відсутня, якщо відмінності в економічній сутності договорів не зумовлюють різних юридичних наслідків, та не відображаються в юридичному змісті договірної конструкції [1, с.195]. Таким чином, потреба у створенні окремого нормативного регулювання

договірних зобов'язань виникає лише у тому разі, якщо нові ознаки такого зобов'язання вимагають законодавчого відображення [2, с.48].

У світлі наведеної проблематики висловився Є. Пісулінський (Pisuliński J., 2013). На думку вченого, договір постачання цифрового контенту за своєю суттю не є новим, адже під його поняттям часто розуміються інші поіменовані у Цивільному кодексі договірні конструкції, включаючи ліцензійний договір [3, с.802].

Із зазначеною позицією важко погодитись, виходячи з наступного. По-перше, зазвичай особа, якій належать майнові авторські права на цифровий контент, не є його постачальником, а тому розглядати ліцензійний договір як єдину договірну конструкцію, на підставі якої постачається цифровий контент, вважаємо недоцільним. По-друге, основним суб'єктивним мотивом ліцензійного договору, відповідно до положень ст.1109 ЦК України, є отримання дозволу на використання об'єкта права інтелектуальної власності, в той час, як метою укладення договору, за яким постачається цифровий контент, є одержання самого цифрового контенту. Таким чином, змістом договірних відносин, предметом яких виступає цифровий контент є передання цифрових даних та прав на їх використання, що безпосередньо пов'язане із істотою цифрового контенту.

Варто відзначити, що законодавство держав-членів Європейського Союзу (далі – ЄС) не одразу прийняло позицію необхідності розробки окремого нормативного регулювання відносин обігу цифрового контенту. З метою імплементації в національне законодавство положень Директива Європейського парламенту і Ради 2011/83/EU про права споживачів від 25.10.2011 р. (далі – Директива 2011/83 про права споживачів) було розроблено ряд законопроектів. Серед яких цікавим для аналізу видається проект внесення змін до Цивільного кодексу Республіки Польща, включно із статтями про купівлю-продаж. Так, у частині регулювання постачання цифрового контенту, польський законодавець пропонує використати аналогію закону, та до правовідносин із постачання води, газу, електроенергії та цифрового контенту, відповідно, застосовувати положення про купівлю-продаж [4].

Зазначений підхід до імплементації Директиви 2011/83 про права споживачів підданий неабиякій критиці у правовій доктрині, що у свою чергу призвело до дискусій, пов'язаних із необхідністю запровадження окремого нормативно-правового регулювання договірних відносин обі-

гу цифрового контенту. Цікавою у даному контексті видається позиція Т. Таргоша (Targosz T., 2015) та М. Вирвінські (Wyrwiński M., 2015) відносно недоцільності регулювання постачання цифрового контенту положеннями про купівлю-продаж. Вчений вказує на неможливість відповідного застосування положень купівлі-продажу до правовідносин обігу цифрового контенту у випадку, коли сам Цивільний кодекс не містить його дефініції Крім того, неефективним є закріплення договірної конструкції постачання цифрового контенту виключно у законодавстві про права споживачів, оскільки такий підхід суттєво звузить застосування правових норм виключно до регулювання споживчих відносин у сфері обігу цифрового контенту [5, с.20].

У зв'язку із наведеним, вважаємо, що розбіжності між товарами, що мають речову форму вираження, енергетичними та іншими ресурсами і цифровим контентом є настільки значними, що спільне правове регулювання купівлі-продажу товарів та постачання цифрового контенту буде неефективним.

Низка сумнівів та зауважень виникає при з'ясуванні необхідності застосування регулятивних положень у сфері купівлі-продажу товарів до правовідносин постачання цифрового контенту. Так, на думку М. Шмідт-Кессел (Schmidt-Kessel M., 2012), положення про купівлю-продаж слід застосовувати лише до договорів, за якими одержувач отримує доступ до цифрових даних [6, с.30].

Іншу, відмінну позицію, висловлюють І. Новацька (Nowacka I., 2017) та К. Вендехорст (Wendehorst Ch., 2012), згідно з якою доцільним є застосування положень про купівлю-продаж виключно до договірних відносин постачання цифрового контенту на матеріальному носіїві інформації, а також, до договорів, за умовами яких цифрові дані постачаються одержувачу на вказану ним адресу електронної пошти [7, с.115; 8, с.44].

Неоднозначність у позиціях як науковців, так і Європейської комісії, стосовно застосування Проекту Регламенту Європейського Парламенту і Ради 2011/0284 щодо спільного європейського регулювання договорів купівлі-продажу від 11.10.2011 р. (далі – проект Регламенту щодо спільного європейського регулювання купівлі-продажу 2011/0284) [9] сприяли розробці нового підходу до регламентації договірних відносин у цій сфері, що завершилася прийняттям Директиви Європейського Парламенту і Ради 2019/771 про деякі аспекти договорів купівлі-

продажу товарів від 20.05.2019 р. (Директива 2019/771 про деякі аспекти договорів купівлі-продажу товарів). Наведений нормативно-правовий акт закріплює поширення правового регулювання купівлі-продажу на правовідносини, предметом яких виступають товари із цифровими елементами. При цьому, у випадку укладення договору постачання цифрового контенту, що не є інтегральною частиною товару із цифровими елементами, норми у сфері купівлі-продажу товарів до таких правовідносин не застосовуватимуться [10].

Враховуючи наведене вважаємо необхідним застосування підходу окремого нормативного регулювання купівлі-продажу товарів та постачання цифрового контенту при розробці правової регламентації обігу цифрового контенту, визначення правових засад якого є метою статті. Доцільним є впровадження у вітчизняне законодавство окремої договірної конструкції постачання цифрового контенту, а поширення норм Глави 54 ЦК України на правовідносини обігу цифрового контенту виправданим у випадку укладення договору, предметом якого виступатиме товар із цифровими елементами, виокремлення яких не є можливим без втрати таким товаром своїх властивостей. Новизна роботи полягає в тому, що вперше здійснено порівняльно-правовий аналіз вторинного законодавства ЄС та вітчизняного законодавства, що регулює відносини обігу цифровими даними, на основі якого виокремлено новий договір постачання цифрового контенту, обґрунтовано термінологічне визначення сторін договору, визначено його істотні умови. Завданням статті є доведення необхідності впровадження у національне законодавство нової договірної конструкції постачання цифрового контенту; розробка термінологічного визначення його сторін; з'ясування істотних умов досліджуваного договору.

Договір постачання цифрового контенту – нова договірна конструкція, що опосередковує обіг цифрового контенту в приватному праві ЄС

Як зазначається у літературі, поіменованість договору постачання цифрового контенту, та визначення його як типового для передачі даних, що генеруються та постачаються у цифровій формі, має місце лише за умови встановлення та відмежування спільного зобов'язання його сторін для усіх договірних правовідносин даного виду [7, с.105].

З метою виокремлення предмету договору

постачання цифрового контенту варто, насамперед, проаналізувати саме поняття «постачання». Погоджуємось із позицією Ф. Цоля, котрий вказує, що ключовим для виділення поняття договору постачання цифрового контенту є правова інтерпретація визначення «постачання», котре у ньому міститься [8, с.443].

Варто наголосити, що вітчизняне цивільне законодавство послуговується терміном «постачання» у назві договірних правовідносин постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу (ст.714 ЦК України). На думку Ю. Носіка, термін постачання у цьому випадку характеризує спосіб транспортування (доставки) енергетичних та інших ресурсів споживачеві [11]. Погоджуємось із Н. Меджибовською, котра, досліджуючи термінологію електронного постачання, характеризує його як організаційно-управлінський механізм, в рамках якого використовуються інформаційно-комунікаційні технології для автоматизації процесу постачання [12, с.81]. Таким чином, вважаємо, що назва постачання відповідає сутності зобов'язання, покладеного на боржника у правовідносинах обігу цифрового контенту.

Як влучно зазначає Н. Кузнєцова, для досягнення ефективності цивільного законодавства необхідним вбачається розробка та дослідження договорів у нових сферах економічної діяльності [13, с.294]. Саме таким, на нашу думку, повинен стати договір постачання цифрового контенту, як новий вид поіменованого договору з обігу нематеріальних цифрових даних.

Проектом Директиви № 2015/0287 про договори постачання цифрового контенту вперше запропоновано законодавче визначення договору постачання цифрового контенту як договору, на підставі якого постачальник постачає, або зобов'язується постачати цифровий контент шляхом забезпечення доступу до нього, чи його надання для завантаження, а споживач, що отримує такий цифровий контент, зобов'язується сплатити визначену у договорі ціну, або вчинити іншу дію шляхом надання доступу до своїх персональних даних, чи будь-яких інших даних [14].

Варто наголосити, що попри свою актуальність та новий підхід до правового регулювання обігу цифрових даних, проект Директиви № 2015/0287 про договори постачання цифрового контенту містив значну кількість неоднозначних законодавчих рішень щодо яких Європейська комісія та Парламент ЄС не могли дійти згоди, а саме: поняття цифрового контенту, ви-

окремлення цифрової послуги та товару із цифровими елементами. Це у свою чергу привело до відхилення проекту Директиви № 2015/0287 про договори постачання цифрового контенту від 09.12.2015 р. [15].

Дещо інший підхід до визначення договору постачання цифрового контенту міститься у новій Директиві 2019/770 про договори постачання цифрового контенту та цифрових послуг. Відповідно до ч.1 ст.3 даного акту договором постачання цифрового контенту є договір, на підставі якого суб'єкт підприємницької діяльності постачає, або зобов'язується постачати споживачу цифровий контент або цифрову послугу, а споживач, у свою чергу, сплачує або зобов'язується сплатити винагороду [16]. Розробляючи дефініцію договору постачання цифрового контенту, європейський законодавець впроваджує чітке нормативне регулювання саме споживчих договорів. На нашу думку, такий підхід в першу чергу зумовлений тим, що Директива 2019/770 про договори постачання цифрового контенту та цифрових послуг є законодавчим актом максимальної гармонізації, що обмежує законодавчу свободу парламентів держав-членів ЄС при включенні її норм у національне законодавство. Доцільно зауважити, що саме максимальна гармонізація положень Директиви дозволяє забезпечити рівність захисту прав споживачів на території усїєї спільноти. Разом з тим, національний законодавець держав-членів ЄС вправі імплементувати норми Директиви з можливістю їх поширення і на договори постачання цифрового контенту між суб'єктами підприємницької діяльності.

Поіменованість договору постачання цифрового контенту – як виклик цифрової революції до рекодифікації цивільного законодавства України

Варто відзначити, що предметом зобов'язання за договором постачання цифрового контенту буде сам цифровий контент. Тобто, на відміну від договорів про виконання робіт та надання послуг (в тому числі і цифрових), де предметом зобов'язання є нематеріальне благо, яке замовник отримує у процесі вчинення виконавцем певної дії або здійснення певної діяльності [17, с.59], у випадку із постачанням цифрового контенту на постачальника покладається обов'язок забезпечити доступ цифрового контенту, або надати його для завантаження на персональний технічний пристрій одержувача. Процес постачання цифрового контенту, як за-

значається у літературі, є похідним обов'язком постачальника [7, с.111], невиконання якого унеможливить користування даними у цифровій формі одержувачем. Разом з тим, правова природа цифрового контенту як особливого різновиду об'єкта цивільних прав зумовлює необхідність правомірного користування ним постачальником, а також володіння останнім авторськими правами на цифровий контент.

Питання термінологічного визначення сторін договору постачання цифрового контенту має правотворче та правозастосовне значення. Вважаємо, що боржника у зобов'язанні слід іменувати виходячи із його основної функції, а саме, постачання цифрового контенту – «постачальником». Принагідно зауважимо, що термінологічне визначення боржника постачальником не є новим для договірного права України. Так, постачальником у якості боржника у зобов'язаннях є сторона договорів поставки (ст.712 ЦК України), постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу (ст.714 ЦК України). Як законодавець, так і доктрина визначають, що постачальником у договорі поставки та договорі постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу виступає суб'єкт підприємницької діяльності.

Вважаємо доцільним застосувати у вітчизняній правотворчій та правозастосовній діяльності поняття «постачальник» для термінологічного визначення боржника у договорах, за якими здійснюється обіг цифрового контенту. При цьому, постачальником може виступати як фізична, так і юридична особа, в тому числі суб'єкт підприємницької діяльності.

Законодавство ЄС, додержуючись наведеної вище позиції захисту прав споживачів, визначає одержувача цифрового контенту як споживача, тобто фізичну особу, котра укладає договори постачання цифрового контенту для особистих потреб, безпосередньо не пов'язаних із здійсненням нею підприємницької діяльності [16].

У випадку включення постачання цифрового контенту до поіменованих договорів ЦК України, пропонуємо використання терміну "одержувач" для найменування кредитора, що на підставі укладеного договору отримує цифровий контент. На нашу думку, під терміном одержувача слід розуміти фізичну та юридичну особу, котра зобов'язується сплатити ціну або вчинити іншу дію шляхом надання доступу до своїх персональних даних, чи будь-яких інших даних на користь постачальника.

Необхідність використання терміну "одержу-

вача" і у вітчизняному законодавстві обґрунтовується його інтерпретацією як особи, яка щонебудь одержує [18, с.625]. Крім того, ЦК України відоме поняття одержувача як найменування кредитора у зобов'язаннях. Так, за договором лізингу кредитором виступає лізингоодержувач, за договором перевезення вантажу – особа, що має право на одержання вантажу, за договором купівлі-продажу – покупець (одержувач товару), та інше.

З метою комплексного дослідження договору постачання цифрового контенту вважаємо за необхідне виділити його істотні умови. У літературі істотними вважаються умови, які необхідні і достатні для укладання конкретного виду договору [19, с.313]. При цьому, до істотних належать умови про предмет договору, умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди.

Як зазначає В. Грудзев, істотними виступають умови, що формують сутність договірного правовідношення [20, с.92].

Предметом договору постачання цифрового контенту є визначений в договорі конкретний вид цифрових даних, котрі постачальник цифрового контенту повинен надати одержувачу у один із наступних способів: цифрова трансмісія даних, закодованих у дискретні сигнальні імпульси, що вміщуються на зовнішніх матеріальних носіях інформації; завантаження цифрових даних одержувачами на їх персональні технічні пристрої; надсилання даних у формі стрімінгу он-лайн, та будь-який інший доступний для отримання цифрових даних спосіб. Вважаємо доцільним підкреслити, що поширення на цифровий контент майнових та особистих немайнових авторських прав, спонукає до необхідності розробки положення про те, що предметом договору постачання цифрового контенту буде такий цифровий контент, постачальник якого володіє сукупністю майнових та особистих немайнових авторських прав на його використання і розповсюдження.

Зважаючи на мету укладення будь-якого договору, а саме задоволення потреб суб'єктів цивільних правовідносин, в умовах існування ринкової економіки та конкуренції неабиякого значення набуває визначення ціни договору. Як влучно наголошує О. Круглова, тільки при наявності двох основних складових: потреби і можливості сплатити за її задоволення певної ціни, існує перспектива виникнення договірних

правовідносин [21, с.469]. Враховуючи те, що ціна як істотна умова є характерною виключно для відплатних договірних зобов'язань, у випадку договорів постачання цифрового контенту, вважаємо за необхідне включення ціни до переліку істотних умов виключно для відплатних договорів. Якщо ціна на цифровий контент прямо не встановлюється в умовах договору, керуючись положеннями п.4 ст.632 ЦК України, її слід визначати, виходячи із звичайних цін, що склалися на аналогічні об'єкти на момент укладення договору. Підтримуємо позицію, висловлену у цивільно-стичній доктрині, що у разі, якщо сторони у відплатному договорі прямо не передбачили його ціну, такий договір є укладеним щодо усіх істотних умов, при цьому ціна договору вважається погодженою мовчазною згодою сторін [21, с.470].

Цікавим видається п.1г ст.5 Директиви 2011/83 про права споживачів стосовно обов'язку постачальника цифрового контенту надати усю необхідну інформацію щодо його функціонування у випадку, коли цього вимагає сама сутність цифрового контенту [22].

Дана норма зумовила появу у доктрині поглядів стосовно того, що визначення положеннями договору функцій цифрового контенту є істотною умовою такого договору [8, с.111].

Наступною істотною умовою договірних зобов'язань постачання цифрового контенту є строк договору. Відповідно до положень ст.631 ЦК України строком договору є час, протягом якого сторони можуть здійснити свої права і виконати обов'язки відповідно до договору. На нашу думку, у випадку укладення договорів постачання цифрового контенту істотним вбачається строк виконання зобов'язання. Тому, вважаємо істотним зазначення в договорі постачання цифрового контенту строку протягом якого постачальник на постійній основі забезпечуватиме доступ одержувачу до цифрових даних, або вказівку на те, що цифровий контент є доступний до завантаження на персональний технічний пристрій одержувача визначену кількість разів, або може бути надісланий на електронну пошту, вказану одержувачем лише одноразово.

Висновки

1. Підсумовуючи, зауважимо, що договір постачання цифрового контенту є новим видом договірного зобов'язання, що потребує закріплення в чинному цивільному законодавстві. Відмінність правової природи цифрового контенту, як нематеріальних даних, на які поширю-

ються положення авторського та речового права, їх вираження у формі цифрового запису у пам'яті технічного пристрою та матеріальних товарів, котрі виступають предметом договору купівлі-продажу є настільки суттєва, що регулювання правовідносин обігу положеннями про купівлю-продаж вважаємо не ефективним. При цьому, у випадку укладення договору за яким відчувається товар із цифровими елементами, виокремлення яких неможливе без втрати ним своїх властивостей, доцільним видається розуміти вбудований цифровий контент як інтегральну частину товару, та поширювати на правовідносини його обігу положення Глави 54 ЦК України.

2. Враховуючи євроінтеграційний вектор розвитку вітчизняного законодавства, та з метою гармонізації українського законодавства із законодавством Європейського Союзу, вважаємо за необхідне розробити та закріпити у ЦК України положення про договір постачання цифрового контенту. З метою термінологічного визначення боржника за цим договором, доцільно встановити поняття постачальника цифрового контенту як фізичної або юридичної особи, в тому числі суб'єкта підприємницької діяльності. Для найменування кредитора у наведених зобов'язаннях варто використовувати термін одержувача цифрового контенту, під яким слід розуміти фізичну та юридичну особу, що зобов'язується сплатити ціну договору, або вчинити іншу дію шляхом надання доступу до своїх персональних, чи будь-яких інших даних. До істотних умов договору постачання цифрового контенту відноситься положення про предмет

договору – цифровий контент, постачальник якого володіє сукупністю майнових та особистих немайнових прав на його використання та розповсюдження шляхом цифрової трансмісії даних, закодованих у дискретні сигнальні імпульси, що вміщуються на зовнішніх матеріальних носіях інформації; завантаження цифрових даних одержувачами на їх персональні технічні пристрої; надсилання даних у формі стрімінгу он-лайн, та будь-який інший доступний для отримання цифрових даних спосіб. Ціну договору слід відносити до істотних умов відплатних договорів, в тому числі тих, за умовами яких на одержувача покладається обов'язок надати постачальнику доступ до своїх персональних та інших даних. Строк виконання сторонами своїх зобов'язань є істотною умовою договору постачання цифрового контенту. При цьому, при укладенні триваючого договору істотним буде положення про строк забезпечення постійного доступу до цифрового контенту, надання одностороннього доступу до нього, вказівка про обмежене число завантажень, чи надсилання цифрових даних на електронну пошту одержувача.

Конфлікт інтересів

Автори заявляють, що з приводу написання та публікації статті відсутні будь-які конфлікти інтересів.

Вираз вдячності

Дослідження не отримало конкретного гранту з будь-якого фінансового агентства в державному, комерційному або некомерційному секторі.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Братусь С. Н. Предмет и система гражданского права. М.: Госюриздат, 1963. 196 с.
2. Брагинский М. И. Основы учения о непоименованных (безымянных) и смешанных договорах. М.: Статут, 2007. 79 с.
3. Pisuliński J. Stosowanie wspólnych europejskich przepisów o sprzedaży do treści cyfrowych. *Spory o własność intelektualną*: księga jubileuszowa dedykowana profesorom Januszowi Barcie i Ryszardowi Markiewiczowi. Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business. 2013. S. 793–816.
4. Rządowy projekt ustawy o prawach konsumenta. Druk nr 2076 z dnia 17.01.2014. URL: <http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/druk.xsp?nr=2076> (дата звернення: 15.04.2020).
5. Targosz T., Wyrwiński M. Dostarczanie treści cyfrowych a umowa sprzedaży. Uwagi na tle projektu nowelizacji art. 555 kodeksu cywilnego. *Forum Prawnicze*. No. 1 (27). 2015. S.18–31.
6. Schmidt-Kessel M. Ausgestaltung der Option und andere Fragen zur Verordnung. *Ein einheitliches europäisches Kaufrecht? : eine Analyse des Vorschlags der Kommission*. München: Sellier European Law Publishers, 2012. S. 29–50.
7. Nowacka I. Umowa o dostarczeniu treści cyfrowych. Kraków: Uniwersytet Jagielloński, 2017. 420 s.
8. Wendehorst Ch. Commentary of art. 8. *Common European Sales Law (CESL)*. (2012). A Commentary. Edited by R. Schulze. München: C.H. Beck, 2012. 800 p.
9. Draft European Parliament legislative solution on the Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on a Common European Sales Law (COM(2011)0635 – C7-0329/2011 – 2011/0284(COD)). URL:

- <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2013-0301&language=EN> (дата звернення: 15.04.2020).
10. Directive (EU) 2019/771 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2019 on certain aspects concerning contracts for the sale of goods. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0771&from=pl> (дата звернення: 15.04.2020).
 11. Носік Ю. Науково-практичний коментар до ст.714 Цивільного кодексу України. URL: <http://jurists.org.ua/civil-law/3311-naukovo-praktichniy-komentar-do-st-714-civlnogo-kodeksu-ukrayini.html> (дата звернення: 15.04.2020).
 12. Меджибовська Н. С. Формування системи електронного постачання промислових підприємств. Одеса: Пальміра, 2011. 274 с.
 13. Правова доктрина України у п'яти томах, т. 3: *Доктрина приватного права України*. Н. С. Кузнецова, Є. О. Харитонов, Р. А. Майданик та ін. ; за заг. ред. Н. С. Кузнецової. Харків, 2013. 760 с.
 14. Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on certain aspects concerning contracts for the supply of digital content COM/2015/0634 final - 2015/0287 (COD). URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A52015PC0634> (дата звернення: 15.04.2020).
 15. Opinion 4/2017 on the Proposal for a Directive on certain aspects concerning contracts for the supply of digital content of European Data Protection Supervisor from 14 March 2017. URL: https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/17-03-14_opinion_digital_content_en.pdf (дата звернення: 15.04.2020).
 16. Directive (EU) 2019/770 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2019 on certain aspects concerning contracts for the supply of digital content and digital services. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0770&from=EN> (дата звернення: 15.04.2020).
 17. Шимон С. Об'єкт і предмет договору і цивільного правовідношення: нотатки до наукової дискусії. *Юридична Україна*. 2011. № 4. С. 58–64.
 18. Словник української мови. Академічний тлумачний словник: в 11 томах. Том 5. 1974. С. 625. URL: <http://sum.in.ua/p/5/625/2> (дата звернення: 15.04.2020).
 19. Харитонов Є. О. Цивільне і сімейне право України: навчально-практичний посібник. Х.: Одиссей, 2003. 640 с.
 20. Груздев В. Состав и существо договорных обязательств сторон. *Хозяйство и право*. 1999. № 7. С. 92–101.
 21. Круглова О. О. Ціна як істотна умова цивільно-правових договорів. *Форум права*. 2011. № 2. С. 468–471. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2011_2_73.
 22. Directive 2011/83/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011 on consumer rights. URL : <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0083&from=EN> (дата звернення: 15.04.2020).

REFERENCES

1. Bratus, S. N. (1963). *Predmet i sistema grazhdanskogo prava* [The subject and system of Civil law]. Moskva: Gosyurizdat (in Russ.).
2. Braginskij, M. I. (2007). *Osnovy ucheniya o nepoimenovannyh (bezymyannyh) i smeshannyh dogovorah* [Fundamentals of the doctrine on unnamed and mixed contracts]. Moskva: Statut (in Russ.).
3. Pisuliński, J. (2013). Stosowanie wspólnych europejskich przepisów o sprzedaży do treści cyfrowych. In: *Spory o własność intelektualną*. Księga jubileuszowa dedykowana profesorom Januszowi Barcie i Ryszardowi Markiewiczowi (pp. 793–816). Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business.
4. Rządowy projekt ustawy o prawach konsumenta. Druk nr 2076 z dnia 17.01.2014. Retrieved from: <http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/druk.xsp?nr=2076>.
5. Targosz, T., & Wyrwiński, M. (2015). Dostarczanie treści cyfrowych a umowa sprzedaży. Uwagi na tle projektu nowelizacji art. 555 kodeksu cywilnego. *Forum Prawnicze*, 1(27). 18–31.
6. Schmidt-Kessel, M. (2012) Ausgestaltung der Option und andere Fragen zur Verordnung. *Ein einheitliches europäisches Kaufrecht?: eine Analyse des Vorschlags der Kommission*. München: Sellier European Law Publishers, S. 29–50.
7. Nowacka, I. (2017). Umowa o dostarczeniu treści cyfrowych. Krakow: Uniwersytet Jagielloński.
8. Wendehorst, Ch. (2012). Commentary of art. 8. *Common European Sales Law (CESL). A Commentary*. Edited by R. Schulze. München: C.H. Beck.
9. Draft European Parliament legislative solution on the Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on a Common European Sales Law (COM(2011)0635 – C7-0329/2011 – 2011/0284(COD)). Retrieved from: <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2013->

- 0301&language=EN.
10. Directive (EU) 2019/771 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2019 on certain aspects concerning contracts for the sale of goods, amending Regulation (EU) 2017/2394 and Directive 2009/22/EC, and repealing Directive 1999/44/EC. Retrieved from: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0771&from=pl>.
 11. Nosik, Yu. *Naukovo-praktychnyi komentar do st. 714 Tsyvilnoho kodeksu Ukrainy* [Scientific and practical commentary to Article 714 of the Civil Code of Ukraine]. Retrieved from: <http://jurists.org.ua/civil-law/3311-naukovo-praktichniy-komentar-do-st-714-civlnogo-kodeksu-ukrayini.html> (in Ukr.).
 12. Medzhybovska, N. S. (2011). *Formuvannia systemy elektronnoho postachannia promyslovykh pidpryemstv* [Formation of the system of electronic supply of industrial enterprises]. Odesa: Palmira (in Ukr.).
 13. Kuznietsova, N. S. , Kharytonov, Ye. O., & Maidanyk R. A. et al. ; Kuznietsova N. S. (Red.). (2013). *Pravova doktryna Ukrainy u piaty tomakh, t. 3: Doktryna pryvatnoho prava Ukrainy* [The Doctrine of Private Law of Ukraine]. Kharliv (in Ukr.).
 14. Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on certain aspects concerning contracts for the supply of digital content COM/2015/0634 final - 2015/0287 (COD). Retrieved from: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A52015PC0634>.
 15. Opinion 4/2017 on the Proposal for a Directive on certain aspects concerning contracts for the supply of digital content of European Data Protection Supervisor from 14 March 2017. Retrieved from: https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/17-03-14_opinion_digital_content_en.pdf.
 16. Directive (EU) 2019/770 of the European Parliament and theof the Council of 20 May 2019 on certain aspects concerning contracts for the supply of digital content and digital services. Retrieved from: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0770&from=EN>.
 17. Shymon, S. (2011). Obiekt i predmet dohovoru i tsyvilnoho pravovidnoshennia: notatky do naukovoï dyskusii [The object and subject of the contract and the legal relationship: notes on scientific discussion]. *Yurydychna Ukraina*, (4). 58–64 (in Ukr.).
 18. Slovyk ukrainskoi movy. (1974). Akademichniy tlumachnyi slovnyk: v 11 tomakh. [Dictionary of the Ukrainian language. Academic Explanatory Dictionary: in 11 volumes]. Tom 5 (in Ukr.).
 19. Kharytonov, Ye. O. (2003). *Tsyvilne i simeine pravo Ukrainy* [Civil and family law of Ukraine]. Navchalno-praktychnyi posibnyk. Kharkiv: Odissei (in Ukr.).
 20. Gruzdev, V. (1999). Sostav i sushchestvo dogovornyh obyazatel'stv storon [The composition and substance of the parties contractual obligations]. *Hozyajstvo i pravo*, (7). 92–101 (in Russ.).
 21. Kruhlova, O. O. (2011). Tsina yak istotna umova tsyvilno-pravovykh dohovoriv. [Price as an essential condition of civil contracts]. *Forum prava*, (2). 468–471. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2011_2_73 (in Ukr.).
 22. Directive 2011/83/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011 on consumer rights. Retrieved from: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0083&from=EN>.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:

Форум права: 61 pp. 56–64.

Related identifiers:

10.5281/zenodo.3702455

[http://forumprava.pp.ua/files/056-064-](http://forumprava.pp.ua/files/056-064-2020-2-FP-Savanets,Stakhya_7.pdf)
[2020-2-FP-Savanets,Stakhya_7.pdf](http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2020_2_7.pdf)
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2020_2_7.pdf
License (for files):

Creative Commons Attribution 4.0 International

Received: 06.04.2020

Revised: 15.04.2020

Accepted online: 18.05.2020

Published: 29.05.2020

Cite as:

Саванець, Л. М., Стахира, Г. М. (2020). Концепція договору постачання цифрового контенту в умовах адаптації договірного права України до *acquis communitare* ЄС. *Форум Права*, 61(2). 56–64. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3702455>.

Savanets, L. M., & Stakhya, H. M. (2020). Kontseptsiya dohovoru postachannya tsyvrovoho kontentu v umovakh adaptatsiyi dohovirnoho prava Ukrainy do *acquis communitare* EU [Contract for the Supply of Digital Content Concept According to Adaptation of Ukrainian Contract Law to EU *Acquis Communitare*]. *Forum Prava*, 61(2). 56–64. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3702455>.

УДК 341.9.018(438)

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3702461>

Е.В. ТІТКО,

професор кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства
Університету державної фіскальної служби України, доктор юридичних наук,
м. Ірпінь, Україна; e-mail: law-kiev@i.ua;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7485-2623>

М.І. КУРТИНЕЦЬ,

доцент кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства
Університету державної фіскальної служби України,
кандидат юридичних наук, м. Ірпінь, Україна;
e-mail: myroslavku@gmail.com;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6781-8091>

ПОЛЬСЬКИЙ ЗАКОН ПРО МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО: ІСТОРІЯ КОДИФІКАЦІЇ ТА СУЧАСНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

E.V. TITKO,

Professor, Chair of International and Comparative Law,
University of the State Fiscal Service of Ukraine, Doctor of Law,
Irpin, Ukraine; e-mail: law-kiev@i.ua;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7485-2623>

M.I. KURTYNETS,

Ass. Professor, Chair of International and Comparative Law,
University of the State Fiscal Service of Ukraine, Ph.D. in Law,
Irpin, Ukraine; e-mail: myroslavku@gmail.com;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6781-8091>

POLISH ACT ON INTERNATIONAL PRIVATE LAW: A HISTORY OF CODIFICATION AND MODERN REGULATION

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS)

Постановка проблем. Застосування актуального законодавства належить до одного з основних практичних завдань кожного правника. Водночас складно буває знайти переклад чинного законодавчого акту іншої країни, "доводиться" використовувати англomовні чи інші переклади. Згадані у вітчизняних дослідженнях окремі статті польського законодавства не дають комплексного розуміння основного джерела польського міжнародного приватного права. Тому пропонується переклад актуального закону Республіки Польща про міжнародне приватне право. **Метою** статті є огляд розвитку законодавства Республіки Польща із міжнародного приватного права та аналіз вибраних положень у порівнянні з відповідним українським законом, а також представлення авторського перекладу польського закону задля можливості його кращого розуміння та застосування вітчизняними вченими у практичній, дидактичній та науковій роботі. **Використані методи** – метод системного аналізу щодо стану розробленості проблематики, історичного аналізу розвитку відповідного законодавства, методу порівняння відповідних положень законодавчих актів двох держав та застосування перекладацької техніки нормативно-правових актів із урахуванням особливостей мови юридичних текстів. **Результати.** Визначено основні положення польського закону про міжнародне приватне право, показано його розвиток та змістовне наповнення з міжвоєнного періоду та періоду соціалістичної Польщі, а також сучасний зміст та вибрані категорії у порівнянні з відповідним українським законом. **Висновки.** Запропоновано авторський переклад чинного закону Польщі про міжнародне приватне право та ретроспективний аналіз положень попереднього польського законодавства з міжнародного приватного права. Виділено кілька інститутів польського законодавства, зокрема акцентовано на особливості польського закону щодо безпосереднього включення у зміст закону положень/назв актів міжнародного права та права ЄС; виділено регулювання інституту публічного порядку тощо.

Ключові слова: міжнародне приватне право; кодифікація; Польща; Закон "Міжнародне приватне право" Польщі 2011 р.; переклад закону; публічний порядок

Problem statement. The use of current legislation is one of the main practical tasks of each lawyer. At the same time, it can be difficult to find a translation of the current legislative act of another country, so scientists may "have" to use the English language version or other languages translations. The individual articles of Polish law mentioned in the domestic research papers do not provide a comprehensive understanding of the main source of Polish private international law. Therefore, it is proposed the Ukrainian language translate the current Act on the Private International Law of the Republic of Poland. The **purpose** of the article is to review the development of the Republic of Poland legislation on private international law and analyze the selected norms in comparison with the corresponding Ukrainian law, as well as to present the author's translation of the Polish law for the intention of its better understanding and application by domestic scientists in practical, didactic and scientific work. Had been **used selected methods:** the method of system analysis to state of elaboration issues, historical analysis of the development of the relevant legislation, methods of comparison of the relevant norms of legislative acts of the two states and application of translation techniques of legal acts with consideration of the peculiarities of the language of legal texts. **Results.** The main aim of the Polish law on private international law is defined; its development and content from the interwar period and the period of socialist Poland are shown, as well as the current content and selected categories in comparison with the Ukrainian corresponding law. **Conclusions.** The author's translation of the current Polish Act on Private International Law and retrospective analysis and review of the norms of the previous Polish act of private international law is proposed. Underline several institutions of Polish law, in particular, focused on the features of the Polish Act regarding the direct inclusion in the content of this act of norms/titles of acts of international law and EU law, which is not practiced in Ukrainian legislative technics. Also, pay attention to the institute of "public order" as main national ideas and principles, often not describe on any act, but had been the fundamental of the State law regime.

Key words: *Private International Law; codification; Poland; Act "Private International Law" of Poland 2011; translation of the act; public order*

Постановка проблеми

Постійна інтеграція, багатомірність суспільного життя, яке постійно зростає та набирає обертів під впливом різноманітних чинників, породжує питання щодо врегулювання відносин приватно-правового характеру, ускладнених іноземним елементом. Особливість правових відносин, які виходять за межі функціонування однієї правової системи (держави), вимагають відповідного погодження, із деталізацією вирішення конкретного приватно-правового спору.

З урахуванням викладеного апелюємо до таких понять як: "іноземний елемент", "юридичний факт", "колізійна норма", "вибір права", "автономія волі", "зворотне відсилання", "відсилання до права третьої держави" та інше. Всі ці напрями прямо вказують на сферу застосування міжнародного приватного права (далі – МПРП).

Саме міжнародне приватне право має довгу історію становлення, але варто особливо звернути на нього увагу у контексті розуміння значення та ролі МПРП через тлумачення Х. Лаутерпахта, який вказував, що мета МПРП полягає в тому, щоб зробити можливим застосування права іноземної держави на території національної держави, але дана мета повинна диктуватися міркуваннями справедливості, зручності, необхідністю міжнародних стосунків між індивідами, а також самою концепцією публічного порядку [1, с.19].

За словами В.Л. Чубарева, міжнародне при-

ватне право – це галузь права, що складається з сукупності норм, які регулюють приватні (невладні) відносини, пов'язані з присутністю в цих відносинах "іноземного елементу" [2, с.27]. Базовою позицією вітчизняної доктрини МПРП є те, що предметом міжнародного приватного права є відносини цивільно-правового характеру з іноземним елементом у широкому його значенні, тобто окрім звичайно цивільно-правових, до них зараховуються також сімейні правовідносини, трудові та цивільно-процесуальні. Так, А.С. Довгерт ще на зорі незалежності України вказував на правило, що трудові й цивільні відносини поєднані загальними принципами приватноправового регулювання. Ця їхня якість і дає можливість застосувати інструментарій міжнародного приватного права, який вироблявся, переважно, під впливом розвитку міжнародних цивільних відносин [3, с.10].

Слід вказати, що українська доктрина міжнародного приватного права має значний теоретичний доробок, який вилився у прийняття Закону України "Про міжнародне приватне право" від 23.06.2005 р. [4], на підставі якого було внесені зміни до різних нормативних актів, таких як – Цивільного процесуального кодексу України, Сімейного кодексу України, Законів України "Про зовнішньоекономічну діяльність", "Про заставу" тощо.

Вітчизняну, українську доктрину МПРП, як підсумовує С.Г. Кузьменко, розвивали В.М. Коре-

цький, Г.К. Матвеев, Ю.Г. Матвеев, А.Г. Хачатурян та інші. Проблеми шлюбно-сімейних відносин з "іноземним елементом" досліджував В.І. Кисіль, проблеми трудових відносин з "іноземним елементом" – А.С. Довгерт. Значний внесок в розвиток сучасної української доктрини міжнародного приватного права зробили В.М. Коссак, О.А. Підпригора, Г.С. Федіняк та інші [5, с.11]. Найґрунтовніше підсумування багаторічного розвитку вітчизняної науки МПрП та її окремих питань зробив, на нашу думку, А.С. Довгерт [6; 7]. Однак, не дивлячись на так звану єдність цілісного розуміння про міжнародне приватне право, кожна країна (з урахуванням, у першу чергу, своєї правової системи), має власні орієнтири бачення, що знаходить у подальшому пряме втілення у змісті законів цих держав про міжнародне приватне право.

Разом із тим необхідно вказати на відповідну співпрацю українських та польських вчених в цілому, та у напрямку юридичної науки. Так, окрім досліджень історії та політики Польщі, простежуються роботи, присвячені дослідженню польського міжнародного права, порівняння правових систем, вивченню польського досвіду у вирішенні актуальних питань міжнародних відносин тощо.

Значний вклад у вивчення польського законодавства про МПрП зробило ряд дослідників. Зокрема, варто згадати розділ колективної монографії під редакцією М.М. Богуславського, А.Г. Лісіцина-Светланова, А. Трунка, присвячений ґрунтовному дослідженню досвіду Польщі у кодифікації міжнародного приватного права [8, с.353–366], статтю І.В. Гетьман-Павлової та О.С. Касаткіної щодо рекодифікації МПрП у Польщі [9]. Попередній закон Польщі про МПрП з 1965 р. було опубліковано російською мовою у збірнику вибраних документів з МПрП у 1967 р. [10]. Водночас переклад актуального польського закону російською мовою знаходимо у Журналі міжнародного приватного права за 2012 р. за перекладом Д.І. Зеньковича [11].

Аналіз польської системи міжнародного приватного права зустрічаємо також у західних виданнях, зокрема, Є. Райскі (Rajski J., 1966) інформує світову спільноту про щойно прийнятий польський закон 1965 р. у Квартальнику міжнародного та порівняльного права за 1966 р. [12], а сучасна система польського МПрП та англійський переклад закону, разом із подібним аналізом даної галузі у 80 інших країн – у тому числі й України, знаходимо в Енциклопедії міжнародного приватного права за 2017 р. [13,

с.3621–3633]. Огляд нового польського закону у 2012 р. опубліковано У. Ернстом (Ulrich Ernst, 2012) у німецькомовному виданні, де автор підсумовує, що новий закон не може розглядатися як відповідь на вимоги ЄС (нагадаємо, що Польща на той час уже з 2004 р. була країною-членом ЄС), чи реалізацією вимог практичних потреб; він пише, що це реалізація бачення доповнення попереднього акту [14].

У вітчизняній правовій науці є дослідження, присвячені окремим аспектам правовідносин, що враховують сучасне МПрП Польщі, при порівняльному аналізі наприклад трудових, сімейних правовідносин, чи також згадки у підручниках при обговоренні окремих тем, при що згадано нижче. Натомість авторами даного дослідження не знайдено повного перекладу всього чинного польського закону українською мовою, чи якусь узагальнюючу, оглядову характеристику змісту відповідного законодавства за останнє століття, чим і продиктована мета роботи.

Водночас потреба перекладу чинного закону про МПрП Польщі обґрунтовується ще й тим, що чимало вітчизняних підручників з даної дисципліни посилаються на попередній, вже не чинний польський закон від 1965 р. Такі посилання знаходимо у підручниках за ред. С.Г. Кузьменка (цей підручник щоправда за 2010 р.) [5, с.76, 95, 203]; посібнику авторства О.О. Кульчій та С. М. Ляхівненко [15, с.162]; конспекті лекцій з дисципліни "Міжнародне приватне право" О.В. Нестерцова-Собакарь [16, с.19, 47, 116]; чи у підручнику авторів І. І. Килимник, А.М. Бровдій [17, с.10]; водночас у підручнику І.В. Гетьман-Павлової з 2013 р. вже є посилання на чинний польський закон [18, с.77, 161] тощо. Дана робота може стати початком серії перекладів актуальних законодавчих актів зі сфери міжнародного приватного права інших країн та актуалізацією наукових і навчальних матеріалів.

Кодифікація норм про міжнародне приватне право у Польщі: історіографія та загальний огляд

Слід зазначити, що на відміну від українського законодавчого закріплення МПрП у 2005 р., польське має довшу історію. Так, попередній закон було прийнято ще у 1965 р., а з міжвоєнного часу існував Закон "Про право, властиве для міжнародних приватних відносин" від 02.08.1926 р. [19], який у назві містить підзаголовок "Міжнародне приватне право", та діяв Декрет Президента Республіки Польщі "Про охо-

рону інтересів Польської держави та її громадян у міжнародних відносинах" від 14.01.1936 р. [20].

Перший польський Закон про МПрП з 1926 р. складався з 42 статей та наступних 9 розділів, поділених наступним чином: I Особи (ст.1-3, підрозділ – Визнання особи яка пропала, зникла або померла [прим. – законодавець вказав власне ці три підстави, див. польською: *Uznanie za zaginionego, zniklego lub zmarłego*] – ст.4); II Форма правочину (ст.5); III Речові права (ст.6); IV Зобов'язання (ст.7-11); V Права подружжя (перший підрозділ – Укладення шлюбу, ст.12, 13; другий – Особисті і майнові відносини між подружжям, ст.14-16; третій – Розлучення і відлучення від стола та ложа [прим. – у значенні "сепарація, або режим окремого проживання", див. напр. ст. 119 Сімейного кодексу України від 10.01.2002 р.], ст.17); VI Відносини між батьками та дітьми (перший підрозділ – Шлюбне походження [прим. – дітей], ст.18; другий – Батьки та шлюбні діти, ст.19; третій – Позашлюбні діти, ст.20, 21; четвертий – Повноваження [прим. – права] позашлюбних дітей, ст.22; п'ятий – Усиновлення (адопція), ст.23); VII Опіка (ст.24-27); VIII Спадкове право (ст.28-31, підрозділ перший – Спадок польських громадян, ст.32; наступний – Спадок іноземців, ст.33-35); IX Загальні положення (перший підрозділ – Відсилання до іншого права, ст.36; другий – Неоднорідне право [прим. – тобто коли у державі відсилання діє кілька різних цивільних правових систем], ст.37; третій – Обмеження у застосуванні іноземного права, ст.38; четвертий – Встановлення звучання, змісту і властивостей іноземного права, ст.39; п'ятий – Взаємність, ст.40; шостий – Набрання чинності, ст.41; останній – Виконання закону, ст.42).

Разом із тим, вже згаданий вище Декрет Президента з 1936 р. складався з шести статей, предметом регулювання яких було наступне (прим. – переклад авторський, із передачею суті положень):

передмова: на підставі ст.55 конституційного закону і закону з 1935 р. про повноваження Президента видавати декрети, постановляю:

ст.1. Якщо інша держава: 1) відноситься до польських громадян гірше, ніж до громадян інших держав; 2) обмежує Польщу чи її громадян у розпорядженні їх майном чи ускладнює відшкодування з майна, що знаходиться за межами Польщі; 3) не забезпечує правової охорони польським громадянам, що перебувають на її території, або 4) в будь-який інший спосіб в ре-

зультаті прийняття правових норм наражає на матеріальну шкоду Польську державу чи її громадян – можуть бути видані охоронні постанови.

ст.2: Предмет і обсяг постанов, зазначених у ст. 1, визначаються розпорядженнями Ради Міністрів.

ст.3: Хто виступає проти даних розпоряджень карається арештом або штрафом, або одночасно тим двом покаранням.

ст.4 говорить про скасування ст.40 (польського) закону про МПрП, а ст.5 покладає обов'язок виконання Декрету на міністрів юстиції та закордонних справ у співпраці з іншими відповідними міністрами. Остання стаття 6 містить положення, що даний декрет входить в життя (набирає чинності) з дня його оголошення.

Що ж до польського Закону про МПрП від 1965 р., то слід відмітити, що він складався з 38 статей, поділених наступним чином: I Загальні положення (ст.1-8), II Особи (ст.9-11), III Форма правочинів (ст.12), IV Позовна давність (ст.13), V Шлюб (ст.14-18), VI Споріднення (ст.19-22), VII Опіка і піклування (ст.23), VIII Власність та інші речові права (ст.24), IX Зобов'язання (ст.25-31), X Трудові відносини (ст.32, 33), XI Спадок (ст.34, 35), XII Прикінцеві положення (ст.36-38).

Чинний Закон Республіки Польща "Міжнародне приватне право" від 04.02.2011 р. [21] складається з 19 розділів та 81 статті зі змінами, станом на 28.09.2016 р. Загальна його структура наступна: Розділ I "Загальні положення" (ст.1-10), Розділ 2 "Фізичні особи" (ст.11-16), Розділ 3 "Юридичні особи та інші організаційні одиниці" (ст.17-21), Розділ 4 "Представництво" (ст.22, 23), Розділ 5 "Вчинення правочину та його форма" (ст.24, 25), Розділ 6 "Позовна давність вимог та інші інститути, пов'язані з закінченням строку" (ст.26, 27), Розділ 7 "Зобов'язання" (ст.28-38), Розділ 8 "Угода про арбітраж" (ст.39, 40), Розділ 9 "Власність та інші речові права. Володіння" (ст.41-45), Розділ 10 "Інтелектуальна власність" (ст.46, 47), Розділ 11 "Шлюбні справи" (ст.48-54), Розділ 12 "Відносини між батьками та дітьми" (ст.55, 56), Розділ 13 "Усиновлення" (ст.57, 58), Розділ 14 "Опіка та піклування" (ст.59-62), Розділ 15 "Аліментні обов'язки" (ст.63), Розділ 16 "Спадкові справи" (ст.64-66), Розділ 17 "Інші правовідносини" (ст.67, 68), Розділ 18 "Зміни у чинному законодавстві" (ст.69-79), Розділ 19 "Прикінцеві положення" (ст.80, 81).

Цікавим є той факт, що від моменту прийнят-

тя польського закону до нього внесено дослівно дві зміни, а саме: скасовано п.2 ч.1 ст.30, де згадувалася Директива 97/7/ЄС від 20.05.1997 р., а також скасовано статті 64-66, які регулювали питання заповіту, – останні "узагальнені" законодавством ЄС, що знайшло відображення у статті 66а. Поданий нижче текст закону від 28.09.2016 р. взято з офіційного веб-порталу законодавства Польщі, та станом на квітень 2020 р. інших додаткових змін та доповнень не було.

Оглядовий аналіз вибраних інститутів МПРП

Структура українського та польського законів про МПРП є подібною за обсягом, регулюванням основних суспільних відносин (фізичні та юридичні особи, сімейні відносини, діти, спадкування тощо).

Проте загальний аналіз побудови законів України та Польщі про МПРП також вказує на деякі відмінності між ними. Так, слід вказати, що український Закон про МПРП розпочинається з визначення термінів, які вжито у законі (ст.1 Закону), а також дається сфера його застосування (ст.2), відсилання (ст.4), поняття автономії волі (ст.5), правова кваліфікація (ст.7), зворотне відсилання (ст.9), обхід закону (ст.10) тощо. У той же час, у чинному польському законі відсутній блок визначення термінів, а одразу дається сфера його застосування та відсилання. Зокрема у ст.1 польського Закону вказується, що "Даний закон регулює властивість (відношення, застосування) права до відносин з міжнародного приватного права, пов'язаних з більше ніж однією державою". Наступна стаття польського Закону регламентує особистий закон громадян Польщі та іноземців (біпатридів), а ст.3 окремо присвячена особистому закону апатридів чи осіб, громадянство яких встановити не можна, а також до осіб, які отримали захист у іншій державі, якщо на їх батьківщині порушуються права людини.

Цікавими є положення ст.5, яка встановлює зворотне відсилання до польського права. При цьому у другому пункті цієї статті вказано, що зворотного відсилання не застосовується, якщо такий вибір права наступив: 1) шляхом вибору права, 2) стосується правової форми чинності, 3) стосується договірних, позадоговірних обов'язків або з односторонніх дій, для яких властиве право вказує даний закон.

Окремо можна проаналізувати положення ст.7 польського закону, який встановлює недопустимість порушення основних принципів правового устрою Польщі при можливому застосу-

ванні іноземного права, що має відповідник у вітчизняному законі, а саме у ст.12 "Застереження про публічний порядок". Хоча обсяг тексту польської статті про публічний порядок є меншим за вітчизняний, однак її суть також спрощується до таких передумов застосування: а) мусить суперечити основним, найважливішим, фундаментальним та чинним принципам публічного порядку Республіки Польща; б) є загроза настання наслідків застосування іноземним норм, які будуть суперечити цим принципам; проте навіть найбільш шокуючий зміст норм не буде підставою виключення норми, якщо її застосування призведе до настання наслідків, що відповідають принципам публічного порядку.

Ще однією особливістю, яка відсутня в українському нормативному акті, є включення у текст польського закону про МПРП конкретних міжнародних договорів та актів ЄС, що регулюють відповідні правовідносини, зокрема:

- ст.28 польського закону про МПРП прямо прописує Регламент (ЄС) № 593/2008 Європейського Парламенту і Ради від 17.06.2008 р. про право, яке підлягає до застосування щодо договірних зобов'язань (Рим I);

- ст.30 – Директиву Ради 93/13/ЄЕС від 05.04.1993 р. про несправедливі умови в споживчих договорах, Директиву 1999/44/ЄС Європейського парламенту і Ради від 25.05.1999 р. про визначені аспекти продажу товарів споживання та взаємодіючі гарантії тощо;

- ст.33 – Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 864/2007/ЄС від 11.07.2007 р. про право, що застосовується до недоговірних зобов'язань (Рим II);

- ст.34 – Конвенція про право, що застосовується до дорожньо-транспортних пригод, підписана в Гаазі 04.05.1971 р.;

- ст.56 – Конвенція про юрисдикцію, право, що застосовується, визнання, виконання та співробітництво щодо батьківської відповідальності та заходів захисту дітей, підписана в Гаазі 19.10.1996 р.;

- ст.59 – Конвенція про юрисдикцію, право, що застосовується, визнання, виконання та співробітництво щодо батьківської відповідальності та заходів захисту дітей, підписана в Гаазі 19 жовтня 1996 р.;

- ст.63 – Регламент Ради ЄС № 4/2009 від 18.12.2008 р. про юрисдикцію, право, що підлягає застосуванню, визнання і виконання судових рішень, а також співпрацю у справах пов'язаних щодо аліментних зобов'язань тощо.

Такий підхід має як позитивні сторони – прямо вказано джерело права, договір, який застосовується, виключає можливі спори та пошуки акту, який повинен застосовуватися, але негативним може бути у ситуації зміни (скасуванні) зазначених актів, через потребу вносити зміни у закон про МПРП. Український закон про МПРП не містить у своїх статтях жодної прямої вказівки конкретного міжнародного акту, що додає роботи правникам пошуку відповідного міжнародного документу, проте його прості та відсилені норми забезпечують від необхідності актуалізації положень закону з метою адаптації до останніх змін національного та міжнародного законодавства.

Черговою особливістю польського акту про МПРП є відсутність у його положеннях порядку визнання та виконання рішень іноземних судів, як це має місце у Розділі XIII "Визнання та виконання рішень іноземних судів" українського закону. При цьому підставою визнання та виконання рішень іноземних судів для польської правової системи служать (узагальнюючи):

1) рішення, видані в країнах ЄС визнаються автоматично, без необхідності проведення яко-

го-небудь процесу (напр. на підставі Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 1215/2012 від 12.12.2012 року про юрисдикцію, визнання і виконання рішень у цивільних і комерційних справах);

2) рішення судів держав, які не є членами ЄС, але мають відповідні угоди з Польщею – на підставі двосторонніх міжнародних договорів (напр. Договір між Україною і Республікою Польща про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах від 24.05.1993 р. [22]);

3) визнання та виконання рішень судів інших держав, з якими Польщу не пов'язують міжнародні договори, відбувається на підставі ст.1150-1152 Цивільного процесуального кодексу Польщі від 17.12.1964 р. [23].

Переклад тексту польського закону про міжнародне приватне право, що пропонується у даній статті, може послужити для порівняльного правового аналізу інших регуляцій відповідних правовідносин України та Польщі, або також відповідного законодавства інших країн.

Переклад Закону Республіки Польща на українську мову

Законодавчий вісник за 2011 р. № 80 поз. 432 ¹

Закон

від 4 лютого 2011 р.

Міжнародне приватне право

Розділ 1

Загальні положення

Стаття 1. Цей закон регулює право, яке підлягає застосуванню для відносин зі сфери приватного права, пов'язаних з більше ніж однією державою.

Стаття 2. 1. Якщо закон передбачає відповідність закону громадянства, польський громадянин підлягає польському праву, хоча ж би право іншої держави визнавало його за громадянина тієї держави. 2. Іноземець, який має громадянство двох або більше держав підлягає, як закону громадянства, праву тієї з них, з якою особа має найбільш тісний зв'язок.

3. Якщо закон передбачає властивість права залежно від того, чи певні особи є громадянами цієї самої держави, для прийняття [врахування]², що ця вимога виконана, достатньо буде, що право цієї держави визнає ці особи за своїх громадян.

Стаття 3. 1. Якщо закон передбачає відповідність закону громадянства, а громадянства даної особи не можна встановити, така особа немає громадянства жодної держави, або не можна встановити змісту закону громадянства, застосовується право держави, в якому знаходиться місце її проживання; у випадку відсутності місця проживання застосовується право держави, в якому знаходиться місце її звичайного перебування.

2. Положення ч. 1 застосовуються відповідно до особи, яка отримала захист в іншій державі, ніж власна держава з огляду на той факт, що її зв'язки з рідною державою зазнали тривалого розриву

¹ Опрацьовано на підставі уніфікованого тексту закону, Законодавчий вісник за 2015 р., поз.1792.

² Тут і далі у квадратних дужках діються авторські пояснення, які повинні допомогти краще зрозуміти суть тексту.

через порушення в цій державі основних прав людини.

Стаття 4. 1. У випадках, передбачених в законі, можна здійснити вибір права, яке підлягає застосуванню.

2. Вибір права повинен бути виразний, або в однозначний спосіб виникати з обставин справи, за винятком випадків, коли норма, яка дозволяє на вибір права, встановлює інакше.

3. Вибір права, здійснений після виникнення правовідносин, не повинен порушувати права третіх осіб.

4. Якщо при вчиненні правочину, але перед вибором права були дотримані вимоги щодо форми, передбачені правом, яке підлягає застосуванню для форми цього правочину, його дійсність не може бути заперечена на підставі права, якому цей правочин підлягає в результаті вибору права.

5. При визначенні, чи було зроблено вибору права, а також для визначення чинності вибору права, застосовуються положення ст. 11, ст. 17, ст. 24 та ст. 25.

6. Положення ч. 2-5 застосовуються до зміни та відхилення вибору права.

Стаття 5. 1. Якщо іноземне право, вказане цим законом як таке, що підлягає застосуванню, вимагає використовувати для даного правочину польське право, застосовується польське право.

2. Положення ч. 1 не застосовується, якщо вибір відповідного права:

1) відбувся шляхом вибору права;

2) стосується форми правочину;

3) стосується договірних зобов'язань, позадоговірних або з односторонніх правочинів, для яких відповідне право визначає цей закон.

Стаття 6. 1. Відповідне право, яке застосовується на підставі норм даного закону, охоплює також норми публічного права, які відповідно до цього права мають застосування до даного правочину.

2. Якщо право, властиве для правовідносин, які підлягають оцінці, містить норми, що передбачають презумпцію права або інші правила, що визначають тягар доказування, що відносяться до цих відносин, застосовуються ці положення.

Стаття 7. Іноземне право не застосовується, якщо його застосування мало б наслідки, що суперечать основним принципам правового устрою Республіки Польща.

Стаття 8. 1. Вибір іноземного права не виключає застосування тих норм польського права, зі змісту яких або мети у спосіб, що не викликає сумнівів виникає, що вони регулюють правочин, що підлягає оцінюванню, без огляду на те, якому праву він підлягає.

2. При застосуванні відповідного права можна взяти до уваги норми іншої держави, що мають обов'язкове застосування, з якими оцінювані правовідносини тісно пов'язані, якщо ці норми, відповідно до законодавства цієї держави, застосовуються незалежно від того, якому праву ці правовідносини підпорядковуються. Під час розгляду щодо врахування цих норм, слід мати на увазі їх природу і мету, а також наслідки, які виникнуть у зв'язку із взяттям їх до уваги, а також ті, які б виникли у випадку їх незастосування.

Стаття 9. Якщо в державі, право якої підлягає застосуванню, діють різні правові системи, право цієї держави вказує на те, які з цих систем належить застосовувати. За відсутності такого вибору, застосовується та з систем, яка найбільш тісно пов'язана з даними правовідносинами.

Стаття 10. 1. Якщо не можна встановити обставини, від яких залежить відповідність права, застосовується право, найбільш тісно пов'язане з цими правовідносинами.

2. Якщо у розумний строк не можна встановити змісту відповідного іноземного права, застосовується польське право.

Розділ 2

Фізичні особи

Стаття 11. 1. Правоздатність і дієздатність фізичної особи визначається її законом громадянства.

2. Якщо фізична особа вчиняє правочин в рамках власної підприємницької діяльності, буде достатнім, якщо вона має здатність до вчинення цієї дії відповідно до законодавства держави, в якій здійснюється підприємництво.

3. Положення ч. 1 не виключає застосування права, якому підлягає правочин, якщо з цього права виникають особливі вимоги щодо дієздатності щодо цього правочину.

Стаття 12. 1. Якщо договір уклали особи, які перебувають у тій самій державі, фізична особа, яка має дієздатність до його укладення відповідно до права цієї держави, може посилатися на свою неді-

ездатність на підставі права, зазначеного у положенні ст. 11 ч. 1 тільки тоді, коли на момент укладення договору друга сторона про недіездатність знала, або не знала в результаті недбалства.

2. Фізична особа, яка вчиняє односторонній правочин, має діездатність для його вчинення відповідно до закону місця вчинення дії, може посилатися на недіездатність на підставі права, зазначеного у положенні ст. 11 ч. 1 тільки тоді, коли це не завдасть шкоди особам, які, поступаючи з належною старанністю, діяли з переконанням, що особа, яка вчиняє правочин, мала таку здатність.

3. Якщо фізична особа діє через представника, при визначенні підстав для застосування положень ч. 1 і 2 вирішують обставини, що виступають на боці представника.

4. Положення ч. 1 і 2 не застосовується до правочинів з сімейного права та піклування, а також спадкового права, ані щодо розпоряджень, що стосуються нерухомості, яка розташована в іншій державі, ніж держава, в якій правочин було вчинено.

Стаття 13. 1. Визнання недіездатності підлягає закону громадянства фізичної особи, якої це визнання стосується.

2. Якщо про недіездатність іноземця виносить рішення польський суд, застосовується польське право.

Стаття 14. 1. Для визнання [оголошення]³ фізичної особи за померлу або таку, що зникла безвісти, застосовується її закон громадянства.

2. Якщо про визнання іноземця за померлого, або такого, що зник безвісти вирішує польський суд, застосовується польське право.

Стаття 15. 1. Ім'я та прізвище фізичної особи визначається законом її громадянства.

2. До набуття або зміни імені або прізвища застосовується право, відповідне для оцінки наслідків події, яка призводить до набуття або зміни імені або прізвища. Однак, вибір прізвища при укладенні або розірванні шлюбу підлягає закону громадянства кожного з подружжя.

Стаття 16. 1. Особисті немайнові права фізичної особи визначаються її законом громадянства.

2. Фізична особа, особисті немайнові права якої знаходяться під загрозою порушення або які були порушені, може вимагати захисту, відповідно до законодавства держави, на території якої відбулася подія, що спричинила цю загрозу порушення або порушення, або законодавства держави, на території якої наступили наслідки цього порушення.

3. Якщо порушення особистих немайнових прав фізичної особи відбулося через засоби масової інформації, то про право на відповідь, спростування або іншого подібного способу захисту вирішує закон тієї держави, в якій має місцеперебування або місце звичайного проживання надавач або видавник.

Розділ 3

Юридичні особи та інші організаційні одиниці [організації, які не мають статусу юридичної особи]

Стаття 17. 1. Особистим законом юридичної особи вважається право держави її місцезнаходження.

2. Однак, якщо право, передбачене у положенні ч. 1 передбачає особистий закон держави, на підставі якого була створена юридична особа, застосовується право тієї держави.

3. Праву, про яке йдеться у положеннях ч. 1 і 2 підлягають, зокрема:

- 1) створення, об'єднання, поділ, перетворення або припинення юридичної особи;
- 2) організаційно-правова форма юридичної особи;
- 3) назва та найменування юридичної особи;
- 4) діездатність юридичної особи;
- 5) компетенції та принципи діяльності, а також призначення та відкликання членів органів;
- 6) представництво;
- 7) набуття та втрата статусу співника або членства, а також права та обов'язки з ними пов'язані;

8) відповідальність партнерів або членів за зобов'язання юридичної особи;

9) наслідки порушення особою, що представляє юридичну особу, закону, засновницького акту

³ У польському законі вжито слово «uznapia», що у даному контексті означає також "оголошення", напр. "оголошення померлим".

або статуту.

Стаття 18. 1. Якщо юридична особа вчиняє правочин в рамках власної підприємницької діяльності, буде достатнім, якщо вона має здатність до вчинення цієї дії відповідно до законодавства держави, в якій ведеться підприємство.

2. У стосунках з іншою стороною, юридична особа може посилатися на обмеження її повноважень або представництва, що виникає з права, вказаного у положеннях ч. 1 і 2 ст. 17, якщо такі обмеження не передбачає законодавство держави, в якій правочин було вчинено тільки тоді, коли друга сторона про них знала, або не знала в результаті недбальства. Це положення не застосовується до розпоряджень, що стосуються нерухомого майна, яке знаходиться в іншій державі ніж держава, в якій правочин було вчинено.

Стаття 19. 1. З моменту перенесення місцезнаходження до іншої держави, юридична особа підлягає праву цієї держави. Статус суб'єкта права, отриманий у державі попереднього місцезнаходження є дотриманим, якщо це передбачає право кожної із заінтересованих держав. Зміна місцезнаходження в межах Європейського економічного простору не призводить до втрати статусу суб'єкта права.

2. Об'єднання юридичних осіб, які мають місцезнаходження в різних державах, вимагає дотримання вимог, визначених у праві цих держав.

Стаття 20. Для захисту особистих немайнових прав юридичних осіб застосовуються, відповідно, положення ст. 16.

Стаття 21. Положення ст. 17-20 застосовуються відповідно до організаційних одиниць, які не є суб'єктами права [у значенні – не є юридичною особою].

Розділ 4

Представництво

Стаття 22. Представництво на підставі закону підлягає відповідному праву щодо правочину, з якого виникає повноваження до представництва.

Стаття 23. 1. Довіреність підлягає праву, обраному довірительом. Тим не менш, у стосунку до третьої особи, з якою повірений вчинив правочин, можна посилатися на вибране право тільки тоді, коли ця особа про вибір знала, або могла легко про нього дізнатися. Довіритель може посилатися по відношенню до повіреного на вибране право тільки тоді, коли він про вибір права знав або міг легко про нього дізнатися.

2. У разі відсутності вибору права довіреність підлягає праву у такому порядку:

- 1) праву держави місцезнаходження повіреного, в якій він постійно діє, або
- 2) праву держави в якому розташоване підприємство, що належить до довірителя, якщо повірений тут постійно діє, або
- 3) праву держави, в якій повірений фактично діяв, представляючи довірителя, або в якій, за волею довірителя повинен діяти.

Розділ 5

Вчинення правочину та його форма

Стаття 24. 1. При встановленні, чи вчинено правочин, застосовується відповідне для нього право.

2. Сторона, яка стверджує, що не зробила волевиявлення, може посилатися на право держави, в якому має своє постійне місце проживання, якщо з обставин виникає, що оцінка наслідків її збереження відповідно до права, вказаного в положенні ч. 1, не була б обґрунтована.

Стаття 25. 1. Форма правочину підлягає праву, яке підлягає застосуванню до цієї дії. Однак, буде достатнім дотримання форми, передбаченої правом держави, у якій правочин вчиняється. Якщо договір укладають особи, які на момент волевиявлення знаходяться в різних державах, у такому випадку достатнім буде дотримання форми, передбаченої для цієї дії правом однієї з цих держав.

2. Положення другого та третього речення ч. 1 не застосовується до розпоряджень нерухомістю, а також до правочинів, предметом яких є виникнення, об'єднання, поділ, перетворення або припинення юридичної особи або організаційної одиниці, що не має статусу юридичної особи.

3. Якщо правочин вчинив представник, у разі застосування положень речення другого і третього ч. 1, до уваги беруться обставини, що стосуються представника.

Розділ 6
Позовна давність вимог та інші інститути, пов'язані з закінченням строку

Стаття 26. Позовна давність вимоги визначається правом, яке застосовується до цієї вимоги.

Стаття 27. Положення ст. 26 застосовується відповідно до інших інститутів, пов'язаних зі спливом часу.

Розділ 7
Зобов'язання

Стаття 28. 1. Право, властиве для договірної зобов'язання, визначає Регламент (ЄС) № 593/2008 Європейського Парламенту і Ради від 17 червня 2008 р. про право, яке підлягає до застосування щодо договірних зобов'язань ("Рим I") (Офіційний вісник Європейського Союзу L 177, 04.07.2008, с. 6) 4.

2. Для договірних зобов'язань, які згідно з положенням літ. j ч. 2 ст. 1 Регламенту, про який йдеться в ч. 1, були виключені зі сфери його застосування, положення цього Регламенту застосовуються відповідно для даного зобов'язання.

Стаття 29. 1. Якщо польське право передбачає обов'язок страхування, договір такого страхування підлягає польському праву.

2. Якщо право держави-члена Європейського економічного простору, яке передбачає обов'язок страхування, передбачає для договору такого страхування застосовувати як відповідне власне право, застосовується це право.

Стаття 30. 1. За винятком випадків, врегульованих Регламентом, про який йдеться у ст. 28, вибір права держави, яка не є державою-членом Європейського економічного простору, для договору, який має тісний зв'язок з простором принаймні однієї держави-члена, не може призводити до позбавлення захисту споживача, наданому йому положеннями польського права, яке імплементує наступні директиви:

1) Директива Ради 93/13/ЄЕС від 5 квітня 1993 р. про несправедливі умови в споживчих договорах (Офіційний вісник Європейського Союзу L 95, 21.04.1993, с. 29; Офіційний вісник Європейського Союзу Польське спеціальне видання, розд. 15, т. 2, с. 288);

2) (скасовано)

3) Директиву 1999/44/ЄС Європейського парламенту і Ради від 25 травня 1999 р. про визначені аспекти продажу товарів споживання та взаємодіючі гарантії (Законодавчий вісник ЄС L 171, 07.07.1999, с. 12; Урядовий вісник ЄС Польське спеціальне видання, розд. 15, т. 4, с. 223);

4) Директиву № 2002/65/ЄС Європейського парламенту і Ради від 23 вересня 2002 р. про дистанційне розповсюдження споживчих фінансових послуг на ринку та що вносить зміни до Директиви Ради № 90/619/ЄЕС і Директиви № 97/7/ЄС і 98/27/ЄС (Офіційний вісник ЄС L 271, 09.10.2002, с. 16; Урядовий вісник ЄС Польське спеціальне видання, розд. 6, т. 4, с. 321);

5) Директиву № 2008/48/ЄС Європейського парламенту та Ради від 23 квітня 2008 р. про договори споживчого кредитування і відміну Директиви Ради ЄС 87/102/ЄЕС (Урядовий вісник ЄС L 133, 22.05.2008, с. 66, з пізн. змінами).

2. Якщо правом, відповідним для договору, що входить у сферу застосування Директиви № 2008/122/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 14 січня 2009 р. про захист прав споживачів за деякими положеннями контрактів щодо розподілу часу на використання нерухомості (таймшер), довгострокового відпочинку, контрактів з перепродажу та обміну (Офіційний вісник ЄС L 33, 03.02.2009, с. 10), є право держави, яка не є державою-членом Європейського економічного простору, то споживач не може бути позбавлений захисту, що йому надається положеннями польського законодавства, яке впроваджує цю директиву:

1) якщо будь-яка нерухомість розташована на території однієї з держав-членів, або

2) у разі укладення договору, який безпосередньо не пов'язаний з нерухомістю, якщо підприємець здійснює свою підприємницьку або професійну діяльність в одній з держав-членів, або будь-

⁴ В літературі зустрічаються різні версії назв актів, передусім ті, які не мають або не мали офіційного перекладу. Тут і далі подано назви документів відповідно до сайту законодавства Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України тощо.

яким чином спрямовує таку діяльність до однієї з держав-членів, а договір входить у сферу цієї діяльності.

Стаття 31. Зобов'язання, що випливають з іншого цінного паперу, ніж вексель і чек, регулюються правом держави, в якій цінний папір було видано або емітовано.

Стаття 32. 1. Зобов'язання, яке виникає з одностороннього правочину, підлягає праву обраною особою, яка вчиняє цей правочин. З моменту, коли обидві сторони такого зобов'язання індивідуалізовано (визначено), вибір права, його зміна або припинення вимагають згоди обох сторін цих відносин.

2. У разі відсутності вибору права, зобов'язання з односторонніх правочинів підлягають праву держави, в якому особа, що вчиняє правочин, має постійне місце проживання або юридичну адресу. Якщо обставини вказують на те, що зобов'язання має тісний зв'язок з правом іншої держави, застосовується право цієї держави.

Стаття 33. Право, властиве до позадоговірних зобов'язань, визначає Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 864/2007/ЄС від 11 липня 2007 р. про право, що застосовується до не-договірних зобов'язань ("Рим II") (Офіційний вісник ЄС L 199, 31.07.2007, с. 40).

Стаття 34. Право, яке підлягає застосуванню до позадоговірної цивільної відповідальності, яка виникає внаслідок дорожньо-транспортних пригод, визначає Конвенція про право, що застосовується до дорожньо-транспортних пригод, підписана в Гаазі 4 травня 1971 р. (Урядовий Вісник за 2003 р., № 63, поз. 585).

Стаття 35. Цивільна відповідальність за дії та бездіяльність органів, які здійснюють публічну владу в даній державі, підлягає праву цієї держави.

Стаття 36. Право держави, якому підлягає зобов'язання, що є предметом відступлення права вимоги, визначає наслідки відступлення щодо третіх сторін.

Стаття 37. Для прийняття боргу застосовується право держави, якому підлягає борг, що приймається.

Стаття 38. Вплив зміни вартості валюти на розмір зобов'язання оцінюється у відповідності з правом, яке підлягає застосуванню для цього зобов'язання.

Розділ 8

Угода про арбітраж [арбітражне застереження]

Стаття 39. 1. Угода про арбітраж підлягає праву, вибраному для нього сторонами.

2. У разі відсутності вибору права, угода про арбітраж регулюється правом держави, в якій сторонами узгоджено місце арбітражу. Якщо не було зроблено такого застереження, угода про арбітраж регулюється правом, яке підлягає застосуванню до правовідносин, яких стосується спір; достатнім, однак буде, що угода є чинна відповідно до права держави, в якій триває процес або арбітражний суд виніс рішення.

Стаття 40. Форма угоди про арбітраж регулюється правом держави місця знаходження арбітражу. Достатнім, однак буде дотримання форми, передбаченої правом держави, якій підлягає угода про арбітраж.

Розділ 9

Власність та інші речові права. Володіння

Стаття 41. 1. Власність та інші речові права регулюються правом держави, в якій знаходиться їх об'єкт.

2. Набуття та втрата власності, як також набуття і втрата, а також зміна змісту або першості інших речових прав, регулюються правом держави, в якій знаходився об'єкт цих прав в момент, коли відбулася подія, що зумовила собою вказані правові наслідки.

Стаття 42. Речові права на повітряне і морське судно, а також на колісний транспортний засіб регулюються правом держави, у якій судно або транспортний засіб внесений до реєстру, а у випадку відсутності реєстру або невнесення до реєстру – праву держави порту приписки, або іншого подібного місця.

Стаття 43. Речові права на майно, що перевозиться, регулюються правом держави, з якої майно відправлено. Якщо обставини вказують на те, що ці права тісно пов'язані з правом іншої держави, застосовується право цієї держави.

Стаття 44. Права, що виникає із запису цінних паперів на рахунку, який ведеться в системі роз-

рахунків цінних паперів, підлягає праву держави, в якій ведеться цей рахунок.

Стаття 45. Положення ст. 41-44 застосовуються, відповідно, до володіння.

Розділ 10

Інтелектуальна власність

Стаття 46. 1. Виникнення, зміст і припинення права інтелектуальної власності, регулюються правом держави, у якій має місце використання цього права.

2. Положення ч. 1 застосовуються також до розпорядження правом інтелектуальної власності та до встановлення першості цих прав.

3. Для захисту прав інтелектуальної власності застосовується право держави, на підставі якого здійснюється захист.

Стаття 47. Права працівника по відношенню до роботодавця щодо прав інтелектуальної власності, пов'язаних з його діяльністю в межах трудових відносин, регулюються правом, яке підлягає застосуванню до цих відносин.

Розділ 11

Сімейні відносини

Стаття 48. Про можливість укласти шлюб вирішує щодо кожної зі сторін її закон громадянства [особистий закон] з моменту укладення шлюбу.

Стаття 49. 1. Форма укладення шлюбу регулюється правом держави, в якому він укладається.

2. Якщо шлюб укладено за межами Республіки Польща, достатнім буде дотримання форми, яка вимагається особистим законом [законом громадянства] обох з подружжя, або спільним правом місця проживання чи звичайного місця перебування подружжя з моменту укладення шлюбу.

Стаття 50. Про наслідки неможливості, а також недотримання форми укладення шлюбу, вирішує відповідно право, про яке мова у положеннях ст. 48 та ст. 49.

Стаття 51. 1. Особисті та майнові відносини між подружжям за кожним разом підлягають спільному особистому закону.

2. У разі відсутності спільного особистого закону, застосовується право держави, у якій обоє з подружжя мають місце проживання, а в разі відсутності місця проживання в одній державі – право держави, у якій обоє з подружжя мають звичайне місце перебування. Якщо подружжя не має звичайного місця перебування в одній державі, застосовується право держави, з якою подружжя має іншим чином більш тісний зв'язок.

Стаття 52. 1. Подружжя можуть підпорядкувати свої майнові відносини особистому закону одного з них або праву держави, у якій один із них має місце проживання або місце звичайного перебування. Вибір права можна також зробити перед укладенням шлюбу.

2. Шлюбний договір подружжя регулюється правом, обраним сторонами у відповідності з положенням ч. 1. У разі відсутності вибору права, до шлюбного договору подружжя застосовується право, яке регулює особисті та майнові відносини подружжя з моменту укладення договору.

3. Роблячи вибір права для майнових відносин або шлюбного договору подружжя достатньо буде дотримати форму, передбачену обраним для шлюбних договорів подружжя правом, або правом держави, в якому здійснено вибір права.

Стаття 53. 1. Якщо один з подружжя і третя особа, яка є кредитором, мають в момент виникнення зобов'язання місце звичайного перебування в одній державі, право цієї держави застосовується для оцінки ефективності режиму подружнього майна щодо третіх осіб, хіба що третя особа у момент виникнення зобов'язання, знала характер і зміст цього режиму, або у випадку, коли б вона доклала належну старанність, могла про нього дізнатися, чи були виконані вимоги про відкритість і записи [щодо внесення до реєстрів], передбачених у праві, яке підлягає застосуванню до режиму подружнього майна або, щодо речових прав на нерухомість – у праві держави, на території якої знаходиться нерухомість.

2. Положення ч. 1 застосовуються, відповідно, до відповідальності одного з подружжя за зобов'язаннями взятими іншим з подружжя у справах, пов'язаних із задоволенням звичайних потреб сім'ї.

Стаття 54. 1. Розірвання шлюбу підлягає спільному закону громадянства подружжя з моменту пред'явлення вимоги про розірвання шлюбу.

2. У разі відсутності спільного особистого закону подружжя, відповідним є право держави, у якій обоє з подружжя мають місце проживання на момент пред'явлення вимоги про розірвання шлюбу, а якщо подружжя не має на момент пред'явлення вимоги про розірвання шлюбу спільного місця проживання – право держави, в якій обоє з подружжя мали останнє місце спільного звичайного перебування, якщо одне з них і надалі має в ній місце звичайного перебування.

3. У разі відсутності обставин, які дозволяють визначити право, яке підлягає застосуванню відповідно до положень ч. 1 і 2, до розірвання шлюбу застосовується польське право.

4. Положення ч. 1–3 застосовується, відповідно, до режиму окремого проживання подружжя.

Розділ 12

Відносини між батьками та дітьми

Стаття 55. 1. Встановлення і заперечення походження дитини підлягає особистому закону дитини з моменту її народження.

2. Якщо особистий закон дитини з моменту її народження не передбачає судового встановлення батьківства, для судового встановлення батьківства застосовується особистий закон дитини з моменту встановлення походження дитини.

3. Визнання батьківства дитини регулюється особистим законом дитини з моменту її визнання. У разі, коли закон не передбачає визнання дитини, застосовується особистий закон дитини з моменту її народження, якщо це визнання передбачає закон.

4. Визнання батьківства дитини зачатої, але ще не народженої, визначається особистим законом матері з моменту визнання.

Стаття 56. 1. Право, яке підлягає застосуванню до справ, що стосуються батьківської влади та контактів з дитиною, визначає Конвенція про юрисдикцію, право, що застосовується, визнання, виконання та співробітництво щодо батьківської відповідальності та заходів захисту дітей, підписана в Гаазі 19 жовтня 1996 р. (Урядовий вісник ЄС L 151, 11.06.2008, с. 39; Законодавчий Вісник за 2010 р., № 172, поз. 1158).

2. У разі зміни звичайного місця проживання дитини на проживання у державі, яка не є стороною Конвенції, про яку йдеться в ч. 1, від часу цієї зміни право даної держави визначає умови застосування заходів, вчинених у державі колишнього постійного місця проживання дитини.

Розділ 13

Усиновлення

Стаття 57. 1. Усиновлення регулюється законом громадянства усиновлювача.

2. Спільне усиновлення подружжям регулюється їх спільним законом громадянства. У разі відсутності спільного закону громадянства застосовується право держави, у якій обоє з подружжя мають місце проживання, а в разі відсутності місця проживання в одній державі – право держави, у якій обоє з подружжя мають звичайне місце перебування. Якщо подружжя не має звичайного місця перебування в одній державі, застосовується право держави, з якою подружжя має іншим чином більш тісний зв'язок.

Стаття 58. Усиновлення не може відбутися без дотримання особистого закону особи, яка має бути усиновлена, щодо його згоди, згоди його законного представника, а також дозволу компетентного державного органу, а також обмежень щодо усиновлення у зв'язку зі зміною колишнього місця проживання на місце проживання в іншій державі.

Розділ 14

Опіка і піклування

Стаття 59. 1. Право, яке підлягає застосуванню до опіки та піклування над дитиною визначає Конвенція про юрисдикцію, право, що застосовується, визнання, виконання та співробітництво щодо батьківської відповідальності та заходів захисту дітей, підписана в Гаазі 19 жовтня 1996 р.

2. У разі зміни звичайного місця проживання дитини на проживання у державі, яка не є стороною Конвенції, про яку йдеться в ч. 1, від часу цієї зміни право даної держави визначає умови застосування заходів, вчинених у державі колишнього постійного місця проживання дитини.

Стаття 60. 1. Встановлення опіки чи піклування, або інших засобів захисту для повнолітнього, регулюється особистим законом цієї особи.

2. Якщо польський суд приймає рішення про заходи стосовно іноземця, про які йдеться в ч. 1, і який має місце проживання або місце звичайного перебування у Республіці Польща, застосовується польське право.

3. Виконання заходів, зазначених в ч. 1, регулюється правом держави, на території якої особа, щодо якої застосовуються ці заходи, має місце звичайного перебування.

4. У випадках, про які йдеться в статті 1107 § 2 і 3 закону від 17 листопада 1964 р. – Цивільний процесуальний кодекс (Законодавчий вісник за 2014 р. поз. 101, з пізн. змінами ¹⁾), застосовується, відповідно, польське законодавство. Те ж саме відноситься і до виконання присуджених заходів.

Стаття 61. До піклування над юридичною особою застосовується право держави, якій ця особа підпорядковується.

Стаття 62. До піклування для вирішення окремої справи, застосовується право держави, якій ця справа підлягає.

Розділ 15

Аліментні зобов'язання

Стаття 63. Право, яке підлягає застосуванню до аліментних зобов'язань, визначає Регламент Ради ЄС № 4/2009 від 18 грудня 2008 р. про юрисдикцію, право, що підлягає застосуванню, визнання і виконання судових рішень, а також співпрацю у справах пов'язаних щодо аліментних зобов'язань (Урядовий вісник ЄС L 7, 10.01.2009, с. 1).

Розділ 16

Спадкові справи

Стаття 64. (скасовано)

Стаття 65. (скасовано)

Стаття 66. (скасовано)

Стаття 66а. Право, яке підлягає застосуванню до спадкових справ, визначає Регламент № 650/2012 Європейського парламенту та Ради ЄС від 4 липня 2012 р. про юрисдикцію, право, що підлягає застосуванню, визнання і виконання рішень, прийняття і виконання автентичних документів (інструментів) про спадкування, а також про створення Європейського свідоцтва про спадкування (Офіційний вісник ЄС L 201, 27.07.2012, с. 107, з пізн. змінами).

Розділ 17

Інші правовідносини

Стаття 67. У разі відсутності вибору права у цьому законі, у спеціальних нормах, у чинних в Республіці Польща ратифікованих міжнародних договорах та праві Європейського Союзу, яке підлягає застосуванню, до відносин, що відносяться до сфери регулювання даного закону слід застосувати право держави, з яким ці відносини найбільш тісно пов'язані.

Стаття 68. До правовідносин, які регулюються цим Законом, не застосовуються положення ст. 3 ч. 1, ст. 6 та ст. 7 закону від 3 липня 2002 р. – Повітряне право (Законодавчий вісник за 2013 р., поз. 1393, з пізн. змінами ²⁾).

Розділ 18

Зміни у чинному законодавстві

Стаття 69–79. (пропущено)³⁾

Розділ 19

Прикінцеві положення

Стаття 80. Втрачає чинність закон від 12 листопада 1965 р. – Міжнародне приватне право (Законодавчий вісник № 46, поз. 290, за 1995 р. № 83, поз. 417, а також за 1999 р. № 52, поз. 532), за винятком положень, що стосуються зобов'язань з аліментів, які в цьому відношенні залишаються в силі до 17 червня 2011 р.

Стаття 81. Закон набирає чинності через 30 днів з дати оприлюднення ⁴⁾, за винятком ст. 63, яка набирає чинності з 18 червня 2011 р.

- 1) Зміни уніфікованого тексту зазначеного закону було оголошено у Законодавчому вісник за 2014 р. поз. 293, 379, 435, 567, 616, 945, 1091, 1161, 1296, 1585, 1626, 1741 і 1924, а також за 2015 р. поз. 2, 4, 218, 539, 978, 1062, 1137, 1199, 1311, 1418, 1419, 1505, 1527, 1567, 1587, 1595, 1634 і 1635.
- 2) Зміни уніфікованого тексту зазначеного закону було оприлюднено у Законодавчому вісник за 2014 р. поз. 768, а також за 2015 р. поз. 978 і 1221.
- 3) Розміщені у повідомленні Маршалка Сейму Республіки Польща від 13 жовтня 2015 р. про оприлюднення уніфікованого тексту закону – Міжнародне приватне право (Законодавчий вісник поз. 1792). [прим. – на дату прийняття закону у статтях 69-79 містився перелік законів та відповідних статей, до яких вносилися зміни].
- 4) Закон оприлюднено 15 квітня 2011 р.

Висновки

1. Застосування актуального законодавства має ключове значення у повсякденній роботі юриста. Вивчення попередніх законодавчих актів є важливим з точки зору аналізу розвитку законодавства, його адаптації до актуальної ситуації у суспільстві й державі та порівняльно-історичних пошуків. Водночас вивчення законодавства інших країн вимагає високого рівня володіння державної мови та мови нормативних актів, задля врахування особливостей побудови норм та значень вжитих виразів. Альтернативним вирішенням може бути переклад іноземного законодавства для його аналізу та вивчення рідною мовою як практиками, так і теоретиками, чи всіма, для кого відповідний акт становить інтерес.

2. Показано хронологію кодифікації норм міжнародного приватного права у Польщі, починаючи з міжвоєнного періоду та закону 1965 р., з викладом структури та змістовного наповнення зазначених нормативних актів.

3. Запропонований авторський переклад чинного закону Польщі "Міжнародне приватне право" з 2011 р. може стати у нагоді при проведенні компаративістичній студії з відповідним законодавством України, ознайомити з технікою

побудови нормативних актів сусідньої держави та включити положення зазначеного закону у програми навчання. Може бути врахованим при підготовці інших досліджень чи підготовці навчальних матеріалів.

4. Зазначено, що існують деякі відмінності у структурі відповідних законів України та Польщі, а саме відсутність у польському законі блоку з поняттями, розділу щодо визнання та виконання рішень іноземних судів. Натомість особливістю польського акту є включення безпосередньо у його статті міжнародних договорів та актів ЄС.

5. Не дивлячись на однаковість правових систем як України так і Польщі, запропонований переклад закону про міжнародне приватне право останньої дозволяє побачити відмінність підходів до розуміння та тлумачення відповідного законодавства, надасть можливість врахувати польських досвід для розбудови правової системи України.

Конфлікт інтересів

Автор повідомляє про відсутність конфлікту інтересів.

Вираз вдячності

Дослідження не отримало фінансової підтримки з боку юридичних чи фізичних осіб.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Мережко О. О. Співвідношення міжнародного приватного з міжнародним публічним правом. *Юридична газета*. 2004. № 17 (29). С. 18–22.
2. Чубарев В. Л. Міжнародне приватне право: навчальний посібник. К.: Атіка, 2006. 608 с.
3. Довгерт А. С. Правовое регулирование международных трудовых отношений: учебное пособие. К., 1992. 248 с.
4. Про міжнародне приватне право: Закон України від 23.06.2005 № 2709–IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2709-15>.
5. Міжнародне приватне право: навч. посіб. / за ред. С. Г. Кузьменка. К.: Центр учбової літератури, 2010. 316 с.
6. Довгерт А. С. Наука міжнародного приватного права в Україні (XIX–XXI ст.). *Міжнародне право*. 2012. № 2. С. 91–111.
7. Довгерт А. С. Наука та викладання міжнародного приватного права в Київському університеті. *Актуальні проблеми міжнародних відносин*. 2009. Вип. 86. ч. 1. С. 64–84.
8. Современное международное частное право в России и Евросоюзе. Кн. первая: монография / под ред. М. М. Богуславского, А. Г. Лисицына-Светланова, А. Трунка. М.: Норма, 2013. 656 с.

9. Касаткина А. С., Гетьман-Павлова И. В. Рекодификация международного частного права в Республике Польша. *Государство и право*. 2016. № 12. С. 64–72.
10. Сборник избранных документов по международному частному праву. Вып. 1. М.: Университет дружбы народов им. Патриса Лумумбы, 1967. С. 10–17.
11. Международное частное право: Закон Польши от 04.02.2011 г. / пер. Зеньковича Д. И. *Журнал международного частного права*. 2012. № 2 (76). С. 53–69.
12. Rajski, J. (1966). The New Polish Private International Law, 1965. *The International and Comparative Law Quarterly*, 15(2), 457–469. URL: www.jstor.org/stable/757182.
13. Poland. *Encyclopedia of Private International Law* Edited by Jürgen Basedow, Giesela Rühl, Franco Ferrari and Pedro de Miguel Asensio. 2017. Pages: 4034.
14. Ulrich Ernst. (2012). The Polish Private International Law Act of 2011 – National Recodification in Times of Exercise of Supranational Competences. *Rabels Zeitschrift fuer auslaendisches und internationales Privatrecht*. July 2012. 76 (3). P. 597–638.
15. Кульчий О. О., Ляхівненко С. М. Міжнародне приватне право: навчальний посібник. Полтава: ВНЗ Укопсілки "ПУЕТ", 2016. 264 с.
16. Нестерцова-Собакарь О.В. Конспект лекцій з дисципліни "Міжнародне приватне право". Дніпро: ДДУВС, 2016. 210 с.
17. Міжнародне приватне право: навч. посібник / І. І. Килимник, А. М. Бровдій. Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. 111 с.
18. Международное частное право: учебник для магистров / И. В. Гетьман-Павлова. М.: Издательство Юрайт, 2013. 959 с.
19. Ustawa z dnia 2 sierpnia 1926 r. o prawie właściwym dla stosunków prywatnych międzynarodowych. URL: <http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU19261010581+1965%2407%2401&type=2>.
20. Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 stycznia 1936 r. o ochronie interesów Państwa Polskiego i jego obywateli w stosunkach międzynarodowych. URL: <http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19360030022>.
21. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. Prawo prywatne międzynarodowe. URL: <http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110800432>.
22. Договір між Україною і Республікою Польща про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах: від 24.05.1993 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/616_174 (дата звернення: 07.04.2020).
23. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego. URL: <http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19640430296/U/D19640296Lj.pdf> (дата звернення: 07.04.2020).

REFERENCES

1. Merezhko, O. O. (2004). Spivvidnoshennya mizhnarodnoho pryvatnoho z mizhnarodnym publichnym pravom [Correlation of international private with public international law]. *Yurydychna hazeta*, 17(29). 18–22 (in Ukr.).
2. Chubaryev, V. L. (2006). *Mizhnarodne pryvatne pravo* [International private law]. Navchal'nyy posibnyk. Kyiv: Atika (in Ukr.).
3. Dovgert, A. S. (1992). *Pravovoye regulirovaniye mezhdunarodnykh trudovykh otnosheniy* [Legal regulation of international labor relations]. Uchebnoye posobiye. Kyiv (in Russ.).
4. *Pro mizhnarodne pryvatne pravo* [On Private International Law]. *Zakon Ukrayiny* (23.06.2005 No 2709–4). Retrieved from: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2709-15> (in Ukr.).
5. Kuz'menko, S. H. (Red.). (2010). *Mizhnarodne pryvatne pravo* [International private law]. Navch. posib. Kyiv: Tsentr uchbovoyi literatury (in Ukr.).
6. Dovhert, A. S. (2012). Nauka mizhnarodnoho pryvatnoho prava v Ukrayini (KHKH–KHKHI st.) [Science of Private International Law in Ukraine (XIX–XXI centuries)]. *Mizhnarodne pravo*, (2). 91–111 (in Ukr.).
7. Dovhert, A. S. (2009). Nauka ta vykladannya mizhnarodnoho pryvatnoho prava v Kyivskomu universyteti [Science and teaching of private international law at Kyiv University]. *Aktual'ni problemy mizhnarodnykh vidnosyn*, 86(1). 64–84 (in Ukr.).
8. Boguslavskiy, M. M., Lisitsyna-Svetlanova, A. G., & Trunk, A. (Reds.). (2013). *Sovremennoye mezhdunarodnoye chastnoye pravo v Rossii i Yevrosoyuze* [Modern international private law in Russia and the European Union]. Kn. pervaya: monografiya. M.: Norma (in Russ.).

9. Kasatkina, A. S., & Get'man-Pavlova, I. V. (2016). Rekodifikatsiya mezhdunarodnogo chastnogo prava v Respublike Pol'sha [Recodification of Private International Law in the Republic of Poland]. *Gosudarstvo i pravo*, (12). 64–72 (in Russ.).
10. *Sbornik izbrannykh dokumentov po mezhdunarodnomu chastnomu pravu* [Collection of selected documents on private international law]. Vyp. 1. M.: Universitet druzhby narodov im. Patrisa Lumumby, 1967. (s. 10–17) (in Russ.).
11. Mezhdunarodnoye chastnoye pravo [Private international law]. Zakon Pol'shi (04.02.2011). *Zhurnal mezhdunarodnogo chastnogo prava*, 2012. 2(76). 53–69 (in Russ.).
12. Rajski, J. (1966). The New Polish Private International Law, 1965. *The International and Comparative Law Quarterly*, 15(2), 457–469. Retrieved from: www.jstor.org/stable/757182.
13. Poland. *Encyclopedia of Private International Law* Edited by Jürgen Basedow, Giesela Rühl, Franco Ferrari and Pedro de Miguel Asensio. 2017. Pages: 4034.
14. Ulrich Ernst. (2012). The Polish Private International Law Act of 2011 – National Recodification in Times of Exercise of Supranational Competences. *Rechts Zeitschrift fuer auslaendisches und internationales Privatrecht*. July 2012. 76 (3). P. 597–638.
15. Kul'chiiy, O. O., & Lyakhivnenko, S. M. (2016). *Mizhnarodne pryvatne pravo* [International private law]. Navchal'nyy posibnyk. Poltava: VNZ Ukopsilky "PUET " (in Ukr.).
16. Nestertsova-Sobakar, O.V. (2016). *Konspekt leksiy z dystsypliny "Mizhnarodne pryvatne pravo"* [Lecture notes on the subject of International Private Law]. Dnipro: DDUVS (in Russ.).
17. Kylymnyk, I. I., & Brovdiy, A. M. (2018). *Mizhnarodne pryvatne pravo* [International private law]. Navch. posibnyk. Kharkiv: KHNUMH im. O. M. Beketova (in Ukr.).
18. Get'man-Pavlova, I. V. (2013). *Mezhdunarodnoye chastnoye pravo* [Private international law]. Uchebnik. M.: Izdatel'stvo Yurayt (in Russ.).
19. Ustawa z dnia 2 sierpnia 1926 r. o prawie właściwym dla stosunków prywatnych międzynarodowych. Retrieved from: <http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU19261010581+1965%2407%2401&type=2>.
20. Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 stycznia 1936 r. o ochronie interesów Państwa Polskiego i jego obywateli w stosunkach międzynarodowych. Retrieved from: <http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19360030022>.
21. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. Prawo prywatne międzynarodowe. Retrieved from: <http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110800432>.
22. *Dohovir mizh Ukrayinoyu i Respublikoyu Pol'shcha pro pravovu dopomohu ta pravovi vidnosyny u tsyvil'nykh i kryminal'nykh spravakh* [Agreement between Ukraine and the Republic of Poland on Legal Assistance and Legal Relations in Civil and Criminal Matters]. (24.05.1993). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/616_174 (in Ukr.).
23. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego. Retrieved from: <http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19640430296/U/D19640296Lj.pdf>.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:
 Форум права: 61 pp. 65–81.

Related identifiers:
 10.5281/zenodo.3702461
http://forumprava.pp.ua/files/065-081-2020-2-FP-Titko,Kurtynets_8.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2020_2_8.pdf

License (for files):
 Creative Commons Attribution 4.0 International

Received: 27.03.2020
Revised: 07.04.2020
Accepted online: 18.05.2020
Published: 29.05.2020

Cite as:

Тітко, Е. В., Куртинець, М. І. (2020). Польський закон про міжнародне приватне право: історія кодифікації та сучасне регулювання. *Форум Права*, 61(2). 65–81. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3702461>.

Titko, E. V., & Kurtynets, M. I. (2020). Pol's'kyy zakon pro mizhnarodne pryvatne pravo: istoriya kodyfikatsiyi ta suchasne rehulyuvannya [Polish Act on International Private Law: A History of Codification and Modern Regulation]. *Forum Prava*, 61(2). 65–81. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3702461>.

УДК 340.12

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3883815>**Н.В. МАРУЩАК,**

доцент кафедри теорії та історії держави і права, конституційного права
Чернігівського національного технологічного університету,
кандидат юридичних наук, доцент, м. Чернігів, Україна;
e-mail: natalya_mrs@ukr.net;
ORCID: <http://orcid.org/0000-0001-9636-6274>

РОЗУМІННЯ ДЕРЖАВИ У ТВОРАХ ВИДАТНИХ ПРЕДСТАВНИКІВ ФІЛОСОФСЬКОЇ ТА ПРАВОВОЇ ДУМКИ НОВОГО ЧАСУ

N.V. MARUSHCHAK,

Ass. Professor, Chair of Theory and History of State and Law, Constitutional Law,
Chernihiv National University of Technology, Ph.D. in Law, Associate Professor,
Chernihiv, Ukraine; e-mail: natalya_mrs@ukr.net;
ORCID: <http://orcid.org/0000-0001-9636-6274>

UNDERSTANDING OF THE STATE IN THE WORKS OF OUTSTANDING REPRESENTATIVES OF PHILOSOPHICAL AND LEGAL THOUGHT OF MODERN PERIOD

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS)

Постановка проблеми. Станом на сьогодні актуальним є з'ясування сутнісних характеристик держави та створення універсальної доктрини, що забезпечить розуміння, керованість і прогнозованість розвитку держави. В світлі цього визначення поняття держави має як теоретичне, так і прикладне значення. За суттю, єдиною для всіх запропонованих історичних, політичних і правових дефініцій є характеристика держави як організації влади. Разом із тим, до сьогодні залишаються невирішеними питання про способи організації цієї влади та створення держави, її сутність та інші. Автор пропонує звернутися до аналізу змісту даного поняття в працях видатних представників філософської та юридичної думки різних часів і народів. Метою даної статті є розкриття особливостей розуміння поняття "держава" у працях Г. Гроція, Т. Гоббса, Дж. Локка, Ж.-Ж. Руссо, І. Канта, І.В.Ф Гегеля; виявлення антропологічних підстав держави та її функцій через філософську концепцію людської сутності. На думку автора, це сприятиме більш глибокому та повному сучасному розумінню поняття "держава", "державний лад". Новизна роботи полягає у виконанні порівняльного аналізу особливостей уявлень про державу в працях видатних представників філософської та правової думки Нового часу, виявленні принципових відмінностей. **Завдання статті** – розкрити сучасне розуміння поняття "держави"; визначити особливості поглядів видатних мислителів XVII–XVIII століть; показати шляхи формування елементарних уявлень про державу та її основних принципів, функціонування та спрямованості діяльності. **Методи їх рішення.** Історичний метод і методи юридичної антропології, філософії права дозволили вирішити поставлені задачі. **Результати.** Проблема поняття держави в усі часи була відкритою і залишається актуальною донині. Феномен держави у різні епохи інтерпретується по-різному. Це обумовлюється масою різноманітних чинників як об'єктивного, так і суб'єктивного характеру. Насамперед, важливу роль відіграють пануючий у науці тип раціональності, відповідний тип праворозуміння. Для мислителів Нового часу властиво розуміння держави як об'єктивної, стійкої, стабільної, закономірної, передбачуваної системи. На думку автора, держава визначається ними із позицій антропоцентризму і є універсальним знеособленим інститутом, існуючим незалежно від волі і бажання окремих індивідів, та базується на виключному праві пануючого суб'єкта займатися створенням системи норм на конкретній території для досягнення найбільш ефективного управління суспільством. **Висновки.** Держава є одним із видів складноорганізованих, багатоаспектних, багаторівневих соціальних систем та охоплює різні сфери людського буття. Саме тому поняття держави видатними філософами, правниками минулого пов'язане, із масою різноманітних чинників об'єктивного і суб'єктивного характеру: включення суб'єкта в об'єкт пізнання, методологічна недосконалість, культурна ізоляваність, соціальне замовлення, політична і економічна кон'юнктура, політична заангажованість, ідеологічна залежність та інше.

Ключові слова: держава; сутність держави; державний устрій; Г. Гроцій; Т. Гоббс; Дж. Локк; Ж.-Ж. Руссо; І. Кант; І.В.Ф Гегель

Problem statement. For today is important to clarify the essential characteristics of the state and create a universal doctrine that will ensure understanding, managing, and predictability of the development of the state. With a view of this definition, the concept of the state has both theoretical and applied significance. In fact, the only one for all the proposed historical, political, and legal definitions is the characteristic of the state as an organization of power. However, today there are still unresolved questions about how to organize this power and create a state, its essence, and others. The author suggests analyzing the content of this concept in the works of prominent representatives of philosophical and legal thought of various times and peoples. The aim of this article is to reveal the peculiarities of understanding the concept of "state" in the works of G. Grotius, T. Hobbes, J. Locke, J.-J. Rousseau, I. Kant, I. V. F Hegel; identification of the anthropological foundations of the state and its functions through the philosophical concept of human essence. According to the author, this will contribute to a deeper and more complete modern understanding of the concept of "state", "state system". The novelty of the work consists of performing a comparative analysis of the features of representations of the state in the works of outstanding representatives of philosophical and legal thought of the New time, identifying fundamental differences. **The purpose** of the article is to reveal the modern understanding of the concept of "state"; to determine the features of the views of prominent thinkers of the XVII–XVIII centuries; to show the ways of forming elementary ideas about the state and its basic principles, functioning and direction of activity. **Methods.** For solving the purpose of the article were used the historical method and methods of legal anthropology and philosophy of law. **Results.** The problem of the concept of the state has always been open and remains relevant to this day. The phenomenon of the state is interpreted differently in different epochs. This is due to a variety of factors, both objective and subjective. First of all, an important role is played by the prevailing type of rationality in science, the corresponding type of legal understanding. Modern thinkers tend to understand the state as an objective, stable, stable, logical, assumed system. According to the author, the state is defined by them from the point of view of anthropocentrism and is a universal, impersonal institution that exists independently of the will and desire of individual individuals, and is based on the exclusive right of the dominant subject to create a system of norms on a specific territory to achieve the most effective management of society. **Conclusions.** The state is one of the types of complex, multidimensional, multi-level social systems and covers various spheres of human existence. That is why the concept of the state by outstanding philosophers and lawyers of the past is associated with a variety of factors of an objective and subjective nature: the inclusion of the subject in the object of knowledge, methodological imperfection, cultural isolation, social order, political and economic conditions, political bias, ideological dependence, and so on.

Keywords: *state; the essence of the state; state structure; H. Grotius; T. Hobbes; J. Locke; J.-J. Rousseau; I. Kant; G.W.F. Hegel*

Постановка проблеми

Станом на сьогодні актуальним є з'ясування сутнісних характеристик держави та створення універсальної доктрини, що забезпечить розуміння, керованість і прогнозованість розвитку держави. В світлі цього визначення поняття держави має як теоретичне, так і прикладне значення.

Термін "держава" походить від старослов'янського "дръжава" – панування, могутність. У сучасній українській мові слово "держава" є полісемантичним – згідно з "Великим тлумачним словником сучасної української мови", воно має такі значення: 1) апарат політичної влади в суспільстві; 2) міцність; 3) влада, керівництво [1, с.215]. "Словник російської мови" С.І. Ожегова державу також визначає як політичну організацію суспільства на чолі з урядом та його органами, за допомогою яких пануючий клас здійснює свою владу, забезпечує охорону існуючого порядку та придушення класових супротивників, а також країна із такою політичною організацією [2, с.122]. Отже, одним із основних значень сло-

ва "держава" у літературній мові є організація влади. Даний висновок підтверджується й сучасними науковцями.

Так, на думку К.Ю. Галушко, держава – це особлива форма організації співжиття численних спільнот людей, яка характеризується наявністю таких основних ознак, як: 1) система спеціальних органів та установ, що в своїй сукупності утворюють державний управлінський механізм (державний апарат); 2) право (тобто обов'язкові правила поведінки, встановлені й санкціоновані державою), за допомогою якого держава як політична влада закріплює певний порядок суспільних відносин, а також структуру й порядок діяльності державного апарату; 3) визначена територія, кордонами якої обмежується влада певної держави [3]. М.В. Цюрупа та В.С. Ясинська зауважують, що держава є найважливішим базовим інститутом політичної системи суспільства, її владно-насилницький характер закономірно впливає з її походження та соціального призначення в умовах соціально неоднорідного суспільства; акумулюючи в своїх

руках владні повноваження, держава соціально-політично інтегрує все суспільство [4]. За О.Ф. Скакун держава, це суверенна політико-територіальна організація суспільства, що володіє владою, яка здійснюється державним апаратом на основі юридичних норм, що забезпечують захист і узгодження суспільних, групових, індивідуальних інтересів зі спиранням, у разі потреби, на легальний примус [5, с.39]. К.Г. Волинка вважає, що сутність держави завжди розкривається через поняття публічної політичної влади. Сутність кожної конкретної держави визначається тим, кому належить державна публічна влада і в чиїх інтересах вона здійснюється" [6, с.38].

Величезний вплив на розвиток сучасних уявлень про державу в умовах глобалізації справили німецькі вчені. Так, концепція комунікативної держави спирається на політичну теорію Юргена Хабермаса (Habermas J., 2006), основними інструментами якої виступають комунікативна раціональність, під якою розуміється раціональність, що народжується в структурах життєвого світу і діяльності суб'єктів, і стратегічна раціональність, що виражається у практиках політичних лідерів [7, с.417].

Ульріх Бек (Beck U., 2000) запропонував теорію Другого модерну з новим розумінням ключових понять "держава", "влада", "панування" та "насильство". Сучасна космополітична держава, за вченим, заснована на принципі національної індиферентності, що передбачає співіснування національних ідентичностей на основі конституційної толерантності. У. Бек вважає, що однією із базових характеристик сучасного розвинутого модерну є всезростаюча обмеженість використання людиною раціональності, розрахунку. Людина більше не приймає самостійних раціональних рішень. Вона повинна прийняти ідею, що суспільство в цілому організоване раціонально, тому треба просто довіритись його інститутам, не перевіряючи, чи справді раціонально вони діють у більшості випадків. Людина у сучасному суспільстві просто діє за правилами, встановленими владою [8, с.79–105].

За суттю, єдиною для всіх пропонованих історичних, політичних і правових дефініцій є характеристика держави як організації влади. Разом із тим, до сьогодні залишаються питання – які способи організації цієї влади? У який спосіб створюється держава? В чому полягає її суть? На підставі чого визначається обсяг її діяльності в економічній, політичній, соціальній, правовій та інших сферах життя людей? Тут доцільно

звернутися до аналізу змісту даного поняття в працях видатних представників філософської та юридичної думки різних часів і народів, враховуючи, що еволюція розуміння категорії "держава" дуже тісно переплітається з історією людства, а підходи до поняття держави, її сутність та ознаки розвивалися історично одночасно із розвитком цивілізації.

Тому метою статті є розкриття особливостей розуміння поняття "держава" у працях Г. Гроція, Т. Гоббса, Дж. Локка, Ж.-Ж. Руссо, І. Канта, І.В.Ф Гегеля. Це сприятиме більш глибокому та повному сучасному розумінню поняття "держава", "державний лад". Важливим є виявлення антропологічних підстав держави та її функцій через філософську концепцію людської сутності. Тим більше, як зазначив І.О. Ільїн, сучасне людство переживає глибоку кризу; в своїй основі це криза духовна, тобто руйнація корінних духовних начал людського буття [9, с.19].

Новизна роботи полягає у порівняльному аналізі особливостей уявлень про державу в працях видатних представників філософської та правової думки Нового часу, виявленні принципових відмінностей. Завдання статті – розкрити сучасне розуміння поняття "держави"; визначити особливості поглядів видатних мислителів XVII–XVIII століть; показати шляхи формування елементарних уявлень про державу та її основних принципів, функціонування та спрямованості діяльності.

Особливості поглядів видатних мислителів XVII–XVIII століть

Епоха Відродження в Європі привносить із собою нову силу – почуття національної самовідомості і згуртованості, яка стала стимулом зародження централізованих держав. У період XIV–XVIII ст. відбувається становлення сучасних національних держав. Основним предметом вивчення правової науки стає держава, яка розглядається як централізована організація влади. Відбувається формування поняття держави незалежно від тих конкретних форм, якими вона представлена, формулюються теорії державного суверенітету. Крім того, в період розквіту класичної науки (XVII – перша половина XIX ст.) Відбулася відмова від колишньої – теологічної – картини світу і заміна її на світську, раціоналістичну картину світу. Людина розглядається як центр світобудови, самодостатній суб'єкт, відбувається секуляризація науки. З одного боку, людина виступає як окремих індивід, який переслідує свої особисті інтереси, з іншого боку, во-

на є членом нової юридичної організації, де усі рівні. Для обґрунтування нового світоустрою та змінених відносин використовується природне право, в якому знайшли примирення античні й середньовічні погляди. Особливістю природного права в зазначений період стає звільнення його від теологічної основи. Воно тепер виводиться не з Божественного веління, а з внутрішньої потреби. Дослідження цього часу присвячені суті, особливостям, формам держави та її функціям, які виводяться з природного права.

Саме в епоху Нового часу держава остаточно відокремлюється від суспільства та перетворюється в особливий соціальний інститут, котрий володіє власною організацією, самостійним соціальним призначенням і принципами функціонування. Мабуть, можна погодитися з тими вченими, які бачать у Новому часі епоху торжества ідеї державності. Крім того, вчені Нового часу ототожнюють державу не зі спільнотою громадян, а з одноосібним правителем, вбачаючи у державі, таким чином, не свого роду колективного суб'єкта, а персоніфіковану особу монарха. Тим самим оформлюється нова концепція держави, відмінна від тієї, яку пропонували античні мислителі, а саме концепція держави-суверена.

Г. Гроцій представляє державу як "досконалий союз вільних людей, укладений заради дотримання права і загальної користі" [10, с.74]. Сутність держави, полягає у громадському цілому, а особливість державної влади, на думку вченого, в тому, що її дії незалежні від будь-якої іншої влади. Володарем усієї повноти верховної влади (суверенітету) виступає держава в цілому (як союз), носієм влади в конкретному сенсі може бути як одна, так і декілька осіб [10, с.127–128]. Г. Гроцій виділяв у державі чотири елементи: народ, верховна влада, територія і загальне право.

Т. Гоббс визначав державу як "штучне тіло", продукт людської діяльності, а не божественне встановлення. Держава, на його думку, виникла на основі суспільного договору з "природного стану, коли люди жили роз'єднано і перебували в стані "війни всіх проти всіх", збиткової для усіх. Тому люди об'єдналися шляхом договору в державу, щоб тим самим отримати можливість захисту, безпеки і мирного життя. На думку Т. Гоббса, при устанавленні держави люди керуються прагненням позбутися тяжкого стану війни, що є необхідним наслідком природних пристрастей людей там, де немає видимої влади, що тримає їх у страху, і, під загрозою покаран-

ня, примушує їх до виконання угод і дотримання природних законів [11, с.337]. Одночасно суспільний договір являє собою об'єднання кожного з кожним, це свого роду договір об'єднання, за допомогою якого маса (натовп) перетворюється в організоване суспільство, набуває єдине обличчя. Так виникає держава – нове "обличчя", воля якої, в силу угоди багатьох людей, вважається за волю їх усіх, із тим, щоб держава могла розпоряджатися силами і здібностями окремих членів в інтересах загального миру і захисту [11, с.338].

Політичний ідеал Т. Гоббса, як до речі і Ж. Бодена, це монархія, що забезпечує волевиявлення суверена та внутрішню єдність волі в державі. Державна влада єдина і нічим не обмежена, домінує над цивільними законами, які тільки від неї і можуть отримати свою силу.

Т. Гоббс розробив доктрину держави-Левіафана. Тобто, держава є "єдина особа, відповідальною за дії якої зробила себе шляхом взаємного договору між собою безліч людей, з тим, щоб ця особа могла використовувати силу і засоби всіх їх так, як вважатиме за необхідне для їх миру і загального захисту" [11, с.338]. Таким чином, Т. Гоббс прагне провести відмінність між корпорацією громадян, названою їм громадянським суспільством (*societas civilis*), і власне державою у вузькому сенсі цього слова, під якою він розуміє особу або групу (збори) осіб, що мають верховну політичну владу. За Т. Гоббсом, державою є не вся корпорація громадян в цілому, а лише суверен, що володіє верховною владою по відношенню до підданих [11, с.338].

В свою чергу, Дж. Локк запропонував таке визначення держави: держава – сукупність людей, які об'єдналися в одне ціле під егідою встановленого ними загального закону і створили судову інстанцію, яка уповноважена улагоджувати конфлікти і карати злочинців. Держава створюється для досягнення "великої і головної мети" – політичного партнерства, коли кожен може реалізувати свої громадянські права (право на життя, здоров'я, свободу, приватну власність тощо) [12, с.84]. На думку Дж. Локка, з утворенням держави відбувається зміцнення і розвиток свободи як основи всіх інших прав. А для впорядкування суспільного життя заради блага людей необхідне створення органів законодавчої, виконавчої та судової влади. "Свобода людини в суспільстві, – писав він, – полягає у тому, що вона не підкоряється ніякій іншій законодавчій владі, крім тієї, яка встановлена за

згодою в державі... Там, де немає законів, там немає і свободи" [13, с.274]. Дж. Локк теоретично розробив такі принципи буржуазного конституціоналізму (повага права приватної власності, суверенітет, парламентське правління, поділ влади, законність, невідчужуваність прав особи), які сформували "емпіричну систему демократії" і філософію американського конституціоналізму. "...Віровчення Д. Локка знайшло своє втілення у конституції..., і ці принципи стали основою для юридичного тлумачення" [14, с.100–101]. Дж. Локк відстоював право на свободу, але допускав при цьому часткове її обмеження на користь держави. Одночасно філософ заперечував тотальну відмову індивіда від належних йому природних прав. Право на життя, власність, гідність особи, рівність людини не відчує нікому ні за яких обставин [15, с.271–272].

Таким чином, інтереси особи стають у Дж. Локка центром усієї державної діяльності, а його політичне вчення справило величезний вплив на подальший розвиток політичної ідеології. Особливо широкого поширення набула теорія природних невідчужуваних прав людини, яку використали Т. Джефферсон та інші теоретики американської революції і яка увійшла згодом до французької Декларації прав людини і громадянина 1789 року [16, с.189–190].

Політичні погляди Ж.-Ж. Руссо, І. Канта

Ж.-Ж. Руссо сформулював теорію суспільного договору про утворення держави в результаті появи соціальної нерівності для вираження загальної волі: "Кожен з нас передає в загальне надбання і ставить під вище керівництво загальної волі свою особистість і всі свої сили, і у результаті для нас усіх разом кожен член перетворюється в нероздільну частину цілого" [17, с.568].

Центральним пунктом політичної теорії Ж.-Ж. Руссо є вчення про народний суверенітет як принцип здійснення загальної волі. При цьому він розрізняє загальну волю та волю всіх: перша має на увазі загальні інтереси, друга – інтереси приватні і являє собою лише суму виявленої волі приватних осіб. Загальна воля виступає у Ж.-Ж. Руссо джерелом законів, мірилом справедливості і головним принципом управління. Зокрема, він вважав суверенітет народу невід'ємним і неподільним. Народ не може нікому віддати своє право на самоврядування і вирішення своєї долі. Уряд – лише тимчасовий агент суверенного народу. Ця думка Ж.-Ж. Руссо збігається з висновками Дж. Локка. Але у

Дж. Локка народ вручає органам управління владу виконавчу, законодавчу і судову. Руссо ж категорично виступав проти передачі парламенту (або іншому органу) законодавчої влади.

Ж.-Ж. Руссо, розвиваючи запропонований Дж. Локком принцип народного суверенітету, вважав, що, так як усі люди народжуються вільними і жодна людина не має влади над іншим від природи, а сила не може породжувати право, то для встановлення законного авторитету серед людей залишається тільки один спосіб – договір. У результаті договору кожна людина разом із іншими людьми підпорядковує себе, свою волю і силу верховному керівництву загальної волі, залишаючись при цьому нероздільною частиною цілого. Таким чином, створюється як би публічне обличчя республіки. "Сукупність особистостей називається народом, який, в свою чергу, є носієм суверенної влади, органом цієї влади є загальна воля" [17, с.571].

Суверенітет – це абсолютна, невідчужувана і неподільна влада народу. Сувереном завжди є народ, а значить єдино правильною формою організації суспільства і держави є демократія. Розглядаючи суверенітет як загальну волю народу, Ж.-Ж. Руссо стверджує, "що суверенітет, як здійснення загальної волі, не може ніколи відчужуватися і що суверен, будучи не чим іншим, як колективною істотою, може бути представлений тільки самим собою; влада може, звичайно, передаватися, але не воля" [17, с.571]. Виходячи з цих властивостей суверенітету, Ж.-Ж. Руссо стверджував, що не тільки абсолютна монархія, але і верховна влада парламенту є утиском народного суверенітету.

Таким чином, Ж.-Ж. Руссо як представник радикально-демократичного спрямування політико-правової думки обґрунтовував і відстоював ідеї соціальної справедливості, рівності, громадянської етики. Стрижнем політичної теорії мислителя є його вчення про народний суверенітет, як основоположний принцип республіканського ладу. "Я називаю республікою будь-яку державу, керовану законами, якою б не була форма управління, тому що тільки в цьому випадку управляє суспільний інтерес і суспільна справа має якість значення. Будь-який законний уряд є уряд республіканський" [17, с.571]. Водночас, Ж.-Ж. Руссо називав урядом, або верховним управлінням, законне відправлення функцій виконавчої влади, а правителем, або государем, – орган чи людину, яким вручена ця влада [17, с.572].

Найбільшу популярність здобули такі праці

Ж.-Ж. Руссо, як "Міркування про походження і підстави нерівності між людьми" (1754) і "Про суспільний договір, або Принципи політичного права" (1762) [18, с.146].

Наріжний принцип соціальних поглядів Іммануїла Канта, нав'язаний духом Просвітництва і теорією природного права: кожна особа наділена гідністю і є для інших абсолютною цінністю. Особистість не є знаряддям здійснення хоч яких, навіть найблагородніших планів загально-го блага [12, с.127]. Заслуга І. Канта полягає у створенні етичної концепції людської гідності, згідно з якою її реалізація неможлива без надання людині прав та свобод, при цьому людина не є засобом досягнення мети. Саме це забезпечило обґрунтування ідеї прав людини та її подальший розвиток у теорії правової держави.

І. Кант визначав гідність як абсолютну цінність, володіючи якою людина примушує інших людей поважати себе, водночас порівнюючи себе із ними, оцінюючи себе. На думку І. Канта, "особистість представляє собою всю гідність людства, розпоряджатися собою як засобом для будь-якої мети – означає принижувати гідність людства у своїй особі, якій і була ввірена особа для збереження" [19, с.360]. "Повага, яку я відчуваю до інших або таке, що інші можуть вимагати від мене, є, як наслідок, визнанням гідності в іншій людині, тобто гідності, яка не має ні ціни, ні еквівалента, який можна обміняти на об'єкт пошани" [19, с.404], – писав І. Кант. На думку філософа, вище співчуття і любові (які гідні поваги) стоїть повага до гідності людини.

Наявність гідності (абсолютної цінності) дає людині право на повагу до неї з боку інших осіб, право на самооцінку і в той же час покладає на неї обов'язок поважати гідність інших. На відміну від своїх попередників, І. Кант висунув тезу про те, що суспільство не може обмежувати в людині її індивідуалізм, її особистий інтерес. В основі гідності людини – її автономія. Держава зобов'язана не втручатися в цю сферу життя особистості доти, поки вона не порушить закон.

Держава, за І. Кантом, – це об'єднання великої кількості людей, підлеглих правовим законам. Тут найважливішою ознакою держави виступає її підлеглість праву, що вирізняє її серед інших спільнот людей. Він підкреслював при цьому, що розглядає не дійсну державу, а "державу в ідеї, таку, якою вона повинна бути відповідно до чистих принципів права" [12, с.129]. Згідно із ученням вченого, закони в державі повинні забезпечувати свободу, тобто право, а люди, що підкоряються їм, знаходяться в пра-

вовому стані. "Такий стан окремих індивідів у складі народу у відношенні один до одного називається громадянським (status civilis), а їх сукупність відносно своїх власних членів – державою (civitas)" [19, с.231–232].

У кожній державі, пише філософ, існує три влади як об'єднана воля в трьох особах: верховна влада в особі законодавця, виконавча влада в особі правителя і судова влада, що присутнює кожному своє в особі судді. Законодавча влада, за І. Кантом, може належати тільки об'єднаній волі народу. Ця влада виникає із первісного договору, відповідно до якого кожна людина залишила дику, не засновану на законі свободу, щоб повною мірою знайти в державі свою законну свободу, громадянську рівність і самостійність. Всі три влади, по-перше, скоординовані між собою, одна доповнює іншу, по-друге, підлеглі одна одній, щоб жодна не могла узурпувати функції іншої, по-третє, об'єднання їх функцій кожному підданому надає його права [19, с.232].

Таким чином він виходить на ідею всевітньо-громадянського стану, заснованого на сполученні народних суверенітетів і підноситься над окремими державними суверенітетами в ім'я загальної користі. Великий мислитель приходить до нового їх розуміння, ґрунтуючись на діалектичному розумінні питань єдності індивіда і держави, держави і громадянського суспільства, цілісності і дискретності державного устрою.

І якщо для І. Канта характерно розгляд держави через призму повинності (якою вона має бути), то для Г.В.Ф. Гегеля метою теоретичних досліджень є з'ясування суті "нормальної" держави (неідеальної). Держава у Г.В.Ф. Гегеля – це духовний організм, що складається із безлічі індивідів, які через загальну самосвідомість і загальну волю об'єднуються в народний дух.

Особливості розуміння держави у творчості Г.В.Ф. Гегеля

Держава для Г.В.Ф. Гегеля, це, перш за все, реалізація духовної свободи, втіленої як у суспільстві, так і в індивідах. Саме у такій якості вони виступають як щось морально ціле та єдине [20, с.283]. На противагу Ж.-Ж. Руссо та І. Канту, Г.В.Ф. Гегель не виводить суверенітет з волі народу, а пов'язує його безпосередньо з самою ідеєю держави. Тут важливо розуміти гегелівську діалектику, згідно з якою держава сама по собі не є такою конструкцією, що підноситься над народом, а становить його невід'ємний зміст, подібно душі у ставленні до ок-

ремих органів тіла. Однак при цьому народ слід розуміти не як агрегат індивідів (*vulgus*), а як внутрішньо диференційоване та складне утворення (*populus*), тобто, як громадянське суспільство. На цьому наполягає Г.В.Ф. Гегель в "Енциклопедії філософських наук".

У такій якості держава виступає як одне, як одиниця, тому вона подібна до єдиного і єдиного у живій істоті: "Ідеалізм, що становить суверенітет, є теж саме визначення, за яким у живому організмі його так звані частини суть не частини, а члени, органічні моменти, ізоляція і для себе перебування яких є хвороба" [20, с.317–318].

Ця субстанціальність, ця одиничність, що впливає з самої природи держави, і позначається Г.В.Ф. Гегелем як її суверенітет. В державі, таким чином, філософ вбачає два начала: духовне, що виражається в її внутрішній диференціації і у зв'язку з диференційованим громадянським суспільством, і початок життя, душі держави, яка робить можливим саме її цілісність, що відтворює саму себе, тобто суверенітет: "Держава як духовне є розгортання всіх своїх моментів, але одиничність є одночасно душевність і життєтворний принцип, суверенітет, який містить в собі всі відмінності" [20, с.316].

Суверенітет, як такого роду внутрішня єдність і жива душа держави, передбачає, що всі функції держави мають джерело тільки в структурі державної влади і не можуть бути приватним надбанням окремих осіб, станів чи корпорацій. В останньому випадку суспільство буде являти собою не організм, а агрегат окремих частин і не зможе називатися державою у точному сенсі цього слова. У зв'язку з цим, для Г.В.Ф. Гегеля середньовічні політичні утворення, де панував загальний дух партикулярності, не були державами у буквальному сенсі цього слова. Суверенітет означає, що кожна правомочність має своєю внутрішньою стороною державну волю і інтерес, які складають її "ідеальність" у зазначеному вище сенсі.

Виходячи з цього, як зазначав Г.В.Ф. Гегель, легко власти в оману, вважаючи, що суверенітет означає можливість творити будь-яке свавілля від імені держави, оскільки вона суверенна у своїх діях і функціях. Такому підходу вчений протиставляє ідею права, саме в останньому він вбачав той розумний початок, який надає позитивну спрямованість всевладдю суверенітету. Правовий характер держави, за Г.В.Ф. Гегелем, є необхідним моментом її суверенності.

У такому випадку суверенітет може розумітися як вираз суб'єктивності державної влади, яка потребує персоніфікації. Такою персоніфікацією суб'єктивності громадянського суспільства для Г.В.Ф. Гегеля був суддя. Персоніфікацію же суверенітету держави мислитель пов'язував із образом монарха: "Але особистість і суб'єктивність взагалі в якості нескінченного, що співвідносяться себе з собою, володіє, далі, істиною, причому своєю найближчою, безпосередньою істиною, як особа, для себе суцільний суб'єкт, а для себе суще є також просто одне. Особистість держави дійсна тільки як особа, як монарх. Особистість служить виразом поняття як такого, особа утримує одночасно її дійсність, і лише з цим визначенням поняття є ідея, істина" [20, с.319]. При цьому, за Г.В.Ф. Гегелем влада монарха буде владою суверена тільки в тому випадку, якщо вона здійснюється у правовому контексті і обмежена правом і суспільним представництвом. Тільки конституційна монархія може бути пов'язана із ідеєю суверенітету. Гегелівське трактування повноважень і прав монарха, за деякими винятками (наприклад, спадковість влади), повністю вкладається у сучасне загальне поняття глави держави, тобто, трактування Г.В.Ф. Гегелем співвідношення суверенітету і суверена має не тільки історичне, а й актуальне сьогодні значення.

Г.В.Ф. Гегель відстоював ідею абсолютної цінності державного суверенітету. Держава в повній мірі виявляє духовну природу суспільства, тому над нею не може бути поставлена більш висока інстанція, яка несла б у собі будь-який більш високий зміст, ніж той, який містить у собі держава. Г.В.Ф. Гегель писав: "Кілька держав, утворюючи союз, можуть, правда, скласти суд над іншими державами, між державами можуть створити об'єднання, як, наприклад, Священний союз, але ці союзи завжди тільки відносні і обмежені, подібно вічному миру. Єдиний абсолютний суддя, який завжди виступає, і виступає проти особливого, є у собі і для себе суцільний дух, який виступає у всесвітній історії як загальне і як діючий рід" [20, с.285]. За Г.В.Ф. Гегелем, вищим судом для суверенних держав є тільки сама всесвітня історія, звернення до якої виявляється вищим результатом філософсько-правового дослідження. "Держава – це хід Бога в світі; його підставою служить влада розуму, що здійснює себе як волю" [20, с.284].

Г.В.Ф. Гегель розглядав державу у контексті загальної системи її фундаментальних філософських уявлень про світобудову, важливою

частиною яких є філософія права. Держава у трактуванні Г.В.Ф. Гегеля – це теж право, але найбільш розвинене і змістовно багате, тому що воно включає у себе визнання всіх інших прав – прав особистості, сім'ї та суспільства. Зводячи державу в абсолют, що стоїть над особистістю і суспільством, Г.В.Ф. Гегель доводить, що буття держави передує розвитку громадянського суспільства.

Держава, за Г.В.Ф. Гегелем, – це найбільш досконала організація суспільного життя, в якій все будується на правовій основі, що представляє царство реалізованої свободи. Саме у державі і через державу реалізуються вищі, моральні цінності людини, "тому сфера громадянського суспільства переходить до держави" [20, с.278]. Громадянське суспільство за допомогою правових установ забезпечує інтереси приватних осіб і охороняє їх власність, підтримує певний суспільний порядок. У державі цілком зливаються особиста свобода і зовнішній порядок, у ній досягає своєї найвищої форми єдність правового змісту і морального переконання.

Цінність гегелівських поглядів на державу полягає в тому, що примусова, насильницька функція в ній відіграє не настільки важливу роль. Головне – це чітка соціальна і правова спрямованість державної діяльності, її глибокий моральний зміст, розумність і корисність для суспільства і індивіда.

У філософській системі Г.В.Ф. Гегеля індивід розглядається як елемент загального, органічного цілого, момент моральної тотальності. Розглядаючи державу як ходу Бога в світі, дійсність моральної ідеї, він захищає тезу про первісність держави стосовно особи. Водночас, філософ вніс істотний вклад у розробку вчення про людську гідність. Особливо важливе значення у цьому відношенні мала гегелівська концепція свободи як пізнаної необхідності.

Г.В.Ф. Гегель як прихильник помірної конституційної монархії виступав за надання громадянам елементарних прав (хоча визнавав природним і необхідним ієрархічну побудову суспільства і засуджував "чернь", тобто незаможні прошарки). Г.В.Ф. Гегель писав про необхідність піднесення гідності людини, визнання її здатності бути вільною, саме це, на його думку, поста-

вить людину в один ряд із усім духовним [21, с.224]. Тобто, гідність людини філософ вбачав у її свободі. Користь самоврядування громадян у державі він вбачав, зокрема, у тому, що воно забезпечує їм відчуття і почуття власної гідності [22, с.85]. Незважаючи на всі суперечності, властиві філософії Г.В.Ф. Гегеля, його віра в торжество розуму підтверджувала ідею високої соціальної цінності особи.

Висновки

1. Отже, проблема поняття держави в усі часи була відкритою і залишається актуальною донині. Феномен держави у різні епохи інтерпретується по-різному. Це обумовлюється масою різноманітних чинників як об'єктивного, так і суб'єктивного характеру. Насамперед, важливу роль відіграють пануючий у науці тип раціональності, відповідний тип праворозуміння. Для мислителів Нового часу властиво розуміння держави як об'єктивної, стійкої, стабільної, закономірної, передбачуваної системи. На нашу думку, держава визначається ними із позицій антропоцентризму і є універсальним знеособленим інститутом, існуючим незалежно від волі і бажання окремих індивідів, та базується на виключному праві пануючого суб'єкта займатися створенням системи норм на конкретній території для досягнення найбільш ефективного управління суспільством.

2. Держава є одним із видів складноорганізованих, багатоаспектних, багаторівневих соціальних систем та охоплює різні сфери людського буття. Саме тому поняття держави видатними філософами, правниками минулого пов'язане, із масою різноманітних чинників об'єктивного і суб'єктивного характеру: включення суб'єкта в об'єкт пізнання, методологічна недосконалість, культурна ізоляваність, соціальне замовлення, політична і економічна кон'юнктура, політична заангажованість, ідеологічна залежність та інше.

Конфлікт інтересів

Конфлікт інтересів, за заявою авторки, відсутній.

Вираз вдячності

Стаття підготовлена за власною ініціативою авторки.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. К.: ВТФ "Перун", 2003. 1440 с.
2. Ожегов С. И. Словарь русского языка: ок. 57000 слов / под ред. чл.-корр. АН СССР Н. Ю. Шведовой. М.: Рус. яз., 1986. 797 с.
3. Галушко К. Ю. Держава. *Енциклопедія історії України*: Т. 2: Г–Д / редкол.: В. А. Смолій (голова) та

- ін. НАН України. Інститут історії України. К.: Вид-во "Наукова думка", 2004. 688 с.
4. Цюрупа М. В., Ясинська В. С. Основи сучасної політології: підручник для студентів ВУЗів. Київ: Кондор. 2009. 354 с.
 5. Скакун О. Ф. Теорія держави і права Харків: Консум, 2001. 656 с.
 6. Волинка К. Г. Теорія держави і права: навч. посіб. К.: МАУП, 2003. 240 с.
 7. Habermas J. Political Communication in Media Society – Does Democracy Still Enjoy an Epistemic Dimension? The Impact of Normative Theory on Empirical Research. *Communication Theory*. 2006. Vol. 16. P. 411–426.
 8. Beck U. The Cosmopolitan Perspective: Sociology of the Second Age of Modernity. *British Journal of Sociology*. Vol. 51. 2000. No 1. Pp. 79–105.
 9. Ильин, И. А. Путь духовного обновления / сост., авт. предисл., отв. ред. О. А. Платонов. М.: Институт русской цивилизации, 2011. 1216 с.
 10. Гроций Гуго. О праве войны и мира. М.: Ладомир, 1994. 868 с.
 11. Гобс Т. Антология мировой философии. В 4-х т. Т. 2. Европейская философия от эпохи Возрождения по эпоху Просвещения / ред. коллегия: В. В. Соколов и др. М.: Мысль, 1970. С. 307–349.
 12. Історія вчень про державу і право: підручник / за ред. проф. Г. Г. Демиденка, проф. О. В. Петришина. Х.: Право, 2009. 256 с.
 13. Локк Дж. Сочинения: В 3 т. М.: Мысль, 1988. 668 с.
 14. Харц Л. Либеральная традиция в Америке / общ. ред. В. Согрина; ред. Т. С. Комаров]. М.: Прогресс: Прогресс-Академия, 1993. 236 с.
 15. История политических и правовых учений: учеб. для вузов / под ред. проф. В. С. Нерсисянца. М.: Издательская группа НОРМА Инфра-М, 2000. 736 с.
 16. История политических и правовых учений: учеб. / под ред. О. Э. Лейста. М.: Юрид. лит., 1997. 576 с.
 17. Руссо Ж.-Ж. Антология мировой философии. В 4-х т. Т. 2. Европейская философия от эпохи Возрождения по эпоху Просвещения / ред. коллегия: В. В. Соколов и др. М.: Мысль, 1970. С. 558–574.
 18. Козинець, О. Г. Жан Жак Руссо – ідеолог французької буржуазної революції кінця XVIII ст. *Підприємництво, господарство і право*. 2012. № 8. С. 145–148.
 19. Кант И. Метафизика нравов. *Собр. соч.* : в 6 т. М.: Мысль, 1965. Т. 4. Ч. 2. 1965. 478 с.
 20. Гегель Г. В. Ф. Философия права / ред. Д. А. Керимов и В. С. Нерсисянца. М.: Мысль, 1990. 524 с.
 21. Гегель Г. В. Ф. Гегель – Шеллингу: [Берн, 16 апр. 1795 г.]. *Работы разных лет*: в 2 т. М.: Мысль, 1973. Т. 2. 1973. С. 222–225. (Философское наследие).
 22. Гегель Г. В. Ф. Конституция Германии. *Политические произведения*. М.: Наука, 1978. С. 65–184. (Памятники философской мысли).

REFERENCES

1. Busel, V. T. (Red.). (2003). *Velykyy tlumachnyy slovnyk suchasnoyi ukrayins'koyi movy* [Large explanatory dictionary of the modern Ukrainian language]. Kyiv: VTF "Perun" (in Ukr.).
2. Ozhegov, S. I.; Shvedova, N. YU. (Red.). (1986). *Slovar' russkogo yazyka: ok. 57000 slov* [Dictionary of the Russian language: approx. 57,000 words]. M.: Rus. yaz. (in Russ.).
3. Halushko, K. YU. (2004). *Derzhava* [State]. In: Smoliiy, V. A. et al. *Entsyklopediya istoriyi Ukrayiny*: T. 2: H–D. Kyiv: Vyd-vo "Naukova dumka" (in Ukr.).
4. Tsyurupa, M. V., & Yasyns'ka, V. S. (2009). *Osnovy suchasnoyi politolohiyi* [Fundamentals of modern political science]. Kyiv: Kondor (in Ukr.).
5. Skakun, O. F. (2001). *Teoriya derzhavy i prava* [Theory of State and Law]. Kharkiv: Konsum (in Ukr.).
6. Volynka, K. H. (2003). *Teoriya derzhavy i prava* [Theory of State and Law]. Navch. posib. Kyiv: MAUP (in Ukr.).
7. Habermas, J. (2006). Political Communication in Media Society – Does Democracy Still Enjoy an Epistemic Dimension? The Impact of Normative Theory on Empirical Research. *Communication Theory*, (16). 411–426.
8. Beck, U. (2000). The Cosmopolitan Perspective: Sociology of the Second Age of Modernity. *British Journal of Sociology*, 51(1). Pp. 79–105.
9. Il'in, I. A.; Platonov O. A. (Red.). (2011). *Put' dukhovnogo obnoveniya* [The path of spiritual renewal]. M.: Institut russkoy tsivilizatsii (in Russ.).
10. Grotsiy, Gugo. (1994). *O prave voyny i mira* [On the law of war and peace]. M.: Ladomir (in Russ.).
11. Gobs, T. (1970). *Antologiya mirovoy filosofii* [Anthology of world philosophy]. V 4-kh t. In: Sokolov, V. V. et al. T. 2. *Yevropeyskaya filosofiya ot epokhi Vozrozhdeniya po epokhu Prosveshcheniya*. M.: Mysl' (s. 307–349) (in Russ.).

12. Demydenko, H. H., & Petryshyn, O. V. (Eds.). (2009). *Istoriya vchen' pro derzhavu i pravo* [History of the doctrines of state and law]. Pidruchnyk. Kharkiv: Pravo (in Ukr.).
13. Lokk, Dzh. (1988). *Sochineniya* [Works]. V 3 t. M.: Mysl' (in Russ.).
14. Kharts, L.; Sogrina, V., & Komarov, T. S. (Eds.). (1993). *Liberal'naya traditsiya v Amerike* [Liberal tradition in America]. M.: Progress: Progress-Akademiya (in Russ.).
15. Nersesyants, V. S. (Ed.). (2000). *Istoriya politicheskikh i pravovykh ucheniy* [History of political and legal doctrines]. Ucheb. dlya vuzov. M.: Izdatel'skaya gruppa NORMA Infra-M (in Russ.).
16. Leyst, O. E. (Ed.). (1997). *Istoriya politicheskikh i pravovykh ucheniy* [History of political and legal doctrines]. Ucheb. M.: Yurid. lit. (in Russ.).
17. Russo, ZH.-ZH. (1970). *Antologiya mirovoy filosofii. V 4-kh t.* [Anthology of world philosophy. In 4 volumes]. In: Sokolov, V. V. et al. (Ed.). T. 2. Yevropeyskaya filosofiya ot epokhi Vozrozhdeniya po epokhu Prosveshcheniya. M.: Mysl' (s. 558–574) (in Russ.).
18. Kozynets', O. H. (2012). Zhan Zhak Russo – ideoloh frantsuz'koyi burzhuznoyi revolyutsiyi kintsya XVIII st. [Jean-Jacques Rousseau - the ideologue of the French bourgeois revolution of the late eighteenth century]. *Pidpryyemnytstvo, hospodarstvo i pravo*, (8). 145–148 (in Ukr.).
19. Kant, I. (1965). *Metafizika npravov* [The metaphysics of morals]. In: *Sobr. soch.*: v 6 t. M.: Mysl', T. 4. CH. 2 (in Russ.).
20. Gegeľ, G. V. F.; Kerimov, D. A., & Nersesyants, V. S. (1990). *Filosofiya prava* [Philosophy of Law]. M.: Mysl' (in Russ.).
21. Gegeľ, G. V. F. (1973). *Gegeľ' – Shellingu: [Bern, 16 apr. 1795 g.]* [Hegel - to Schelling: [Bern, Apr 16. 1795]]. In: *Raboty raznykh let: v 2 t.* M.: Mysl', T. 2 (s. 222–225). (Filosofskoye naslediyе) (in Russ.).
22. Gegeľ, G. V. F. (1978). *Konstitutsiya Germanii* [German Constitution]. In: *Politicheskiye proizvedeniya.* M.: Nauka (s. 65–184). (Pamyatniki filosofskoy mysli) (in Russ.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:
 Форум права: 61 pp. 82–91.

Related identifiers:
 10.5281/zenodo.3883815
http://forumprava.pp.ua/files/082-091-2020-2-FP-Marushchak_9.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2020_2_9.pdf

License (for files):
 Creative Commons Attribution 4.0 International

Received: 23.04.2020
Revised: 25.05.2020
Published: 03.06.2020

Cite as:

Марущак, Н. В. (2020). Розуміння держави у творах видатних представників філософської та правової думки Нового часу. Форум Права, 61(2). 82–91. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3883815>.

Marushchak, N. V. (2020). Rozuminnya derzhavy u tvorakh vydatnykh predstavnykiv filosofskoyi ta pravovoyi dumky Novoho chasu [Understanding of the State in the Works of Outstanding Representatives of Philosophical and Legal Thought of Modern Period]. *Forum Prava*, 61(2). 82–91. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3883815>.

УДК 340.1

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3883817>**О.А. МАРУЩАК,**

доцент кафедри теорії та історії держави і права, конституційного права
Чернігівського національного технологічного університету,
кандидат юридичних наук, доцент, м. Чернігів, Україна;
e-mail: alexandr_mrs@ukr.net;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6153-9868>

ЩОДО СУЧАСНОГО РОЗУМІННЯ ТА ЗНАЧЕННЯ ІДЕОЛОГІЇ

О.А. MARUSHCHAK,

Ass. Professor, Chair of Theory and History of State and Law, Constitutional Law,
Chernihiv National University of Technology, Ph.D. in Law, Associate Professor,
Chernihiv, Ukraine; e-mail alexandr_mrs@ukr.net;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6153-9868>

CONCERNING THE MODERN UNDERSTANDING AND MEANING OF IDEOLOGY

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS)

Постановка проблеми. Спостерігається відновлення інтересу суспільства та наукової спільноти до ідеології. У при- змі демократизації та лібералізації суспільства, по відношенню до поняття "ідеологія" існує певна недовіра та скеп- тицизм, пов'язані з ХХ століттям, коли з ідеологією асоціювали виключно недемократичні режими, а після падіння яких відбувалась повне відкидання та ігнорування даного поняття. Це пов'язано, в першу чергу, з недостатньою ін- формаційністю та обізнаністю стосовно будь-яких ідеологічних основ, що в результаті призвело до недовіри до дано- го поняття. Актуальною стає необхідність в якісному дослідженні такого поняття як ідеологія у контексті державного функціонування. З огляду на вказане, для правильного, сучасного розуміння та сприйняття, поняття ідеології потре- бує якісного, поглибленого аналізу. **Завданнями** статті є аналіз дефініції "ідеологія", встановлення еволюційного шляху, впливу і взаємозв'язку ідеології в різних проявах: філософському, релігійному, державно-правовому та ідео- логічному плюралізмі. **Методи дослідження.** Історичний та порівняльно-правовий метод дозволили прослідкувати еволюцію ідеології від філософського початку базового елементу державного функціонування. Структурний та сис- темний методи забезпечили дослідження ідеології, як складного багатогранного поняття. Та логіко-правовий метод щодо доцільності та правочинності використання даного поняття в сучасних реаліях. **Результати.** Встановлено, що ідеологія пройшла великий шлях еволюції. Базовою основою ідеології являється філософія, яка пройшла крізь всі етапи, і наразі також залишається цією ідейною основою. Одночасно складовою структурною і наступним історичним етапом являється релігійна основа ідеології, яка була трансформована із філософської. Вона також залишається ак- туальною, і це навіть не стосується виключно теократичних і клерикальних держав, оскільки релігійні норми стали базисом моральних основ суспільства. Показано, що сучасною основою будь-якої ідеології є її правова основа, яка закріплює і принципи життєдіяльності держави і суспільства, і одночасно являється основним елементом формуван- ня правосвідомості. Особливим ідеологічним феноменом являється концепція ідеологічного плюралізму, яка дуже якісно маскує ідеологічну основу держави. **Висновки.** Визначено, що поняття ідеології (в контексті держави) дуже багатогранне, і використовується для визначення та характеристики як комплексної категорії, так і для окремих її елементів. Виходячи з політичної ситуації до комплексної ідеології прирівнюють одну її складову (наприклад, політи- чну, правову, релігійну). Держава не може існувати без ідеології, яка є важливим фундаментом державотворення. Кожна держава завжди мала і має свою ідеологічну складову, навіть не зважаючи на проголошену деідеологізацію. В перспективі розвитку правової науки ідеологія буде зарахована до однієї з базових ознак держави.

Ключові слова: ідеологія; державна ідеологія; право; держава

Problem statement. There is a renewed interest of society and the scientific community to ideology. In the context of the democratization and liberalization of society, there is a certain distrust and skepticism towards the concept of "ideology", which is associated with the twentieth century, when ideology was associated exclusively with non-democratic regimes and after the fall of which there was a complete denial and ignoring of this concept. This is primarily due to the lack of information

and awareness of any ideological foundations, which eventually led to distrust of this concept. The need for a qualitative study of such a concept as ideology in the context of state functioning becomes urgent. Given this, for a correct, modern understanding and perception, the concept of ideology requires a high-quality, in-depth analysis. The **purpose** of the article is analyzing the definition of ideology; establish the evolutionary path, influence and relationship of ideology in different manifestations: philosophical, religious, state-legal and ideological pluralism. **Methods** of research. The historical and comparative legal method allowed us to trace the evolution of ideology from the philosophical beginning of the basic element of the functioning of the state. Structural and systemic methods provided research of ideology as a complex multi-faceted concept. Logical-legal method of expediency and validity of the use of this concept in modern realities. **Results.** Ideology has gone a long way in evolution. The basic basis of ideology is philosophy, which has passed through all stages, and now also remains this ideological basis. At the same time, the religious basis of the ideology, which was transformed from the philosophical one, is a structural component and the next historical stage. It also remains relevant, and this does not even apply exclusively to theocratic and clerical States, since religious norms have become the basis of the moral foundations of society. The modern basis of any ideology is its legal basis, which enshrines the principles of the life of the state and society, and at the same time is the main element of the formation of legal consciousness. A special ideological phenomenon is the concept of ideological pluralism, which very qualitatively masks the ideological basis of the state. **Conclusions.** The concept of ideology (in the context of the state) is very multifaceted, and is used to define and characterize both a complex category and its individual elements. Based on the political situation in a complex ideology, one component of it is equated (for example, political, legal, and religious). The state cannot exist without an ideology, which is an important Foundation of the state. Each state has always had and still has its own ideological component, even in spite of the declared de-ideologization. In the future development of legal science, ideology will be considered one of the basic features of the state.

Key words: ideology; state ideology; law; state

Постановка проблеми

Останнім часом спостерігається відновлення інтересу суспільства та наукової спільноти до такої важливої категорії як ідеологія. У призмі демократизації та лібералізації суспільства, по відношенню до поняття "ідеологія" існує певна недовіра та скептицизм, пов'язані з ХХ століттям, коли з ідеологією асоціювали виключно недемократичні режими, а після падіння яких відбувалась повне відкидання та ігнорування даного поняття. Це пов'язано, в першу чергу, з недостатньою інформаційністю та обізнаністю стосовно будь-яких ідеологічних основ, що в результаті призвело до недовіри до даного поняття. Актуальною стає необхідність в якісному дослідженні такого поняття як ідеологія у контексті державного функціонування.

У різні часи ідеологія була та залишається об'єктом дослідження, при цьому залишилось багато невирішених питань. Антуан Дестют де Трасі (Destutt de Tracy Antoine-Louis-Claude, 1997) у своїй знаменитій праці "Елементи ідеології", стверджував, що ідеологія як наука про ідеї зможе дослідити природу людського мислення і виявити реальні потреби людей, вирішивши, таким чином, всі проблеми суспільства [1], при цьому зберігаючи більше філософську основу, без теорії практичного застосування. Значний внесок в дослідження ідеології зроблено Карлом Марксом та Фрідріхом Енгельсом, які заклали в неї переважно негативний сенс, і протиставляли їй наукове знання, метою якого

повинна бути боротьба проти ідеології [2]. В противагу можна навести дослідження Джона Мартіна (Martin John, 2015), який визначав ідеологію як ідеальну форму дійсних відносин [3, с.18]. Дослідження вітчизняних вчених також насичені протиріччями та плюралізмом у визначенні та розумінні ідеології.

З огляду на вказане, для правильного, сучасного розуміння та сприйняття, поняття ідеології потребує якісного, поглибленого аналізу. Тому метою статті є визначення актуального для сучасних реалій поняття та значення ідеології, а новизна полягає в якісно новому підході до розуміння та значення ідеології, як базисного елементу державного функціонування. Завданнями статті є аналіз дефініції ідеології, встановлення еволюційного шляху, впливу і взаємозв'язку ідеології в різних проявах: філософському, релігійному, державно-правовому та ідеологічному плюралізмі.

Ідеологія: поняття та структура

Поняття "ідеологія" (як і багато інших) має грецьке походження (грец. idea – прообраз, ідея, і logos – слово, розум, вчення, буквально вчення про ідеї). І довгий час саме таке, буквально, філософське трактування було у суспільстві єдиновірним, що у свою чергу пов'язано з не розповсюдженим використанням даного поняття. У тлумачних словниках минулого, наприклад, було вказано що це частина метафізики або психології, яка міркує про мислення і думки [4, с.8], чи знову ж таки буквально тлумачення,

що ідеологія це світогляд, система поглядів та ідей [5, с.181]. У подальшому, у зв'язку з історичними змінами та еволюцією, в першу чергу, правової та політичної думки, було еволюціоновано й поняття ідеології, а саме – сукупність філософських, політичних, правових, моральних, релігійних та мистецьких поглядів, що характеризують те або інше суспільство, клас, політичну партію [6, с.394; 7, с.394]. Але найголовніше, що в результаті даної еволюції ідеологія стала не просто поняттям, а невід'ємною складовою сучасного світу і важливим елементом державного становлення та функціонування.

Перехід від одного періоду до іншого обумовлений трансформацією кількісних і якісних характеристик суспільної свідомості, причиною якої було зростання технологічної та інтелектуальної потужності людства. Використання, обслуговування та вдосконалення складної техніки і технологій зажадали створення системи масової освіти, яка би забезпечувала підготовку більшої кількості відповідних фахівців. У свою чергу, це призвело до якісного ускладнення соціальної діяльності та духовних потреб людини, зростання її інтелекту та авторитету науки [8, с.125].

На нашу думку, виходячи з визначення та історичних чинників ідеологічної еволюції в ідеології можна виділити такі складові – філософська, релігійна та державницько-правова.

Філософська основа ідеології

Ідеологія, як й інші подібні, широкоохоплюючі поняття, має свій філософський початок. Метою філософії є створення ідеології, тобто штучно створюваних, заданих ідеалів. У свою чергу, ідеали – це цілі, за допомогою яких у свідомості встановлюються керівні основи діяльності людини, а філософія орієнтована на пошук цих цілей.

Філософська спадщина, присвячена проблемам ідеології, здатна вразити своїм обсягом і широтою тем, які зачіпаються. За майже два століття наукової традиції осмислення цього явища виник ряд шкіл і напрямків, що відображають різні підходи до розуміння природи, ролі та місця ідеології в житті суспільства [9, с.210].

У житті суспільства ідеологія існує та функціонує як діалектична єдність сутності і явища. Ідеологія являє собою систему цінностей та ідеалів, що виконують в суспільстві функцію підтримки існуючої політичної системи, що надають мету і сенс буття як окремо взятій людині, так і конкретному соціуму, що є його духовними механізмами організації та самоорганізації, що грають роль "атрактора" на еволюційній стадії

розвитку суспільства і в синергетичних процесах його системних трансформацій [10, с.68].

Взаємини між філософією та ідеологією в історії та житті – це ціла "драма" довжиною вже близько двох з половиною десятиліть століть. Діапазон цих взаємин вкрай широкий: від вихідної нерозрізненості "думки" та "ідеї" в античності до їх розбіжності в новому часі, всередині якого виявляється своє "коло": від радикального протиставлення філософії та ідеології до їх нового зближення, аж до їх епохального злиття в "революційній теорії". Далі цикл відтворюється через усі "сучасні" версії епістемологічної та політичної деідеологізації до нових колізій "розходження-зближення" філософії та ідеології в постмодерні. Складне переплетення "роботи думки" та "роботи з ідеями" в радикальному постмодернізмі часто нагадує рух до вихідного синкретизму [11, с.13–14].

Дослідження становлення філософії ідеології потребує окремого ґрунтовного дослідження, але можна зробити висновок що з часом ідеологія, створена філософією, розчиняється в культурі, релігії, праві та ін. Саме філософія має пріоритет перед ідеологією оскільки вона задає цілі і засоби, забезпечуючи можливість появи ідеології. Не дивлячись на видозмінення, філософська складова завжди буде залишатись основою ідеології.

Релігійна основа ідеології

Наступна віха в формуванні ідеології, пов'язана історично з укріпленням позицій релігій, та становленням теократичних держав (Священна Римська імперія, Візантійська імперія, халіфати та ін.). Філософська основа ідеології перейшла до релігійної, відбулось одночасне об'єднання і взаємозаміна, і як результат становлення нових ідеологічних принципів, які формували і суспільну свідомість, і державну політику.

Ніколо Макіавеллі, якого можна вважати одним із засновників концепції комплексної, державної ідеології, у своїй знаменитій праці "Государ" такі держави називав церковними, і стверджував що держави ці спираються на освячені релігією підвалини, настільки потужні, що вони підтримують государів при владі, незалежно від того, як ті живуть і вчиняють. Тільки там государі мають владу, але її не відстоюють, мають підданих, але ними не керують; і однак же на владу їх ніхто не зазіхає, а піддані їх не обтяжуються своїм становищем і не хочуть, та й не можуть від них відпасти. Так що лише ці государі незмінно перебувають в благополуччі та

щасті [12, с.68].

Світ у XXI ст. відчуває нові прояви напруги між правом і релігією, що стають практично щоденною буденністю. Постійні дебати залучають все ширше коло учасників й аргументів, однак все гостріше проявляється необхідність знаходити шляхи для примирення не тільки права та релігії, але й національного права конкретної держави з релігійними правовими системами ("релігійними правовими спільнотами"). Насправді, якщо зіткнення права та релігії ставить питання віри й ідентичності, то зіткнення між релігійним правом і державним правом сприяє подальшому поглибленню цих конфліктів, часто переносючи відповідні вимоги на рівень юридичних структур, надаючи їм формальне закріплення, переводячи на мову права [13, с.140]. Як результат, релігія повною мірою перестала якісно виконувати свої ідеологічні функції. Цю роль на собі прийняла ідеологія, яка стала самостійним феноменом. Вона інституціоналізувалася, і сучасність вже не мислиться без неї [8, с.125].

Забігаючи наперед, треба сказати, що вплив церкви та релігійні вчення, як і у випадку з філософією, видозмінюються та трансформуються у нові ідеї, правові та політичні. Але станом і на сьогодні залишаються як теократичні держави, так і клерикальні, де саме релігія являється базовою ідеологічною основою.

Ідеологія, як базова складова державного функціонування

Якщо виходити з логічно-історичного "ланцюга", то на заміну релігії прийшла ідеологія, яка стала складовою основою державного функціонування і духовно-морального життя суспільства. Зіткнення традиційного релігійного світогляду і нового-світського породило переконання в існуванні синтезуючого рівня знань, заснованих на вірі і науці, але не в схоластичному її варіанті, а в раціоналістичному, характерному для нової епохи. Таким рівнем знань визнається ідеологія. З тих пір основним трактуванням поняття "ідеологія" стає сукупність ідей, що спотворюють реальність, використовують при цьому науковий інструментарій та орієнтують суспільство на зміни в заданому напрямку.

Коли мова іде про ідеологію в контексті держави, наука оперує такими поняттями, як державна ідеологія, правова, політична, державотворча, державницька, загальнонаціональна та ін. Із чим пов'язане таке різноманіття? На нашу думку, є два фактори. По-перше, як ми вже згадували, існує скептицизм та недовіра, які викли-

кані діяльністю реакційних режимів XX століття, і це відноситься, в першу чергу, безпосередньо до таких категорій, як ідеологія і державна ідеологія, і як результат – пошук альтернативних понять. По-друге, це наукова діяльність. В результаті досліджень еволюції держав, державознавства і правової думки, у науковому просторі з'явилися як нові ідеологічні категорії, так і ідеологія, що як цілісна категорія набула якісного наповнення та змістового значення. І дане різноманіття вносить цю саму плутанину, оскільки ідеологія (саме як категорія) завжди була об'єктом критики.

На думку багатьох фахівців, сприйняття ідеології як якоїсь універсальної ідеї або світогляду, що відображають єдину систему поглядів або певний суспільний устрій ("російська ідея", "капіталізм", "комунізм" та ін.), є анахронічним і неефективним [14, с.73]. У науковому просторі навіть з'явилась нова категорія – деідеологізація [15, с.195–196]. Також варто зазначити про інший стереотип, який існує у суспільстві, що в демократичних, цивілізованих країнах не існує будь-яких ідеологій.

Для спростування цієї теорії, яскравим прикладом можуть виступати Сполучені Штати Америки. Багато хто вважає Сполучені Штати Америки суто прагматичною країною, не обтяженою багатою духовною спадщиною та ідеологічними традиціями. Це вкрай спрощене уявлення. Сьогодні, звільняючись від вульгарно-економічного детермінізму минулих десятиліть, ми починаємо більш глибоко усвідомлювати значення духовних, морально-моральних та ідеологічних факторів у суспільному розвитку різних країн і регіонів. Величезну роль зіграли вони й в історії США [16, с.222]. Ця думка базується на ототоженні державної та політичних ідеологій, і, відповідно, на плюралізмі останніх. Аналізуючи досвід США, можна визначити, що в основі усього державно-політичного механізму лежить ідеологія ліберальної демократії, а американська ідея є досить яскраво вираженою через концепції індивідуалізму, "відкритого суспільства", "плавильного котла" ("melting pot") і реалізується в пануванні ринкових відносин у всіх суспільних сферах – економічній, політичній, соціальній [17, с.270]. Основи ідейного плюралізму в Сполучених Штатах Америки були визначені вже на першому етапі їх історії. Теоретичним джерелом американських ідейних традицій стала ідеологія Просвітництва, з якої тоді вийшли й обидві головні американські ідеології – лібералізм і консерватизм [16, с.222]. Також варто приділити

увагу лівим ідеологіям, які у суперництві з консерватизмом і лібералізмом грали, в першу чергу, роль подразників, що змушували обох ідеологічних гігантів модернізувати свої інтеграційні доктрини і механізми. Але це не повинно применшувати впливу лівих ідеологій, адже конкуренція з їх боку не дозволяла лібералізму та консерватизму перетворитися в ідеологію-монополію, приречені на загивання і все менш корисні для суспільства [16, с.224]. На сьогодні на теренах США стає актуально ідеологія палеоконсерватизму, цей анти-істеблішментський штаб радикального консерватизму надав "інтелектуальні боєприпаси" широкому колу агентів і ідеологічних сил, що кидають виклик панівному ліберальному порядку на національному та міжнародному рівнях, позиції, які в різний час резонували з політичними рухами, включаючи Рух Чаювання (The Tea Party movement), Альтернативні праві, альт-праві (Alt-Right) і Трампізм. Аналіз починається з викладу Палеоконсерватизму, що базується на критиці сучасної ліберальної демократії та глобального ліберального управління в контексті трансформації американських правих та ідеологічної боротьби з неоконсерватизмом із початку 1980-х років. Неонаціоналістичний порядок, що відстоюється палеоконсервативними інтелектуалами у відповідь на передбачувані наслідки мультикультуралізму, неоліберальної глобалізації та інтернаціоналістської зовнішньої політики, розкриває інтелектуальний проект набагато більш змістовний, складний і всеосяжний, ніж його часте зведення до "популізму". Бо на карту в цій політиці поставлені не тільки демократичні завоювання ХХ століття, але й політична територія, на якій домінуючі політичні концепції знову об'єднуються і представлені за сенс і майбутнє людського співіснування в умовах глобалізації [18, с.28].

Повертаючись до питання релігії, як ми вже вказували, відбулось видозмінення та трансформація, і в деяких країнах релігія так і залишилась базовою ідеологічною основою.

Яскравими прикладами тут являються Ісламська Республіка Іран (сама офіційна назва держави вже проголошує свою релігійну основу), яка має державну релігію, а саме іслам шиїтського толку джафаритського мазхаба. Не дивлячись на наявність Конституції і проголошення принципу розподілу влад, ключову роль у державному управлінні відіграє саме духовенство. Згідно ст.57 Конституції, "управління Ісламською Республікою Іран здійснюєть-

ся законодавчою, виконавчою і судовою владою, які функціонують під контролем абсолютного правління імама" [19, с.20]. Варто відзначити, що релігія в Ірані впливає не тільки на державне функціонування, але й на абсолютно всі інститути суспільного життя і являється моральною основою.

В якості протилежності, можна навести, як приклад, Республіку Індонезія, яка також є яскравим прикладом ідеологічної держави. В 1945 році, в процесі створення Конституції, була скликана спеціальна комісія для розробки ідеологічних основ держави. І не зважаючи на тиск мусульманських еліт (88 % населення Індонезії сповідує іслам), Шаріат не було закріплено на конституційному рівні. У свою чергу, було знайдено консенсус, у вигляді фіксації принципу монотеїзму – віри в єдиного Бога. Також "Панчасіла" (таку назву отримала Індонезійська ідеологія (з санскриту – панча – п'ять, сила – основи), проголошує справедливу і цивілізовану гуманність, єдність держави, демократія та реалізація соціальної справедливості.

Таким чином, ми бачимо яскравий приклад лібералізації релігійного суспільства, де велику увагу приділяють принципу справедливої та цивілізованої гуманності, яка позиціонує право як інструмент для реалізації людського добробуту [20, с. 6]. І якщо у випадку з Іраном, де релігійні ідеали фіксуються на законодавчому рівні, то Індонезія являється прикладом об'єднання релігійних, моральних і правових ідеалів і як результат створення збалансованої ідеології.

Державна влада, що опирається тільки на насилля і примус, не міцна та недовговічна, оскільки породжує в суспільстві зростаючу протидію. Тому вона об'єктивно потребує ідеології, тобто системі ідей, тісно пов'язаних із інтересами пануючого суб'єкта. За допомогою ідеології влада пояснює й виправдовує свої цілі та завдання, методи і способи їх досягнення, виконання. Ідеологія забезпечує владі певний авторитет, доводить тотожність її цілей народним інтересам і цілям [21, с.135]. На сьогодні видається безперечним те твердження, що стабільний стан ідеосфери будь-якої держави є одним із найважливіших умов його цілісності, запорукою ефективного державного управління, а також багато в чому тим необхідним елементом, який визначає духовно-моральне здоров'я суспільства. Вірно й зворотнє: руйнування ідеологічного поля, втрата ціннісних орієнтирів, цілепокладаючих сенсів, перспектив розвитку згубні для держави та суспільства [22, с.79]. Також

нами вже було встановлено, що ідеологічна функція держави являється однією з основних і беззаперечних [23, с.29].

Принизливі трактування ідеології як "помилкової свідомості" (К. Маркс), "жалюгідного міфотворчості" (У. Матц), змінювались міркуваннями про необхідність ідеології, її життєво важливих для суспільного організму функцій (Ю. Волков, А. Кольєв). Тим часом у нинішню епоху глобалізму і посилення культурного плюралізму ставиться проблема розмивання національної ідентичності (С. Хантінгтон), у зв'язку з чим лунають здебільшого справедливі заклики реанімувати інститути, явища, які пов'язані з усім національним [24, с.1548–1549]. Ідеологія впливає на всю сукупність соціальних відносин, визначає глобальний розвиток сучасного людства. Вона є багатограним явищем, що з'єднує сукупність соціальних поглядів і етичних установок, системи цінностей та політичних орієнтацій [9, с.210].

В контексті дослідження необхідно приділити увагу такому важливому елементу, як правова ідеологія. Правову ідеологію можна визначити як розроблену й втілену на теоретичному та практичному рівнях обґрунтовану наукову систему, яка систематизує уявлення суспільства про правову реальність, створює правові цінності й цілі, формує та впливає на правосвідомість людини, розвиток суспільства і держави.

Виходячи з дефініції, можна прослідити й провідні функції правової ідеології, а саме: здійснення впливу на формування й еволюцію правової, політичної та моральної свідомості, світогляду та загальної культури індивідів, на зміцнення в суспільстві правових знань, піднесення престижу та авторитету держави, права та законодавства, формування уявлень, пропозицій, принципів і рекомендацій щодо вдосконалення правових відносин, норм й інститутів [25, с.9].

Процес еволюції правової ідеології ґрунтується на низці таких чинників, як: верховенство права, пріоритет прав і свобод громадян, принцип розподілу влади, належний рівень правової культури, соціальний компроміс, політичний плюралізм і морально-етичний потенціал суспільства тощо. При цьому сучасна правова ідеологія базується на системі теорій, ідей і принципів: теорії соціальної правової держави, принципу поділу влади, теорії народного суверенітету, визнання пріоритету загальнолюдських цінностей над класовими, принципу верховенства права, переваги загальноновизнаних норм міжнародного права над нормами національного права тощо [26, с.16].

Правова ідеологія являється базовим елементом комплексної ідеології, яка, по-перше, закріплює основні правові принципи життєдіяльності держави і суспільства, по-друге, являється основним елементом формування правосвідомості. Варто сказати, що правова ідеологія існує у будь-якому суспільстві. Вона може не відповідати загальноприйнятим стандартам правових цінностей, а її вплив може мати негативні наслідки.

Ідеологічний плюралізм за Конституцією України

За загальною тенденцією формальну відмову від ідеології, яку проголошують сучасні країни, такому ж прикладу прослідувала й Україна, закріпивши це на законодавчому рівні, в Конституції України 1996 року, а саме стаття 15 – "Суспільне життя в Україні ґрунтується на засадах політичної, економічної та ідеологічної багатоманітності", а ч.2, статті 15 проголошує "Жодна ідеологія не може визнаватися державою як обов'язкова". Тобто, за Конституцією України гарантією цього самого багатоманіття являється заборона на державному рівні визнавати будь-яку ідеологію обов'язковою, що, у свою чергу, не виключає дотримання ідеологічних концепцій та принципів.

Такі конституційні принципи, відповідно, формують конституціоналізм (варто зазначити, що поняття конституціоналізму має декілька значень). У даному випадку ми розглядаємо конституціоналізм як політико-правову ідеологію. Також існує теорія про ототожнення понять конституційної та правової ідеології [27, с.25, 27]. Тобто, ту систему цінностей, яку проголошує конституція, можна вважати ідеологією.

Держава і право, безперечно, мають свою традиційну конституційну основу, адже саме Конституція є тією інституцією, яка характеризує державу та показує рівень правової культури нації [28, с.110]. У свою чергу, конституційні засади розвитку правової системи активно впливатимуть на формування новітнього праворозуміння, виступатимуть істинними критеріями оцінювання поведінки, багатоманітної діяльності людей в умовах все ще перехідного періоду, який характеризується об'єктивними та суб'єктивними труднощами на шляху України до справедливої демократії, загального прогресу держави та побудови ефективної правової системи [28, с.112]. Це логічно впливає із зарубіжного досвіду державотворення. У будь-якій правовій демократичній державі першочерговим

завданням є захист основних прав, свобод і законних інтересів особистості та громадянина, в тому числі від правопорушень з боку органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб [29, с.1]. Досвід створення Європейської Співдружності показує також спроби пошуку єдиної ідеології. Загальні обриси її окреслюються не лише в ідеях "Європи", "спільного дому", демократії, соціальної та правової держави, але й базуються на етнічному плюралізмі та полікультурності європейського суспільно-політичного простору [17, с.270].

Також, таке саме мається й у зв'язку зі змінами [30] до Конституції України стосовно незворотності європейського та євроатлантичного курсу України. Були породжені нові дискусії, стосовно відповідності вказаних змін принципу ідеологічного плюралізму.

Ідеологічний плюралізм зовсім не означає "кінець ідеології". Він передбачає існування ідеологічного концепту особливого типу "загальнонародної" або "загальнонаціональної" ідеології, часто визначається як "ідеологія національних інтересів", або "ідеологія національної злагоди". Особливості цієї ідеології такі: еклектична за змістом; популістсько орієнтована; знаходиться поза боротьбою "традиційних" політичних ідеологій; знаходиться (хоча би ззовні) поза боротьбою класів; покликана підтримувати соціальний мир і консенсус еліт; пояснювати і виправдовувати дії влади; консолідувати суспільство для вирішення завдань внутрішньої та зовнішньої політики. Не можна виключати, що в перспективі ситуація зміниться і майбутня глобальна ідеологія покінчить з ідеологічним плюралізмом [31, с.87]. Ідеологія є складною духовною структурою. Вона складається з певної теоретичної основи – системи політичних, правових, релігійних, філософських поглядів на соціальну дійсність, суспільство і взаємини людей, а також програми дій та механізмів поширення ідеологічних установок серед населення, створеної цією системою [32, с.32].

Висновки

1. До поняття "ідеологія" існує недовіра, ко-

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Destutt de Tracy A.L.C. Elements d'ideologie: ideologie proprement dite. Partie I, Ideologie. Paris: Courcier, 1997. 416 p.
2. Маркс К., Энгельс Ф. Избранные сочинения в 9 т. Т. 2. М.: Политиздат, 1985. 509 с.
3. Martin, John. (2015). What is ideology? Sociologia, Problemas e Praticas. DOI: 77.9-32.10.7458/SPP2015776220.
4. Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. М.: Рус. яз., 1999. Т. 2: И–О. 779 с.
5. Ушаков Д. Н. Толковый словарь современного русского языка. М.: Аделант, 2014. 800 с.
6. Великий тлумачний словник сучасної української мови / укл. і голов. ред. В.Т. Бусел. К., Ірпінь: ВТФ

рені якої сягають, в першу чергу, ХХ століття, коли з ідеологією асоціювали виключно недемократичні режими і, як результат, сьогодні в суспільстві існує хибне уявлення та розуміння ідеології.

2. Ідеологія пройшла великий шлях еволюції. Базовою основою ідеології являється філософія, яка пройшла крізь всі етапи, і наразі також залишається цією ідейною основою. Одночасно складовою структурною і наступним історичним етапом являється релігійна основа ідеології, яка була трансформована із філософської. Вона також залишається актуальною, і це навіть не стосується виключно теократичних і клерикальних держав, оскільки релігійні норми стали базисом моральних основ суспільства.

3. Поняття ідеології (в контексті держави) дуже багатогранне, і використовується для визначення та характеристики як комплексної категорії, так і для окремих її елементів. Виходячи з політичної ситуації до комплексної ідеології прирівнюють одну її складову (наприклад, політичну, правову, релігійну). Держава не може існувати без ідеології, яка є важливим фундаментом державотворення. Кожна держава завжди мала і має свою ідеологічну складову, навіть не зважаючи на проголошену деідеологізацію. В перспективі розвитку правової науки ідеологія буде захищена до однієї з базових ознак держави.

4. Сучасною основою будь-якої ідеології є її правова основа, яка закріплює і принципи життєдіяльності держави і суспільства, і одночасно являється основним елементом формування правосвідомості. Особливим ідеологічним феноменом являється концепція ідеологічного плюралізму, яка дуже якісно маскує ідеологічну основу держави.

Конфлікт інтересів

Автор статті повідомляє про відсутність будь-якого конфлікту інтересів.

Вираз вдячності

Дане дослідження не отримало фінансової підтримки з боку юридичних або фізичних осіб.

- "Перун", 2003. 1440 с.
7. Советский энциклопедический словарь / научно-редакционный совет: А. М. Прохоров (пред.), М. С. Гиляров, Е. М. Жуков и др. М.: Советская энциклопедия, 1980. 1600 с.
 8. Козырев М. С. Историческое развитие идеологии. *Вестник Костромского государственного университета*. 2014. № 20 (1). С. 122–126.
 9. Щенников В. П., Равочкин Н. Н. Идеологический плюрализм как концептуальная основа устройства современного общества. *Вестник Кемеровского государственного университета*. 2014. № 4 (60). С. 210–215.
 10. Фельдман В. Р. Идеология в традиционном обществе: сущность, содержание, функции. *Вестник Бурятского государственного университета. Социальные и гуманитарные науки*. 2013. № 6. С. 68–71.
 11. Философия и идеология: от Маркса до постмодерна / отв. ред. А. А. Гусейнов, А. В. Рубцов, сост. А. В. Рубцов. М.: Прогресс-Традиция, 2018. 464 с.
 12. Макиавелли Никколо. Государь. Москва: Издательство "Э", 2017. 512 с.
 13. Лук'янов Д. В. Релігійні правові системи в сучасному світі: монографія. Х.: Право, 2015. 352 с.
 14. Гуторов В. А. Современная российская идеология как система и политическая реальность (методологические аспекты). *Полис. Политические исследования*. 2001. № 3. С. 72–82.
 15. Вольтер О. В. Идеология и политика: определение стратегических перспектив развития современного общества. *Вестник Омского университета*. 2013. № 3 (69). С. 193–198.
 16. Согрин В. В. Идеология в американской истории: от отцов-основателей до конца XX века. М.: Наука, 1995. 238 с.
 17. Макаренко О. М. Сутність і роль державної ідеології в розбудові держави в Україні. *Актуальні проблеми державного управління*. 2012. № 1 (43). С. 268–276.
 18. Jean-François Drolet & Michael C. Williams (2020) America first: paleoconservatism and the ideological struggle for the American right, *Journal of Political Ideologies*, 25:1, 28–50, DOI: 10.1080/13569317.2020.1699717.
 19. Iran (Islamic Republic of)'s Constitution of 1979 with Amendments through 1989. 48 p. URL: https://www.constituteproject.org/constitution/Iran_1989.pdf?lang=en.
 20. Maroni, Sopian Sitepu, Nenny Dwi Ariani. Humanistic Law Enforcement as The Application Of The Application Of The Value Of Justice, Expediency And Legal Certainty Based On Pancasila. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*. 2019. Vol. 22. Iss. 4. P. 1–6. URL: <https://www.abacademies.org/articles/fighting-against-cybercrime-problems-and-prospects-in-ukraine-and-the-world-8181.html>
 21. Теория государства и права: учебник для юридических вузов и факультетов / под ред. В. М. Корельского и В. Д. Перевалова. М.: Издательская группа ИНФРА М-НОРМА, 1997. 570 с.
 22. Краснова Е. А. Идеология российского государства и ее преломление в сознании студенческой молодежи: опыт социологического исследования. *Вестник ЧелГУ*. 2009. № 33. С. 79–82.
 23. Марущак О. А. До питання про класифікацію функцій держави. *Правовий часопис Донбасу*. 2019. № 4. С. 25–31.
 24. Гринь М. В. Идеология как социальный феномен: субъективистское рассмотрение. *Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета*. 2014. № 104. С. 1548–1558. URL: <http://ej.kubagro.ru/2014/10/pdf/109.pdf>.
 25. Ситник О. М. Правова ідеологія як складник механізму державно-правового регулювання. *Держава і право. Юридичні і політичні науки*. 2012. Вип. 56. С. 9–14.
 26. Шевченко А. Є., Ситник О. М. Правова (конституційна) ідеологія як важлива складова державно-правового розвитку України (стаття 2). *Теоретика-методологічні питання правової думки*. 2012. № 8 (11). С. 16–20.
 27. Шаповал В. Становлення конституціоналізму в Україні: проблеми теорії. *Право України*. 1998. № 5. С. 25–29.
 28. Подорожна Т. С. Практична значущість конституційних засад у правовій системі держави. *Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право*. Вип. 22. Ч. 1. Том 1. 2013. С. 108–112.
 29. Yunin O., Shatkovskiy Y., Hayrapetyan A., Mishchuk I., Korobtsova D. Foreign Experience of the Organization of the Judicial Settlement of Administrative Disputes and the Current State in Ukraine. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*. 2019. Vol. 22 Issue: 6. P. 1–7. URL: <https://www.abacademies.org/articles/foreign-experience-of-the-organization-of-the-judicial-settlement-of-administrative-disputes-and-the-current-state-in-ukraine-8807.html>
 30. Про внесення змін до Конституції України (щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору

ру): Закон України від 07.02.2019 № 2680–VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2680-19#n6>.

31. Исаков В. Б. Взаимодействие идеологии и права в государственном управлении. *Контуры глобальных трансформаций: политика, экономика, право*. 2009. № 2 (4). С. 86–93.
32. Свірський Б. Духовні (ідеологічні) основи конституційного ладу України. *Вісник Національної академії прокуратури України*. 2010. № 3. С. 31–34.

REFERENCES

1. Destutt de Tracy A.L.C. Elements d'ideologie: ideologie proprement dite. Partie I, Ideologie. Paris: Courcier, 1997. 416 p.
2. Marks, K., & Engel's F. (1985). *Izbrannyye sochineniya v 9 t.* [Selected Works in 9 Vol.]. T. 2. M.: Politizdat (in Russ.).
3. Martin, John. (2015). What is ideology? *Sociologia, Problemas e Praticas*. DOI: 77.9-32.10.7458/SPP2015776220.
4. Dal', V. (1999). *Tolkovyy slovar' zhivogo velikoruskogo yazyka: V 4 t.* [Explanatory Dictionary of the Living Great Russian Language: In 4 vols]. M.: Rus. yaz., T. 2: I–O (in Russ.).
5. Ushakov, D. N. (2014). *Tolkovyy slovar' sovremennogo russkogo yazyka* [Explanatory Dictionary of the Modern Russian Language]. M.: Adelant (in Russ.).
6. Busel, V. T. (Red.). (2003). *Velykyy tlumachnyy slovnyk suchasnoyi ukrayins'koyi movy* [Large explanatory dictionary of the modern Ukrainian language]. Kyiv, Irpin': VTF "Perun" (in Ukr.).
7. Prokhorov, A. M., Gilyarov, M. S., & Zhukov, Ye. M. et al. (1980). *Sovetskiy entsiklopedicheskiy slovar'* [Soviet Encyclopedic Dictionary]. M.: Sovetskaya entsiklopediya (in Russ.).
8. Kozyrev, M. S. (2014). Istoricheskoye razvitiye ideologii [The historical development of ideology]. *Vestnik Kostromskogo gosudarstvennogo universiteta*, 20(1). 122–126 (in Russ.).
9. Shchennikov, V. P., & Ravochkin, N. N. (2014). Ideologicheskyy plyuralizm kak kontseptual'naya osnova ustroystva sovremennogo obshchestva [Ideological pluralism as a conceptual basis for the structure of modern society]. *Vestnik Kemerovskogo gosudarstvennogo universiteta*, 4(60). 210–215 (in Russ.).
10. Fel'dman, V. R. (2013). Ideologiya v traditsionnom obshchestve: sushchnost', sodержaniye, funktsii [Ideology in a traditional society: essence, content, functions]. *Vestnik Buryatskogo gosudarstvennogo universiteta. Sotsial'nyye i gumanitarnyye nauki*, (6). 68–71 (in Russ.).
11. Guseynov, A. A., & Rubtsov, A. V. (Reds.). (2018). *Filosofiya i ideologiya: ot Marksa do postmoderna* [Philosophy and ideology: from Marx to postmodern]. M.: Progress-Traditsiya (in Russ.).
12. Makiavelli Nikkolo. (2017). *Gosudar'* [Sovereign]. Moskva: Izdatel'stvo "E" (in Russ.).
13. Luk'yanov, D. V. (2015). *Relihiyni pravovi systemy v suchasnomu sviti* [Religious legal systems in the modern world]. Monohrafiya. Kharkiv: Pravo (in Ukr.).
14. Gutorov, V. A. (2001). Sovremennaya rossiyskaya ideologiya kak sistema i politicheskaya real'nost' (metodologicheskiye aspekty) [Modern Russian ideology as a system and political reality (methodological aspects)]. *Polis. Politicheskiye issledovaniya*, (3). 72–82 (in Russ.).
15. Vol'ter, O. V. (2013). Ideologiya i politika: opredeleniye strategicheskikh perspektiv razvitiya sovremennogo obshchestva [Ideology and politics: determining the strategic prospects for the development of modern society]. *Vestnik Omskogo universiteta*, 3(69). 193–198 (in Russ.).
16. Sogrin, V. V. (1995). *Ideologiya v amerikanskoj istorii: ot ottsov-osnovateley do kontsa XX veka* [Ideology in American History: From the Founding Fathers to the End of the 20th Century]. M.: Nauka (in Russ.).
17. Makarenko, O. M. (2012). Sutnist' i rol' derzhavnoyi ideolohiyi v rozbudovi derzhavy v Ukrayini [The essence and role of state ideology in state building in Ukraine]. *Aktual'ni problemy derzhavnoho upravlinnya*, 1(43). 268–276 (in Ukr.).
18. Jean-François Drolet & Michael C. Williams (2020). America first: paleoconservatism and the ideological struggle for the American right, *Journal of Political Ideologies*, 25:1, 28–50, DOI: 10.1080/13569317.2020.1699717.
19. Iran (Islamic Republic of)'s Constitution of 1979 with Amendments through 1989. 48 p. Retrieved from: https://www.constituteproject.org/constitution/Iran_1989.pdf?lang=en.
20. Maroni, Sopian Sitepu, Nenny Dwi Ariani. Humanistic Law Enforcement as The Application Of The Application Of The Value Of Justice, Expediency And Legal Certainty Based On Pancasila. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*. 2019. Vol. 22. Iss. 4. P. 1–6. Retrieved from: <https://www.abacademies.org/articles/fighting-against-cybercrime-problems-and-prospects-in-ukraine-and-the-world-8181.html>

21. Korel'skiy, V. M., & Perevalov, V. D. (Red.). (1997). *Teoriya gosudarstva i prava* [Theory of State and Law]. Uchebnyk. M.: Izdatel'skaya gruppa INFRA M NORMA (in Russ.).
22. Krasnova, Ye. A. (2009). Ideologiya rossiyskogo gosudarstva i yeye prelomleniye v soznanii studencheskoy molodezhi: opyt sotsiologicheskogo issledovaniya [The ideology of the Russian state and its refraction in the minds of students: the experience of sociological research]. *Vestnik ChelGU*, (33). 79–82 (in Russ.).
23. Marushchak, O. A. (2019). Do pytannya pro klasyfikatsiyu funktsiy derzhavy [On the question of classification of state functions]. *Pravovyy chasopys Donbasu*, (4). 25–31 (in Ukr.).
24. Grin', M. V. (2014). Ideologiya kak sotsial'nyy fenomen: sub'yektivistskoye rassmotreniye [Ideology as a social phenomenon: subjective consideration]. *Politematicheskyy setevoy elektronnyy nauchnyy zhurnal Kubanskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta*, (104). 1548–1558. Retrieved from: <http://ej.kubagro.ru/2014/10/pdf/109.pdf> (in Russ.).
25. Sytnyk, O. M. (2012). Pravova ideolohiya yak skladnyk mekhanizmu derzhavno-pravovoho rehulyuvannya [Legal ideology as a component of the mechanism of state and legal regulation]. *Derzhava i pravo. Yurydychni i politychni nauky*, (56). 9–14 (in Ukr.).
26. Shevchenko, A. YE., & Sytnyk, O. M. (2012). Pravova (konstytutsiyna) ideolohiya yak vazhlyva skladova derzhavno-pravovoho rozvytku Ukrayiny (stattya 2) [Legal (constitutional) ideology as an important component of state and legal development of Ukraine (Article 2)]. *Teoretyka-metodolohichni pytannya pravovoyi dumky*, 8(11). 16–20 (in Ukr.).
27. Shapoval, V. (1998). Stanovlennya konstytutsionalizmu v Ukrayini: problemy teorii [Formation of constitutionalism in Ukraine: problems of theory]. *Pravo Ukrayiny*, (5). 25–29 (in Ukr.).
28. Podorozhna, T. S. (2013). Praktychna znachushchist' konstytutsiynykh zasad u pravoviy systemi derzhavy [Practical significance of constitutional principles in the legal system of the state]. *Naukovyy visnyk Uzhhorods'koho natsional'noho universytetu. Seriya Pravo*, 22(1)1. 108–112 (in Ukr.).
29. Yunin, O., Shatkovskiy, Y., Hayrapetyan, A., Mishchuk, I., & Korobtsova, D. (2019). Foreign Experience of the Organization of the Judicial Settlement of Administrative Disputes and the Current State in Ukraine. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 22(6). 1–7. Retrieved from: <https://www.abacademies.org/articles/foreign-experience-of-the-organization-of-the-judicial-settlement-of-administrative-disputes-and-the-current-state-in-ukraine-8807.html>
30. *Pro vnesennya zmin do Konstytutsiyi Ukrayiny (shchodo stratehichnoho kursu derzhavy na nabuttya povnopravnoho chlenstva Ukrayiny v Yevropeys'komu Soyuzi ta v Orhanizatsiyi Pivnichnoatlantychnoho dohovoru)* [On Amendments to the Constitution of Ukraine (Regarding the Strategic Course of the State to Acquire Full Membership of Ukraine in the European Union and the North Atlantic Treaty Organization)]. *Zakon Ukrayiny* (07.02.2019 No 2680–8). Retrieved from: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2680-19#n6> (in Ukr.).
31. Isakov, V. B. (2009). Vzaimodeystviye ideologii i prava v gosudarstvennom upravlenii [The interaction of ideology and law in public administration]. *Kontury global'nykh transformatsiy: politika, ekonomika, pravo*, 2(4). 86–93 (in Russ.).
32. Svirs'kyy, B. (2010). Dukhovni (ideolohichni) osnovy konstytutsiynoho ladu Ukrayiny [Spiritual (ideological) foundations of the constitutional order of Ukraine]. *Visnyk Natsional'noyi akademiyi prokuratury Ukrayiny*, (3). 31–34 (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:
 Форум права: 61 pp. 92–101.

Related identifiers:
 10.5281/zenodo.3883817
http://forumprava.pp.ua/files/092-101-2020-2-FP-Marushchak_10.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2020_2_10.pdf

License (for files):
 Creative Commons Attribution 4.0 International

Received: 01.04.2020
Revised: 08.05.2020
Published: 03.06.2020

Cite as:

Марущак, О. А. (2020). Щодо сучасного розуміння та значення ідеології. Форум Права, 61(2). 92–101. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3883817>.

Marushchak, O. A. (2020). Shchodo suchasnoho rozuminnya ta znachennya ideolohiyi [Concerning the Modern Understanding and Meaning of Ideology]. *Forum Prava*, 61(2). 92–101. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3883817>.

УДК 343.611.2

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3883819>

Ю.Ю. ЗАБУГА,

асистент кафедри кримінального права № 1 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, кандидат юридичних наук, м. Харків, Україна; e-mail: y_lemeshko@ukr.net;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1956-2233>

В.С. СОЛОВЙОВА,

студентка Інституту підготовки кадрів для органів юстиції України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, м. Харків, Україна; e-mail: vtinasolovyova@gmail.com;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5594-1305>;

І.В. НЕСТЕРЕНКО,

студентка Інституту підготовки кадрів для органів юстиції України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, м. Харків, Україна; e-mail: nesterenko.irina@email.ua;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6532-5998>

ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА УМИСНЕ ВБИВСТВО, ВЧИНЕНЕ В СТАНІ СИЛЬНОГО ДУШЕВНОГО ХВИЛЮВАННЯ

YU.YU. ZABUHA,

Assistant, Chair of Criminal Law # 1, Yaroslav Mudryi National Law University, Ph.D. in Law, Kharkiv, Ukraine; e-mail: y_lemeshko@ukr.net;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1956-2233>

V.S. SOLOVIOVA,

Student, Personnel Training Institute for the Bodies of Justice of Ukraine, Yaroslav Mudryi National Law University, Kharkiv, Ukraine; e-mail: vtinasolovyova@gmail.com;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5594-1305>

I.V. NESTERENKO,

Student, Personnel Training Institute for the Bodies of Justice of Ukraine, Yaroslav Mudryi National Law University, Kharkiv, Ukraine;

e-mail: nesterenko.irina@email.ua;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6532-5998>

FEATURES OF CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR INTENTIONAL MURDER COMMITTED IN A STATE OF STRONG EMOTIONAL EXCITEMENT

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS)

Постановка проблеми. У січні 2019 р. набрав чинності Закон України "Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України з метою реалізації положень Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами" від 06.12.2017 року № 2227-VIII, яким було внесено зміни до статті 116 Кримінального кодексу України, що викликало проблеми застосування зазначеної норми судами на практиці. **Метою дослідження** є з'ясування сутності поняття "стан сильного душевного хвилювання", комплексний аналіз практики Європейського суду з прав людини національного законодавства та судової практики до і після внесення змін, а також вирішення наявних проблем правозастосування ст.116 Кримінального кодексу України. **Методами**, що використовувались, є: логіко-семантичний при дослідженні поняття та підстав виникнення стану сильного душевного хвилювання; аналізу – дозволив висвітлити стан наукової проблеми; діалектичний

– для дослідження процесу розвитку проблеми правозастосування; герменевтичний метод дозволив визначити межі тлумачення використовуваних понять. **Результати.** Визначено, що стан сильного душевного хвилювання є обов'язковою ознакою суб'єктивної сторони складу злочину, передбаченого ст.116 Кримінального кодексу України. Встановлено, що в науці кримінального права склалося два підходи щодо визначення змісту цього поняття: вузький, який передбачає ототожнення понять "стан сильного душевного хвилювання" та "фізіологічний афект", та широкий підхід. Останній окрім фізіологічного афекту включає в себе й інші емоційні стани, за умови, що вони є реакцією особи на протиправну поведінку винного і досягли такого рівня впливу на свідомість і волю особи, що вона не була здатна повною мірою усвідомлювати свої дії та керувати ними. Розкрито підстави сильного душевного хвилювання та з'ясовано, що при встановленні ознак жорстокого поводження, слід досліджувати кожен його аспект. Підкреслено, що для встановлення системного характеру дій, що принижують честь і гідність винного, необхідно його підтвердження. Виконано аналіз практики застосування судами ст.116 Кримінального кодексу України до внесення змін та після і виявлено, що кількість кваліфікації таких випадків зменшилась майже втричі. **Висновки.** Запропоновано закріпити у Кримінальному кодексі України визначення стану сильного душевного хвилювання, а також повернути у диспозицію ст.116 Кримінального кодексу України вказівку на раптовість його виникнення.

Ключові слова: стан сильного душевного хвилювання; афект; вбивство; жорстоке поводження; судова практика

Problem statement. In January 2019, the Law of Ukraine "On Amendments to the Criminal and Criminal Procedure Codes of Ukraine to implement the provisions of the Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence" entered into force, and heralded amendments on Article 116 of the Criminal code of Ukraine. This has resulted new challenges which redefines law enforcement and judicial practice. The **purpose** of the study is to clarify the essence of the concept of a "state of strong emotional excitement", a comprehensive analysis of national legislation, the case law of the European Court of Human Rights and national judicial practice prior to and after the changes, as well as to solve existing challenges of law enforcement in that particular field. The **methods** used in this study are the following: logical and semantic while studying the notion and grounds for strong emotional excitement; analysis – allowed to highlight the state of the scientific problem; dialectical was used in considering the aspects of application of prior and current version of Article 116 of the Criminal Code of Ukraine; hermeneutic used to restrict the notion of concepts. **Results.** It is determined that the state of strong emotional excitement is a mandatory feature of the subjective side of the crime under Article 116 of the Criminal Code of Ukraine. It is established that in the science of criminal law there are two approaches to determining the meaning of this concept: narrow, which involves the identification of the concepts of a "state of strong emotional excitement" and "physiological aspect", and a broad approach. The latter, in addition to physiological affect, includes other emotional states, provided that they are a person's reaction to the wrongful conduct of the perpetrator and have reached such a level of influence on the consciousness and will of the person that caused the inability to fully understand and control own actions. Drawing upon listed article the grounds for strong emotional excitement were revealed, also it has been found that every aspect of cruel treatment should be identified. It is emphasized that in order to establish the systemic nature of actions that disparagement of a person's honour and dignity of the perpetrator, it is necessary to confirm it. An analysis of the judicial practice on application of Article 116 of the Criminal Code of Ukraine prior to and after the amendments was made. Such study revealed that the number of accusations in similar cases has decreased by almost three times. **Conclusion.** It is proposed to enshrine the definition of a state of strong emotional excitement in the new the Criminal Code of Ukraine, as well as to return an indication of the suddenness of its occurrence.

Key words: state of strong emotional excitement; irresistible impulse; affect; murder; cruel treatment; judicial practice

Постановка проблеми

Однією з найвищих соціальних цінностей демократичного суспільства є життя людини, про що наголошується у ст.3 Конституції України. До того ж, право на життя є невід'ємним природним правом. Недарма в ч.1 ст.27 Основного Закону зазначається, що "ніхто не може бути свавільно позбавлений життя. Обов'язок держави – захищати життя людини" [1]. Перш за все держава виконує цей обов'язок шляхом встановлення кримінальної відповідальності за умисне проти-

правне заподіяння смерті іншій людині у низці норм Особливої частини чинного Кримінального кодексу України (далі – КК України).

Незважаючи на те, що умисне вбивство є особливо тяжким злочином, законодавець все ж таки передбачив винятки із цього правила: окремі норми КК України містять вказівку на додаткові обставини, за наявності яких посягання на життя людини іншої людини карається менш суворо. До таких винятків належить і умисне вбивство, вчинене у стані сильного душевного

хвилювання, відповідальність за яке передбачено у ст.116 КК України, що відноситься до злочинів середньої тяжкості.

В Україні проблемні питання умисного вбивства, вчиненого у стані сильного душевного хвилювання, у своїх працях досліджували: О. В. Авраменко, з'ясовуючи особливості кваліфікації умисних вбивств, вчинених одночасно при перевищенні меж необхідної оборони та у стані сильного душевного хвилювання [2]; Ю.В. Баулін, при формулюванні доктринального визначення вбивства та його окремих ознак [3]; Р.В. Вереша, у контексті з'ясування поняття "сильне душевне хвилювання" та його підстав [4]; М. Саградян, характеризуючи проблеми кваліфікації вбивства, вчиненого у стані сильного душевного хвилювання за чинною та попередньою редакцією статті 116 Кримінального кодексу України [5]; О.О. Дудоров та М.І. Хавронюк при з'ясуванні новел Кримінального кодексу України з огляду на сферу запобігання та протидії домашньому насильству [6]; та інші вчені. Серед зарубіжних науковців питаннями особливості притягнення до кримінальної відповідальності за даний вид умисного вбивства займалися Г. Кассінове (H. Kassinove, 2014) при дослідженні природи гніву та інших короткотривалих інтенсивних емоційних станів [7]; С. Пенні (S. Penney, 2012), з точки зору нейронауки характеризуючи стан винного у момент вчинення протиправного діяння [8]; Ф. Тоннаер (F. Tonnaer, 2017), Н. Зіп (N. Siep, 2017), Л. ван Зютфен (L. van Zutphen, 2017) та інші автори досліджували вплив агресивної поведінки на порушення регулювання емоцій та активності мозку [9]; Б. Леклер (B. Leclerc, 2013) та Р. Вортли (R. Wortley, 2013) характеризували чинники, що впливають на прийняття рішення злочинцями та специфіку жорстокого поводження і насильницьких злочинів [10].

Незважаючи на значну увагу, яка приділяється проблемам кримінальної відповідальності за умисне вбивство, передбачене у ст.116 КК України, в науковій літературі, все ще дискусійним питанням залишається встановлення змісту поняття "стан сильного душевного хвилювання". Річ у тім, що воно не було запозичено із психологічної науки, хоча і стосується встановлення особливостей деяких станів людської психіки, а використовується виключно у законі про кримінальну відповідальність. Так, про стан сильного душевного хвилювання згадується у п.7 ч.1 ст.66 КК України, а також у диспозиціях ст.ст.116, 123 КК України. Така ситуація значно ускладнює розуміння змісту поняття "стан силь-

ного душевного хвилювання", що призводить до труднощів у застосуванні положень ст.116 КК України на практиці. Саме тому видається перспективним не лише розробка змісту цього поняття з урахуванням останніх надбань у галузі психології, але і його подальше законодавче закріплення у нормах КК України, враховуючи той факт, що Указом Президента України від 07.08.2019 р. створена Комісія з питань правової реформи, яка успішно займається розробкою нової редакції КК України [11]. Окрім цього, підвищений науковий інтерес до проблем умисного вбивства, вчиненого в стані сильного душевного хвилювання, пояснюється тим, що у січні 2019 р. набрав чинності закон України від 06.12.2017 року № 2227–VIII "Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України з метою реалізації положень Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами" [12], внаслідок чого диспозиція ст.116 КК України зазнала редакційних змін. Так, зникла вказівка на раптовість виникнення стану сильного душевного хвилювання; за допомогою нових оціночних понять ("жорстоке поводження" та "поводження, що принижує честь і гідність особи") описано підстави виникнення такого емоційного стану. Отже, постає питання про те, чи не вужчою за змістом є норма, яку передбачено у чинній редакції ст.116 КК України? Примітним є те, що ст.3 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод (далі – Конвенція), яка встановлює заборону катування, певною мірою використовує ці поняття, а отже тлумачення їх змісту можна здійснити, врахувавши численні роз'яснення, які надав Європейський суд з прав людини (далі – ЄСПЛ) у своїх рішеннях.

Відтак метою статті є: 1) встановлення змісту поняття "стан сильного душевного хвилювання" для його подальшого закріплення у нормах нової редакції КК України, 2) узагальнення правових позицій ЄСПЛ з метою встановлення змісту понять "жорстоке поводження" та "поводження, що принижує гідність людини", 3) порівняльний аналіз оціночних понять, за допомогою яких законодавець описує підстави виникнення стану сильного душевного хвилювання, як за строю, так і новою редакцією цієї норми, 4) аналіз судової практики за ст.116 КК та встановлення її новизна полягає в обґрунтуванні необхідності внесення змін до ст.116 КК України та закріплення в Загальній частині нової редакції КК України в розділі Загальні визначення терміну "стан сильного душевного хвилювання".

Стан сильного душевного хвилювання як обов'язкова ознака суб'єктивної сторони складу злочину, передбаченого ст.116 КК України

Обов'язковою ознакою суб'єктивної сторони складу злочину, передбаченого у ст.116 КК України, є особливий емоційний стан винної особи, в якому вона перебуває під час позбавлення життя потерпілого. Цей стан полягає у сильному душевному хвилюванні, зумовленому жорстким поведінням або таким, що принижує честь і гідність особи, а також за наявності системного характеру такого поведіння з боку потерпілого [13]. Він є необхідною умовою кваліфікації дій винного за ст.116 КК України, оскільки визнається обставиною, що істотно знижує ступінь тяжкості вчиненого злочину, зменшує його караність, а отже виступає так звану привілейованою ознакою цього складу злочину.

Найбільш усталеною в доктрині кримінального права є позиція, відповідно до якої стан сильного душевного хвилювання є фізіологічним афектом, під яким розуміють гостру короткочасну емоцію, що панує незначний час у свідомості винної особи та позбавляє її здатності повною мірою усвідомлювати характер і суспільну небезпеку своїх дій, а також керувати ними [14, с.51; 15 с.43]. Отже, поняття "стан сильного душевного хвилювання" та "фізіологічний афект" розглядаються як тотожні. Саме така позиція відображена й у п.23 постанови Пленуму Верховного Суду (далі – ВС) від 07.02.2003 р. № 2 та постанові ККС ВС від 21.01.2020 р. у справі № 296/4868/16-к, з тією лише різницею, що в останній постанові стан сильного душевного хвилювання позначається не як емоційний стан, а як раптовий емоційний процес, викликаний поведінкою потерпілого [16].

Разом із тим не всі вчені-криміналісти поділяють думку про те, що стан сильного душевного хвилювання вичерпується поняттям фізіологічного афекту. Починаючи із 2000-х років у наукових публікаціях, присвячених дослідженню змісту поняття, яке аналізується, почали з'являтися докази на підтвердження того, що ці поняття не є рівнозначними за обсягом, а співвідносяться вони між собою як родові та видові поняття. Так, на думку О.В. Авраменка [17, с.5], В.М. Бурдіна [18, с.176], В.Р. Вереси [4, с.185], О.О. Дудорова і М.І. Хавронюка [6, с.26], Л. Остапенка [19, с.8], О.М. Короленка [20, с.524] більш широким є поняття стану сильного душевного хвилювання, яке охоплює поняття фізіологічного афекту, але не вичерпує ним свій зміст.

По-різному науковці визначають обсяг тих емоційних станів, які за певних умов поряд із фізіологічним афектом можуть визнаватися станом сильного душевного хвилювання. Так, В.М. Бурдін говорить про афект, конфлікт, фрустрацію та стрес [18, с.56–72], тоді як О.В. Авраменко – лише про афект, стрес та фрустрацію [17, с.12]. О. М. Короленко відносить до них страх, гнів, сильний стрес чи фрустрацію [20, с.524]. Ще більш широке коло таких станів виділяють М.І. Хавронюк та О.О. Дудоров. Окрім стресу, гніву, фрустрації вчені відносять туди тривогу та релігійний екстаз, якщо вони досягли такої сили, що змогли зменшити здатність людини усвідомлювати свої діяння та/або керувати [6, с.28].

Таким чином, ми підтримуємо позицію тих вчених, які стверджують, що сильне душевне хвилювання може мати прояв не тільки у вигляді фізіологічного афекту, але й в інших емоційних станах, що виникають як реакція на протиправну поведінку потерпілого. Тому якщо у висновку судово-психологічної експертизи констатовано відсутність фізіологічного афекту, це ще не свідчить про відсутність інших проявів стану сильного душевного хвилювання. Звичайно, треба розуміти, що такі емоційні стани можуть розглядатися в якості сильного душевного хвилювання лише за умови існування причинно-наслідкового зв'язку між поведінкою потерпілого у визначених диспозиціях ст.116 КК України формах і відповідним емоційним станом винного, а також у випадку коли вони суттєво вплинули на здатність особи повною мірою усвідомлювати свої дії та керувати ними.

У науковій літературі з психології фізіологічний афект розглядають як надзвичайно сильний, особливо виражений, короткочасний *емоційний стан*, що бурхливо протікає, пов'язаний із кардинальною зміною важливих для суб'єкта життєвих обставин, супроводжуваний різко вираженими психо-фізіологічними проявами та змінами, що дає підлеглу свідомому вольовому контролю розрядку в дії [21, с.489]. Характеризуючи афект, О. Дудоров та М. Хавронюк зазначають про такі його риси, як: реактивність, раптовість, різкість протікання, імпульсивність поведінки [6, с.30]. Потрібно пам'ятати і про те, що поряд із поняттям фізіологічного афекту виділяють і так званий *патологічний афект*, який є тимчасовим хворобливим розладом психіки, а отже відноситься до медичного критерію неосудності. Такий афект характеризується глибоким затьмаренням свідомості, при якому особа втрачає здатність повною мірою усвідомлювати

свої дії та керувати ними, а отже не підлягає кримінальної відповідальності за спричинення шкоди суспільним відносинам, які охороняються кримінальним законом, у такому стані, через неосудність.

В цілому, при визначенні формулювання поняття "сильного душевного хвилювання", варто брати до уваги суть і причини такого стану. Однак, деякі вчені, зокрема Ф. Сафуанов, з цього приводу зазначають, що з юридичного погляду не важливо, як називати такий емоційний стан, важливим є інше – він позбавляє особу можливості повною мірою усвідомлювати свої діяння та (або) керувати ними [22, с.41]. В контексті цього слушно видається думка В.М. Бурдіна про те, що "оскільки кримінально-правове значення щодо розглядуваної... проблеми мають лише ті емоційні стани, які зменшують здатність особи в повній мірі усвідомлювати свої діяння та (або) керувати ними, для позначення цих станів треба використовувати саме цю їхню властивість. Тобто для того, щоб вказати в кримінальному кодексі на те, про які саме емоційні стани йдеться, необхідно зазначити, що йдеться про стани, які зменшують здатність особи усвідомлювати свої діяння та (або) керувати ними" [18, с.72].

Підстави виникнення стану сильного душевного хвилювання в національному законодавстві та практиці ЄСПЛ

Як вже зазначалося вище, у 2019 році ст.116 КК України була викладена у новій редакції. У зв'язку із цим, пропонуємо більш детально проаналізувати підстави виникнення стану сильного душевного хвилювання за попередньою і чинною редакцією КК України та порівняти їх. Згідно попередньої редакції, такими підставами визнавалося: протизаконне насильство, систематичне знущання або тяжка образа. Так, на думку ВСУ, насильство може бути як фізичним (заподіяння тілесних ушкоджень або побоїв, незаконне позбавлення волі тощо), так і психічним (наприклад, погроза завдати фізичної, моральної чи майнової шкоди) [23]. Варто зазначити, що насильство, яке викликає у винного стан сильного душевного хвилювання, обов'язково має бути протизаконним, тобто потерпілий не мав законного права у даному випадку застосовувати насильство. Протизаконність дій потерпілого у цьому випадку виступає причиною виникнення у винного специфічного емоційно-психологічного стану, який викликає відповідну його реакцію у вигляді заподіяння іншій особі смерті. От-

же, якби потерпілий не вчиняв протизаконних дій щодо винного чи інших осіб, то винний, у свою чергу, не вчинив би протиправних дій щодо нього.

Що стосується знущання, то це образа словом або дією, тобто психічний вплив на винного, який не виключає фізичного насильства, що має провокуючий характер. Наприклад, до такого варто віднести образливі та недоречні випадки щодо фізичних чи психічних недоліків суб'єкта злочину, які можуть супроводжуватись поштовхами, щипаннями тощо [24, с.54]. Згідно з науково-практичним коментарем під редакцією М.І. Мельника та М.І. Хавронюка, систематичне знущання – це особливо цинічне глузування, кепкування над особою, образа дією чи словом, що має систематичний характер [25, с.433]. Останнє, в свою чергу, свідчить про багаторазовість повторення таких дій, тобто про наявність трьох і більше епізодів.

ВСУ до тяжкої образи відносить явно непристойну поведінку потерпілого, що особливо принижує гідність чи ганьбить честь винного або близьких йому осіб. Згідно з науково-практичним коментарем до КК України під редакцією М.І. Мельника та М.І. Хавронюка, образа – це умисне грубе приниження честі і гідності суб'єкта, яке може бути вчинене у будь-якій формі – усно, письмово, дією. До тяжкої образи належить явно непристойна поведінка потерпілого, що особливо принижує честь і гідність суб'єкта або його близьких [25, с.433]. Слід звернути увагу, що важливе значення для оцінки образи як тяжкої, мають емоційні особливості сприйняття суб'єктом злочину факту образи. Отже, вирішуючи питання про умисел особи, якій інкримінують вбивство, суди виходять із необхідності аналізу способу вчинення злочину, характеру і локалізації заподіяних тілесних ушкоджень, та застосування знаряддя злочину.

Щодо підстав стану сильного душевного хвилювання за чинною редакцією КК України, то такими є наступні: жорстоке поводження та поводження, що принижує честь і гідність. Окрім того, важливим є акцент на системному характері такого поводження. Спершу варто з'ясувати аспект жорстокого поводження. Для цього доцільно звертатися до положень ст.3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, яка розмежовує такі види поводження [26, с.328]: катування (поводження найвищого рівня жорстокості); нелюдське і таке, що принижує гідність. ЄСПЛ виходить з того, що з'ясування чи є поводження жорстоким має впливати на основі здорового

глузду та сучасного розуміння цих слів. Логіка побудована таким чином, щоб навіть пересічна особа змогла ідентифікувати у певних діях акт катування або ж припустити, що певне поводження є нелюдським або таким, що принижує гідність, а відтак, жорстоким [27, с.132].

На нашу думку, жорстоке поводження – це комплексне поняття, яке може бути витлумачено змістовно і практично за допомогою великої кількості чинних міжнародних документів і різноманітної судової практики про заборону такого поводження. Ми цілком погоджуємося із законодавчим формулюванням ст.116 КК України, адже, як зазначає Ф. Буше-Сольньє (F. Bouchet-Saulnier, 2000), жорстоке поводження – це правова категорія, "яка є ширшою, ніж тортури та жорстоке нелюдське та принижуюче гідність поводження" [27, с.134]. Надалі характеризуючи поняття "жорстоке поводження", необхідно звернути увагу на те, що в розумінні ст.3 Конвенції таке поводження, на думку ЄСПЛ, має досягти певного рівня жорстокості, для чого використовується поняття "мінімальний рівень жорстокості" (minimal level of severity) заподіяваних страждань [26, с.468]. Оцінка цього мінімального рівня за своєю сутністю відносна, тобто вона залежить від усіх обставин справи, таких як характер і контекст такого поводження, спосіб дій і методи, в яких проявляється таке поводження, його тривалість, вплив на фізичний або психічний стан, і в деяких випадках – від статі, віку і стану здоров'я жертви такого поводження [28, с.863].

Ще однією важливою тенденцією є те, що ні вищевказана Конвенція, ні національні суди взагалі не наводять визначення "жорстокого поводження". У науці кримінального права існує думка, що під жорстоким поводженням варто розуміти фізичний біль або душевні страждання, що досягли певного ступеня (рівня) тяжкості. Під час катування рівень душевних страждань дуже високий, оскільки катування є однією з найбільш тяжких форм жорстокого поводження. Катування – це навмисне завдання сильного болю і страждань з метою одержання інформації, застосовуючи покарання або погрози [29, с.373]. Виходячи з визначення поняття "катування", яке дає нам Конвенція проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання, воно містить у собі такі складники, як завдання особі сильного фізичного болю або страждань, навмисне завдання сильного болю або страждань, прагнення до певної мети під

час завдання сильного фізичного болю або страждань, а саме одержання інформації, примушення до зізнання, приниження тощо [5, с.251]. Слід зауважити, що твердження про погане поводження повинні бути підкріплені належними доказами [30].

Аналізуючи другий аспект, тобто поводження, що принижує честь і гідність особи, слід пам'ятати, що ЄСПЛ не завжди розрізняє поняття "поводження" і "покарання". І хоча це дві різні категорії, але у більшості випадках, "покарання" означає або включає також і відповідне поводження. Характеризуючи "нелюдське покарання (поводження)" ЄСПЛ вказує, що слід мати на увазі не лише фізичні страждання, а й душевну пригніченість від очікування покарання в тих випадках, коли його виконання затримується. При принижуючому гідності покаранні, приниження й пригнічення, які його супроводжують, характеризуються більшою інтенсивністю, ніж при звичайному покаранні (поводженні) [31, с.124]. Мета такого покарання – викликати у особи почуття страху, пригніченості та неповноцінності. При цьому тілесне покарання є порушенням права на фізичну недоторканність і гідність особи, які захищаються ст.3 Конвенції.

Ілюстрацією поводження, що принижує гідність, яке завдало певних душевних страждань і підпадає під дію ст.3 Конвенції, може слугувати Рішення ЄСПЛ у справі "Валасінас проти Литви", де затриманого чоловіка примусили роздягнутися догола, незважаючи на присутність працівників-жінок [32]. Отже, крім критерію тяжкості страждань існують також інші характеристики, за допомогою яких можна з'ясувати, яке поводження є жорстоким.

Національне судочинство навіть розрізняє статеві особливості у питанні приниження честі та гідності, наприклад, в одній зі справ вчинення дій, які призвели до кваліфікації злочину за ст.116 КК України, було зумовлено приниженням людської честі та гідності шляхом ініціювання словесних конфліктів, що призвело собою до погіршення стану життя, розладів здоров'я та постійно триваючих психологічних страждань потерпілої [33]. Суд акцентував увагу на тому, що мало місце саме приниження жіночої честі та гідності, залякування та погрози в бік винної, тобто потерпілий завдав систематичні фізичні та психологічні страждання останній, в результаті чого внаслідок ситуаційних образ і приниження гідності, зокрема застосування вербальної агресії з боку потерпілого для вимагання грошей, у жінки виникли короткочасні не-

гативні психоемоційні переживання.

Окремої уваги потребує питання про тяжку образу як умисне грубе приниження честі і гідності суб'єкта, щодо чого суди виходять із того, що воно може бути вчинене у будь-якій формі, у тому числі й словесно [34]. Таким чином, хоча законодавець і нічого не зазначає про тяжку образу у чинній редакції диспозиції ст.116 КК, виходячи з вищезазначеної судової практики, можна стверджувати, що на сьогодні така поведінка потерпілого охоплюється поняттям поведінки, що принижує честь і гідність потерпілого. Проте як свідчить зміст п.28 постанови ККС ВС від 21.01.2020 року у справі № 296/4868/16-к до поведінки, що принижує честь і гідність, не належить розірвання шлюбних відносин одним із подружжя, відмова від укладання шлюбу, припинення співжиття, подружня зрада, якщо при цьому не здійснювалися інші дії, які принижують людську гідність [16].

Нарешті, щодо системного характеру дій, що принижують честь і гідність винного, то згідно з вищевказаною постановою ВСУ, систематичним приниженням людської гідності є тривале принизливе ставлення до потерпілого (постійні образи, знуцання над ним тощо). Національне судочинство виходить із того, що при підтвердженні системного характеру домашнього насильства, слід виходити з того, що в матеріалах кримінального провадження мають бути наявні будь-які відомості про жорстоке поведіння або таке, що принижує честь і гідність особи, а також за наявності системного характеру такого поведіння з боку потерпілого.

Суди підкреслюють, що при підтвердженні системності того чи іншого виду жорстокого поведіння вирішальним є повідомлення про таке поведіння [35], свідчення свідків тощо. Іноді суди при підтвердженні фактів про систематичність жорстокого поведіння виходять із дослідження медичних експертиз та явних доказів. Наприклад, в одній зі справ підтвердженням жорстокого поведіння матері з дитиною, яке полягало у анемії дитини через відсутність належного харчування, слугував відповідний висновок судово-медичної експертизи. Іноді підтвердженням систематичності жорстокого поведіння можуть бути відповідні протоколи про адміністративні порушення, що можуть свідчити про акти домашнього насильства, неодноразові випадки спричинення фізичних тілесних ушкоджень та знуцань над винним, які не були поодинокими, а системними [36].

Таким чином, такі підстави виникнення стану

сильного душевного хвилювання як протиправне насильство, систематичне знуцання і тяжка образа було замінено на жорстоке поведіння або поведіння, що принижує честь і гідність особи, за наявності системного характеру такого поведіння. Виходячи з вищенаведеного аналізу змісту підстав виникнення стану сильного душевного хвилювання за попередньою та чинною редакцією, можна дійти висновку, що зміна формулювання цих підстав сприяла розширенню їх переліку. В свою чергу, внесені зміни удосконалили національне законодавство з огляду на європейські стандарти у сфері запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству.

Застосування нової редакції ст.116 КК України в судовій практиці

Аналіз практики застосування судами ст.116 КК України до внесення змін, тобто в період із 2011 по 2018 рік, свідчить, що судами було винесено 41 обвинувальних вироків (у середньому 5 вироків на рік). Формулювання щодо обвинувачення приблизно тотожні в усіх випадках: умисне вбивство, вчинене у стані сильного душевного хвилювання, що раптово виникло внаслідок протизаконного насильства, систематичного знуцання і тяжкої образи з боку потерпілого. Проте, передбачені передумови виникнення стану сильного душевного хвилювання – альтернативні, тому в деяких рішеннях перелічені не всі одразу.

Після внесення змін, тобто в період із 11.01.2019 року по 01.06.2020 року було винесено обвинувальні вироків у трьох справах, і це сукупна кількість справ за цією категорією майже за півтора роки. Варто зазначити, що ситуації, фактичні обставини яких співвідносили зі складом ст.116 КК України, залишаються тотожними, тобто діяння осіб, які суд кваліфікував за ст.116 КК України і обстановка, в якій вони вчинені, до внесення змін і після них не відрізняються. Попри це, кількість кваліфікації таких випадків зменшилась майже втричі. Враховуючи стрімкий розвиток деструктивних процесів у суспільстві, у тому числі алкоголізм, наркоманію тощо, внаслідок яких, зважаючи на аналіз національної судової практики, в більшості випадків і трапляються подібні ситуації, ми вважаємо, що наведена тенденція не відображає реальної картини.

Окрім того, цікавими для аналізу є статистичні показники про стан та структуру кримінальних правопорушень в Україні за 2018 та 2019

роки Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса. Так, якщо у 2018 році, коли була чинною попередня редакція КК України, кількість умисних вбивств становила 5557 випадків, то у 2019 році вже за новою редакцією ст.116 КК України, кількість умисних вбивств – 5465 випадків. Тобто, рівень злочинності коливається не суттєво, через що зниження кількості вироків на рік за цією статтею майже втричі породжує сумніви щодо можливості правозастосувачів ефективно застосовувати зазначену норму.

Про цей факт свідчить і те, що в одній зі справ від 30.01.2020 року, розглянутій після внесення змін, взагалі використовується формулювання попередньої редакції КК України [37]. Таким чином, є підстави припускати, що причина відсутності судових рішень за ст.116 КК України полягає не у суттєвому скороченні кількості випадків вчинення умисних вбивств у стані сильного душевного хвилювання, а зовсім в іншому, зокрема в тому, що судді з обережністю ставляться до нововведень через відсутність офіційного тлумачення вжитої термінології, яка є не характерною для кримінального законодавства України, через що норму стало важче застосовувати. Отже, констатуємо, що на практиці виникла проблема застосування ст.116 КК України.

Висновки

1. Встановлено, що у теорії кримінального права на сьогодні остаточно не визначено змісту поняття "стан сильного душевного хвилювання". Це обумовлено тим, що воно вживається виключно в законодавстві про кримінальну відповідальність, а отже вчені-психологи не зацікавлені у розробленні його змісту.

2. У науковій літературі з кримінального права склалося два підходи щодо визначення змісту поняття "стан сильного душевного хвилювання", які умовно можна визначити як вузький та широкий. Відповідно до вузького підходу, стан сильного душевного хвилювання є тотожним поняттю фізіологічного афекту. Згідно широкого підходу, зміст поняття "стан сильного душевного хвилювання" не вичерпується лише станом фізіологічного афекту, а включає у себе й інші сильні емоційні стани (страх, гнів, конфлікт, сильний стрес, фрустрація тощо), які є раптовою реакцією на протиправну поведінку потерпілої особи, за умови, що вони суттєво впливають на здатність винного повною мірою усвідомлювати свої дії та (або) керувати ними.

3. Встановлено зміст нових оціночних понять, які використовує законодавець для позначення підстав виникнення стану сильного душевного хвилювання, а саме "жорстоке поводження", та "поводження, що принижує честь і гідність", з урахуванням правових позицій ЄСПЛ в рішеннях, що стосуються тлумачення ст.3 Конвенції.

4. Проведено порівняльно-правовий аналіз співвідношення положень ст.116 КК України у старій редакції та новій її редакції від 11.01.2019 р., на підставі чого було встановлено, що внесені зміни ніяк не обмежили коло осіб, яких можна притягнути до кримінальної відповідальності за умисне вбивство, вчинене в стані сильного душевного хвилювання. Єдиним негативним моментом стало виключення вказівки на раптовість виникнення стану сильного душевного хвилювання із диспозиції ст.116 КК України. У Постанові ВС від 21.01.2020 року у справі № 296/4868/16-к Суд наголосив, що вбивство чоловіком знайомого дружини на ґрунті ревностів слід кваліфікувати саме за ст.115 КК України, бо винний мав достатньо часу на обдумування та підготовку до вчинення умисного вбивства. Тоді як при вчиненні умисного вбивства в стані сильного душевного хвилювання умисел у винного повинен виникати раптово і характеризуватися неочікуваністю, миттєвістю, бурхливістю, швидкоплинністю [16].

5. Статистичний аналіз кількості обвинувальних вироків, постановлених судами в період з 2011 по 2019 рр. та за останні півтора року свідчить про те, що незважаючи на внесення прогресивних змін до КК України, застосування цієї норми стало викликати певні труднощі у практичних працівників. Якщо за старою редакцією щороку в середньому суди постановляли 5 обвинувальних вироків, то на сьогодні такий показник становить 2 обвинувальні вироків за рік. Отже, на нашу думку позитивний ефект від нововведень нівелюється труднощами, які виникають під час застосування їх застосувати на практиці, про що свідчить наведений у статті аналіз судової практики. Певною мірою ця ситуація пояснюється відсутністю легального тлумачення стану сильного душевного хвилювання, а також інших оціночних понять, які використовує законодавець для позначення підстав виникнення такого стану.

6. Для вирішення проблеми, пов'язаної із правозастосуванням ст.116 КК України, доцільно було б у редакції нового КК закріпити наступне визначення стану сильного душевного хви-

лювання: під станом сильного душевного хвилювання слід розуміти емоційні стани, викликані протиправною чи аморальною поведінкою потерпілого, які позбавляють винну особу під час вчинення злочину повною мірою усвідомлювати значення своїх дій та (або) керувати ними. Крім цього, пропонуємо в диспозицію ст.116 КК України повернути вказівку на *раптовість* виникнення стану сильного душевного хвилю-

вання.

Конфлікт інтересів

Автори статті повідомляють про відсутність конфлікту інтересів.

Вираз вдячності

Дослідження виконано за власною ініціативою авторів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. *Відомості Верховної Ради України*. 1996. № 30. Ст. 141.
2. Авраменко О. О. Питання кваліфікації умисного вбивства, вчиненого одночасно при перевищенні меж необхідної оборони та у стані сильного душевного хвилювання. *Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права*. 2003. № 3–4. С. 226–230.
3. Баулін Ю. В. Протиправність як ознака вбивств. *Кримінально-правова охорона життя та здоров'я особи: матеріали наук.-практ. конф. (22–23 квітня 2004 р.)*. К.: Юрінком Інтер, 2004. С. 18–19.
4. Вереша Р. В. Сильне душевне хвилювання: поняття та кримінально-правове значення. *Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ*. 2017. № 1 (13). С. 182–193.
5. Саградян М. Убивство у стані сильного душевного хвилювання. *Підприємництво, господарство і право*. 2019. № 5. С. 250–254. DOI <https://doi.org/10.32849/2663-5313/2019.5.46>.
6. Дудоров О. О., Хавронюк М. І. Відповідальність за домашнє насильство і насильство за ознакою статі (науково-практичний коментар новел Кримінального кодексу України). Київ: Ваїте, 2019. 288 с.
7. H. Kassinove. Anger disorders: definition, diagnosis, and treatment. *Taylor & Francis*. 2014. 160 p.
8. S. Penney. Impulse control and criminal responsibility: lessons from neuroscience. *International Journal of Law and Psychiatry*. 2012. 20 p.
9. Anger Provocation in Violent Offenders Leads to Emotion Dysregulation. [F. Tonnaer, N. Siep, L. van Zutphen and others], *Scientific Reports*. 2017. 9 p.
10. B. Leclerc, R. Wortley. Cognition and crime: offender decision making and script analyses. Routledge. 2013. 264 p.
11. Питання Комісії з питань правової реформи: Указ Президента України: від 07.08.2019 № 584/2019. *Офіційний вісник Президента України*. 2019. № 18. Ст. 696.
12. Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України з метою реалізації положень Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами: Закон України від 06.12.2017 № 2227–VIII. *Голос України*. 11.01.2018. № 6 (Закони України).
13. Кримінальний кодекс України: Закон України від 05.04.2001 № 2341–III. *Відомості Верховної Ради України*. 2001. № 25–26. Ст. 116.
14. Байлов А. В. Кримінальна відповідальність за посягання на життя та здоров'я особи, вчинені в стані сильного душевного хвилювання: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. Харків, 2004. 20 с.
15. Кримінальний кодекс України. Науково-практичний коментар. Т. 2 : Особлива частина / Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, В. І. Тютюгін та ін. Харків: Право, 2013. 1040 с.
16. Постанова Верховного Суду від 21.01.2020 року у справі № 296/4868/16-к. URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/87179305>.
17. Авраменко О. В. Стан сильного душевного хвилювання : кримінально-правові та психологічні аспекти: автореф. дис. ... канд. юрид.: 12.00.08. Львів, 2008. 22 с.
18. Бурдін В. М. Кримінальна відповідальність за злочини, вчинені в стані сильного душевного хвилювання: монографія. Львів: ІТАІС, 2006. 200 с.
19. Остапенко Л. А. Кримінально-правова характеристика умисних вбивств при пом'якшуючих обставинах (статті 116, 117, 118 КК України): автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. Київ, 2003. 17 с.
20. Короленко О. М. Поняття "Стан сильного душевного хвилювання" в законодавстві України. *Держава і право*. 2010. № 49. С. 520–524.
21. Rubinstein, S. L. *The Principles of General Psychology*. St. Petersburg: Peter, 2012. 705 p.
22. Сафуанов Ф. С. О проблеме аффективных состояний. *Советская юстиция*, 1991. № 21–22. С. 4–5.
23. Про судову практику в справах про злочини проти життя та здоров'я особи: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 07.02.2003 №2. *Вісник Верховного Суду України*. 2003. № 1.

24. Нестеренко Д. С. Вбивство в стані сильного душевного хвилювання: проблемні аспекти. *Судова та слідча практика в Україні*. 2018. № 8 С. 51–56.
25. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. Київ: Юридична думка, 2010. 1288 с.
26. Тлумачення та застосування Конвенції про захист прав людини й основоположних свобод Європейським судом с прав людини та судами України: навчальний посібник / авт. кол.: М. В. Мазут, С. Р. Тагієв, А. С. Беніцький, В. В. Кострицький ; відп. ред. В. М. Карпунов. Луганськ: РВВ ЛДУВС, 2006. 600 с.
27. Bouchet-Saulnier F. Dictionnaire pratique du droit humanitaire. La Découverte, 2000. 548 p.
28. Буткевич В. Умови правомірного застосування ст. 3 ЄКПЛ. Європейський суд з прав людини []. Європейський суд з прав людини. Судова практика. С. 836–895. URL: http://aau.edu.ua/static/pdf/hr_vbutkevych_art3.pdf.
29. Охота Я. В. Визначення "жорстокого поводження". *Часопис Київського університету права*. 2013. № 4. С. 372–376.
30. "Salman v. Turkey": Judgment in the Case of The European Court of Human Rights, Application № 21986/93, para. 100, ECHR 2000-VII. URL: [https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"itemid":\["001-58735"\]}](https://hudoc.echr.coe.int/eng#{).
31. Тарарухин С. А. Квалификация преступлений в следственной и судебной практике. Киев: Юринком, 1995. 208 с.
32. "Valašinas v. Lithuania". Judgment in the Case of The European Court of Human Rights, Application № 44558/98. URL: <http://www.eurocourt.in.ua/Article.asp?Aldx=413>.
33. Ухвала Святошинського районного суду м. Києва від 27.08.2019 у справі № 1-кп/759/1154/19. URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/83865278>.
34. Ухвала Донецького апеляційного суду від 24.04.2019 у справі № 11-кп/804/543/19. URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/81391890>.
35. Ухвала Київського апеляційного суду від 28.03.2019 у справі № 759/17836/17. URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/81660982>.
36. Ухвала Чернігівського апеляційного суду від 11.02.2019 у справі № 740/3486/18. URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/79730770>.
37. Ухвала Донецького апеляційного суду від 10.09.2019 у справі № 225/4803/18. URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/84150559>.

REFERENCES

1. Konstytutsiya Ukrayiny [Constitution of Ukraine]. Zakon Ukrayiny (28.06.1996 No 254k/96-VR). Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny, (30). 141 (in Ukr.).
2. Avramenko, O. O. (2003). Pytannya kvalifikatsiyi umysnoho vbyvstva, vchynenoho odnochasno pry perevyshchenni mezh neobkhidnoyi oborony ta u stani syl'noho dushevnoho khvylyuvannya [The question of the qualification of premeditated murder committed simultaneously when exceeding the limits of necessary defense and in a state of strong emotional excitement]. *Visnyk Khmel'nyts'koho instytutu rehional'noho upravlinnya ta prava*, (3–4). 226–230 (in Ukr.).
3. Baulin, YU. V. (2004). Protypravnist' yak oznaka vbyvstv [Illegality as a sign of murder]. *Kryminal'no-pravova okhorona zhyttya ta zdorov'ya osoby: materialy nauk.-prakt. konf. (22–23 kvitnya 2004 r.)*. Kyiv: Yurinkom Inter (s. 18–19) (in Ukr.).
4. Veresha, R. V. (2017). Syl'ne dushevne khvylyuvannya: ponyattya ta kryminal'no-pravove znachennya [Strong emotional excitement: the concept and criminal significance]. *Yurydychnyy chasopys Natsional'noyi akademiyi vnutrishnikh sprav*, 1(13). 182–193 (in Ukr.).
5. Sahradyan, M. (2019). Ubyvstvo u stani syl'noho dushevnoho khvylyuvannya [Murder in a state of strong emotional excitement]. *Pidpryyemnytstvo, hospodarstvo i pravo*, (5). 250–254. DOI <https://doi.org/10.32849/2663-5313/2019.5.46> (in Ukr.).
6. Dudorov, O. O., & Khavronyuk, M. I. (2019). Vidpovidal'nist' za domashnye nasytstvo i nasytstvo za oznakoyu stati (naukovo-praktychnyy komentar novel Kryminal'noho kodeksu Ukrayiny) [Responsibility for domestic violence and gender-based violence (scientific and practical commentary on short stories of the Criminal Code of Ukraine)]. Kyiv: Vaite (in Ukr.).
7. Kassinove, H. Anger disorders: definition, diagnosis, and treatment. *Taylor & Francis*. 2014. 160 p.
8. Penney, S. (2012). Impulse control and criminal responsibility: lessons from neuroscience. *International Journal of Law and Psychiatry*. 20 p.
9. Anger Provocation in Violent Offenders Leads to Emotion Dysregulation. [F. Tonnaer, N. Siep, L. van Zutphen and others], *Scientific Reports*. 2017. 9 p.

10. B. Leclerc, R. Wortley. *Cognition and crime: offender decision making and script analyses*. Routledge. 2013. 264 p.
11. Pytannya Komisiyi z pytan' pravovoyi reformy [Issues of the Commission for Legal Reform]. Ukaz Prezidenta Ukrainy: (07.08.2019 No 584/2019). *Ofitsiynyy visnyk Prezidenta Ukrainy*, (18). 696 (in Ukr.).
12. Pro vnesennya zmin do Kryminal'noho ta Kryminal'noho protsesual'noho kodeksiv Ukrainy z metoyu realizatsiyi polozhen' Konventsiyi Rady Yevropy pro zapobihannya nasyil'stvu stosovno zhinok i domashn'omu nasyil'stvu ta borot'bu z tsymy yavyschamy [On Amendments to the Criminal and Criminal Procedure Codes of Ukraine in order to implement the provisions of the Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence]. *Zakon Ukrainy* (06.12.2017 No 2227–8). *Holos Ukrainy*, 2018. (6) (in Ukr.).
13. Kryminal'nyy kodeks Ukrainy [Criminal codex of Ukraine]. *Zakon Ukrainy* (05.04.2001 No 2341–3). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrainy*, (25–26). 116 (in Ukr.).
14. Baylov, A. V. (2004). *Kryminal'na vidpovidal'nist' za posyahannya na zhyttya ta zdorov'ya osoby, vchyneni v stani syl'noho dushevnoho khvylyuvannya* [Criminal liability for encroachment on the life and health of a person committed in a state of strong emotional distress]. Extended abstract of candidate's thesis (12.00.08). Kharkiv (in Ukr.).
15. Baulin, YU. V., Borysov, V. I., & Tyutyuhin, V. I. et al. (2013). *Kryminal'nyy kodeks Ukrainy. Naukovo-praktychnyy komentar. T. 2: Osoblyva chastyna* [Criminal codex of Ukraine. Scientific and practical commentary. Vol. 2: Special part]. Kharkiv: Pravo (in Ukr.).
16. *Postanova Verkhovnoho Sudu vid 21.01.2020 roku u spravi № 296/4868/16-k* [Resolution of the Supreme Court of January 21, 2020 in case № 296/4868/16-k]. Retrieved from: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/87179305> (in Ukr.).
17. Avramenko, O. V. (2008). *Stan syl'noho dushevnoho khvylyuvannya : kryminal'no-pravovi ta psykholo-hichni aspekty* [State of strong emotional excitement: criminal law and psychological aspects]. Extended abstract of candidate's thesis (12.00.08). L'viv (in Ukr.).
18. Burdin, V. M. (2006). *Kryminal'na vidpovidal'nist' za zlochyny, vchyneni v stani syl'noho dushevnoho khvylyuvannya* [Criminal liability for crimes committed in a state of strong emotional distress]. Monohrafiya. L'viv: ITAIS (in Ukr.).
19. Ostapenko, L. A. (2003). *Kryminal'no-pravova kharakterystyka umysnykh vbyvstv pry pom'yakshuyuchykh obstavynakh (statti 116, 117, 118 KK Ukrainy)* [Criminal-legal characteristic of premeditated murders under mitigating circumstances (Articles 116, 117, 118 of the Criminal Code of Ukraine)]. Extended abstract of candidate's thesis (12.00.08). Kyiv (in Ukr.).
20. Korolenko, O. M. (2010). Ponyattya "Stan syl'noho dushevnoho khvylyuvannya" v zakonodavstvi Ukrainy [The concept of "State of strong emotional excitement" in the legislation of Ukraine]. *Derzhava i pravo*, (49). 520–524 (in Ukr.).
21. Rubinstein, S. L. *The Principles of General Psychology*. St. Petersburg: Peter, 2012. 705 p.
22. Safuanov, F. S. (1991). O probleme affektivnykh sostoyaniy [On the problem of affective states]. *Sovetskaya yustitsiya*, (21–22). 4–5 (in Russ.).
23. Pro sudovu praktyku v spravakh pro zlochyny proty zhyttya ta zdorov'ya osoby [On judicial practice in cases of crimes against life and health of a person]. *Postanova Plenumu Verkhovnoho Sudu Ukrainy* (07.02.2003 No 2). *Visnyk Verkhovnoho Sudu Ukrainy*, (1) (in Ukr.).
24. Nesterenko, D. S. (2018). Vbyvstvo v stani syl'noho dushevnoho khvylyuvannya: problemni aspekty [Murder in a state of strong emotional excitement: problematic aspects]. *Sudova ta slidcha praktyka v Ukraini*, (8). 51–56 (in Ukr.).
25. Mel'nyk, M. I., & Khavronyuk, M. I. (Reds.). (2010). *Naukovo-praktychnyy komentar Kryminal'noho kodeksu Ukrainy* [Scientific and practical commentary on the Criminal Code of Ukraine]. Kyiv: Yurydychna dumka (in Ukr.).
26. Mazut, M. V., Tahiyev, S. R., Benits'kyi, A. S., & Kostyts'kyi, V. V.; Karpunov, V. M. (Red.). (2006). *Tlumachennya ta zastosuvannya Konventsiyi pro zakhyst prav lyudyny y osnovopolozhnykh svobod Yevropeys'kym sudom s prav lyudyny ta sudamy Ukrainy* [Interpretation and application of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms by the European Court of Human Rights and the courts of Ukraine]. Navchal'nyy posibnyk. Luhans'k: RVV LDUVS (in Ukr.).
27. Bouchet-Saulnier F. *Dictionnaire pratique du droit humanitaire*. La Découverte, 2000. 548 p.
28. Butkevych V. *Umovy pravomirnoho zastosuvannya st. 3 YEKPL. Yevropeys'kyy sud z prav lyudyny* [Conditions of lawful application of Art. 3 ECHR. European Court of Human Rights]. In: *Yevropeys'kyy sud z prav lyudyny. Sudova praktyka*. (s. 836–895). Retrieved from: http://aau.edu.ua/static/pdf/hr_vbutkevych_art3.pdf (in Ukr.)

29. Okhota, YA. V. (2013). Vyznachennya "zhorstokoho povodzhennya" [Definition of "ill-treatment"]. *Chasopys Kyyivs'koho universytetu prava*, (4). 372–376 (in Ukr.).
30. "Salman v. Turkey": Judgment in the Case of The European Court of Human Rights, Application № 21986/93, para. 100, ECHR 2000-VII. Retrieved from: [https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"itemid":\["001-58735"\]}](https://hudoc.echr.coe.int/eng#{).
31. Tararukhin, S. A. (1995). *Kvalifikatsiya prestupleniy v sledstvennoy i sudebnoy praktike* [Qualification of crimes in investigative and judicial practice]. Kyiv: Yurinkom (in Russ.).
32. "Valašinas v. Lithuania". Judgment in the Case of The European Court of Human Rights, Application № 44558/98. Retrieved from: <http://www.eurocourt.in.ua/Article.asp?Aldx=413>.
33. *Ukhvala Svyatoshyns'koho rayonnoho sudu m. Kyiva vid 27.08.2019 u spravi No 1-kp/759/1154/19* [Decision of the Sviatoshynskiy District Court of Kyiv of August 27, 2019 in case No. 1-kp / 759/1154/19]. Retrieved from: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/83865278> (in Ukr.).
34. *Ukhvala Donets'koho apelyatsiynoho sudu vid 24.04.2019 u spravi No 11-kp/804/543/19* [Decision of the Donetsk Court of Appeal of April 24, 2019 in case No. 11-kp / 804/543/19]. Retrieved from: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/81391890> (in Ukr.).
35. *Ukhvala Kyyivs'koho apelyatsiynoho sudu vid 28.03.2019 u spravi No 759/17836/17* [Decision of the Kyiv Court of Appeal of March 28, 2019 in case No. 759/17836/17]. Retrieved from: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/81660982>.
36. *Ukhvala Chernihivs'koho apelyatsiynoho sudu vid 11.02.2019 u spravi No 740/3486/18* [Decision of the Chernihiv Court of Appeal of February 11, 2019 in case No. 740/3486/18]. Retrieved from: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/79730770> (in Ukr.).
37. *Ukhvala Donets'koho apelyatsiynoho sudu vid 10.09.2019 u spravi No 225/4803/18* [Decision of the Donetsk Court of Appeal of September 10, 2019 in case No. 225/4803/18]. Retrieved from: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/84150559> (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:
 Форум права: 61 pp. 102–113.

Related identifiers:
 10.5281/zenodo.3883819
http://forumprava.pp.ua/files/102-113-2020-2-FP-Zabuha,Soloviova,Nesterenko_11.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2020_2_11.pdf

License (for files):
 Creative Commons Attribution 4.0 International

Received: 12.05.2020
Revised: 02.06.2020
Published: 03.06.2020

Cite as:

Забуга, Ю. Ю., Соловійова, В. С., Нестеренко, І. В. (2020). Особливості кримінальної відповідальності за умисне вбивство, вчинене в стані сильного душевного хвилювання. Форум Права, 61(2). 102–113. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3883819>.

Zabuha, Yu. Yu., Soloviova, V. S., & Nesterenko, I. V. (2020). Osoblyvosti kryminal'noyi vidpovidal'nosti za umysne vbyvstvo, vchynene v stani syl'noho dushevnoho khvylyuvannya [Features of Criminal Responsibility for Intentional Murder Committed in a State of Strong Emotional Excitement]. *Forum Prava*, 61(2). 102–113. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3883819>.

УДК 342.52(477)

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3883823>

С.Г. ПЕТРОВ,

співробітник Служби безпеки України, кандидат юридичних наук,
м. Київ, Україна; e-mail: kibpetrov@gmail.com;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7786-4657>

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ПРОТИДІЇ КІБЕРПОСЯГАННЯМ В ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВАХ: АКТУАЛЬНІ ПРИКЛАДИ ДЛЯ УКРАЇНИ

S.G. PETROV,

Employee of the Security Service of Ukraine, Ph.D. in Law, Kyiv, Ukraine;
e-mail: kibpetrov@gmail.com;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7786-4657>

ORGANIZATIONAL AND LEGAL BASIS FOR COMBATING CYBER ATTACKS IN FOREIGN COUNTRIES: ACTUAL EXAMPLES FOR UKRAINE

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS)

Постановка проблеми. Для України важливо розбудувати Національну систему кібербезпеки з урахуванням найкращих напрацювань у зарубіжних державах, зокрема щодо розбудови інституційних передумов, а також формування відповідної правової бази. Адже порушення конфіденційності, цілісності, доступності електронних інформаційних ресурсів, насамперед, державних, отримання несанкціонованого доступу до таких ресурсів, порушення безпеки, сталого функціонування комунікаційних та/або технологічних систем, використання засобів електронних комунікацій для здійснення кібератак на інші об'єкти створюють як економічні, так і репутаційні ризики для України.

Метою роботи є розкриття актуальних для України прикладів формування організаційно-правових основ протидії кіберпосяганням у окремих зарубіжних державах. **Використані методи** – логіко-семантичний при дослідженні понять, що використовуються у законодавстві України та зарубіжних країн. Структурно-логічний – при аналізі особливостей правового регулювання відповідних інформаційних і адміністративних відносин. З використанням формально-юридичного методу наукового пізнання визначені можливості застосування в Україні досвіду зарубіжних країн.

Результат. У аналізованих зарубіжних державах увага приділяється питанням безпеки об'єктів критичної інфраструктури, вимогам до уповноважених постачальників Інтернет послуг (провайдерів), розробці концептуальних документів щодо протидії кіберпосяганням. Система органів управління відповідними процесами має різну ступінь централізації. **Висновки.** Сформульовані прийнятні для України пропозиції щодо врахування в Україні елементів правової регламентації: вимог до уповноважених постачальників Інтернет послуг (провайдерів) у Республіці Беларусь з дотриманням демократичних принципів впровадження механізмів правового регулювання; концептуальних основ для розбудови системи кібербезпеки ("Кібершит Казахстану") у частині здійснення ревізії навчальних програм та професійних стандартів тощо; створення Агентства з кібербезпеки, на прикладі Сінгапуру, з метою нагляду за операційною і освітньою діяльністю, розвитком екосистем у цій сфері тощо.

Ключові слова: кібербезпека; об'єкти критичної інформаційної інфраструктури; правове регулювання

Problem statement. It is important for Ukraine to build the National Cybersecurity System, taking into account the best practices of foreign countries, in particular with regard to building institutional prerequisites, as well as the formation of an appropriate legal framework. Breach of confidentiality, integrity, accessibility of electronic information resources, first of all, state ones, obtaining unauthorized access to such resources, breach of security, stable functioning of communication and/or technological systems, use of electronic communications for cyber-attacks on other objects create economic, and reputational risks for Ukraine. The **methods** used are logical and semantic while studying concepts implemented in the legislation of Ukraine and foreign countries. Structural and logical – in the analysis of the peculiarities of legal regulation of relevant information and administrative relations. The possibilities of applying the experience of foreign countries in Ukraine were de-

terminated using the formal-legal method of scientific knowledge. The **purpose** of this paper is to disclose relevant examples of the organizational and legal foundations formation for counteraction to cyberattacks in some foreign countries. **Results.** In the analyzed foreign countries attention is paid to security issues of critical infrastructure facilities, requirements to authorized internet service providers, development of conceptual documents on counteraction to cyber-attacks. The systems of managing the relevant processes have a different degree of centralization. **Conclusions.** Acceptable for Ukraine proposals have been formulated to take into account in legal regulation in Ukraine: requirements for authorized Internet service providers in the Republic of Belarus in compliance with democratic principles of the legal regulation mechanisms implementation; conceptual bases for building a cybersecurity system ("Cyber Shield of Kazakhstan") in terms of auditing curricula and professional standards, etc.; the establishment of Cyber security Agency, following the example of Singapore, to oversee operational and educational activities, the development of ecosystems in this area.

Key words: *cyber security; critical information infrastructure; legal regulation*

Постановка проблеми

Україна поряд з іншими державами світу останніми роками стає об'єктом протиправних посягань у кіберпросторі. Більшість із них – це навмисні дії в кіберпросторі, які здійснюються за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій, програмно-апаратних засобів, іншого технічного та технологічного обладнання. Метою подібних атак є порушення конфіденційності, цілісності, доступності електронних інформаційних ресурсів, насамперед, державних.

Саме тому для України важливо розбудувати Національну систему кібербезпеки з урахуванням найкращих напрацювань у зарубіжних державах, зокрема, у частині розбудови інституційних передумов, а також формування відповідної правової бази.

Можна за цим науковим напрямком зазначити певні напрацювання – зокрема, Р.В. Лук'янчука щодо досвіду країн-учасниць НАТО у сфері забезпечення кібербезпеки, який визначив етапи взаємодії між Україною та Альянсом у межах функціонування Трастового фонду НАТО з кібербезпеки та обґрунтував доцільність прискорення процесу приєднання України до НАТО з метою входження до системи колективної безпеки, у тому числі й у форматі забезпечення кібербезпеки [1]. Важливою є робота А.І. Марущака з європейського досвіду боротьби з правопорушеннями в інформаційній сфері [2]; Т. Мур (Moore T., 2010) – із багатоаспектності механізмів протидії протиправним кіберпосяганням у контексті відповідних витрат на захист об'єктів критичної інформаційної інфраструктури [3]; С. Шукла (Shukla, S.K., 2016) – із кіберзагроз та протидії їм [4]. До того ж, в цих роботах переважно йдеться про розробку відповідних "політик" для діяльності органів державної влади у тісній взаємодії із приватним сектором.

Актуальними також визначені дослідження О. Гатевей (Hathaway O.A., 2016), Р. Крутоф (Crootof R., 2016), П. Левіц (Levitz P., 2016) із

співавторами щодо права кібер-атак, зокрема, міжнародних механізмів правового регулювання та їх імплементації у національні правові системи [5]; Дж. Фарвел (Farwell J. P., 2011) й Р. Рогозінські (Rohozinski R., 2011) – із питань майбутніх кібервійн [6]; Ф. Бізогні (Bisogni F., 2016) – із випадків правового регулювання повідомлень про розкриття державної інформації [7], Мільтон Мюелер і Андреас Куен (Milton Mueller, Andreas Kuehn, 2013) щодо технологій нагляду, кібербезпеки і відповідних організаційних змін [8]. При цьому, поза дослідженнями залишились питання напрацювання ефективних організаційно-правових основ протидії кіберпосяганням, що могли би бути використані як в цих державах, так і в Україні.

Саме тому в попередніх дослідженнях автора увага була сконцентрована переважно на міжнародному досвіді протидії протиправних посягань на державні електронні інформаційні ресурси США [9] та країн Європейського Союзу [10]. Разом із тим, є деякі країни, що за рівнем розвитку, економічним станом і менталітетом наближені до України. Серед них, наприклад, Беларусь, що входить до ініціативи Європейського Союзу "Східне партнерство" поряд із Україною, Азербайджаном, Грузією, Вірменією, Молдовою [11]. Казахстан має більш "авторитарну" систему управління відповідними процесами, Сінгапур, навпаки, має одну з найбільш розвинутих систем кібербезпеки і кіберзахисту. Їх досвід протидії протиправним кіберпосяганням враховують провідні практики ЄС і є цікавим для врахування в Україні.

Тому метою статті є формування актуальних для України рекомендацій стосовно організаційно-правових основ протидії кіберпосяганням на прикладах Республік Беларусь, Казахстан і Сінгапуру. Її новизна полягає в тому, що в Україні можуть бути враховані запропоновані автором елементи правової регламентації: вимог до уповноважених постачальників Інтернет послуг

(провайдерів) у Республіці Беларусь з дотриманням демократичних принципів впровадження механізмів правового регулювання; концептуальних основ для розбудови системи кібербезпеки ("Кібершит Казахстану") у частині здійснення ревізії навчальних програм та професійних стандартів тощо; створення Агентства з кібербезпеки, на прикладі Сінгапуру. Завданням статті є розкриття правових засад систем протидії протиправним кіберпосяганням у Республіках Беларусь і Казахстан, а також Сінгапуру; формулювання прийнятних для України прикладів для удосконалення відповідних організаційно-правових основ.

Розвиток системи протидії протиправним кіберпосяганням у Республіці Беларусь

У Республіці Беларусь (далі – РБ) розроблено правові основи для створення систем інформаційної безпеки, сертифікації засобів інформаційної безпеки, ліцензування окремих видів робіт та послуг щодо кібербезпеки, а також встановлені державні стандарти в інформаційній сфері щодо антивірусного обладнання, роутерів, файрволів тощо. Як і в Україні та більшості країн світу, передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність за протиправні кіберпосягання. Важливо відзначити, що в РБ заборонено використовувати на її території програмне забезпечення або технічне обладнання, яке не відповідає вимогам встановлених у цій країні стандартів.

Значна увага в РБ приділяється питанням безпеки об'єктів критичної інфраструктури, основні положення якої викладені в Указі Президента РБ від 16.04.2013 року № 196 "Про деякі заходи з удосконалення захисту інформації". Цим указом затверджено Положення про порядок віднесення об'єктів інформатизації до критично важливих (викладено в новій редакції відповідно до Указу Президента РБ від 09.12.2019 р. № 449), яким встановлено, що об'єкт інформатизації підлягає віднесенню до критично важливих за умови його відповідності встановленим критеріям і показникам рівня можливої шкоди національним інтересам Республіки Беларусь в політичній, економічній, соціальній, інформаційній, екологічній та інших сферах (далі – показники рівня можливої шкоди) в разі створення загроз інформаційної безпеки або в результаті виникнення ризиків інформаційної безпеки щодо об'єкта інформатизації (його складових елементів), затверджених оперативно-аналітичним центром при Президентові РБ (далі – ОАЦ) за

погодженням із зацікавленими державними органами. Критеріями віднесення об'єктів інформатизації до критично важливих у РБ є: соціальної значущості, економічної значущості, екологічної та інформаційної значущості [12].

Подібні критерії можуть бути враховані при удосконаленні критеріїв віднесення об'єктів до критичної інфраструктури в Україні, що частково закріплені у ст.6 Закону України "Про основні засади забезпечення кібербезпеки України" [13]. За змістом поняття "критично важливий об'єкт інформатизації" є тотожним поняттю "об'єкт критичної інформаційної інфраструктури", яке застосовується у вітчизняному законодавстві.

Крім того, Указом Президента РБ від 15.03.2016 року № 98 "Про удосконалення порядку передачі повідомлень електрозв'язку" створено систему протидії порушенням порядку пропуску трафіку в мережах електрозв'язку, що є сукупністю програмно-технічних засобів, інформаційних ресурсів та інформаційних технологій, а також заходів правового, організаційно-технічного та економічного характеру, що спрямовані на попередження, виявлення та припинення порушень порядку пропуску трафіку [14].

Організаційно в РБ регулювання діяльності із забезпечення захисту інформації, яка становить державну таємницю РБ, від витоку технічними каналами та несанкціонованих впливів, а також захист безпеки КВОІ, організацій та фізичних осіб покладено на ОАЦ, який було створено у 2008 році. Захист критично важливих об'єктів та їх сукупності або критичної інфраструктури вважається одним із найбільш важливих завдань національної безпеки країни, а тому у цій сфері ОАЦ здійснює:

- координацію державних органів та інших організацій із забезпечення технічного захисту інформації, що обробляється на КВОІ;
- формування та ведення Державного реєстру КВОІ, а також надання відомостей з нього;
- в межах своєї компетенції – контроль за діяльністю із забезпечення технічного захисту інформації, що обробляється на КВОІ;
- прийняття нормативно-правових актів з питань віднесення об'єктів інформатизації до КВОІ та забезпечення їх безпеки;
- визначення вимог, які висуваються до уповноважених постачальників Інтернет-послуг (провайдерів).

Як видно, зазначений орган має окремі повноваження, що в Україні реалізує Держспецзв'язку України, а також підрозділи СБ України.

Відповідно до наказу ОАЦ від 02.08.2010 року № 60 (зі змінами), визначено перелік вимог, які висуваються до уповноважених постачальників Інтернет послуг (провайдерів):

- здійснювати ідентифікацію абонентських пристроїв при наданні інтернет-послуг, облік і зберігання відомостей про абонентські пристрої, надані інтернет-послуги;

- усувати різні види неправомірних дій, про наявність яких стало відомо постачальнику інтернет-послуг, які призводять до порушення конфіденційності, цілісності, автентичності, доступності, збереженості інформації, спрямованих на користувачів інтернет-послуг і (або) походять від них;

- здійснювати з 01.01.2020 р при наданні послуг з розміщення в мережі Інтернет інформаційних систем і (або) інформаційних ресурсів адресацію за технологією, яка передбачає повну підтримку інтернет-протоколів версій 4 і 6 мережевими пристроями;

- забезпечувати з 01.01.2020 р надання інтернет-послуг за технологією, яка передбачає повну підтримку інтернет-протоколу версії 6 мережевими пристроями [15].

Безумовно, вимоги до Інтернет-провайдерів щодо надання послуг значно вищі, ніж в Україні, однак деякі елементи правового регулювання можуть бути застосовані і в нашій державі, з огляду на характер і інтенсивність кібератак та кіберінцидентів.

Розвиток системи протидії протиправним кіберпосяганням у Республіці Казахстан

У Республіці Казахстан (далі – РК) створена досить розгалужена система суб'єктів системи кібербезпеки РК. Управління інформаційною безпекою, а також забезпечення кібербезпеки держави покладено на Міністерство оборонної та аерокосмічної промисловості РК (далі – МОАП РК), створене Указом Президента РК від 06.10.2016 року № 350 [16]. У складі МОАП РК було створено Республіканський державний заклад – Комітет з інформаційної безпеки (наказ МОАП РК від 04.07.2017 року № 125/НК) [17]. Фактично, зі створенням зазначеного органу, було засновано уповноважений регулятор РК з питань розробки державної політики в сфері національної інформаційної безпеки.

Основним суб'єктом забезпечення кібербезпеки в РК є Комітет національної безпеки РК (далі – КНБ РК), до складу якого включено Державну технічну службу (ДТС) РК. Остання здійснює діяльність в сфері інформатизації, електронного документу та електронного цифрового

підпису, в галузі зв'язку та телерадіомовлення. Основними функціями ДТС є: моніторинг забезпечення захисту об'єктів "електронного уряду", технічне супроводження системи централізованого управління мережами телекомунікацій РК, супроводження єдиного шлюзу доступу до Інтернету та єдиного шлюзу електронної пошти "електронного уряду", технічне супроводження робіт з відбору частот для телерадіомовлення, радіочастот (радіочастотних каналів) тощо.

До складу ДТС КНБ РК входять:

- Служба реагування на комп'ютерні інциденти (KZ-CERT) – надає консультативні та технічну підтримку користувачам з питань попередження загроз комп'ютерній безпеці, забезпечує збирання та аналіз інформації про комп'ютерні інциденти;

- Національний засвідчувальний центр – надає засоби цифрового електронного підпису фізичним та юридичним особам;

- Центр засвідчення державних органів – відповідає за побудову електронного документообігу між державними органами з використанням технологій електронного цифрового підпису, який використовується також і в Інтернет-порталі державних органів та відомчих системах електронного документообігу державних установ [18].

У РК 30.06.2017 року затверджена Концепція кібербезпеки ("Кібершит Казахстану") (далі – Концепція) [19], яка має на меті забезпечувати безпеку електронних інформаційних ресурсів, інформаційних систем та інформаційно-комунікаційної інфраструктури від зовнішніх та внутрішніх загроз для створення умов сталого розвитку РК в умовах глобальної конкурентоздатності. Концепцією визначено основні напрями реалізації державної політики в сфері захисту електронних інформаційних ресурсів, інформаційних систем та мереж телекомунікацій, забезпечення безпечного використання ІКТ. У Концепції викладена оцінка поточної обстановки в сфері інформатизації державних органів РК, автоматизації державних послуг, перспектив розвитку "цифрової" економіки, системи "електронний уряд", технологічної модернізації виробничих процесів в промисловості, розширення галузі надання інформаційно-комунікаційних послуг, створення та функціонування національної Служби реагування на комп'ютерні інциденти KZ-CERT тощо.

Постановою Уряду РК від 28.10.2017 року затверджено "План заходів з реалізації Концепції кібербезпеки ("Кібершит Казахстану") до 2022 року" (далі – План), який охоплює органі-

заційно-правові та технічні заходи, а також заходи з управління людським потенціалом та популяризації методів безпечного використання ІКТ [20]. Виконання Плану розподілено на два етапи, перший з яких вже завершено, а другий реалізується у 2019–2022 роках.

Оскільки на першому етапі було заплановано здійснення ревізії навчальних програм та професійних стандартів, збільшення кількості та якості підготовлених фахівців в сфері інформаційної безпеки, а також підвищення кваліфікації діючих співробітників, зайнятих у зазначеній сфері, то для України питання освіти має також стати одним із пріоритетів розвитку Національної системи кібербезпеки. Крім того, зазначеним Планом на першому етапі передбачено збудувати ефективну систему взаємодії та кооперації між промисловістю та наукою в створенні казахських розробок, що закладе основу для розвитку національного та галузевих оперативних центрів інформаційної безпеки.

Саме цей напрям розвитку системи протидії кіберпосяганням в Україні варто врахувати при удосконаленні організаційно-правової основи для розбудови системи протидії кіберпосяганням на електронні ресурси.

Другий етап реалізації Концепції кібербезпеки передбачає ключову участь казахських ІТ-компаній у забезпеченні національної ІКТ системами інформаційної безпеки, а також забезпечення вітчизняних підприємств електронної промисловості замовленнями на придбання державними органами та квазідержавним сектором телекомунікаційного обладнання, яке вироблено та пройшло процедуру сертифікації на відповідність вимогам інформаційної безпеки на території РК.

Протидія протиправним кіберпосяганням у Сінгапурі

В Сінгапурі впроваджено Національну програму з кібербезпеки (The National Cybersecurity R&D Programme) [21], спрямовану на підвищення стійкості кіберінфраструктури держави. До неї включені такі державні установи, як: Координаційний центр національної безпеки (NSCS) Сінгапуру, Національний науково-дослідний фонд (NRF) Сінгапуру, Національне агентство кібербезпеки Сінгапуру (CSA), Міністерство оборони (MINDEF), Міністерство внутрішніх справ (MHA), Адміністрація розвитку інформаційних комунікацій Сінгапуру (IDA) та Рада з економічного розвитку (EDB), що сприяють поглибленню співпраці між установами, науковими установами, науково-дослідними інститутами та приватним сектором в сфері кібербезпеки.

Для координації діяльності в сфері кібербезпеки у 2015 році було створено Агентство з кібербезпеки Сінгапуру (Cyber Security Agency of Singapore, CSA [22]), яке входить до складу Офісу Прем'єр-міністра та керується Міністерством зв'язку та інформації Сінгапуру, має функцією розробку стратегії кібербезпеки, нагляд за операційною і освітньою діяльністю, розвитком екосистем у цій сфері. CSA виконує наступні основні функції: планування та розвитку (з питань кібернетичної екосистеми, технологічних питань, захисту критичної інформаційної інфраструктури); міжнародного співробітництва (питання взаємодії, стратегії, планування та партнерства); операційний (Національний центр аналізу кіберзагроз, Національний центр моніторингу кіберзагроз та Національний центр реагування на кіберінциденти). Головною метою Національного центру моніторингу кіберзагроз є попередження операторів об'єктів критичної інформаційної інфраструктури про можливе виникнення кібернетичних загроз, характерних для їх операційного середовища, що сприяє своєчасному зменшенню впливу кібератак. Національний центр аналізу кіберзагроз проводить дослідження та аналіз джерел кіберзагроз та перспективні напрямки вчинення кіберзлочинів проти Сінгапуру, а Національний центр реагування на кіберінциденти впроваджує спеціальні заходи з метою пом'якшення наслідків кіберінцидентів на національному рівні та здійснює управління Командою реагування на кіберінциденти Сінгапуру (SingCERT).

CSA була розроблена Національна стратегія кібербезпеки Сінгапуру, яка серед іншого включає питання посилення стійкості об'єктів критичної інформаційної інфраструктури Сінгапуру. У цьому напрямку, зокрема, передбачається забезпечити співпрацю уряду з операторами об'єктів критичної інформаційної інфраструктури та представниками зі сфери забезпечення кібербезпеки щодо посилення обізнаності суспільства та проведення регулярних навчань в сфері боротьби з кіберзагрозами із залученням приватного та державного секторів, розширення більшої кількості Національних груп реагування на кіберінциденти (NCIRT), виділення 8 % усіх витрат уряду на ІТ сферу для забезпечення кібербезпеки.

Висновки

1. Значна увага в Республіці Беларусь приділяється питанням безпеки об'єктів критичної інфраструктури, поняття "критично важливий об'єкт інформатизації" є тотожним із поняттям

"об'єкт критичної інформаційної інфраструктури", яке застосовується у вітчизняному законодавстві. У РБ заборонено використовувати на її території програмне забезпечення або технічне обладнання, яке не відповідає вимогам встановлених у цій країні стандартів, а захист критично важливих об'єктів та їх сукупності або критичної інфраструктури вважається одним із найбільш важливих завдань національної безпеки країни. У РБ перелік вимог, які висуваються до уповноважених постачальників Інтернет послуг (провайдерів), значно вищі, ніж в Україні, однак деякі елементи правового регулювання можуть бути застосовані і в нашій державі, з огляду на характер і інтенсивність кібератак та кіберінцидентів, звичайно з дотриманням демократичних принципів впровадження механізмів правового регулювання.

2. У Республіці Казахстан функціонує централізована система протидії кіберпосяганням. Правову основу для розбудови відповідної системи закладає Концепція кібербезпеки ("Кіберщит Казахстану"), якою зокрема заплановано здійснення ревізії навчальних програм та професійних стандартів, збільшення кількості та якості підготовлених фахівців в сфері інформаційної безпеки, а також підвищення кваліфікації діючих співробітників, зайнятих у зазначеній

сфері, а також розбудова ефективної системи взаємодії та кооперації між промисловістю та наукою в створенні казахських розробок для розвитку національного та галузевих оперативних центрів інформаційної безпеки. Відповідні питання розвитку системи протидії кіберпосяганням визнано актуальними для України.

3. Прийнятною для України є система координації діяльності в сфері кібербезпеки Сінгапуру у частині створення Агентства з кібербезпеки, яке входить до складу Офісу Прем'єр-міністра та керується Міністерством зв'язку та інформації, і має функцію розробки стратегії кібербезпеки, нагляд за операційною і освітньою діяльністю, розвитком екосистем у цій сфері тощо.

Перспективами подальших наукових пошуків визначаємо питання удосконалення Національної системи кібербезпеки в Україні.

Конфлікт інтересів

Автор статі повідомляє про відсутність конфлікту інтересів.

Вираз вдячності

Дослідження не отримало будь-якої фінансової підтримки з боку юридичних чи фізичних осіб.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Лук'ячук Р. В. Міжнародне співробітництво у сфері забезпечення кібернетичної безпеки: державні пріоритети. *Вісник Національної академії державного управління при Президентові України*. 2015. № 4. С. 50–56.
2. Марущак А. І. Європейський досвід з питань боротьби з правопорушеннями в інформаційній сфері. *Безпека інформації*. 2019. Том 25. № 1. С. 13–17. DOI: 10.18372/2225-5036.25.13665.
3. Moore, T. (2010). The economics of cybersecurity: Principles and policy options. *The International Journal of Critical Infrastructure Protection*, 3(4), 103–117.
4. Shukla, S. K. (2016). Cyber security of cyber physical systems: Cyber threats and defense of critical infrastructures. *In Proceedings of the 29th International Conference on VLSI Design*.
5. Hathaway, O. A., Crootof, R., Levitz, P., Nix, H., Nowlan, A., Perdue, W., & Spiegel, J. (2012). The law of cyber-attack. *California Law Review*, 100(4), 817–885.
6. Farwell, J. P., & Rohozinski, R. (2011). Stuxnet and the future of cyber war. *Survival*, 53(1), 23–40.
7. Bisogni, F. (2016). Proving limits of state data breach notification laws: Is a federal law the most adequate solution? *Journal of Information Policy*, 6, 514–205.
8. Milton Mueller, Andreas Kuehn. Einstein on the Breach: Surveillance Technology, Cybersecurity and Organizational Change. URL: <https://www.econinfosec.org/archive/weis2013/papers/MuellerKuehnWEIS2013.pdf>.
9. Петров С. Г. Міжнародний досвід з протидії протиправним посяганням на державні електронні інформаційні ресурси. *Інформаційна безпека людини, суспільства, держави*. 2019. № 2(26). С. 15–21.
10. Петров С. Г. Організаційні і правові основи вирішення проблем протидії кіберпосяганням у Європейському Союзі. *Інформація і право*. 2020. № 1. С. 99–105.
11. Eastern Partnership. URL: <http://ukraine-eu.old.mfa.gov.ua/en/ukraine-eu/eu-policy/east-partnership>.
12. Положение о порядке отнесения объектов информатизации к критически важным объектам информатизации, в редакции Указа Президента Республики Беларусь от 09.12.2019 г. № 449. URL: <https://oac.gov.by/public/content/files/files/law/decrees-rb/2019%20-%20449.pdf>.

13. Про основні засади забезпечення кібербезпеки України: Закон України від 05.10.2017 № 2163–VIII. *Відомості Верховної Ради України*. 2017. № 45. Ст. 403.
14. О совершенствовании порядка передачи сообщений электросвязи: Указ Президента Республики Беларусь от 15.03.2016 № 98. URL: <https://oac.gov.by/public/content/files/files/law/decrees-rb/2016-98.pdf>.
15. О мерах по совершенствованию использования национального сегмента сети Интернет: Указ Президента Республики Беларусь от 01.02.2010 № 60. URL: <https://oac.gov.by/public/content/files/files/law/decrees-rb/2010-60.pdf>.
16. Об образовании Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан: Указ Президента РК от 06.10.2016 № 350. URL: http://www.akorda.kz/ru/events/akorda_news/akorda_other_events/ob-obrazovanii-ministerstva-oboronnoi-i-aerokosmicheskoi-promyshlennosti-respubliki-kazahstan.
17. О внесении изменений в приказ МОАП РК от 17 ноября 2016 года № 5/НК "Об утверждении Положения республиканского государственного учреждения "Комитет по информационной безопасности МОАП РК: Приказ МОАП РК от 04.07.2017 № 125/НК. URL: <http://mdai.gov.kz/ru/kategorii/polozhenie-16>.
18. Государственная техническая служба Комитета национальной безопасности Республики Казахстан. URL: <https://www.gov.kz/memleket/entities/knb/press/article/details/727?lang=ru>.
19. Об утверждении Концепции кибербезопасности ("Киберщит Казахстан"): Постановление Правительства Республики Казахстан от 30.06.2017 № 407. URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39754354#pos=0;251.
20. Утвержден План мероприятий по реализации Концепции кибербезопасности ("Киберщит Казахстана") до 2022 года. URL: <https://www.zakon.kz/4886464-utverzhdn-plan-meropriyatij-po.html>.
21. The National Cybersecurity R&D Programme. URL: <https://www.nrf.gov.sg/programmes/national-cybersecurity-r-d-programme>.
22. Our Organisation, Cyber Security Agency of Singapore. URL: <https://www.csa.gov.sg/who-we-are/our-organisation>.

REFERENCES

1. Luk'yanchuk, R. V. (2015). Mizhnarodne spivrobitnytstvo u sferi zabezpechennya kibernetichnoyi bezpeky: derzhavni priorityty [International cooperation in the field of cyber security: state priorities]. *Visnyk Natsional'noyi akademiyi derzhavnoho upravlinnya pry Prezydentovi Ukrayiny*, (4). 50–56 (in Ukr.).
2. Marushchak, A. I. (2019). Yevropeys'kyi dosvid z pytan' borot'by z pravoporushennyamy v informatsiynyi sferi [European experience in combating information offenses]. *Bezpeka informatsiyi*, 25(1). 13–17. DOI: 10.18372/2225-5036.25.13665 (in Ukr.).
3. Moore, T. (2010). The economics of cybersecurity: Principles and policy options. *The International Journal of Critical Infrastructure Protection*, 3(4), 103–117.
4. Shukla, S. K. (2016). Cyber security of cyber physical systems: Cyber threats and defense of critical infrastructures. In *Proceedings of the 29th International Conference on VLSI Design*.
5. Hathaway, O. A., Crootof, R., Levitz, P., Nix, H., Nowlan, A., Perdue, W., & Spiegel, J. (2012). The law of cyber-attack. *California Law Review*, 100(4), 817–885.
6. Farwell, J. P., & Rohozinski, R. (2011). Stuxnet and the future of cyber war. *Survival*, 53(1), 23–40.
7. Bisogni, F. (2016). Proving limits of state data breach notification laws: Is a federal law the most adequate solution? *Journal of Information Policy*, 6, 514–205.
8. Mueller, Milton, & Kuehn, Andreas. Einstein on the Breach: Surveillance Technology, Cybersecurity and Organizational Change. Retrieved from: <https://www.econinfosec.org/archive/weis2013/papers/MuellerKuehnWEIS2013.pdf>.
9. Petrov, S. H. (2019). Mizhnarodnyy dosvid z protydyi protypravnym posyahannam na derzhavni elektronni informatsiyni resursy [International experience in combating unlawful encroachment on state electronic information resources]. *Informatsiyna bezpeka lyudyny, suspil'stva, derzhavy*, 2(26). 15–21 (in Ukr.).
10. Petrov, S. H. (2020). Orhanizatsiyi i pravovi osnovy vyrishennya problem protydyi kiberposyahannam u Yevropeys'komu Soyuzi [Organizational and legal bases for solving the problems of combating cyber-encroachment in the European Union]. *Informatsiya i pravo*, (1). 99–105 (in Ukr.).
11. Eastern Partnership. Retrieved from: <http://ukraine-eu.old.mfa.gov.ua/en/ukraine-eu/eu-policy/east-partnership>.

12. *Polozheniye o poryadke otneseniya ob'yektov informatizatsii k kriticheski vazhnym ob'yektam informatizatsii* [Regulations on the procedure for classifying objects of informatization as critical objects of informatization]. V redaktsii Ukaza Prezidenta Respubliki Belarus' (09.12.2019 No 449). Retrieved from: <https://oac.gov.by/public/content/files/files/law/decrees-rb/2019%20-%20449.pdf> (in Russ.).
13. Pro osnovni zasady zabezpechennya kiberbezpeky Ukrayiny [On the basic principles of cybersecurity in Ukraine]. Zakon Ukrayiny (05.10.2017 No 2163–8). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny*, (45). 403 (in Ukr.).
14. *O sovershenstvovanii poryadka peredachi soobshcheniy elektrosvyazi* [On improving the procedure for transmitting telecommunication messages]. Ukaz Prezidenta Respubliki Belarus' (15.03.2016 No 98). Retrieved from: <https://oac.gov.by/public/content/files/files/law/decrees-rb/2016-98.pdf> (in Russ.).
15. *O merakh po sovershenstvovaniyu ispol'zovaniya natsional'nogo segmenta seti Internet* [On measures to improve the use of the national segment of the Internet]. Ukaz Prezidenta Respubliki Belarus' (01.02.2010 No 60). Retrieved from: <https://oac.gov.by/public/content/files/files/law/decrees-rb/2010-60.pdf> (in Russ.).
16. *Ob obrazovanii Ministerstva oboronnoy i aerokosmicheskoy promyshlennosti Respubliki Kazakhstan* [On the establishment of the Ministry of Defense and Aerospace Industry of the Republic of Kazakhstan]. Ukaz Prezidenta RK (06.10.2016 No 350). Retrieved from: http://www.akorda.kz/ru/events/akorda_news/akorda_other_events/ob-obrazovanii-ministerstva-oboronnoi-i-aerokosmicheskoi-promyshlennosti-respubliki-kazahstan (in Russ.).
17. *O vnesenii izmeneniy v prikaz MOAP RK ot 17 noyabrya 2016 goda № 5/NK "Ob utverzhdenii Polozheniya respublikanskogo gosudarstvennogo uchrezhdeniya "Komitet po informatsionnoy bezopasnosti MOAP RK* [On amendments to the order of the IOAP of the Republic of Kazakhstan dated November 17, 2016 No. 5 / NK "On approval of the Regulations of the Republican State Institution" Information Security Committee of the IOAP of the RK]. Prikaz MOAP RK (04.07.2017 No 125/HK). Retrieved from: <http://mdai.gov.kz/ru/kategorii/polozhenie-16> (in Russ.).
18. *Gosudarstvennaya tekhnicheskaya sluzhba Komiteta natsional'noy bezopasnosti Respubliki Kazakhstan* [State Technical Service of the National Security Committee of the Republic of Kazakhstan]. Retrieved from: <https://www.gov.kz/memleket/entities/knb/press/article/details/727?lang=ru> (in Russ.).
19. *Ob utverzhdenii Kontseptsii kiberbezopasnosti ("Kibershchit Kazakhstan")* [On approval of the Concept of cybersecurity ("Cyber shield Kazakhstan")]. Postanovleniye Pravitel'stva Respubliki Kazakhstan (30.06.2017 No 407). Retrieved from: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39754354#pos=0;251 (in Russ.).
20. *Utverzhden Plan meropriyatiy po realizatsii Kontseptsii kiberbezopasnosti ("Kibershchit Kazakhstana") do 2022 goda* [The Action Plan for the Implementation of the Cybersecurity Concept ("Cyber Defense of Kazakhstan") until 2022 was approved]. Retrieved from: <https://www.zakon.kz/4886464-utverzhden-plan-meropriyatiy-po.html> (in Russ.).
21. The National Cybersecurity R&D Programme. Retrieved from: <https://www.nrf.gov.sg/programmes/national-cybersecurity-r-d-programme>.
22. Our Organisation, Cyber Security Agency of Singapore. Retrieved from: <https://www.csa.gov.sg/who-we-are/our-organisation>.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:
 Форум права: 61 pp. 114–121.

Related identifiers:
 10.5281/zenodo.3883823
http://forumprava.pp.ua/files/114-121-2020-2-FP-Petrov_12.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2020_2_12.pdf

License (for files):
 Creative Commons Attribution 4.0 International

Received: 30.04.2020
Accepted: 26.05.2020
Published: 03.06.2020

Cite as:

Петров, С. Г. (2020). Організаційно-правові основи протидії кіберпосяганням в іноземних державах: актуальні приклади для України. Форум Права, 61(2). 114–121. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3883823>.

Petrov, S. G. (2020). Orhanizatsiyno-pravovi osnovy protydyiyi kiberposyahanniam v inozemnykh derzhavakh: aktual'ni pryklady dlya Ukrayiny [Organizational and Legal Basis for Combating Cyber Attacks in Foreign Countries: Actual Examples for Ukraine]. *Forum Prava*, 61(2). 114–121. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3883823>.

УДК 347.1+341.9(477)

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3883825>

А.С. СЛІПЧЕНКО,

старший викладач кафедри цивільного права та процесу
Харківського національного університету внутрішніх справ,
кандидат юридичних наук, м. Харків, Україна;
e-mail: slipchenkoanatolii@gmail.com;
ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-2439-4951>

ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ "МАЙНО" У ПРАВІ ЄС ТА ВІТЧИЗНЯНОМУ ПРАВІ

A.S. SLIPCHENKO,

Lecturer, Chair of Civil Law and Process, Kharkiv National University of Internal Affairs,
Ph.D. in Law, Kharkiv, Ukraine; e-mail: slipchenkoanatolii@gmail.com;
ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-2439-4951>

DEFINITION OF THE PROPERTY CONCEPT IN EU LAW AND DOMESTIC LAW

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS)

Постановка проблеми. поняття "майно" є одним із самих дискусійних в юридичній літературі. Актуальність обраної тематики підсилюється й євроінтеграційними процесами в Україні та необхідністю рекодифікації цивільного законодавства. **Завданнями** статті є узагальнення теоретичних підходів щодо визначення поняття майна; аналіз та порівняння результатів його тлумачення національними судами та Європейським Судом з прав людини; визначення меж застосування даного поняття в судовій практиці. Серед **методів** обрано дедуктивний метод, необхідний для узагальнення існуючих точок зору, судової практики та законодавства. Аналіз та синтез дозволили дослідити структуру розглянутого поняття, а за допомогою порівняльних та діалектичних методів встановлено межі застосування терміна "власність". У свою чергу, застосування методу порівняльного права дозволило визначити однорідні та різні елементи поняття власності за їх змістом у практиці вітчизняних судів та Європейського суду з прав людини. **Результати.** Встановлено, що існуюча власність охоплюється у вітчизняному законодавстві концепцією існуючих майнових вигод, а законні очікування фактично збігаються з концепцією майбутніх об'єктів відносин власності. Дослідження обґрунтовує, що слово "власність" було використано у статті 1 Протоколу № 1 для позначення власності. **Висновки.** У цьому сенсі власністю є будь-які економічні блага, предмети як матеріального, так і нематеріального світу, які перебувають у стані привласнення фізичної чи юридичної особи. Поділ власності на існуючі та законні очікування, що традиційно використовується в прецедентному праві Європейського суду з прав людини, має свій аналог у юридичній доктрині України. Зокрема, наявне майно охоплюється у внутрішньому законодавстві поняттям існуючої власності, а законні очікування фактично збігаються з концепцією майбутніх об'єктів відносин власності.

Ключові слова: майно; власність; Європейський Суд з прав людини; Протокол 1; об'єкти цивільного права; благо

Problem statement. The issue of "property", which is one of the most controversial in the legal literature, was chosen as the problem in this article. The relevance of the chosen topic is further enhanced by the processes of European integration in Ukraine and the need to revise civil legislation. **Purpose.** To solve this problem within the article the following tasks are solved: a generalization of theoretical approaches to the definition of property; analysis and comparison of the results of its interpretation by national courts and the European Court of Human Rights; defining the limits of application of this concept in judicial practice. **Methods.** Therefore, to achieve the goal of this study, first of all, the deductive method was chosen, which is necessary to generalize existing views, case law, and legislation. The analysis and synthesis allowed investigating the structure of the considered concept, and by means of comparative and dialectical methods, the limits of application of the term "property" were established. In turn, the application of the method of comparative law allowed identifying homogeneous and different elements of the concept of property by their content in the practice of domestic courts and the European Court of Human Rights. **Results.** The fact that existing property is covered in domestic law by the concept of existing property benefits, and legitimate expectations, in fact, coincide with the concept of future objects of property relations. The study substantiates that the word "property" was used in Article 1 of Protocol No. 1 to denote property. **Conclusions.** In

this sense, the property is any economic goods, objects of both tangible and intangible world, which are in the state of appropriation of a natural or legal person. The division of property into existing and legitimate expectations, which is traditionally used in the case-law of the European Court of Human Rights, has its analog in the legal doctrine of Ukraine. In particular, existing property is covered in domestic law by the concept of an existing property, and legitimate expectations, in fact, coincide with the concept of future objects of property relations.

Key words: *property; property; European Court of Human Rights; Protocol 1; objects of civil law; good*

Постановка проблеми

Відомо, що поняття "майно", як і об'єкта в цілому, є одним із самих дискусійних в юридичній літературі. Це викликано виключною складністю його сутності. Вказане свідчить про особливе значення питання щодо поняття майна, в тому числі, й з урахуванням міжнародного досвіду його тлумачення.

Зокрема, у ст.177 Цивільного кодексу України (далі – ЦК) серед інших об'єктів цивільного права вказано і таке благо як майно. Правильне розуміння його визначення має важливе практичне і теоретичне значення [1, с.314; 2]. А вже від цього залежить вибір механізму правового регулювання відносин, визначення конкретних прав та обов'язків сторін, момент їх виникнення, способи, межі здійснення, захисту тощо. Тому визначення поняття "майно" неодноразово ставало предметом наукового дослідження. Це, наприклад, роботи Лорд Маккензі Стюарт (Lord MacKenzie Stuart, 1982) "Legitimate Expectations and Estoppel in Community Law and English Administrative Law" [3, с.55], Рейнольдс Пол (Reynolds Paul, 2011) "Legitimate Expectations and the Protection of Trust in Public Officials" [4, с.330–352], Барак-Ерез Дафна (Barack-Erez Daphne, 2005) "The doctrine of legitimate expectations and the distinction between the reliance and expectation interests" [5]. Аналізуючи судову практику Європейського Суду з прав людини (далі – ЄСПЛ), автори звертають увагу лише на такий вид майна, як законні (легітимні) очікування, залишаючи за межами уваги інші види майна. Більше того, вищенаведених означених працях акцент робиться на їх публічній складовій. Мелконян Давіт (Melkonyan Davit, 2014) приділяє увагу даному виду об'єкта дотично лише у зв'язку з розкриттям поняття верховенства права [6].

Н.С. Кузнєцова в роботі "Нетипові об'єкти права власності в контексті статті 1 першого Протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод" розглядається такий вид об'єктів, як майно, звертаючи увагу на його не типовість, та вказуючи на ознаки такої нетиповості. Разом із тим, за межами уваги залишається порівняльний аналіз з типовим майном [7,

с.34–40]. У свою чергу, й С.І. Шимон в роботі "Майнові права як об'єкти цивільних правовідносин (теоретичні та практичні аспекти)" розглядає даний вид об'єктів, але звертає увагу на такий їх різновид, як майнові права. Як наслідок, інші різновиди майна, на нашу думку, не отримали належної уваги [8]. О.В. Розгон у статті "Вплив рішень Європейського суду з прав людини на визначення майна та складу майна" детально досліджує поняття "майно" саме в практиці Європейського Суду з прав людини, але не достатньою є порівняльна характеристика його з аналогічним поняттям у вітчизняному праві [9, с.64–73].

При цьому характерним є відсутність порівняння визначення майна у міжнародному європейському праві та вітчизняному, а також можливість їх повного ототожнення або розширення (звуження) одного з них. У той же час, євроінтеграційні процеси України, необхідність рекодифікації цивільного законодавства створюють потребу вивчення досвіду та правової доктрини щодо розуміння майна, які втілюються у міжнародному праві. І тут звертає на себе увагу практика застосування Європейським Судом з прав людини ст.1 Протоколу № 1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі – ст. 1 Протоколу 1). Справа у тому, що ст.1 Протоколу 1 передбачає право кожної фізичної або юридичної особи мирно володіти своїм майном, але ЄСПЛ при застосуванні даної норми використовує термін "майно" у розумінні значно ширшому, ніж він традиційно сприймається правовою доктриною України та внутрішнім законодавством.

На перший погляд може скластися враження, що в такому неспівпадінні немає жодних проблем. А вже Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод та Протокол 1 були ратифіковані Україною у 1997 році. А відповідно до ст.9 Конституції України та ч.1 ст.19 Закону України "Про міжнародні договори України" [10], чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України. Більше того, відповідно до ст.17 Закону України "Про виконання рішень та за-

стосування практики Європейського суду з прав людини" [11], до джерела права, яке мають застосовувати суди України при розгляді справ, віднесено і практику ЄСПЛ.

Таким чином, використання національними судами при розгляді справ терміну "майно" саме у розумінні ЄСПЛ має вважатися законним і таким, що відповідає європейським стандартам прав людини, створює передумови для зменшення числа заяв до ЄСПЛ.

Разом із тим, в офіційному перекладі тексту Протоколу 1 стаття 1 поіменована як "Захист власності", а в її змісті використані терміни "майно" (кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном) і "власність" (ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права) [12]. А це створює певну невизначеність у застосуванні Конвенції. Адже в результаті тлумачення ст.1 Протоколу 1 виникає два можливі варіанти розуміння її змісту. Перший варіант – вказана норма спрямована на захист лише права власності. Його об'єктом можуть бути тільки такі види майна, як предмети матеріального світу (речі). Саме про володіння ними і йдеться у даній нормі. Адже володіти можна тільки речами. Другий варіант – слово "власність" використано для позначення не права, а об'єкта, який має економічну цінність. У такому значенні власність є економічною категорією та використовується як синонім поняття майно. Тому власність – це будь-які економічні блага, предмети як матеріального, так і нематеріального світу, що знаходяться у стані привласненості фізичної або юридичної особи. Причому, означений стан може закріплюватися не тільки за допомогою права власності, а й інших прав (речових та зобов'язальних, абсолютних та відносних тощо).

У свою чергу, правова визначеність та зрозумілість норми, в т. ч. і міжнародної, є одним із фундаментальних аспектів верховенства права, закріпленого у Конвенції про захист прав людини та основних свобод. Суть цього аспекту полягає у тому, що жодна норма не може вважатися юридичною, якщо вона не висловлена на стільки чітко, щоб бути зрозумілою громадянину для регулювання своєї поведінки (*Brumărescu v. Romania*, заява № 28342/95; *Amann v. Switzerland*, заява № 27798/95; *Gawęda v Poland*, заява № 26229/95).

Тому метою статті є визначення поняття "майно" у розумінні ЄСПЛ та порівняння його з

розумінням у цивільному праві України. Її новизна полягає в нових знаннях щодо меж використання поняття "майно" як в міжнародному, так і вітчизняному приватному праві. Завданням статті є: узагальнення теоретичних підходів щодо визначення поняття майна; аналіз та порівняння результатів його тлумачення національними судами та ЄСПЛ; визначення меж застосування даного поняття в судовій практиці.

Визначення поняття майна

Аналіз практики ЄСПЛ дає можливість стверджувати, що термін "власність" у ст.1 Протоколу 1 використовується у значенні саме економічного блага, яке може бути предметом як матеріального, так і нематеріального світу. На це вказує застосування у рішеннях ЄСПЛ, для розкриття категорії майна таких понять, як активи ("*Pressos Compania Naviera S. A. and Others v. Belgium*" (1), заява № 17849/91, рішення від 28.10.1995 р.); *кошти* ("*Stran Greek Refineries and Stratis Andreadis v. Greece*", заява № 13427/87, рішення від 21.11.1994 р.; "*Burdov v. Russia*", заява № 59498/00, рішення від 07.05.2002 р., п.40); *прибуток* ("*Mellacher and Others v. Austria*", заяви №№ 10522/83; 11011/84; 11070/84, рішення від 19.12.1989 р.), *гудвіл, як накопичені нематеріальні активи підприємства* ("*Van Marle and Others*", заяви №№ 8543/79, 8674/79, 8675/79 та 8685/79, рішення від 03.06.1986 р.), *майно, що становить економічну цінність* ("*Tre Traktorer Aktiebolag v. Sweden*", рішення від 07.07.1989 р., серія А, № 159). На подібне сприйняття терміну "власність" вказують і деякі дослідники Конвенції [13, с.58–65; 9, с.64–73].

Таким чином, термін "власність" у ст.1 Протоколу 1 використано як синонім слова "майно", причому у досить широкому його розумінні [7, с.34–40; 14].

Порівнюючи поняття майна у розумінні ст.1 Протоколу 1 з поняттям, визначеним у ст.190 ЦК України, необхідно відзначити, що у більшості своїй вони співпадають за своїм змістом. Так, маєтки ("*The Former King Of Greece and Others v. Greece*", заява № 25701/94, рішення від 23.11.2000 р.), земельні ділянки, будинки ("*Sporrong and Lonnroth v. Sweden*", рішення від 23.09.1982 р., заяви №№ 7151/75; 7152/75, серія А, № 52) охоплюються відомими вітчизняному праву поняттями: нерухома річ, нерухоме майно, нерухомість (ч.1 ст.181 ЦК України). А картина ("*Beyeler v Italy*" [GC] від 05.01.2000 р., заява № 33202/96), речі особи, що знаходяться

в її помешканні ("Novoseletskiy v. Ukraine", заява № 47148/99, рішення від 22.02.2005 р.) є рухомими речами (ч.2 ст.181 ЦК України). Разом із нерухомістю останні входять до родового поняття речі (ст.179 ЦК України) та утворюють такі види майна, як окремі речі або сукупності речей (ст.190 ЦК України). Саме вони й представляють собою предмети зовнішнього, по відношенню до людини, матеріального світу.

До категорії майна входять і тварини. Вони хоча й представляють собою частину матеріального світу, але не охоплюються поняттям речей. Вітчизняний законодавець зазначає, що це особливі об'єкти цивільних прав, тобто, об'єкти, відмінні від інших відомих. І на них лише поширюється правовий режим речі, але самі вони речами не є (ст.180 ЦК України).

Прибутки, що випливають із власності, наприклад, орендна плата ("Mellacher and Others v. Austria", заяви №№ 10522/83; 11011/84; 11070/84, рішення від 19.12.1989 р.) охоплюються відомими вітчизняному праву поняттями: продукція, плоди та доходи ст.189 ЦК України.

Акції компанії (ухвала щодо прийнятності заяв №№ 8588/79 та 8589/79 "Lars Bramelid and Anne-Marie Malmstrom v. Sweden" від 12.10.1982 р.; "Sovtransavto Holding v. Ukraine", заява № 48553/99, рішення від 25.07.2002 р.) представляють собою такі об'єкти цивільного права, як цінні папери (Глава 14 ЦК України). Якщо цінні папери документарні, то на них поширюється режим речей (право на цінний папір). Якщо ж вони бездокументарні, як наприклад, акції, то режим речей не виникає. Бездокументарні цінні папери представляють собою лише такий вид майна, як правові вимоги (майнові права та обов'язки). І це зближує акції зі ще однією групою об'єктів цивільного права – частки у статутному капіталі.

Подібно до цінних паперів визнаються майном і гроші. Вітчизняне законодавство та доктрина права виходять із того, що готівкові грошові кошти, які існують у вигляді банкнот і монет, мають усі ознаки рухомих речей. На відміну від готівкових грошей безготівкові не є речами, не мають фізичної субстанції, нематеріальні. Вони становлять майнові вимоги, майнові права [15]. Подібним чином сприймається цей вид майна і ЄСПЛ. Причому, майном визнаються не тільки майнові вимоги до банку та кореспондуючі їм обов'язки перед клієнтом, що виникають на підставі договору ("Gayduk and Others v. Ukraine" ухвала щодо прийнятності заяв № 45526/99), а й правові вимоги, засновані на інших юридичних

фактах. Це, наприклад, можуть бути вимоги щодо сплати грошей на підставі судових рішень ("Burdov v. Russia", заява № 59498/00, рішення від 07.05.2002 р., п.40), арбітражних рішень ("Stran Greek Refineries and Stratis Andreadis v. Greece", заява № 13427/87, рішення від 21.11.1994 р.).

У розумінні ст.1 Протоколу 1 ЄСПЛ визнає майном і ті права (обов'язки), які входять до складу спадщини ("Marckx v. Belgium", рішення від 27.04.1979 р., п.64; ухвала щодо прийнятності заяви № 10741/84 "S. v. the United Kingdom" від 13.12.1984 р.). Але такий підхід не є новелою для вітчизняного цивільного права. Більше того, внутрішнє законодавство України не тільки вказує на те, що до складу спадщини входять усі ті права та обов'язки, що належали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини і не припинилися внаслідок його смерті (ст.1218 ЦК України), а й уточнює його перелік. Зокрема, до спадкового майна також віднесені: права на земельну ділянку, у т.ч. і право користування (ст.1225 ЦК України); частки у праві спільної сумісної власності (ст.1226 ЦК України); право на одержання сум заробітної плати, пенсії, стипендії, аліментів, інших соціальних виплат, які належали спадкодавцеві (ст.1227 ЦК України); права на вклад у банку (фінансовій установі) (ст.1228 ЦК України); права на одержання страхових виплат (страхового відшкодування) (ст.1229 ЦК України); права на відшкодування збитків, моральної шкоди та сплату неустойки (ст.1230 ЦК України) тощо. Майном, яке підлягає спадкуванню вважаються і обов'язки спадкодавця (ст.1232-1, 1281 ЦК України).

До видів майна ЄСПЛ відніс і гудвіл. Під ним розуміються накопичені нематеріальні активи юридичної особи (її найменування, ділова репутація, ділові зв'язки (зокрема, і клієнтура), товарні знаки та ін.) (заяви № 8543/79, 8674/79, 8675/79 та 8685/79 у справі "Van Marle and Others"). Вітчизняне законодавство також містить термін "гудвіл", але надає йому дещо іншого значення. Так, у п.40 ч.1 ст.14 Податкового кодексу України зазначено, що гудвіл (вартість ділової репутації) – нематеріальний актив, вартість якого визначається як різниця між ринковою ціною та балансовою вартістю активів підприємства як цілісного майнового комплексу, що виникає в результаті використання кращих управлінських якостей, домінуючої позиції на ринку товарів, послуг, нових технологій тощо. Наведена норма хоч і не досить вдало викладена, але формує певне уявлення про саме поняття. В ній гудвіл розкривається як нематеріальний

льний актив. І в такому його розумінні це поняття співпадає за змістом із тим, який надає йому ЄСПЛ. Та на відміну від національного законодавства європейська судова практика розглядає гудвіл як збиральне поняття. Тобто, воно складається з окремих елементів, які утримують індивідуальність окремих об'єктів цивільного права (найменування, ділова репутація, торговельні марки, географічні зазначення тощо), але сприймаються як складові одного цілого. А це ціле, у свою чергу, представляє собою частину підприємства, як єдиного майнового комплексу (ст.191 ЦК України). Тому, не зважаючи на те, що деякі дослідники ототожнюють гудвіл з діловою репутацією [16, с.49–52] більшість справедливо вважає, що перше є значно ширшим ніж друге [17; 18; 19, с.83–87]. Принаймні, так його сприймає ЄСПЛ.

У розумінні ст.1 Протоколу 1 майном визнано і патент ("Smith Kline and French Laboratories Ltd against the Netherlands", заява № 12633/87; "Lenzing AG against the United Kingdom", заява № 38817/97). Національне ж законодавство патент розглядає не майном, а лише охоронним документом, який засвідчує права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок (ст.462 ЦК України, абз.13 ст.1 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі"). Майном вважаються ті майнові права, що засвідчені патентом. Іншими словами, об'єктом у вітчизняному цивільному праві розглядається не сам патент, а права із патенту.

Як видно, у наведених випадках, не зважаючи на певні термінологічні розбіжності, поняття майна у розумінні ст.1 Протоколу 1 та цивільного законодавства України в основному співпадає за своїм змістом. І таке їх співвідношення має оцінюватися позитивно. Адже на етапі рекодифікації вітчизняного цивільного законодавства, що відбувається на фоні постійних безупинних процесів євроінтеграції, в Україні, виникає нагальна потреба пошуку вже наявних у доктрині правових понять з метою опису і розуміння застосовуваних ЄСПЛ правових конструкцій. Такий підхід значно спростить у подальшому знайомство, вивчення, розуміння, нового законодавства, зробить його більше визначеним для правореалізації та правозастосування, дозволить запобігти повторенню одних і тих же понять, втілених у різній мовній формі, дозволить зберегти традиційний стиль мислення фахівців у галузі права та підходи до викладу тексту норми.

Законні очікування як спеціальний вид майна

У той же час, аналіз практики ЄСПЛ дозволяє виділити ще один вид майна – це законні (правомірні, легітимні) очікування.

Дослідники можливостей застосування вітчизняними судами тих понять та юридичних конструкцій, які напрацьовані міжнародною судовою практикою, роблять висновок, що визнання майном "правомірних очікувань" не вписується у традиційну канву об'єктів цивільного права за чинним ЦК України [20, с.127–135], їх поняття та юридична конструкція не відомі системі права України і не мають будь-яких аналогів [21, с.41–44].

Але з таким твердженням можна погодитися лише частково.

У найбільш загальному вигляді поняття законних очікувань може бути визначено, як наявність підстав вважати, що належне їй майнове право згодом буде реалізовано [22, с.1–5]. І в ході такої реалізації особа отримає майно. Це актив, у вигляді законного обґрунтованого сподівання щодо настання в майбутньому сприятливих майнових наслідків [23, с.219–223], сподівання на отримання майнової вигоди у майбутньому [22, с.1–5], появу майна у майбутньому.

Аналіз наявних вітчизняних правових конструкцій, понять, дозволяє виявити найближчі аналоги такому виду майна, як правові очікування, у розумінні ЄСПЛ. Так, у юридичній літературі пропонується поділяти об'єкти цивільного права на існуючі та майбутні [24, с.79–87]. Існуючі – це ті, що вже створені. У практиці ЄСПЛ вони іменуються наявними об'єктами та були розглянуті вище. Майбутні – це ті об'єкти, які мають виникнути (з'явитися) через певний проміжок часу. Наприклад, такими благами є сільськогосподарська продукція за договорами контракції сільськогосподарської продукції, результати робіт за договорами підряду.

На момент укладення таких договорів самих об'єктів (сільськогосподарської продукції, результатів робіт) ще не існує. Вони, внаслідок належного виконання, з'являться у майбутньому, по відношенню до моменту вчинення відповідного правочину. Адже вказані блага необхідно виробити (створити). Для цього вимагається певний строк у продовж якого контрактант (визначений ним одержувач) та замовник очікують, що такі блага виникнуть. Вони обґрунтовано сподіваються, що належні їм суб'єктивні права згодом будуть реалізовані і вони отримають створене (вироблене) майно, очікують, що для

них настануть у майбутньому сприятливі майнові наслідки.

Таким чином, до завершення виготовлення сільськогосподарської продукції та створення результатів робіт, об'єкти правовідносин, заснованих на договорах контрактації сільськогосподарської продукції та підряду є найближчими аналогами правових очікувань, у розумінні ЄСПЛ.

Вбачається, що ще одним із вітчизняних аналогів правомірних очікувань є упущена вигода (п.2 ч.2 ст.22 ЦК України). Адже вона представляє собою доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене. Тобто, це актив, у вигляді законного обґрунтованого сподівання (очікування) щодо отримання управомоченою особою майнової вигоди (доходу) у майбутньому. Причому, цей актив може бути оціненим у грошах. За певних умов, і при відсутності правопорушення, очікувана вигода не стала б упущеною, а перетворилася б на існуюче благо (наявний об'єкт). На подібні ознаки упущеної вигоди звертають увагу і вищі судові органи України [25].

Отже, ті об'єкти цивільного права, які у правовій доктрині України віднесені до майбутніх є найближчим аналогом правомірних очікувань. Разом з тим, стверджувати, що перше є повним аналогом другого було б невірно. Адже до майна, у вигляді правомірних очікувань, ЄСПЛ відносить: ліцензії на право здійснення певних видів підприємницької діяльності ("Tre Traktorer Aktiebolag v. Sweden", рішення від 07.07.1989 р., серія А, № 159); дозволи, видані державними чи місцевими органами на вчинення певних дій. Наприклад, дозвіл на розвиток території, на забудову, на промислове освоєння землі ("Pine Valley Developments Ltd and Others v. Ireland", заява № 12742/87). І такі види майна (дозволи, ліцензії тощо) не вписуються у традиційну канву об'єктів цивільних прав за чинним ЦК України.

Висновки

Таким чином, порівнюючи поняття майна у розумінні ст.1 Протоколу 1 з поняттям, визначеним у вітчизняному праві, слід відзначити, що у більшості своїй вони співпадають за своїм змістом. Не зважаючи на певні термінологічні розбіжності, вони охоплюють собою: окремі речі, сукупності речей, а також майнові права та

обов'язки.

1. Слово "власність" використано у ст.1 Протоколу 1 для позначення об'єкта, що має економічну цінність. У такому значенні власність є економічною категорією та синонімом поняття майно. Тому власність – це будь-які економічні блага, предмети як матеріального, так і нематеріального світу, що знаходяться у стані привласненості фізичної або юридичної особи. Причому, стан привласненості може закріплюватися не тільки за допомогою права власності, а й інших прав (речових та зобов'язальних, абсолютних та відносних тощо).

2. Поділ майна на наявне та законні (правомірні, легітимні) очікування, який традиційно використовується у практиці ЄСПЛ, має свій аналог у правовій доктрині України. Зокрема, наявне майно охоплюється у вітчизняному праві поняттям існуючі майнові блага, а законні очікування, в основі своїй, співпадають із поняттям майбутні об'єкти майнових правовідносин. Отже, класифікація майна, яка використана у практиці ЄСПЛ вписується у традиційну канву об'єктів цивільного права за чинним ЦК України.

3. Разом із тим, необхідно відзначити, що майбутні об'єкти майнових правовідносин не є повним аналогом законних очікувань. ЄСПЛ до кола останніх включає і ті види майна (дозволи, ліцензії тощо), які на сьогодні правовою доктриною України такими ще не сприймаються, оскільки не вписуються у традиційну канву об'єктів цивільних прав.

Зроблені висновки вказують на необхідність та перспективи проведення подальших досліджень даної тематики. Адже обраний Україною курс на євроінтеграцію потребує використання національними судами, при розгляді справ, терміна "майно" саме у розумінні ЄСПЛ. І такий підхід до правозастосування відповідатиме європейським стандартам прав людини, створюватиме передумови для зменшення числа заяв до ЄСПЛ.

Конфлікт інтересів

За заявою автора статті конфлікт інтересів відсутній.

Вираз вдячності

Стаття виконана за індивідуальним планом наукової роботи автора.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: у 2 т. / за ред. О. В. Дзери (кер. авт. кол.), Н. С. Кузнецової, В. В. Луця. К.: Юрінком Інтер, 2011. Т. 1. 808 с.
2. Гришин С. А. Щодо визначення поняття "майно" у цивільному та господарському праві України.

- URL: http://конференция.com.ua/files/image/konf%208/sb8_4_26_.pdf.
3. Lord MacKenzie Stuart. Legitimate Expectations and Estoppel in Community Law and English Administrative Law. *Legal Issues of European Integration*. 1982. V. 1. P. 55.
 4. Reynolds Paul. Legitimate Expectations and the Protection of Trust in Public Officials. *Public Law*. Vol. 2011. P. 330–352.
 5. Barack-Erez Daphne. The doctrine of legitimate expectations and the distinction between the reliance and expectation interests. *European Public Law*, Vol. 11 (4), 2005. URL: <http://www.tau.ac.il/law/barakerez/articals/legitimate.pdf>.
 6. Melkonyan Davit. Concept of the Rule of Law in the Case-Law of the European Court of Human Rights. *Materials of conference devoted to 80 th of the Faculty of Law of the Yerevan State University*: Yerevan, YSU Press, 2014, pp. 339–349. URL: http://ysu.am/files/Davit_Melkonyan-1415702096-.pdf.
 7. Кузнєцова Н. Нетипові об'єкти права власності в контексті статті 1 першого Протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. *Право України*. 2016. № 1. С. 34–40.
 8. Шимон С. І. Майнові права як об'єкти цивільних правовідносин (теоретичні та практичні аспекти): автореф. дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.03. К., 2014. 40 с.
 9. Розгон О. В. Вплив рішень Європейського суду з прав людини на визначення майна та складу майна. *Eurasian Academic Research Journal*. 2016. № 4 (04). С. 64–73.
 10. Про міжнародні договори України: Закон України від 29.06.2004 № 1906–IV. *Відомості Верховної Ради України*. 2004. № 50. Ст. 540.
 11. Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини: Закон України від 23.06.2006 № 3477–IV. *Відомості Верховної Ради України*. 2006. № 30. Ст. 260.
 12. Посібник за статтею 1 Протоколу №. 1 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод. URL: https://protocol.ua/ua/posibnik_za_statteyu_1_protokolu_1_konventsii_pro_zahist_prav_lyudini_ta_osnovopolognih_svobod_1_
 13. Рожкова М. А. К вопросу о понятии "собственность" в Конвенции "О защите прав человека и основных свобод" и практике Европейского суда по правам человека. *Журнал российского права*. 2006. № 12. С. 58–65. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-ponyatii-sobstvennost-v-konventsii-o-zaschite-prav-cheloveka-i-osnovnyh-svobod-i-praktike-evropeyskogo-suda-po-pravam-cheloveka/viewer>.
 14. Моніка Карсс-Фріск. Право на власність: питання імплементації статті 1 Першого протоколу до Європейської конвенції з прав людини. *Європейська конвенція з прав людини: основні положення, практика застосування, український контекст*. К.: ЗАТ "ВІПОЛ", 2004. 960 с.
 15. Сліпченко С. О. Цивільно-правовий режим безготівкових грошей. *Форум права*. 2018. № 2. С. 133–141. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1291560>.
 16. Сліпченко С. О. Особисті немайнові права юридичних осіб. *Вісник Університету внутрішніх справ*. 1999. Вип. 6. С. 49–52.
 17. Nelson R. H. The Momentum Theory of Goodwill. *The Accounting Review*. 1953. Vol. 28, № 4. P. 491–499.
 18. Spence M. *Intellectual Property*. Oxford, 2007. P. 225
 19. Парыгина Н. Н., Невзгодина Е. Л. Гудвилл и деловая репутация: сравнительная характеристика. *Вестник Омского университета. Серия "Право"*. 2017. № 4 (53). С. 83–87.
 20. Магрело М. Концепт "законних очікувань" і принцип юридичної визначеності: причинно-наслідковий чи симбіотичний зв'язок? *Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України*. 2013. № 3. С. 127–135.
 21. Беляневич О. А. Поняття легітимних очікувань та проблеми його застосування судами України. *Приватне право і підприємництво*. 2016. Вип. 16. С. 41–44.
 22. Яковлева С. П. Автономное толкование в практике Европейского суда по правам человека при защите права собственности. *Экономика. Право. Менеджмент: сборник трудов молодых исследователей БГУ*. 2015. Вып. 1. С. 1–5.
 23. Блажівська Н. Тлумачення поняття майна у практиці європейського суду з прав людини з прав людини. *Підприємництво, господарство і право*. 2018. № 10. С. 219–223.
 24. Спасибо-Фатєєва І. Об'єкти права власності: напрями модернізації права України. *Право власності: європейський досвід та українські реалії: збірник доповідей і матеріалів Міжнародної конференції* (м. Київ, 22–23 жовтня 2015 року). К.: ВАІТЕ, 2015. С. 79–87.
 25. Постанова Верховного Суду у справі № 672/778/16-ц від 21.11.2018 (провадження № 61-31310 св 18). URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/78110672>.

REFERENCES

1. Dzera, O. V., Kuznyetsova, N. S., & Luts', V. V. (Eds.). (2011). *Naukovo-praktychnyy komentar Tsyvil'noho kodeksu Ukrainy: u 2 t.* [Scientific and practical commentary on the Civil Code of Ukraine: in 2 vols.]. Kyiv: Yurinkom Inter, T. 1 (in Ukr.).
2. Hryshyn, S. A. *Shchodo vyznachennya ponyattya "mayno" u tsyvil'nomu ta hospodars'komu pravi Ukrainy* [On the definition of "property" in civil and commercial law of Ukraine]. Retrieved from: http://конференция.com.ua/files/image/konf%208/sb8_4_26_.pdf (in Ukr.).
3. Lord MacKenzie Stuart. Legitimate Expectations and Estoppel in Community Law and English Administrative Law. *Legal Issues of European Integration*. 1982. V. 1. P. 55.
4. Reynolds Paul. Legitimate Expectations and the Protection of Trust in Public Officials. *Public Law*. Vol. 2011. P. 330–352.
5. Barack-Erez Daphne. The doctrine of legitimate expectations and the distinction between the reliance and expectation interests. *European Public Law*, Vol. 11 (4), 2005. Retrieved from: <http://www.tau.ac.il/law/barakerez/articals/legitimate.pdf>.
6. Melkonyan Davit. Concept of the Rule of Law in the Case-Law of the European Court of Human Rights. *Materials of conference devoted to 80 th of the Faculty of Law of the Yerevan State University*: Yerevan, YSU Press, 2014, pp. 339–349. Retrieved from: http://ysu.am/files/Davit_Melkonyan-1415702096-.pdf.
7. Kuznyetsova, N. (2016). Netyповi ob'yekty prava vlasnosti v konteksti stat'ii 1 pershoho Protokolu do Konventsiyi pro zakhyst prav lyudyny i osnovopolozhnykh svobod [Atypical objects of property rights in the context of Article 1 of the First Protocol to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms]. *Pravo Ukrainy*, (1). 34–40 (in Ukr.).
8. Shymon, S. I. (2014). *Maynovi prava yak ob'yekty tsyvil'nykh pravovidnosyn (teoretychni ta praktychni aspekty)* [Property rights as objects of civil law (theoretical and practical aspects)]. Extended abstract of doctor's thesis (12.00.03). Kyiv (in Ukr.).
9. Rozhon, O. V. (2016). Vplyv rishen' Yevropeys'koho sudu z prav lyudyny na vyznachennya mayna ta skladu mayna [The influence of the decisions of the European Court of Human Rights on the definition of property and composition of property]. *Eurasian Academic Research Journal*, 4(04). 64–73 (in Ukr.).
10. Pro mizhnarodni dohovory Ukrainy [On international agreements of Ukraine]. *Zakon Ukrainy* (29.06.2004 No 1906–4). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrainy*, (50). 540 (in Ukr.).
11. Pro vykonannya rishen' ta zastosuvannya praktyky Yevropeys'koho sudu z prav lyudyny [On the implementation of decisions and application of the case law of the European Court of Human Rights]. *Zakon Ukrainy* (23.06.2006 No 3477–4). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrainy*, (30). 260 (in Ukr.).
12. *Posibnyk za statteyu 1 Protokolu №. 1 Konventsiyi pro zakhyst prav lyudyny ta osnovopolozhnykh svobod* [Guide to Article 1 of Protocol №. 1 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms]. Retrieved from: https://protocol.ua/ua/posibnik_za_statteyu_1_protokolu_1_konventsii_pro_zahist_prav_lyudini_ta_osnovopolozhnykh_svobod_1 (in Ukr.).
13. Rozhkova, M. A. (2006). K voprosu o ponyatii "sobstvennost'" v Konventsii "O zashchite prav cheloveka i osnovnykh svobod" i praktike Yevropeyskogo suda po pravam cheloveka [On the issue of the concept of "property" in the Convention "On the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms" and the practice of the European Court of Human Rights]. *Zhurnal rossiyskogo prava*, (12). 58–65. Retrieved from: <https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-ponyatii-sobstvennost-v-konventsii-o-zaschite-prav-cheloveka-i-osnovnykh-svobod-i-praktike-evropeyskogo-suda-po-pravam-cheloveka/viewer> (in Russ.).
14. Karss-Frisk, Monika. (2004). *Pravo na vlasnist': pytannya implementatsiyi stat'ii 1 Pershoho protokolu do Yevropeys'koyi konventsiyi z prav lyudyny. Yevropeys'ka konventsiya z prav lyudyny: osnovni polozhennya, praktyka zastosuvannya, ukrajins'kyy kontekst* [Right to property: implementation of Article 1 of the First Protocol to the European Convention on Human Rights. European Convention on Human Rights: main provisions, application practice, Ukrainian context]. Kyiv: ZAT "VIPOL" (in Ukr.).
15. Slipchenko, S. O. (2018). Tsyvil'no-pravovyy rezhym bez-hotivkovykh hroshey [Civil law regime of non-cash money]. *Forum prava*, (2). 133–141. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1291560> (in Ukr.).
16. Slipchenko, S. O. (1999). Osobysti nemaynovi prava yurydychnykh osib [Personal non-property rights of legal entities]. *Visnyk Universytetu vnutrishnikh sprav*, (6). 49–52 (in Ukr.).
17. Nelson, R. H. (1953). The Momentum Theory of Goodwill. *The Accounting Review*, 28(4). 491–499.
18. Spence, M. (2007). *Intellectual Property*. Oxford, P. 225

19. Parygina, N. N., & Nevzgodina, Ye. L. (2017). Gudvill i delovaya reputatsiya: sravnitel'naya kharakteristika [Goodwill and goodwill: comparative description]. *Vestnik Omskogo universiteta. Seriya "Pravo"*, 4(53). 83–87 (in Russ.).
20. Mahrelo, M. (2013). Kontsept "zakonnykh ochikuvan" i pryntsyv yurydychnoyi vyznachenosti: prychno-naslidkovyy chy symbiotychnyy zv'yazok? [The concept of "legitimate expectations" and the principle of legal certainty: causal or symbiotic relationship?]. *Naukovi zapysky Instytutu zakonodavstva Verkhovnoyi Rady Ukrainy*, (3). 127–135 (in Ukr.).
21. Belyanovich, O. A. (2016). Ponyattya lehitymnykh ochikuvan' ta problemy yoho zastosovannya sudamy Ukrainy [The concept of legitimate expectations and the problems of its application by the courts of Ukraine]. *Pryvatne pravo i pidpryyemnytstvo*, (16). 41–44 (in Ukr.).
22. Yakovleva, S. P. (2015). Avtonomnoye tolkovaniye v praktike Yevropeyskogo suda po pravam cheloveka pri zashchite prava sobstvennosti [Autonomous interpretation in the practice of the European Court of Human Rights in protecting property rights]. *Ekonomika. Pravo. Menedzhment: sbornik trudov molodykh issledovateley BGU*, (1). 1–5 (in Russ.).
23. Blazhivs'ka, N. (2018). Tlumachennya ponyattya mayna u praktytsi yevropeys'koho sudu z prav lyudyny z prav lyudyny [Interpretation of the concept of property in the practice of the European Court of Human Rights]. *Pidpryyemnytstvo, hospodarstvo i pravo*, (10). 219–223 (in Ukr.).
24. Spasybo-Fatyeyeva, I. (2015). Ob'yekty prava vlasnosti: napryamy modernizatsiyi prava Ukrainy [Objects of property rights: directions of modernization of the law of Ukraine]. *Pravo vlasnosti: yevropeys'kyy dosvid ta ukrayins'ki realiyi: zbirnyk dopovidey i materialiv Mizhnarodnoyi konferentsiyi* (m. Kyiv, 22–23 zhovtnya 2015 roku). Kyiv: VAITE (s. 79–87) (in Ukr.).
25. *Postanova Verkhovnoho Sudu u spravi No 672/778/16-ts vid 21.11.2018 (provadzhennya No 61-31310 sv 18)* [Resolution of the Supreme Court in case No. 672/778/16-ts of November 21, 2018 (proceedings No. 61-31310 St. 18)]. Retrieved from: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/78110672> (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:
 Форум права: 61 pp. 122–130.

Related identifiers:
 10.5281/zenodo.3883825
http://forumprava.pp.ua/files/122-130-2020-2-FP-Slipchenko_13.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2020_2_13.pdf

License (for files):
 Creative Commons Attribution 4.0 International

Received: 01.04.2020
Accepted: 29.05.2020
Published: 03.06.2020

Cite as:

Сліпченко, А. С. (2020). Визначення поняття "майно" у праві ЄС та вітчизняному праві. *Форум Права*, 61(2). 122–130. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3883825>.

Slipchenko, A. S. (2020). Vyznachennya ponyattya "mayno" u pravi EU ta vitchyznyanomu pravi [Definition of the Property Concept in EU Law and Domestic Law]. *Forum Prava*, 61(2). 122–130. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3883825>.

УДК 34.02:342.5(477)

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3883829>

М.В. СТАРИНСЬКИЙ,

професор кафедри адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки Навчально-наукового інституту права Сумського державного університету, доктор юридичних наук, доцент, м. Суми, Україна; e-mail: Starinskiy_nik@ukr.net;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2661-5639>

СОЦІОКУЛЬТУРНІ ПЕРЕШКОДИ ЕФЕКТИВНОМУ ВПРОВАДЖЕННЮ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ

M.V. STARYNSKYI,

Professor, Chair of Administrative, Economic Law and Financial and Economic Security, Academic and Research Institute of Law, Sumy State University, Doctor of Law, Associate Professor, Sumy, Ukraine; e-mail: Starinskiy_nik@ukr.net;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2661-5639>

SOCIO-CULTURAL OBSTACLES FOR THE EFFECTIVE IMPLEMENTATION OF DECENTRALIZATION IN UKRAINE

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS)

Постановка проблеми. Сучасний розвиток України, як незалежної та демократичної держави, характеризується кардинальними змінами практично в усіх сферах суспільно життя, в тому числі, й у сфері функціонування державної влади, і об'єктивувалася в процесах децентралізації влади. Разом із цим, не дивлячись на досить інтенсивні процеси, пов'язані з децентралізацією, що стимулюються державою, населення України досить скептично відноситься до цієї реформи та її результатів. Така ситуація є результатом того історичного спадку, який отримана Україна після розпаду Радянського Союзу у вигляді соціокультурної травми її населення та його історичної пам'яті. **Метою статті** є історичний аналіз подій, що відбувались на території України та їх вплив на формування свідомості населення. **Методи дослідження** – за допомогою історичного методу були досліджені соціокультурні та політичні події, що відбувались на території України, проаналізовані історичні документи, що мали вплив на регулювання суспільних відносин, а також документи, що засвідчували певні історичні факти які мали значення для дослідження. Аналітичний та системно-структурний методи дозволили виявити особливості розвитку суспільних відносин на території України. **Результати дослідження.** Проведене дослідження сприйняття процесів децентралізації влади дало можливість визначити її як обумовлений сукупністю об'єктивних і суб'єктивних факторів, здійснюваний (як правило) в установленому законом порядку, політико-правовий процес переходу владних повноважень від центральної системи до децентралізованої з метою найбільш ефективного прийняття та виконання управлінських рішень. У той же час передача повноважень супроводжується передачею необхідних ресурсів для виконання цих повноважень та встановленням державного контролю за законністю актів місцевого самоврядування і, як наслідок, відповідальність за прийняті рішення. Дослідження сучасної теорії соціокультурної травми дало можливість говорити, що функціонування "суспільства травми", яке утворюється в результаті нанесення населенню соціокультурної травми, призводить до трансформації соціальних зв'язків і зміни відношення членів суспільства до соціальних інститутів. **Висновки.** Соціально-політичні події, що відбувались на території України на початку ХХ століття, стали основним травмуючим фактором, дія якого призвела до формування українського "суспільства травми". Подальші події, що відбувались в Радянському Союзі: масові соціальні репресії проти населення, постійний його терор, періодичні політичні та економічні сфабриковані судові процеси, остаточно сформували соціокультурну травму населення України, що об'єктивувалась у формуванні безініціативного населення, представники якого боялись займати керівні посади в різних органах, брати відповідальність за прийняті рішення.

Ключові слова: децентралізація влади; право; соціокультурна травма; суспільство травми; соціальні репресії

Problem statement. The modern development of Ukraine as an independent and democratic state is characterized by drastic changes almost in all areas of social life, including in the functioning of the state power, and has been objectified in

the processes of power decentralization. At the same time, despite quite intensive processes connected with decentralization that are stimulated by the state, the people in Ukraine are rather skeptical, especially in rural areas, concerning this reform and its results. In our opinion, this situation is a result of the historical legacy that Ukraine got after the collapse of the Soviet Union in the shape of a socio-cultural trauma of the population and its historical memory. The article's **purpose** is at the historical analysis of the events that took place on the territory of Ukraine and aspire to study their influence upon the conscience of the people. **Methods** of the research: with the help of the historical method the socio-cultural and political events have been studied that took place in Ukraine; the historical documents have been analyzed that influenced the regulation of social relations as well as the ones proving certain historical facts important for the research. The analytical and systemic-structural methods allowed discovering certain peculiarities in the development of social relations on the territory of Ukraine. **Results** of the research. The conducted research of how the processes of power decentralization are perceived lets us define the latter as a political and legal process that is attributable to an accumulation of subjective and objective factors and carried out (as a rule) according to a procedure established by the law. This process means the transfer of powers of authority from a centralized to the decentralized system with a view of the more efficient making and putting into practice of administrative decisions. At the same time, this transfer of authorities is accompanied by the transfer of the recourses necessary to exercise these authorities and by the establishment of governmental control over the legitimacy of all the actions undertaken by local authorities and, consequently, the responsibility for the decisions made. The studies of the modern socio-cultural trauma theory suggest that the functioning of a "trauma society" that emerges after people have suffered a socio-cultural trauma causes the transformation of social relations and makes the members of this society change their attitude to social institutions. **Conclusions.** The social and political events that happened on the territory of Ukraine at the beginning of the 20th century are considered to be the main traumatizing factor, whose effect preconditioned the formation of the "trauma society" in Ukraine. Later events in the Soviet Union, including massive social repressions against the population, constant terror, and periodical faked political and economical trials completed the socio-cultural trauma of the people in Ukraine that resulted in the creation of an inert population whose representatives are afraid of taking administrative positions in various bodies for their lack of desire to be held accountable.

Key words: power decentralization; law, socio-cultural trauma; trauma society; social repressions

Постановка проблеми

Сучасний розвиток України, як незалежної та демократичної держави, характеризується кардинальними змінами практично в усіх сферах суспільного життя, в тому числі, й у сфері функціонування державної влади. Після набрання чинності в 1998 році на території України Європейської Хартії місцевого самоврядування в нашій державі розпочався новий етап трансформації сприйняття ролі та функцій місцевого самоврядування у реалізації державної влади.

Досить довгий шлях, що об'єктивувався у внесення змін до чинних нормативних актів – Бюджетного та Податкового кодексів України та прийняття нових, зокрема, законів України "Про співробітництво територіальних громад", "Про засади державної регіональної політики" та ряду інших, привів нашу державу до практичного впровадження в практику функціонування місцевих громад і виборних місцевих органів влади найкращих європейських принципів їх організації та запустив процес децентралізації влади.

Децентралізація як політико-правове явище досліджувалась, зокрема, Даль Р. (Dahl R., 2000) та Тихомиров Ю.А. як необхідний результат розвитку демократичного суспільства [1; 2], Хіма Г.С. (Cheema G.S., 1983) та Рондінеллі Д. (Rondinelli D., 1983) як необхідний елемент архі-

тектурного будівництва державної влади [3], Дічкович Ж.Т. (Dickovick J.T., 2003) щодо її ролі в функціонуванні унітарних держав [4]. Також децентралізація досліджувалась Нейдорфер Б. (Neudorfer B., 2015) й Нейдорфер Н. (Neudorfer N., 2015) на предмет її впливу на корупційні процеси в державі [5] та В.А. Предборським – на тінізацію економіки [6].

Розвідка соціокультурних травм є досить новим напрямком наукових досліджень. Проблематика соціокультурної травми та пов'язаних із нею ризиків розроблялась в соціології культури, соціології політики, політології, соціології економічних відносин, соціології права та інших галузях науки з середини 90-х років минулого століття. В цьому аспекті варто вказати на роботи Карут С. (Caruth S., 1995) й Ніл А.Г. (Neal A.G., 1998) щодо аналізу впливу соціокультурної травми на колективну пам'ять [7; 8], травмуючих факторів в історії етносу (Caruth S., 1996) [9], М. Марувама (Maruyama M., 1996) щодо феномену травми в посттоталітарних суспільствах у зв'язку з процесами структурної деконверсії [10], Олександр Ж.С. (Alexander J.C., 2003) щодо символічних механізмів конструюючих травму [11] та багато інших.

Стосовно вітчизняних реалій, то як результат впровадження децентралізації влади на тери-

торії України місцеві бюджети за останні роки зросли на 165,4 млрд грн: з 68,6 млрд в 2014 до 234 млрд грн в 2018 році. За 2015–2018 роки в Україні створено 878 об'єднаних територіальних громад (ОТГ), до складу яких увійшли більше 4000 колишніх місцевих рад, результатом чого 9 млн людей проживають в об'єднаних територіальних громадах [12].

Разом із цим, не дивлячись на досить інтенсивні процеси децентралізації, що стимулюються державою, населення України досить скептично, особливо у сільській місцевості, відноситься до цієї реформи та її результатів. В окремих населених пунктах люди категорично не бажають об'єднуватись в ОТГ і брати на себе відповідальність за свій майбутній розвиток. Як на нас, така ситуація є результатом того історичного спадку, який отримала Україна після розпаду Радянського Союзу у вигляді соціокультурної травми її населення та його історичної пам'яті. Враховуючи зазначену тезу, метою статті є історичний аналіз подій, що відбувались на території України та їх вплив на формування свідомості населення. Її новизна полягає в обґрунтуванні авторської тези впливу соціокультурної травми населення на політико-правові процеси в державі. Завданням статті є формування у українського суспільства розуміння того, що для впровадження будь-яких реформ на території держави і отримання їх належного результату слід враховувати не лише сучасний політико-правовий та економічний стан, але й наявність таких об'єктивно існуючих явищ, як соціокультурні травми населення території.

Дослідження процесів децентралізації влади на території України та їх теоретичний аналіз є досить складним завданням. Це пояснюється тим, що до сьогодні, не дивлячись на досить велику розповсюдженість цих процесів у світі, ні наука, ні практика ще не сформувала доктринального розуміння децентралізації як процесу трансформації державної влади, хоча рух у цьому напрямку відбувається. Тому доцільним є окреслення напрямків сприйняття децентралізації та виділення її поняття, характеристика розуміння соціокультурної травми як соціального явища та ілюстрація на історичних прикладах процесу формування травми населення на території України, наслідком якої стало формування у населення стійкого небажання здійснювати функції управління на місцях.

Поняття "децентралізація влади"

Як стверджують дослідники [13, с.51], одним

із перших державних діячів, що почав використовувати поняття "децентралізація" був Алекс де Токвіль. В цілому з цим можна погодитись, оскільки саме Токвіль вперше в політико-правовій літературі, присвяченій державній владі, описав види та форми централізації державної влади, й вказав на її антипод – децентралізацію, як каталізатор Великої французької революції, метою якої було прагнення до децентралізації системи державного управління [14, с.84–85]. Саме робота Токвіля ознаменувала собою початок процесу концептуалізації поняття "децентралізація влади". Разом із цим, подальший розвиток і трансформація сприйняття децентралізації продовжився лише на початку ХХ століття, оскільки більшість тогочасних розвинених держав були імперіями і намагались придушити ці процеси і посилити централізацію державної влади. В рамках цього, як зазначають Р. Леру (R. Leroux, 2012) і Д.М. Харт (D.M. Hart, 2012), децентралізація сприймалась виключно як загроза державній владі, що спрямована на її послаблення [15, с.256].

На початку ХХ століття в США при вирішенні військових і фінансових державних завдань децентралізація стала сприйматись як форма організації влади, що здатна поєднуватись із централізованим управлінням в окремих сферах і тим самим більш ефективно використовувати наявні ресурси [13, с.54]. В цілому, в світі відбулись процеси деколонізації та розпаду імперій, що продовжило стимулювати розвиток процесів децентралізації.

В середині ХХ століття, після тріумфу концепції "невидимої руки ринку" Пола Самуельсона, децентралізація розглядалась в якості способу підвищення ефективності діяльності та конкурентоспроможності регіональних груп, а також їх соціально-економічних можливостей. В цілому, в цьому аспекті децентралізація сприяє підвищенню економічної ефективності держави, оскільки протистоїть державному регулюванню економіки [2] та виконує, як зазначає Д. Белл (Bell D., 1999), функцію наділення повноваженнями малих управлінських акторів під егідою єдиного центру [16, с.319].

Враховуючи, що процеси децентралізації влади, що відбувались в економічно розвинених державах, принесли видимий соціальний та економічний ефект, цілий ряд держав почали активно використовувати цю форму державного будівництва не лише на регіональному, а й на локальному рівнях.

На початку 90-х років ХХ століття розвиток

децентралізації як нової інституційної форми функціонування держави спричинив і її активне дослідження. Так, за Т.Г. Фаллетти (Falletti T.G., 2010) й А. Грін (Green A., 2005), були виділені і охарактеризовані фіскальна, адміністративна і політична децентралізація [17; 11]. Також Хіма Г.С. (Cheema G.S., 1983), Рондінеллі Д.Р. (Rondinelli D.P., 1983), Вайт (White R., 2005) та П. Смоук (Smoke P., 2005) були виділені і досліджені деконцентрація, делегація і деволуція, як форми децентралізації [18; 19].

На сучасному етапі розвитку нашого суспільства розуміння децентралізації носить релятивістський характер, тобто вона визначається відносно центральної влади та її елементів. Децентралізована система організації влади уявляється А. Шнайдер (Schneider A., 2013) як система, при якій центральна влада має менше значення і менші ресурси в політичному, економічному та адміністративному сенсі, ніж регіональна і локальна влада з їх широким спектром адміністративної автономії та більш широким спектром політичної відповідальності [20, с.32–56].

Таке сприйняття децентралізації влади активно впроваджується в соціально-політичне і правове життя України. Децентралізація влади інтерпретується як передача політичних, адміністративних повноважень від державних органів влади органам місцевого самоврядування [12]. Повноваження, разом із фінансами, передаються найближче до людей, де їх можна реалізувати найбільш ефективно. В цілому децентралізація державної влади сприймається як обумовлений сукупністю об'єктивних і суб'єктивних факторів, здійснюваний, як правило, в установленому законом порядку, політико-правовий процес переходу владних повноважень від центральної системи до децентралізованої з метою найбільш ефективного прийняття та виконання управлінських рішень [21, с.48]. У той же час наголошується, що передача повноважень супроводжується передачею необхідних ресурсів для виконання цих повноважень та встановленням державного контролю за законністю актів місцевого самоврядування і, як наслідок, відповідальність за прийняті рішення.

Поняття та сутність "соціокультурної травми"

Враховуючи проведені раніше нами дослідження [22; 23], стисло окреслимо сутність соціокультурної травми та її вплив на суспільство.

Використання терміну "травма" є дещо нетиповим для юриспруденції, оскільки традиційно цей термін використовувався в медицині, психіа-

трії та психоаналізі. Разом із цим, у сучасній медичній та особливо в психіатричній літературі даний термін використовується не тільки як фізична рана, а й як рана свідомості, результат емоційного шоку, що порушує усвідомлення часу, себе та світу [9, с.6]. Також варто звернути увагу, що при вивченні травм стали звертати увагу на їх соціальний зміст [17, с.17] та наслідки. В цьому аспекті, в якості прикладу, можна вказати на дослідження Ю. Хабермаса, (Habermas J., 2001) який в процесі дослідження розвитку демократії, вивчаючи соціальні травми, пов'язав її з важкими формами депресії, що породжена кризою європейського суспільства [25].

Розкриваючи зміст соціокультурної травми, дослідники виділяли соціальні зміни, що могли приводити до соціокультурних травм. Для таких змін, як підстав виникнення соціальних травм, є характерним те, що вони: по-перше, являють собою миттєві, швидкі зміни, що відбуваються в дуже короткий проміжок часу; по-друге, ці зміни відбуваються в широкому суспільному житті охоплюють різні сфери суспільного життя; по-третє, це глибинні, радикальні зміни, що зачіпають головні для даної групи цінності, правила чи переконання; по-четверте, зміни такої якості є непередбачуваними [26, с.475]. При цьому вчені констатують, що не кожна соціальна зміна стає джерелом травми, проте потенційно кожна може мати такі наслідки. Травматичні події викликають порушення первинного способу мислення та дій, міняють, часто трагічно, життєвий світ людини, моделі її поведінки й мислення [27, с.9].

В результаті появи таких змін і настання негативних наслідків у суспільстві утворюється так зване "суспільство травми". В таких суспільствах члени соціуму перебувають у стані соціальної травми, симптомами якої є: синдром відсутності (чи нестачі) довіри як до соціальних інститутів, так і до інших членів суспільства; пасивність, апатія членів суспільства як результат відчуття власного безсилля (найчастіше виражається в відмові від участі в виборах чи відсутності цікавості до суспільного життя); орієнтація членів суспільства на сьогоднішнє та скорочення часової перспективи по відношенню до минулого; ностальгія по минулому та його звеличення; розсіяний та невизначений стан занепокоєння, комплекс побоювань, страхів і настроїв, які супроводжуються схильністю вірити чуток, фантазіям і міфам; поява "моральної паніки", тобто гарячих масових дискусій, спорів, а також мобілізація соціальних рухів в якості надмірної та неадекватної реакції на одиничну чи виключну

подію [26, с.484].

Функціонування "суспільства травми" призводить до трансформації соціальних зв'язків і зміни відношення членів суспільства до соціальних інститутів. Результатом такого функціонування, в своїй переважній більшості є конвертація ресурсів влади в капітал і капіталу у владу, тобто в "суспільствах травми" політична влада стає джерелом доходів і служить виправданню та прикриттям сумнівних економічних і фінансових акцій [17, с.21]; втрата колишніх орієнтирів при відсутності нових сформованих [28].

Формування "суспільства травми" на території України та наслідки його функціонування

Досліджуючи формування "суспільства травми" на території України, спершу звернемо увагу на головний момент, який є важливим для розуміння нашого підходу. Коли будемо говорити про українське суспільство, ми будемо мати на увазі суспільство, що формувалось на території сучасної держави Україна, і яке є спадкоємцем усіх соціокультурних і політичних надбань, що отримувались ним протягом останніх століть. Також при аналізі історичних подій будемо виходити з того, що основні політичні події, що відбувались у державах, в які входила територія України, також мали вплив на українське суспільство.

Як свідчать наукові дослідження, формування "суспільства травми" прямо пов'язане з виникненням певної ситуації, яка відіграє роль травмуючого суспільства явища, і яка спричиняє потужний вплив на подальший розвиток як суспільства, так і держави в цілому. Відповідно до положень теорії соціальної травми, така ситуація характеризується: а) тимчасовістю у вигляді неочікуваності та швидкоплинності; б) вона має певний зміст і розмах, а саме радикальна, глибока, всебічна зміна основи; в) сприймається як екзогенне та таке, що прийшло ззовні, на що соціум вплинути не в змозі; г) сприймається в певному смислово-контексті – як дещо неочікуване, непередбачуване, дивне, шокує та відразливе [27, с.8].

В цьому контексті, аналізуючи історичний розвиток подій, що відбувались території України протягом останніх ста двадцяти років, з впевненістю можна говорити, що такою подією, яка створила травмуючу українське суспільство ситуацію, стала подія, що в радянській історичній літературі дістала назву Велика Жовтнева соціалістична революція 1917 року, але за своєю

суттю була державним переворотом. Саме в результаті цієї події на території України відбулася соціально-політична трансформація державного ладу та почалося утвердження соціалістичного державного ладу. Як показує її аналіз, вона практично повністю містить перелічені вище характеристики травмуючої ситуації.

Таким чином, Жовтнева революція 1917 року почалась зі збройного державного перевороту, що розглядається як один із найтяжчих злочинів усіма державами незалежно від форми правління та політичного режиму. В основу своїх дій заколотниками, як творцями "нового порядку", було поставлено завдання знищення існуючого на території державного ладу, витравлення зі свідомості населення істинного сенсу таких вічних соціальних категорій, як мораль, добро, зло, право, порядок, і вкласти в них суто класовий характер. У цьому зв'язку яскравим підтвердженням зазначеного є настанови ідеолога революції В.І. Леніна, який зазначав: "Для нас моральність підпорядкована інтересам класової боротьби пролетаріату", "в основі комуністичної моральності лежить боротьба за укріплення комунізму" [29, с.131, 301]. Саме вони стали основою, що об'єктивувалися у виступах його послідовників: "У нас нова мораль. Наша гуманність абсолютна, адже в її основі лежать славетні ідеали руйнування всякого насилля і пригноблення. Нам все дозволено, адже ми вперше в світі підняли меч не заради пригноблення і закріпачення, а заради загальної свободи і звільнення від рабства" [30].

Як наслідок такої ситуації і застосування такого підходу до існуючого права і правопорядку відбулася втрата революційним правом його етичної аури. Перевівши право до розряду бездуховного інструменту класової боротьби, творці нового порядку розірвали багатовікову традицію, відповідно до якої на правову систему були покладені функції етичних обмежень незалежно від того, були вони уявними чи реальними. Прийнявши за основу такий підхід до права, більшовики сприйняли право як продовження політичної влади. У цьому зв'язку варто погодитись з думкою Ю. Хаскі, що формула "революційна доцільність прирівнюється до революційної законності" була виразником того, що новий режим визнавав тільки те право, норми і принципи якого служили інтересам революції [31, с.32].

Саме в цей період у соціумі, почав панувати страх перед будь-ким і будь-чим, оскільки будь-яка людина незалежно від її соціального стану могла стати жертвою "нового порядку". Страх

був всюди суцим та все проникаючим. У цьому зв'язку варто нагадати слова народного комісара Юстиції СНК РСФСР І.З. Штейнберга, який вказував, що терор має місце "не тільки тоді, коли застосовується насильство, але і тоді, коли воно не застосовується, коли його застосування є лише загрозою. Погроза терором і є атмосфера, стихія терору; в цій атмосфері люди живуть ще більш отруєним життям, ніж тоді коли діє сам терор. Якщо терору немає зараз, то завжди є можливість його повторення, є душевна звичність до нього тих хто тероризує і тих яких тероризують" [32, с.24].

При цьому в літературі висловлювалась обґрунтована думка, що "особливістю радянського тоталітарного режиму було те, що тут страх і терор використовувався не тільки як інструмент залякування і знищення дійсних та уявних ворогів, а й як щоденно використовуваний інструмент управління масами. Люди в умовах терору стали боятись один одного: жінка-чоловіка, батько-сина, брат-брата, стали боятись самих себе чи навіть прояву будь-якої свободи в собі, навіть в думках. Культ жорстокості і страху був пануючим в новій державі" [33, с.239].

Така ситуація була практично на всій території, де вирувала громадянська війна, де більшовики намагались прийти до влади. Територія України спалахнула повстаннями та визвольними рухами, проте всюди суцим терор допоміг у встановленні радянської влади, що мало безсистемний характер. Це проявлялось у періодичній зміні державної політики в економічній та соціально-політичній сферах. Періоди відносно послаблення змінювались періодами жорсткого терору.

Перші три роки (1917–1921 рр.) були роками становлення радянської держави, наступні історичні періоди були направлені на утвердження та абсолютне панування радянської системи та ідеології шляхом проведення масового терору. Соціальна інженерія, яка активно використовувалась радянською владою, була направлена на формування безініціативних та абсолютно лояльних до режиму людей [34, с.208–217]. В різні історичні періоди інтенсивність терору була різною. Навіть поверховий огляд репресивної політики перших десятиліть існування Радянського Союзу дає можливість говорити, що репресії використовувались не лише як політична зброя, але й в масовому масштабі для залякування населення. Для репресій використовувались не лише органи Об'єднаного державного політичного управління (ОДПУ), а й цивільна

міліція. При цьому режим репресій включав в себе не лише арешт, допит, тортури, винесення вироку, а й цілу систему громадського стеження і репресивних засобів аж до масових компаній висилки етнічних меншин і соціально маргінального населення. Репресія у вигляді примусового переміщення і обмеження місця проживання закріпила сталінські соціальні ієрархії та створила географічну мозаїку привілейованих та непривілейованих областей, а також "своїх" і "чужих" елементів.

Взагалі, судячи з масштабів та розмаху репресивних заходів, особливо застосування масового соціального насилля, можна з впевненістю говорити, що репресії були повсякчасним і постійним інструментом суспільного управління.

Для розуміння особливостей формування на території України безініціативного та маргінального населення, стисло прослідкуємо розвиток подій у сфері приватного сільського господарства, підприємницької діяльності та промисловій сферах.

Як відомо, територія України споконвічно була сільськогосподарською територією, зі сталими традиціями ведення господарства. До приходу на цю територію більшовиків і встановлення радянської влади, територія України забезпечувала Російську імперію значною кількістю сільськогосподарської продукції, зокрема, зерном, цукром, картоплею та іншим. Після встановлення радянської влади у населення тривалий час продовжувала існувати надія на такий же розвиток регіону. Проте ситуація склалась зовсім інакше.

Після встановлення радянської влади її провідники зрозуміли, що без отримання сільськогосподарських продуктів, особливо зерна, яке відправляли на експорт, подальший розвиток держави був приречений. Це спонукало до впровадження більш ліберальних механізмів управління, зокрема, впровадження нової економічної політики.

Населення з радістю сприйняло таку зміну. За рахунок виявленої селянами ініціативи значно збільшилась кількість оброблюваних земель, розвивались старі та виникали нові сільськогосподарські кооперативи. В цей період, що хронологічно тривав із 1921 по 1927 роки, держава демонстративно намагалась реалізувати стратегію підтримки та розвитку сільськогосподарського та торгового підприємництва. Проте, як показує аналіз тогочасних нормативних актів, головним завданням була, після економічного становлення сільськогосподарських та торгових

підприємств, заміна приватного управління на державне.

Підтримка підприємництва мала форму легалізації діяльності у вигляді його патентування. З жовтня по грудень 1921 року приватними підприємцями було вибрано 185 тисяч патентів, в першому півріччі 1922 року – 450 тисяч, в другому – 522 тисячі [35, с.10]. Тільки за два місяці 1921 і 11 місяців 1922 року було здано в оренду (по 30 губерніях) 3069 підприємств, а на 01.01.1923 року вже 4330 підприємств обробної промисловості, що складало 15–16 % від всієї національної промисловості [36, с.11].

Разом із цим, відношення партії до цих процесів було негативним. Практично з самого початку запровадження нового економічного курсу (нової економічної політики – НЕП), більшість місцевих партійних органів доходили думки, що: "в загальному, у зв'язку з НЕПом і його наслідками, тобто розвитком приватної власності, покращенням побуту кулаків і червоних спекулянтів, що не несли ніяких позбавлень в революційній боротьбі, згубно діє на стомлений, нетвердий прошарок комуністів в бік схиляння до власництва і покриває їх мозок поза їх волею кулацькою пліснявою" [37, с.12]. При цьому більшість партійних керівників сприймали послаблення щодо підприємницької діяльності як можливість розхитати радянську владу зсередини. Зокрема, Л.М. Каганович на святкуванні 10-літнього ювілею ВЧК, характеризуючи мирний період господарського будівництва, вказував, що класова боротьба набуває нових форм і переноситься в економіку, результатом чого є виникнення та укріплення класів, ворожих пролетаріату.

Як результат, вже на початку 30-х років ХХ століття на території України прокотилась хвиля соціальних репресій у вигляді розкулачування. Цей вид репресій використовувався для знищення існуючого соціального та економічного устрою серед сільського населення, викорінення "ворожого елемента", встановлення державної влади та знищення приватної ініціативи.

Закономірним наслідком такого ставлення держави до ініціативного населення стало згортання вільного підприємництва і взяття його під державний контроль. Усі незгідні чи ті, що намагались протистояти згортання підприємництва, були піддані репресіям, засуджені, вислані або страчені.

В промисловості також відбувались аналогічні події. В 20-х роках ХХ століття почав розвиватись регіон Донбасу. Будувались нові шахти,

формувався вугільна промисловість. Разом із тим, у цей період відбуваються сумно відомі політичні процеси, що мали наслідком викорінення у свідомості населення регіону абсолютного безправ'я. Прикладом може служити відома "Шахтинська справа", по якій проходили 51 інженер та керівник із м. Шахти, що були звинувачені у шкідництві, саботажі, створенні "шкідницької контрреволюційної організації" у вугільній промисловості Донбас [38]. "Справа про економічну контрреволюцію" була сфабрикована ОДПУ і базувалась на звинуваченнях у безгосподарності та управлінських помилках, які були допущені керівниками, що проявили ініціативу для виконання встановленого плану, і яке було возведено в ранг ретельно спланованих злочинів. Як свідчить аналіз цієї справи, метою таких репресій було залякування галузевих керівників, оскільки будь-якого керівника, що не виконав наданий зверху план, могли звинуватити у "шкідництві".

Ще однією сферою, якою славилась українська земля, і в якій була свобода думки та ініціатива, була сфера науки. Розуміючи досить скептичне ставлення представників науки до радянської влади, керівники держави періодично піддівали представників наукової інтелігенції репресіям. У цьому плані показовою була "Справа Академії наук" [39], метою якої було знищення спротиву наукової інтелігенції, проведення антидемократичної перебудови в науці. Один із основних ударів припав на Українську Академію наук, в лавах якої в 1929 році пройшли масові арешти її членів. Головною жертвою став один із провідників українського національного руху, академік С. Єфремов, який проходив у справі "Спілки визволення України", і який в 1930 році був розстріляний. Результатом цієї справи стало утвердження спадковості в підготовці наукових кадрів; до науки допускались лише "надійні товариші", під заборону були цілі напрямки досліджень, зокрема з історії та культури українського народу. В цілому, в наступні історичні періоди радянські вчені взагалі та українські зокрема, стали слухняною зброєю в руках радянської пропаганди.

Особливого значення для формування "супильства травми" на території України стали справи, що були пов'язані з репресіями політичної верхівки Політбюро ЦК ВКП(б) – Л. Каменевим та Г. Зіновієвим, а також репресії вищого командного складу Червоної армії. В результаті цих справ практично повністю була знищена опозиційна політична верхівка та найбільш здіб-

ні, ініціативні висококваліфіковані військові кадри.

Аналіз репресій, що здійснювались у 20–30-х роках ХХ століття дає можливість говорити, що на території України було сформоване "суспільство травми", особливостями якого було безініціативне, залякане населення, що в своїй більшості складалось з маргіналів.

Після закінчення Великої вітчизняної війни на території України продовжились процеси формування "суспільства травми", проте вони вже носили профілактичний характер, оскільки населення добре пам'ятало минулі події і намагалось "не висуватись зі своєї хати". Хоча, протягом наступних історичних етапів періодично виникали показові справи щодо окремих ініціативних осіб.

Прикладом таких справ може бути "Справа Львівської психоневрологічної лікарні" в 60-х роках ХХ століття. Її суть зводилась до того, що при Львівській психоневрологічній лікарні, у відповідності з принципом "трудотерапії", існували цехи побутових товарів: нитково-ткацький і трикотажний. Передбачалось, що в них будуть працювати хворі. Головний лікар А. Ковальчук досить активно почав облаштовувати ці цехи, в чому був підтриманий обласним відділом охорони здоров'я. Однак, відповідно до положення про лікувально-трудова цехи вони мали працювати на госпрозрахунку, тобто бути самоокупними. Грошей на розвиток не було, потрібно були залучити додаткові грошові ресурси, що й було зроблено А. Ковальчуком.

Знайомі А. Ковальчука, що були ним призначені начальниками цехів і працювали майстрами, постачали в цехи сировину і виробляли продукцію. Поступово цехи перетворились у значні підприємства, що займались випуском трикотажних виробів і забезпечували всю область. Ця приватнопідприємницька ініціатива не могла розвинутиись без того, щоб державні торгові організації не приймали участі у збуті готової продукції. Цим займались працівники відділу робітничого забезпечення залізниці (ОРСа), співробітники магазинів та універмагів Львова і Львівської області. Цехи працювали відкрито, під наглядом контролюючих органів. Але водночас ситуація змінилась, ініціатива виявилась шкідливою та злочинною. На лаві підсудних, як зазначає Є. Евельссон (Evgenia Evelson, 1986), опинились велика кількість працівників Облраднаргоспу, Облпромради, Облпотребсоюзу, республіканської фірми "Укргалантерея" та інших [40, с.151–153].

Аналогічною за своєю суттю була "Справа

Шейлиса-Глязера", що стосувалась Миколаївського промкомбінату, і яка відбулася в 1963 р., за якою проходило 14 осіб, що були звинувачені у розкраданні шляхом випуску не облікованої продукції [40, с.168–169].

Також показовою є "Справа виробничих майстерень ОБЛОНО" в Харкові, що відбулась в 1963–1964 роках. У справі проходило 19 осіб, що звинувачували в організації приватнопідприємницької діяльності та випуску швейно-трикотажної продукції на суму біля 1 млн. рублів [40, с.175–176]. Аналогічні справи заводились та розглядались стосовно працівників Київської швейно-трикотажної фабрики, Київського інституту легкої промисловості та ряду інших підприємств.

В цілому 60–70-ті роки ХХ століття характеризувались періодичними сплесками активності державних органів, що об'єктивувались у показових судових процесах, у результаті яких засуджувались ініціативні та підприємливі громадяни, що намагались не лише задовольнити особисті інтереси, але й допомогти державі забезпечити населення необхідними товарами широкого вжитку.

Кінець 70-х років ХХ століття приніс появу такого феномену як "цеховики" – підпільні приватні підприємці, що займались виробництвом різних товарів широкого вжитку. Назва утворилась через те, що зазвичай такі виробництва були закамфльовані під цехи будь-яких державних підприємств і установ, громадських організацій, колгоспів. Періодично, аж до початку 90-х років, на "цеховиків" заводились справи і вони притягались до відповідальності [41].

Висновки

1. Соціально-політичні події, що відбувались на території України на початку ХХ століття стали основним травмуючим фактором, дія якого призвела до формування українського "суспільства травми". Подальші події, що відбувались в Радянському Союзі: масові соціальні репресії проти населення, постійний його терор, періодичні політичні та економічні сфабриковані судові процеси остаточно сформували соціокультурну травму населення України, що об'єктивувалась у формуванні безініціативного населення, представники якого уникали займати керівні посади в різних органах, боялись брати відповідальність за прийняті рішення.

2. В результаті такої ситуації сучасне населення України, володіючи історичною пам'яттю, продовжує відчувати на собі наслідки соціокуль-

турної травми і в своїй переважній більшості не бажає, принаймні офіційно, брати на себе відповідальність як за себе, так і за певні колективи. Це призводить до того, що досить гарні ініціативи держави, зокрема, децентралізація влади і передача її на місця, не знаходять належної підтримки у населення. З нашої точки зору, окреслена соціокультурна травма є головною перешкодою ефективного впровадження процесів децентралізації. Лише приділення державою належної уваги до її "лікування" надасть

можливість залучити до децентралізації найбільш ініціативних та активних громадян.

Конфлікт інтересів

Автор статі повідомляє про відсутність конфлікту інтересів.

Вираз вдячності

Дослідження не отримало фінансової підтримки з боку юридичних чи фізичних осіб.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Dahl R. On Democracy. New Haven: Yale University Press, 2000. 217 p.
2. Тихомиров Ю. А. Государство: преемственность и новизна. М.: Юриспруденция, 2011. 80 с.
3. Cheema G. S., Rondinelli D. Decentralization and Development: Policy Implementation in Developing Countries. Beverly Hills: Sage Publication, 1983. 319 p.
4. Dickovick J. T. Centralism and "Decentralization" in Unitary States: A Comparative Analysis of Peru and Senegal. *Journal of Public and International Affairs*. 2003. Vol. 14. P. 4–28.
5. Neudorfer B., Neudorfer N. Decentralization and Political Corruption: Disaggregating Regional Authority. *Publius: The Journal of Federalism*. 2015. Vol. 55. No. 1. P. 25–48.
6. Предборський В. А. Децентралізація влади: загроза посилення тінізаційних трендів. *Формування ринкових відносин в Україні*. 2016. № 2 (177). С. 3–6.
7. Caruth C. Trauma. Explorations in Memory. Baltmor: Johns Hopkins University Press, 1995. 284 p.
8. Neal A. G. National Trauma and Collective Memory., N.Y., 1998, 224 p.
9. Caruth C. Unclaimed Experience: Trauma, Narrative, and History. Baltmor: Johns Hopkins University Press, 1996. 167 p.
10. Maruyama M. Post-totalitarian Deconversion Trauma. *Human Systems Management*. 1996. No 15. 135–137.
11. Alexander J. C. The Meaning of Social Life. A Cultural Sociology. Oxford: University Press, 2003. 384 p.
12. Децентралізація дає можливості. URL: <https://decentralization.gov.ua/about>.
13. Гаспарян О. Т. Децентрализация: эволюция интерпретации понятия. *Вестник Московского университета. Сер. 12. Политические науки*. 2016. № 5. С. 50–62.
14. Токвиль А. Демократия в Америке. М.: Прогресс, 1992. 554 с.
15. French Liberalism in the 19th Century: An Anthology / Eds. R. Leroux, D. M. Hart. London: Routledge, 2012. 456 p.
16. Bell D. The Coming of Post-Industrial Society. New York: Basic Books, 1999. 480 p.
17. Тощенко Ж. Т. Травма как деформация эволюционного и революционного развития общества (опыт социологического теоретизирования). *Социс*. 2017. № 4. С. 16–26.
18. Falletti T. G. Decentralization and Subnational Politics in Latin America. Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2010. 312 p.
19. Cheema G. S., Rondinelli D. Decentralization and Development: Policy Implementation in Developing Countries. Beverly Hills: Sage Publication, 1983. 319 p.
20. White R., Smoke P. East Asia East Decentralizes. *East Asia Decentralizes: Making Local Government Work in Asia*. Washington: World Bank, 2005. P. 1–24.
21. Schneider A. Decentralization: Conceptualization and Measurement. *Studies in Comparative International Development*. 2013. Vol. 38. No. 3. P. 32–56.
22. Ходов Н. В. Централизация и децентрализация государственной власти в современной России (общеправовой анализ): дисс. ... канд. юрид. наук: 12.00.14. Нижний Новгород, 2005. 226 с.
23. Старинський М. В. Історико-правові передумови для виникнення корупції як наслідку соціокультурної травми на території України. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2018. № 3. С. 22–26.
24. Starinskyi M. V., Zavalna Zh. V. Social conscience of the Ukrainian nation: peculiar features of its formation during the establishment of soviet dictatorship and consequences of its modern functioning. *Modern researches: progress of the legislation of Ukraine and experience of the European Union: Collective monograph*. Riga: Izdevnieciba "Baltija Publishing", 2020. P. 925–953.
25. Habermas J. The Post-National Constellation and the Future Democracy: Political Essays / Ed. By M. Pinsky. Cambridge MA: MIT Press, 2001. P. 58–112.

26. Штомпка П. Социология. Анализ современного общества. М.: Логос, 2005. 664 с.
27. Штомпка П. Социальные изменения как травма. *Социс*. 2001. № 1. С. 6–16.
28. Славин Б. Ф. Идеология возвращается. М.: Социально-гуманитарные исследования, 2009. 648 с.
29. Ленин В. И. Полное собрание сочинений. М.: Политиздат, 1953. Т. 41. 697 с.
30. Новая мораль молодого государства. *Красный меч*. 03.08.1919. № 1.
31. Хаски Ю. Российская адвокатура и советское государство. Происхождение и развитие советской адвокатуры 1917–1939 р.р. М.: ИГИП РАН, 1993. 183 с.
32. Штейнберг И. З. Нравственный лик революции (1919–1921). Берлин: Скифы, 1923. 313 с.
33. Рогозин Э. Л. Ленинская мифология государства. М.: Юристь, 1996. 320 с.
34. Ширрер Д. Государственное насилие, репрессии и вопрос социальной инженерии в Советском Союзе. *История сталинизма: жизнь в терроре. Социальные аспекты*: материалы международной научной конференции. (г. Санкт-Петербург, 18–22 октября 2012 г.) М.: РОССПЭН, 2013. С. 208–217.
35. Крон Ц. М. Частная торговля в СССР. М.: Труд и книга, 1926. 244 с.
36. Романов М. Аренда национализированной промышленности. *Экономическое обозрение*. 1923. № 2. С. 11–16.
37. Богданов С. В. Власть и экономическая преступность в Советской России (1917–1941). *Историко-экономические исследования*. 2012. Т. 13. № 2–3. С. 12.
38. Шахтинский процес 1928 г.: подготовка, проведение, итоги. В 2-х кн. / отв. ред. С. А. Красильников. М.: РОССПЭН, 2011. 975 с.
39. Академическое дело, 1929–1931 гг.: документы и материалы следственного дела, сфабрикованного ОГПУ / ред. кол.: В. П. Леонов (отв. ред.), Ж. И. Алферов, Б. В. Ананьич и др.; Библиотека РАН., СПб.: [б. и.], 1993–1998.
40. Evgenia Evelson. "Second economy" in the USSA (trials of the 1960 s) Overseas Publications Interchange Ltd London 1986. 371 p.
41. Уголовное преследование цеховиков – громкие дела. URL: [web/20090430001100/http://cehowiki.com/index.php?title=Уголовные_преследования_цеховиков_-_громкие_дела](http://cehowiki.com/index.php?title=Уголовные_преследования_цеховиков_-_громкие_дела).

REFERENCES

1. Dahl R. On Democracy. New Haven: Yale University Press, 2000. 217 p.
2. Tikhomirov, YU. A. (2011). *Gosudarstvo: preymstvinnost' i novizna* [State: continuity and novelty]. М.: Yurisprudentsiya (in Russ.).
3. Cheema G. S., Rondinelli D. Decentralization and Development: Policy Implementation in Developing Countries. Beverly Hills: Sage Publication, 1983. 319 p.
4. Dickovick, J. T. (2003). Centralism and "Decentralization" in Unitary States: A Comparative Analysis of Peru and Senegal. *Journal of Public and International Affairs*, (14). 4–28.
5. Neudorfer, B., & Neudorfer, N. (2015). Decentralization and Political Corruption: Disaggregating Regional Authority. *Publius: The Journal of Federalism*, 55(1). 25–48.
6. Predbors'kyi, V. A. (2016). Detsentralizatsiya vlyady: zahroza posylennykh tinizatsiynykh trendiv [Decentralization of power: the threat of increasing shadowing trends]. *Formuvannya rynkovykh vidnosyn v Ukraini*, 2(177). 3–6 (in Ukr.).
7. Caruth C. Trauma. Explorations in Memory. Baltmor: Johns Hopkins University Press, 1995. 284 p.
8. Neal A. G. National Trauma and Collective Memory., N.Y., 1998, 224 p.
9. Caruth C. Unclaimed Experience: Trauma, Narrative, and History. Baltmor: Johns Hopkins University Press, 1996. 167 p.
10. Maruyama, M. (1996). Post-totalitarian Deconversion Trauma. *Hyman Systems Management*, (15). 135–137.
11. Alexander J. C. The Meaning of Social Life. A Cultural Sociology. Oxford: University Press, 2003. 384 p.
12. *Detsentralizatsiya daye mozhlyvosti* [Decentralization provides opportunities]. Retrieved from: <https://decentralization.gov.ua/about> (in Ukr.).
13. Gasparyan, O. T. (2016). Detsentralizatsiya: evolyutsiya interpretatsii ponyatiya [Decentralization: the evolution of the interpretation of the concept]. *Vestnik Moskovskogo universiteta. Ser. 12. Politicheskiye nauki*, (5). 50–62 (in Russ.).
14. Tokvil', A. (1992). *Demokratiya v Amerike* [Democracy in America]. М.: Progress (in Russ.).
15. French Liberalism in the 19th Century: An Anthology / Eds. R. Leroux, D. M. Hart. London: Routledge, 2012. 456 p.

16. Bell D. *The Coming of Post-Industrial Society*. New York: Basic Books, 1999. 480 p.
17. Toshchenko, ZH. T. (2017). *Travma kak deformatsiya evolyutsionnogo i revolyutsionnogo razvitiya obshchestva (opyt sotsiologicheskogo teoretizirovaniya)* [Trauma as a deformation of the evolutionary and revolutionary development of society (the experience of sociological theorizing)]. *Sotsis*, (4). 16–26 (in Russ.).
18. Falletti T. G. *Decentralization and Subnational Politics in Latin America*. Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2010. 312 p.
19. Cheema G. S., Rondinelli D. *Decentralization and Development: Policy Implementation in Developing Countries*. Beverly Hills: Sage Publication, 1983. 319 p.
20. White R., Smoke P. *East Asia East Decentralizes. East Asia Decentralizes: Making Local Government Work in Asia*. Washington: World Bank, 2005. P. 1–24.
21. Schneider, A. (2013). *Decentralization: Conceptualization and Measurement. Studies in Comparative International Development*, 38(3). 32–56.
22. Khodov, N. V. (2005). *Tsentralizatsiya i detsentralizatsiya gosudarstvennoy vlasti v sovremennoy Rossii (obshchepравovoy analiz)* [Centralization and decentralization of state power in modern Russia (general legal analysis)]. Candidate's thesis (12.00.14). Nizhniy Novgorod (in Russ.).
23. Staryns'kyy, M. V. (2018). *Istoryko-pravovi peredumovy dlya vynyknennya koruptsiyi yak naslidku sotsiokul'turnoyi travmy na terytoriyi Ukrayiny* [Historical and legal preconditions for the emergence of corruption as a consequence of socio-cultural trauma in Ukraine]. *Yurydychnyy naukovyy elektronnyy zhurnal*, (3). 22–26 (in Ukr.).
24. Starinskyi M. V., Zavalna Zh. V. *Social conscience of the Ukrainian nation: peculiar features of its formation during the establishment of soviet dictatorship and consequences of its modern functioning. Modern researches: progress of the legislation of Ukraine and experience of the European Union: Collective monograph*. Riga: Izdevnieciba "Baltija Publishing", 2020. P. 925–953.
25. Habermas J. *The Post-National Constellation and the Future Democracy: Political Essays* / Ed. By M. Pensky. Cambridge MA: MIT Press, 2001. P. 58–112.
26. Shtompka, P. (2005). *Sotsiologiya. Analiz sovremennogo obshchestva* [Sociology. Analysis of modern society]. M.: Logos (in Russ.).
27. Shtompka, P. (2001). *Sotsial'nyye izmeneniya kak travma* [Social changes like trauma]. *Sotsis*, (1). 6–16 (in Russ.).
28. Slavin, B. F. (2009). *Ideologiya vozvrashchayetsya* [Ideology is back]. M.: Sotsial'no-gumanitarnyye issledovaniya (in Russ.).
29. Lenin, V. I. (1953). *Polnoye sobraniye sochineniy* [Full composition of writings]. M.: Politizdat. T.41 (in Russ.).
30. *Novaya moral' molodogo gosudarstva* [The new morality of the young state]. *Krasnyy mekh.* (03.08.1919. No 1) (in Russ.).
31. Khaski, YU. (1993). *Rossiyskaya advokatura i sovetskoye gosudarstvo. Proiskhozhdeniye i razvitiye sovetskoy advokatury 1917–1939 r.r.* [Russian advocacy and the Soviet state. The origin and development of the Soviet advocacy 1917-1939 p.]. M.: IGIP RAN (in Russ.).
32. Shteynberg, I. Z. (1923). *Nravstvennyy lik revolyutsii (1919–1921)* [The moral face of the revolution (1919-1921)]. Berlin: Skify (in Russ.).
33. Rogozin, E. L. (1996). *Leninskaya mifologiya gosudarstva* [Lenin mythology of the state]. M.: Yurist (in Russ.).
34. Shirrer, D. (2013). *Gosudarstvennoye nasiliye, repressii i vopros sotsial'noy inzhenerii v Sovetskom Soyuze* [State violence, repression and the issue of social engineering in the Soviet Union]. *Istoriya stalinizma: zhizn' v terrore. Sotsial'nyye aspekty: materialy mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii*. (g. Sankt-Peterburg, 18–22 oktyabrya 2012 g.). M.: ROSSPEN (s. 208–217) (in Russ.).
35. Kron, TS. M. (1926). *Chastnaya trgovlya v SSSR* [Private trade in the USSR]. M.: Trud i kniga (in Russ.).
36. Romanov, M. (1923). *Arenda natsionalizirovannoy promyshlennosti* [Rental of nationalized industry]. *Ekonomicheskoye obozreniye*, (2). 11–16 (in Russ.).
37. Bogdanov, S. V. (2012). *Vlast' i ekonomicheskaya prestupnost' v Sovetskoy Rossii (1917–1941)* [Power and economic crime in Soviet Russia (1917–1941)]. *Istoriko-ekonomicheskiye issledovaniya*, 13(2–3). 12 (in Russ.).
38. Krasil'nikov, S. A. (Red.). (2011). *Shakhtinskiy protsess 1928 g.: podgotovka, provedeniye, itogi* [The Shakhty process of 1928: preparation, conduct, results]. V 2-kh kn. M.: ROSSPEN (in Russ.).

39. Leonov, V. P. (Red.); Alferov, ZH. I., & Anan'ich, B. V. et al. (1993–1998). *Akademicheskoye delo, 1929–1931 gg.: dokumenty i materialy sledstvennogo dela, sfabrikovannogo OGPU* [Academic case, 1929–1931: documents and materials of the investigation file, fabricated by the OGPU]. SPb.: [b. i.] (in Russ.).
40. Evgenia Evelson. "Second economy" in the USSA (trials of the 1960 s) Overseas Publications Interchange Ltd London 1986. 371 p.
41. *Ugolovnoye presledovaniye tsekhovikov – gromkiye dela* [Criminal prosecution of guild workers - high-profile cases]. Retrieved from: web/20090430001100/http://cehowiki.com/index.php?title=Уголовные_преследования_цеховиков_-_громкие_дела (in Russ.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:

Форум права: 61 pp. 131–142.

Received: 30.04.2020

Accepted: 28.05.2020

Published: 03.06.2020

Related identifiers:

10.5281/zenodo.3883829

[http://forumprava.pp.ua/files/131-142-](http://forumprava.pp.ua/files/131-142-2020-2-FP-Starynskyi_14.pdf)
[2020-2-FP-Starynskyi_14.pdf](http://forumprava.pp.ua/files/131-142-2020-2-FP-Starynskyi_14.pdf)
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm
[_2020_2_14.pdf](http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm)
Cite as:

Старинський, М. В. (2020). Соціокультурні перешкоди ефективному впровадженню децентралізації в Україні. *Форум Права*, 61(2). 131–142. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3883829>.

License (for files):

Creative Commons Attribution 4.0 International

Starynskyi, M. V. (2020). Sotsiokulturni pereshkody efektyvnomu vprovadzhennyu detsentralizatsiyi v Ukrayini [Socio-Cultural Obstacles for the Effective Implementation of Decentralization in Ukraine]. *Forum Prava*, 61(2). 131–142. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3883829>.

UDC 341.413

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3883831>

O.O. CHUBINIDZE,

Postgraduate Student, Chair of International Law, Institute of International Relations, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine;

e-mail: olexandra.chubinidze.fellow@gmail.com;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9071-3335>

ON THE UNDERSTANDING OF UNIVERSAL JURISDICTION

O.O. ЧУБІНІДЗЕ,

аспірантка кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка,

м. Київ, Україна; e-mail: olexandra.chubinidze.fellow@gmail.com;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9071-3335>

ЩОДО РОЗУМІННЯ УНІВЕРСАЛЬНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS)

Problem statement. Today there is an armed conflict in Ukraine. Despite the fact that it is not officially recognized, the aggressor is attacking us "on all the fronts". Usually, we notice only those aspects of this conflict that threaten the security of our entire state, but in the meantime, the enemy uses all legal and illegal opportunities to strike Ukraine. One example of his alleged legal actions is the condemnation of Ukrainian citizens using the concept of universal jurisdiction. Of course, these citizens are not ordinary people. They are representatives of the elites of our society, because they are public figures, politicians and militaries. The problem of jurisdiction in general and universal jurisdiction in particular relates to the concept of the scope of international and domestic law and is important for both theory and practice of international relations. In light of this issue, the following questions are particularly relevant and the **purpose** of the article: the legitimacy of establishing universal jurisdiction and legal restrictions imposed on the exercise of universal jurisdiction. **Methods.** The methodological basis of the study is general and special legal research methods used in the theory of international law. Among them, there are general scientific research methods, such as philosophical, dialectical, synergetic, methods of induction and deduction. **Results.** We can assume that the concept of universal jurisdictions is now on the path of its formation as a separate institute of international criminal law. It is clear that until universal jurisdiction has become universally recognized institute of international law, although several agreements have already been concluded, and States legislative acts have been adopted, for the unambiguous approval of their place in the system of international law, this concept requires regulatory legal international regulation, for example, in the form of a single treaty. **Conclusions.** There are several essential features of the above definition. First, universal jurisdiction is governed by the law of a State that has an extraterritorial scope. Second, the reason for its application is the crime itself, irrespective of the legal or factual connection of the State with the persons or territory in which the crime was committed. However, the modern understanding of universal jurisdiction does not exclude other types of jurisdiction that arose in earlier historical stages.

Key words: *international criminal law; universal jurisdiction; armed conflict; the Geneva Conventions*

Постановка проблеми. У статті розглянуто поняття та особливості універсальної юрисдикції, актуальної для України зараз у світлі подій на Сході. Зокрема, увагу було приділено ознакам і видам концепції універсальної юрисдикції; виявлено деякі теоретичні розбіжності в її розумінні. Невіддільним елементом дослідження стали етапи становлення та розвитку цієї концепції. **Завданнями статті є:** дослідження змісту концепції універсальної юрисдикції, виходячи з історичних передумов її появи, а також сучасного розуміння у світлі інших видів юрисдикції; розгляд комплексу нормативних правових актів, міжнародних договорів та доктринальних робіт, які стосуються універсальної юрисдикції; виявлення сучасного місця універсальної юрисдикції у системі міжнародного права. **Методи дослідження.** Методологічною основою дослідження виступають загальнонаукові та спеціально-правові методи дослідження, що використовуються в науці міжнародного права. З числа загальнонаукових методів дослідження застосовувались філософський, діалектичний, синергетичний, методи індукції та дедукції. **Результати дослідження.** Концепція універсальної юрисдикції зараз перебуває на шляху формування як окремого інституту міжнародного кримінального права. Однак зрозуміло, що поки вона не є визнаним інститутом міжнародного права. **Висновки.**

Універсальна юрисдикція встановлюється законодавством держави, яке має екстериторіальну сферу дії. Підставою для її застосування є вчинений злочин безвідносно до наявності правового або фактичного зв'язку держави з винною особою або територією, на якій було скоєно злочин. Сучасне розуміння універсальної юрисдикції не виключає й інші її види, що виникли на більш ранніх історичних етапах. Також, на наш погляд, для однозначного затвердження її місця в системі міжнародного права, потрібно закріпити цю концепцію на рівні міжнародного права, наприклад, у вигляді міжнародного договору.

Ключові слова: міжнародне кримінальне право; універсальна юрисдикція; збройний конфлікт; Женевські конвенції

Problem statement

Today there is an armed conflict in Ukraine. Despite the fact that it is not officially recognized at the international and national level, the aggressor is attacking us "on all fronts". Usually, we notice only those aspects of this conflict that threaten the security of our entire state, but in the meantime, the enemy uses all legal and illegal opportunities to strike us. One example of his alleged legal actions is the condemnation of Ukrainian citizens using the concept of universal jurisdiction. Of course, these citizens are not ordinary people. They are representatives of the elites of our society because they are public figures, politicians, and militaries.

The problem of the jurisdiction in general and universal jurisdiction, in particular, relates to the concept of the scope of international and domestic law and is important for both theory and practice of international relations.

In light of this issue, the following questions are particularly relevant. First, the legitimacy of establishing universal jurisdiction: under what rules of common international law should it be established? Secondly, what are the legal restrictions imposed on the exercise of universal jurisdiction?

Definitions of the concept of "universal jurisdiction"

In the primary and fundamental sense, the term "jurisdiction" means the right of the state to compel enforcement of judicial activity in respect of persons and activities that have taken place in a particular spatial sphere. Based on this definition, the concept of "jurisdiction" should reflect the relationship of three aspects:

- The functional aspect defines the range of powers, beyond which the state has no right to go when exercising its jurisdiction;
- Territorial aspect links the possibility of exercising jurisdiction to the legal regime of the space within which jurisdiction is envisaged;
- Personal aspect limits the jurisdiction of the State, depending on the nationality of the person in respect of whom the jurisdiction is to be exercised.

The most valuable (in practical terms) is the classification, based on the territorial criterion. For

this reason, territorial, extraterritorial, and universal jurisdiction are distinguished [1, p.52].

The concept of universal jurisdiction allows states or international organizations to prosecute a person regardless of where the crime was committed, regardless of the nationality of the accused person, his or her place of residence, or any other relationship with the prosecution body [2, p.252]. A. Cassese adds that "the so-called *principle of universality* allows the state to bring a person charged with the commission of an international crime, regardless of the person's relationship with the state-prosecutor" [3, p.261].

R. O'Keefe defines the essence of universal jurisdiction as follows: "Universal jurisdiction is the prescriptive jurisdiction over crimes committed abroad by persons who, at the time of the committing of an unlawful act, were neither residents nor citizens of the requesting State and whose acts are not a threat to the state exercising this kind of jurisdiction" [4, p.745].

Its special form is universal jurisdiction *in absentia*, which, as it was determined by L. Reydams', means that any state can individually initiate an investigation against the aforementioned person in the absence of the latter [5, p.38].

"It is considered that universal jurisdiction should be applied to crimes, whose termination by all states without justification is justified or envisaged by the policy of the international community, so-called *erga omnes*" – stated prominent lawyers V. Kalugin and D. Akulov [6, p.184]. According to the well-known specialist in international law I. Fisenko, universal jurisdiction follows from the general conviction of a certain crime [7, p.176].

Principles and types of "universal jurisdiction"

The principles to which universal jurisdiction apply, determined by the development of international law at various historical stages, are the following:

- General universal principle based on cooperation between states;
- Principle of limited cooperation based on universality;
- One-sided universal principle [8, p.3].

The first type of universal jurisdiction applies to

all serious crimes that are punishable under most legal systems. However, there are no differences between ordinary domestic crimes and serious violations of international law. Cooperation consists of the interaction of States on criminal matters. Historically, this understanding of universal jurisdiction was the first, since the question of universal jurisdiction was reflected in the writings of scholars of 15th – 16th centuries when there was no clear difference between international and domestic law. The main feature of the principle of limited cooperation based on universality, in contrast to the principle stated above, is that the latter applies only to serious violations of international law. A similar transformation of the meaning of universal jurisdiction was reflected in the writings of G. Grotius and E. de Vattel, and lately in 1931 in a resolution of the Institute of International Law [9, p.348; 10, p.124]. The research of these scholars, in my opinion, can be considered as a doctrine of international law in the sense of article 38 of the Charter of the International Court of Justice [11].

It should be added that the concept of universal jurisdiction is directly related to the *aut dedere aut judicare* clause, which means that the state, in the authority of which the person suspected of committing a crime has resided, is bounded, without any exceptions and regardless of whether the crime was committed in its territory, to refer this case to its competent authorities for the purpose of criminal prosecution [10, p.145]. The first two types of universal jurisdiction are expressions of this clause. The difference between them lies mainly in the nature of the crimes that fall under this clause. If the general universal principle based on cooperation between states is established in relation to ordinary domestic crimes, then the principle of limited cooperation based on universality is established in respect of crimes that violate the rights and interests of the State or the international community as a whole (*erga omnes*).

In accordance with the same one-sided universal principle, the State establishing jurisdiction is not limited by a factual or legal link to a criminal act – a serious violation of international law. Therefore, universal jurisdiction, in this case, is established on the nature of the violation committed, which affects the interests of the entire community, and violates the rules of *jus cogens* [8, p.4].

Currently, various jurisdictions co-exist in the laws of some states (Austria, Denmark, Germany, Sweden, etc.) [2, p.279]. On the one hand, persons who have committed crimes against a particular state (who are abroad or who have committed crimes outside the territory of that country, but the

consequences of the crime related to that country) are punished, and on the other hand, persons who have committed international crimes, a serious violation of international law; and punishment is carried out in accordance with the provisions of conventions containing the *aut dedere aut judicare* clause (for example, Convention on the Illicit Seizure of Aircraft of 1970) [12].

In addition, a number of states have enacted laws establishing universal jurisdiction over any factual or legal connection with a crime, based on the nature of a serious violation of international law (most EU countries, Australia, Israel, Russia, Senegal) [2, p.280].

The one-sided principle of universality is a new type of universal jurisdiction. It is expressed through the following definition: a jurisdiction attributed to crimes committed abroad by persons who, at the time of the commission of the illegal act, were neither residents nor citizens of the attributing state and whose acts constitute no threat to the fundamental interests of the state, exercising this kind of jurisdiction. This principle should apply to several international crimes, including 1) piracy; 2) slavery; 3) aggression; 4) war crimes; 5) crimes against humanity; 6) genocide; 7) apartheid; 8) torture; 9) unlawful seizure of aircraft [8, p.4]. We are interested in the crimes, forbidden by international criminal law: the crime of aggression, crimes against humanity, genocide, and war crimes.

Sources of universal jurisdiction

The grounds for exercising universal jurisdiction over war crimes are presented in both international treaties and customary law.

In all the four Geneva Conventions for the protection of war victims of 12 August 1949, universal jurisdiction is provided for violations, which are qualified as serious. Each of the Conventions has provisions (articles 49, 50, 129 and 146 respectively) which oblige States to search for persons who are alleged of committing such violations and, regardless of their nationality, to refer them the court of this state or extradite them (to refer a court to another State – a party to the Conventions, that has reasonable grounds for their accusation, it is the principle "*aut dedere aut judicare*"). Although the Conventions do not explicitly state that jurisdiction does not depend on the place of the committing of the crime, their interpretation, as a rule, affirmed the presence of universal jurisdiction [13, p.398]. As such, the Conventions are one of the first examples of embodying universal jurisdiction the law of treaties.

The Geneva Conventions provide for binding universal jurisdiction, meaning that they oblige

states to prosecute persons suspected of committing serious crimes or to take appropriate action to extradite the letters. States may initiate investigations or prosecute persons outside their territory. Since extradition is not always possible, states must in any case adopt appropriate criminal laws that allow such person to be judged, regardless of his nationality and the place of committing a crime [14, p.91].

Other treaties in the sphere of international humanitarian law (IHL), such as the Hague Convention on the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict of 1954 and the Second Protocol thereof, provide for a similar obligation for the States-parties to cease serious violations on the basis of the principle of universal jurisdiction [15].

While the relevant provisions of the IHL treaties cover only serious violations, the universal jurisdiction in customary IHL is extended to all violations of the laws and customs of war. These include some serious violations of the laws applicable in the context of non-international armed conflicts, including Article 3, common to all four Geneva Conventions, and Additional Protocol II of 1977 thereof [14, p.302].

Here are other legal documents that can or could be considered (if they ever came into force) as sources of consolidation of the concept of universal jurisdiction at the international and national levels. In 1931, the Institute of International Law attested to the understanding of universal jurisdiction in its resolution (Article 5) [16]. However, the modern understanding of universal jurisdiction has changed in view of the emergence of *erga omnes* and *jus cogens* concepts, which have become part of positive international law. Henceforth, it has been applied on the sole basis of the nature of the international crime committed. A new stage in the international cooperation of the states in this area was the development, in 1937, under the auspices of the League of Nations, of the Convention on the Prevention and Punishment of Terrorism, as well as the Convention on the Establishment of an International Criminal Court. Although both conventions did not enter into force, many of their provisions formed the basis for the establishment of principles and norms of international cooperation concerning the fight against terrorism, such as the inevitability of punishing criminals, universal jurisdiction, the obligation to either extradite the alleged offender or prosecute him or her in criminal proceedings, provisions for the mutual exchange of relevant information, etc [17, p.267]. The question of the possibility of applying universal jurisdiction to war crimes was on the agenda during the Second

World War [18, p.177]. The UN Commission on War Crimes stated that "the right to condemn war crimes... belongs to every independent state" [19].

Some tendencies towards the consolidation of the concept of universal jurisdiction at the international level can be found in a number of universal international treaties, namely, in the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide of 9 December 1948, in the International Convention on the Suppression of the Crime of Apartheid of 30 November 1973, in the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 [20, p.315].

At the regional level, in 1990 the Council of Europe reached consensus on extraterritorial jurisdictions. Among them was the universal jurisdiction. In particular, it was stated, that "these types of jurisdiction can be regarded as principles of jurisdiction firmly established by the practice of states" [21, p.12]. Then, in the case of the Arrest Warrant of 11 April 2000, the special opinion of the judges of the International Court of Justice indicated that universal jurisdiction had the character of a customary rule of international law and was at the same time enshrined in several conventions [22, p.6].

The UN Security Council Resolution No 978 of 27 February 1995 called on states to "arrest and detain, in accordance with their domestic law and relevant standards of international law, pending judicial review by the Rwanda International Tribunal or the competent national authorities identified in their territories, the persons for whom there is sufficient evidence that they were responsible for acts falling within the jurisdiction of the International Criminal Tribunal for Rwanda" [23]. Also, the UN drew attention to the problem of universal jurisdiction over the events of 2006, when a French court issued an arrest warrant for nine high-ranking Rwandan officials accused of acts of terrorism against their own government belonging to another nation. After detention, the diplomatic scandal erupted, and genocide began in Rwanda. Subsequently, in 2008, a Spanish court accused Rwandan military officials of committing genocide. The African Union has already intervened in this matter, so a representative of Tanzania at the UN, in 2009, initiated an analysis of the issue of universal jurisdiction at the UN General Assembly [24, p.8].

There are also current doctrinal attempts to consolidate the mechanism of use of the principle of universal jurisdiction. These are, for example, the Princeton Principles of Universal Jurisdiction. There are only fourteen of them, but their content clearly defines the scope of this principle. Important issues such as competitive jurisdiction, amnesty,

reasons for refusing to extradite offenders are raised [25, p.15]. Ignoring these fundamentals leads, in practice, to the conflicts of jurisdiction or denial of justice.

In contrast to the law of treaties, there is no reason to think that customary international law requires the exercise of jurisdiction by States. Rather, it enables States to exercise their discretion in exercising or not exercising universal jurisdiction over war crimes that are not serious violations [8, p.5].

The concept of universal jurisdiction and the system of international law

The place of the concept of universal jurisdiction in the system of international law is determined, first of all, by its branch affiliation to the international criminal law. The system of international law, as a whole, is a set of principles and rules of international law that make up a whole and, simultaneously, are organized into relatively separate components - institutions and branches of international law [26, p.153]. It is the result of a number of factors of objective and subjective order that determine the development of international relations and law, governing them [27, p.42].

I. Lukashuk writes what the system of international law is a set of legal norms characterized by fundamental unity and at the same time an orderly division into relatively separate parts (branches, institutions). The material system-forming factor for international law is a system of international relations that is international law designed to serve. Basic legal and moral-political systemic factors are the goals and principles of international law [28, p.107].

The main elements of the so-called horizontal structure of the system of international law are institutions and branches. However, if the definition of "institute" does not cause controversy ("it is a system of interrelated and complementary (by purpose) norms that regulate a relatively separate set of interconnected public relations") [27, p.42], then there are practically no parameters to determine the branches of law in the domestic and international aspect.

The institute should be understood as a system of interconnected, mutually complementary norms governing a separate set of interconnected social relations [27, p.43]. Based on the theories of S. Alekseev, there are several unique features for the structure of the legal institute:

a) the presence of a set of "equal" regulatory requirements. The institute includes several one-line provisions;

b) as a rule, legal diversity of prescriptions. They are therefore linked in the one complex providing a

versatile impact on this site of social relations. For example, regulatory institutions in many cases combine mandatory and authoritative rules. (However, a number of institutes, including many protective and general ones, consist of norms of one type - such, in particular, the institutes of the special part of the international criminal law);

c) the unity of all the rules by stable regular relationships, which are expressed in general prescriptions, and most importantly - in the legal structure [29, p.54].

The institute of international law is a relatively isolated complex of international legal norms, which have a special regulatory orientation, and which are found within the scope of one branch, or have interbranch character. It acts as the primary legal "community" [20, p.219].

The fundamental differences between the institute and the branch are peculiarities of the object scope of their norms and, accordingly, the features of regulatory complexes that form them. The object of the norms that make up an institute of international law is a homogeneous relationship, which, regardless of its object, is determined by one class of goals.

As for the universal jurisdiction, its object is regulation of interstate relations, connected with convictions of persons guilty of commission of the most serious crimes under international law.

Also, the normative complex can form an institute only if it is a system entity. The main criteria of the institute international law is:

1. specificity of the object-scope of the rules that make up this regulatory complex;

2. indivisibility of the regulatory complex into another institutes or sub-branches;

3. presence of the rules *erga omnes* in the regulatory set;

4. presence of special institutional norms among the *erga omnes* norms [30, p.220].

Let us focus on each individual criterion. The objective target area of universal jurisdiction is manifested in the fact that this legal complex regulates the range of relations related to the provision to states, international organizations, and international courts of the opportunity to prosecute persons guilty of encroaching on the common interests of mankind, which require special protection mechanisms. Hence, another criterion for the selection of the institute of international law is the availability of *erga omnes* standards. Special institutional norms for it are the principle of *aut dedere aut judicare*.

An additional criterion may be the existence of a codification act. In our case, it is absent, but it is

not crucial. On the other hand, there is another additional criterion – a significant array of regulatory material.

It should be added that opponents of such views, such as Henry Kissinger, claim that universal jurisdiction is a violation of the sovereignty of each state: all countries are equal, as enshrined in the Charter of the United Nations [11]. According to him, from the practical point of view, since any state can implement the concept of universal jurisdiction in its own internal legislation, such a situation carries the risk of politically motivated, demonstrable lawsuits initiated with the aim of realization of quasi-judicial hunting for political enemies [31, p.102]. However, this opinion has not found much support among scholars.

In general, the main theoretical problem that arises in the exercise of universal jurisdiction is the conflict of two fundamental principles of law, one of which is that the crime must be punished and the other is the inviolability of the principle of sovereign equality of states.

Conclusions

Thus, there are several essential features of universal jurisdiction. First, it is governed by separate national law that has an extraterritorial scope. Second, the reason for its application is an existence of the crime itself, irrespective of the legal or factual connection of the prosecuting state with the persons or territory in which the crime was committed. The transition to this understanding of universal jurisdiction was made after World War II when the international community set new legal standards in international relations. New values, embod-

REFERENCES

1. Lavlinskaya, A. N. (2011). Universal'naya yurisdikciya i princip «aut dedere aut judicare» v mezhdunarodnoj bor'be s morskim piratstvom [Universal jurisdiction and the principle of "aut dedere aut judicare" in the international fight against maritime piracy]. *Evrazijskij juridicheskij zhurnal*, (1) (in Russ.).
2. Sunga, Lyal S. (2001). Individual Responsibility in International Law for Serious Human Rights Violations. Nijhoff.
3. Cassese, A. (2001). *International Law*. Oxford: Oxford University Press. P. 251.
4. O'Keefe, R. (2004). Universal Jurisdiction: Clarifying the Basic Concept. *Journal of International Criminal Justice*, (2). 735–760.
5. Reydams, Luc. (2003). *Universal Jurisdiction: International and Municipal Legal Perspectives*. Oxford, New York: Oxford University Press.
6. Kalugin, V., & Akulov, D. (2004). *Presechenie narushenij v mekhanizme implementacii mezhdunarodnogo gumanitarnogo prava* [Suppression of the violations in mechanism of implementation of international humanitarian law]. Minsk: Tesej (in Russ.).
7. Fisenko, I. V. (2000). *Bor'ba s mezhdunarodnymi prestupleniyami v mezhdunarodnom ugovnom prave* [The fight against international crimes in international criminal law]. Minsk: Tesej (in Russ.).
8. Korolev, G. A. (2010). *Universal'naja yurisdikcija gosudarstv v otnoshenii ser'eznyh narushenij norm mezhdunarodnogo prava: osnovaniya primenenija i porjadok osushhestvlenija* [Universal jurisdiction of states in respect of serious violations of international law]. Extended abstract of candidate's thesis. Moscow: Institute of State and Law (in Russ.).
9. Grocij, G. O. (1994). *O prave vojny i mira* [On the law of war and peace]. Reprint. s izd 1956. M.: Ladomir

ied in *jus cogens* standards and *erga omnes* commitments, have emerged. However, the modern understanding of universal jurisdiction does not exclude other types of jurisdiction that had arisen in earlier historical stages.

Also, we can assume that the concept of universal jurisdictions, in our opinion, is now on the path of its formation as a separate institute of international criminal law. It is clear that universal jurisdiction has not yet become universally recognized institute of international law, although several treaties have already been concluded, and national legislative acts have been widely adopted. For the sake of unambiguous approval of its place in the system of international law, this concept requires the improvement of international legal regulation, for example, in the form of a single, all-encompassing treaty. Such a document should consolidate clear definition of universal jurisdiction, types of it, and, what are the most important, legitimate grounds thereof. Construction of the above treaty should provide for elimination of contradictions, arising from the exercise of universal jurisdiction, first of all, of the conflict between the punishment of criminals and the principle of non-interference in the internal affairs of another state.

Conflict of interest

The author declares the absence of any conflict of interest.

Acknowledgements

The research was conducted without material and financial support of any legal entity or individual.

- (in Russ.).
10. Vattel'. E. (1960). *Pravo narodov, ili Principy estestvennogo prava, primenyaemye k povedeniyu i delam nacij i suverenov* [The law of peoples, or the Principles of natural law applicable to the conduct and affairs of nations and sovereigns]. M.: Gosyurizdat (in Russ.).
 11. The Charter of the United Nations. Retrieved from: <https://www.un.org/en/charter-united-nations>.
 12. Convention for the suppression of unlawful seizure of aircraft. Retrieved from: <https://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/Conv2-english.pdf>.
 13. The Geneva Conventions of 12 august 1949. Retrieved from: <https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/publications/icrc-002-0173.pdf>.
 14. Hall, Stephen. (2006). International Law. Butterworths Tutorial Series, LexisNexis Butterworths.
 15. Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict with Regulations for the Execution of the Convention 1954. Retrieved from: http://portal.unesco.org/en/ev.phpURL_ID=13637&URL_DO=DO_TOPIC & URL_SECTION=201.html.
 16. Le conflit des lois pénales en matière de competence. Institut de Droit International. Retrieved from: http://www.justitiaetpace.org/idiF/resolutionsF/1931_camb_04_fr.pdf (in French).
 17. Kolosov, Y., & Kuznecov, V. (Eds.). (1998). *Mezhdunarodnoe pravo* [International law]. Uchebnik MGIMO. M.: Mezhdunar. otnosheniya (in Russ.).
 18. Cowles, Willard. (1945). Universality of Jurisdiction Over War Crimes. California Law Review. P. 158–183.
 19. Law Reports of Trials of War Criminals (L.R.T.W.C), Vol. 15. Retrieved from: https://www.loc.gov/rr/frd/Military_Law/pdf/Law-Reports_Vol-15.pdf.
 20. Lyamin, N. M. (2014). Stanovlenie principa universal'noj yurisdikcii i ee osushchestvlenie organami mezhdunarodnogo ugolovnogo pravosudiya [The establishment of the principle of universal jurisdiction and its implementation by international criminal justice authorities]. *Vestnik Rossijskogo universiteta družby narodov. Seriya: yuridicheskie nauki*, (2). 311–319 (in Russ.).
 21. Extraterritorial criminal jurisdiction. Council of Europe. European, Committee on Crime Problems. 1990. 42 p.
 22. Arrest Warrant Case. (Democratic Republic of the Congo v. Belgium). (2000). Retrieved from: <http://www.icj-cij.org/docket/index.php?sum=591&p1=3&p2=3&case=121&p3=5>.
 23. *Rezolyucii Soveta Bezopasnosti OON*. (1995). [UN Security Council Resolutions of 1995]. Retrieved from: <http://www.un.org/ru/sc/documents/resolutions/1995.html> (in Russ.).
 24. Arimatsu, Louise. (2010). Universal Jurisdiction for International Crimes: Africa's Hope for Justice? Chatham House. P. 20.
 25. The Princeton Principles on Universal Jurisdiction. (2001). Princeton University, Program in Law and Public Affairs. 32 p.
 26. Butkevych, V. G. (2002). *Mizhnarodne pravo. Osnovni teorii* [International law. Basic theories]. K.: Lybid (in Ukr.).
 27. Fel'dman, D. I. (1983). *Sistema mezhdunarodnogo prava* [The system of international law]. Kazan': Izd-vo Kazan. un-ta (in Russ.).
 28. Lukashuk, I. I. (2000). *Mezhdunarodnoe pravo. Osobennaya chast'* [International law. Special part]. Ucheb. dlya stud. yurid. fak. i vuzov. RAN, In-t gos-va i prava. M.: BEK (in Russ.).
 29. Alekseev, S. S. (1994). *Teoriya prava* [Theory of law]. Kharkov: BEK (in Russ.).
 30. Vasilenko, V. A. (1988). *Osnovy teorii mezhdunarodnogo prava* [Basics for the theory of international law]. Kiev: Vishcha shkola (in Russ.).
 31. Kissinger, Henry. (2001). The Pitfalls of Universal Jurisdiction.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:

Форум права: 61 pp. 143–149.

Related identifiers:

10.5281/zenodo.3883831

http://forumprava.pp.ua/files/143-149-2020-2-FP-Chubinidze_15.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2020_2_15.pdf
License (for files):

Creative Commons Attribution 4.0 International

Received: 05.05.2020

Accepted: 28.05.2020

Published: 03.06.2020

Cite as:
Chubinidze, O. O. (2020). On the Understanding of Universal Jurisdiction. *Форум Права*, 61(2). 143–149. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3883831>.

 Chubinidze, O. O. (2020). On the Understanding of Universal Jurisdiction. *Forum Prava*, 61(2). 143–149. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3883831>.

УДК 341.322.5:341.48/.49(477)

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3883835>

О.В. ЧЕРВЯКОВА,

старший викладач кафедри військового права
Військово-юридичного інституту Національного юридичного університету
імені Ярослава Мудрого, кандидат юридичних наук, м. Харків, Україна;
e-mail: chervyakovaov@ukr.net;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8144-1195>

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ВОЄННІ ЗЛОЧИНИ: МЕХАНІЗМИ ТА ПРОЦЕСИ ВІДНОВЛЕННЯ СУВЕРЕНІТЕТУ ТА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

O.V. CHERVIAKOVA,

Senior lecturer, Chair of Military Law, Military Law Institute, Yaroslav Mudryi
National Law University, Ph.D. in Law, Kharkiv, Ukraine;
e-mail: chervyakovaov@ukr.net;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8144-1195>

RESPONSIBILITY FOR WAR CRIMES: MECHANISMS AND PROCESSES OF RECOVERY OF UKRAINE'S SOVEREIGNTY AND SECURITY

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS)

Постановка проблеми. Сьогодні актуальною є проблема відновлення суверенітету та територіальної цілісності України, забезпечення її національної безпеки в умовах збройного конфлікту, що пов'язано з тимчасовою окупацією частини суверенних територій, спробою анексії Автономної Республіки Крим. **Метою** статті є характеристика такої компоненти правосуддя перехідного періоду, як притягнення до кримінальної відповідальності за міжнародні злочини з наголосом на практику притягнення до відповідальності за воєнні злочини в Україні (аналіз сучасного стану та на цій основі визначення перспектив підвищення ефективності відповідної діяльності). **Використані методи** загальнонаукового пізнання та спеціально-юридичні. За допомогою методу системного аналізу охарактеризовано сучасний стан проблематики. Логіко-семантичний метод використано для формування поняття воєнного злочину. Методи документального аналізу, критичної оцінки та порівняння положень Римського статуту Міжнародного кримінального суду, вироків воєнних трибуналів, Кримінального кодексу України задіяні для визначення сучасних основ правового регулювання відповідальності за міжнародні злочини, а також для виділення вад такого регулювання в законодавстві України. **Результати.** 1. Сформоване поняття та охарактеризовано матеріальний, ментальний та контекстуальний елементи міжнародного злочину. 2. Виділено ознаки, охарактеризовано елементи, визначено поняття воєнного злочину. 3. Обґрунтована необхідність розробки та прийняття концепції перехідного правосуддя, компонентами якої запропоновано визначити: а) встановлення істини; б) репарації; в) притягнення до відповідальності; г) інституційну перебудову, д) утворення судових та позасудових механізмів національного, міжнародного, гібридного характеру. Окрему увагу приділено такій з компонент правосуддя перехідного періоду в Україні як притягнення до відповідальності з виділенням наступних складових: 1) законодавчі зміни в частині регулювання відповідальності за міжнародні злочини, завершення ратифікації Римського статуту Міжнародного кримінального суду; 2) підвищення кваліфікації уповноважених суб'єктів; 3) інформаційна компанія. **Висновки.** Встановлена потреба і сформовані пропозиції із вдосконалення чинного кримінального законодавства України в частині регулювання міжнародних злочинів, ратифікації Римського статуту Міжнародного кримінального суду; визначення шляхів підвищення ефективності діяльності з притягнення до відповідальності за воєнні злочини в Україні.

Ключові слова: суверенітет; безпека; відповідальність; міжнародний злочин; воєнний злочин; реінтеграція; перехідне правосуддя; збройний конфлікт; права людини; міжнародне право

Problem statement. Today the problem of restoring the sovereignty and territorial integrity of Ukraine, ensuring national security in the armed conflict in Ukraine, which is associated with the temporary occupation of the part of the sovereign territory, the attempted annexation of the Autonomous Republic of Crimea is actual. **The Purpose** of the article is to charac-

terize such a component of transitional justice as criminal prosecution for international crimes with an emphasis on the practice of prosecuting those who are responsible for war crimes in Ukraine (analysis of the current situation and on this basis identification of the prospects for improving efficiency). **The methods** that were used are general scientific and special legal. With the help of the system analysis, the current state of the problem is characterized. The logical-semantic method was used to form the concept of a war crime. Methods of documentary analysis, critical assessment, and comparison of the Rome Statute of the International Criminal Court, verdicts of military tribunals, the Criminal Code of Ukraine were used to determine the current legal framework for liability for international crimes, as well as to highlight regulatory shortcomings in Ukrainian legislation. **Results.** 1. The concept is formed and the **actus reus**, mental (*mens rea*) and contextual elements of the international crime are characterized. 2. The features are highlighted, the elements are characterized, and the concept of a war crime is defined. 3. The need to develop and adopt the concept of transitional justice is substantiated. The following components of transitional Justice in Ukraine are proposed: a) truth-seeking; b) reparations; c) individual prosecutions; d) institutional reform, e) the formation of judicial and non-judicial mechanisms of national, international, hybrid nature. Particular attention is paid to such components of transitional justice in Ukraine as prosecution with the following components: 1) legislative changes in the regulation of liability for International crimes, completion of ratification of the Rome Statute of the International Criminal Court; 2) advanced training of authorized entities; 3) Information Company. **Conclusions.** The need and proposals for improving the current criminal legislation of Ukraine in terms of regulation of international crimes, ratification of the Rome Statute of the International Criminal Court; identifying ways to increase the effectiveness of prosecution for war crimes in Ukraine are formed.

Key words: *sovereignty; security; responsibility; international crime; war crime; reintegration; transitional justice; armed conflict; human rights; international law*

Постановка проблеми

Вже сьомий рік продовжується тимчасова окупація частин Луганської та Донецької областей, здійснюється спроба анексії Автономної Республіки Крим. У цих умовах першочерговими завданнями внутрішньої та зовнішньої політики держави є відновлення суверенітету, територіальної цілісності й недоторканності, національної безпеки України, реінтеграція вказаних територій. Досвід закордонних держав, які вже мають приклади вирішення збройних конфліктів, переходу до сталого миру, свідчить про ефективність для виконання вказаних завдань концепції правосуддя перехідного періоду (перехідного правосуддя). Дана концепція вже неодноразово засвідчувала свою результативність при врегулюванні збройних конфліктів на Африканському континенті, в Сирії, Боснії та Герцеговині та інших країнах, які стикнулися з необхідністю пошуку механізмів та процесів подолання наслідків конфлікту та відновлення миру.

Для України провідне значення має досвід Сирії, який аналізує Ранія Аль Джазайрі (Rania Al Jazairi, 2015), з акцентом на таких складових перехідного правосуддя, як відповідальність, репарації, характер системи управління перехідного періоду, та на важливості забезпечення прав меншин і жінок, пріоритетів реконструкції та розвитку, демілітаризації, демобілізації, реінтеграції та амністії під час перехідного правосуддя [1]. Важливим є й досвід країн Африки, особливо щодо практики реалізації концепції перехідного правосуддя, впровадження відпові-

дних механізмів та процесів в конфліктних та пост конфліктних суспільствах. Це пов'язано, як зазначають Олександр Бересфорд та Даніель Уанд (Beresford, Wand, 2020), з необхідністю виокремлення засобів оцінки життєздатності норм міжнародного кримінального права [2, с.2–3]. Анна Макдональд та Холлі Портер (Macdonald, Porter, 2016) стосовно судового процесу над Томасом Квоєло (Thomas Kwoyelo) як першим переслідуючим в Уганді воєнного злочинця – колишнього бійця Армії опору, доходять висновку про важливість практики "перехідного правосуддя" на Африканському континенті для формування відповідної концепції [3]. Втім, при аналізі закордонного досвіду переходу до постконфліктного суспільства слід розуміти, що компоненти перехідного правосуддя хоча й мають узагальнені назви та поняття, формуючи цілісну концепцію, в кожній країні, за Сарою Цукерман Далі, Лаурою Палер і Сайрусом Самі (Daly, Paler, Samii, 2020), механізми та процеси відрізняються змістовним наповненням, враховуючи вид конфлікту (міжнародний чи неміжнародний), культурну ідентичність [4], темпоральний вимір та інші фактори, які унеможливають сліпе копіювання, вимагаючи ретельного наукового аналізу задля перенесення певних опрацьованих способів, засобів, заходів правосуддя перехідного періоду "в іншу країну".

Тому метою статті є характеристика такої компоненти правосуддя перехідного періоду, як притягнення до кримінальної відповідальності за міжнародні злочини з наголосом на практику

притягнення до відповідальності за воєнні злочини в Україні (аналіз сучасного стану та на цій основі визначення перспектив підвищення ефективності відповідної діяльності). Задля досягнення вказаної мети доцільним вбачається вирішення наступних завдань: формування поняття та виділення складових правосуддя перехідного періоду (перехідного правосуддя); виділення ознак та формування поняття міжнародного злочину; аналіз практики притягнення до відповідальності за міжнародні злочини в Україні з визначенням причини відповідного стану; формування пропозицій по вдосконаленню чинного кримінального законодавства України в частині регулювання міжнародних злочинів; формування поняття воєнного злочину; визначення шляхів підвищення ефективності діяльності з притягнення до відповідальності за воєнні злочини в Україні. Новизна статті полягає у: 1) визначенні авторського поняття воєнного злочину на основі аналізу матеріального, ментального та контекстуального елементів відповідної категорії міжнародних злочинів, 2) оцінці сучасного стану правового регулювання та практики прагнення до відповідальності за воєнні злочини в Україні як основи для формування пропозицій по вирішенню проблем відновлення суверенітету та територіальної цілісності, забезпечення національної безпеки України, реінтеграції тимчасово окупованих територій в рамках концепції перехідного правосуддя; 3) визначенні пріоритетів дій при удосконаленні правозастосовної та правотворчої практики в контексті притягнення до відповідальності за міжнародні злочини, вчинені в Україні.

Поняття та складові правосуддя перехідного періоду (перехідного правосуддя)

Останніми роками Організація Об'єднаних Націй посилює увагу до питань перехідного правосуддя та верховенства права у конфліктних та постконфліктних суспільствах, які є реакцією на порушення прав людини під час збройних конфліктів, коли відповідні процеси визнаються та приймаються рішення рухатися до кращої держави, коли, на думку С. Мерфі (Murphy, 2020), складовим елементом цієї кращої держави є демократія [5, с.185–186]. Концепція правосуддя перехідного періоду або ж перехідного правосуддя (англ. – *transitional justice*) розроблена на основі досвіду тих країн, які мали досвід врегулювання збройного конфлікту. Підсумування та узагальнення спектру процесів та механізмів, пов'язаних із спробами суспільства

знайти спільну мову щодо спадщини масштабних минулих зловживань для забезпечення відповідальності, служіння справедливості та досягнення примирення, дозволила експертам зробити висновок про охоплення перехідним правосуддям 1) судових та позасудових механізмів з різним рівнем міжнародної участі (або взагалі без неї), 2) індивідуального переслідування, 3) відшкодування збитків, 4) встановлення істини, 5) інституційної реформи, 6) перевірку та звільнення; а також поєднання названих компонент [6].

Ознаки та поняття міжнародного злочину

Категорію міжнародно-правових злочинів, чи "злочинів із міжнародного права" (англ. – *crimes under international law*), складають діяння, що криміналізовані міжнародним правом і потенційно підпадають під міжнародну кримінальну юрисдикцію. Протиправність міжнародних злочинів цієї категорії має міжнародно-правовий характер: щодо них існує міжнародно-правова заборона [7, с.131].

Характеристику міжнародних злочинів доцільно надавати через їх матеріальний, ментальний та контекстуальний елементи. Матеріальний та ментальний елементи – те, що у певній мірі співвідноситься з загальнокримінальним злочином. Якщо будемо мати тільки матеріальний та ментальний елементи, то не завжди зможемо відрізнити загальнокримінальний (ординарний, загальний) злочин від міжнародного. Контекстуальний елемент дозволяє виділяти міжнародні злочини з-поміж ординарних та при цьому розрізнити їх між собою. Для кожного з різновидів міжнародних злочинів контекстуальний елемент передбачено у відповідних ст.ст.6–8 та 8 bis Римського статуту Міжнародного кримінального суду (далі – РС МКС) [8]. Для геноциду контекстуальний елемент – це умисел на знищення однієї чи кількох із чотирьох захищених груп (расова, національна, релігійна, етнічна). Для злочинів проти людяності – це широко-масштабність і систематичний характер. Для воєнних злочинів – це збройний конфлікт (при доведенні причинно-наслідкового зв'язку між діянням і таким конфліктом). Тобто, контекстуальний елемент слугує двом цілям: 1) ідентифікації такої групи злочинів як міжнародні; 2) ідентифікації міжнародного злочину конкретного виду.

Практика притягнення до відповідальності за міжнародні злочини в Україні

Провідний фахівець в галузях міжнародного гуманітарного і кримінального права А.О. Кори-

невич звертає увагу, що "значна кількість українських та міжнародних експертів, правозахисників і неурядових організацій підтверджують, що в умовах ситуації, наявної на території окремих районів Донецької та Луганської областей, зібрано достатньо матеріалів, які свідчать про можливе вчинення міжнародних злочинів (проти людства та воєнних) на цих територіях. Фахівці у сфері моніторингу порушень прав людини стверджують, що за масштабами вчинення цих злочинів Донбас наближається до Югославії початку і середини 1990-х рр." [9, с.14]. Про це щорічно звітує Офіс прокурору МКС.

У Звіті про діяльність МКС за 2019 рік окремий розділ присвячено питанням ситуації в Україні з оцінкою подій, що мали місце з лютого 2014 року та підсумком про ймовірні міжнародні злочини, зокрема, воєнні та проти людськості. Наприклад, міжнародні експерти доходять висновку про ймовірне вчинення в Україні таких воєнних злочинів як умисне вбивство згідно ст.8 (2) (а) (i); катування – ст.8 (2) (а) (ii); посягання на людську гідність, зокрема образливе і принижуюче звернення – ст.8 (2) (b) (xxi); протизаконне утримання – ст.8 (2) (а) (vii); примушування захищених осіб до служби в силах ворожої держави – ст.8 (2) (а) (v); умисне позбавлення захищених осіб прав на справедливе і нормальне судочинство – ст.8 (2) (а) (vi); переміщення державою окупантом частин населення окупованої території за межі цієї території (щодо передачі затриманих та ув'язнених) – ст.8 (2) (b) (viii); захоплення майна противника, що наполегливо не диктується вимогами воєнної необхідності (стосовно приватної та культурної власності) – ст.8 (2) (b) (xiii) [10, с.69]. Однак при цьому в Україні винесено лише один вирок за вчинення злочину, склад якого передбачено у ст.438 Кримінального кодексу України (далі – КК України) [11] "Порушення законів та звичаїв війни" (це застаріла назва воєнних злочинів, яка була сформована для позначення відповідної категорії міжнародних злочинів на підставі аналізу результатів роботи трибуналів після другої Світової війни [12, с.186–189]).

Якщо докладніше, то у червні 2017 року Слов'янським міськрайонним судом Донецької області було винесено вирок та призначено покарання особі, визнаній винною у вчиненні сукупності злочинів, передбачених ч.1 ст.258-3, ч.5 ст.27, ч.2 ст.28, ч.2 ст.437, ч.1 ст.438 КК України [13]. Аналіз даного вироку дозволяє сформулювати висновок про ряд суперечливих позицій: та сама особа визнається винною в участі у діяль-

ності терористичної організації "Донецька народна республіка" та одночасно комбатантом, воєнним злочинцем, чому передує двозначна оцінка тих самих подій як терористичних актів та бойової обстановки одночасно.

Така неприпустима з точки зору забезпечення дотримання прав людини та принципів кримінальної відповідальності, ситуація в Україні пояснюється об'єктивними причинами. Це перший за історію незалежної України збройний конфлікт, міжнародний характер якого доводиться провідними фахівцями України та світу. У ст.216 Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК України) [14] чітко визначено підслідність різних категорій злочинів. Водночас, відсутність досвіду оцінки обставин збройного конфлікту як контекстуального елементу воєнного злочину, достатніх знань із міжнародного гуманітарного та кримінального права у правоохоронців та суддів, недосконале кримінальне законодавство, відсутність доступу до тимчасово окупованих територій та інші несприятливі в описаному контексті умови досудових розслідувань та судового розгляду мали наслідком описані вади притягнення до кримінальної відповідальності за вчиненні в Україні міжнародні злочини.

Вдосконалення чинного кримінального законодавства України в частині регулювання міжнародних злочинів

Насамперед, доцільним є завершення ратифікації [15] вже підписаного Україною у 1998 році РС МКС [8]. На сьогодні відповідне зобов'язання взято Україною згідно положень про політичний діалог (ч.1 ст.8) та правове співробітництво (ч.3 ст.24) Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, від 27.06.2014 р. [16]. І на заваді ратифікації вже не стоять неправильне розуміння принципу компліментарності (англ. – "complementarity") роботи МКС стосовно національної системи правосуддя [17], відсутність змін до Конституції України щодо правосуддя [18].

Наразі Україна визнала юрисдикцію МКС, скориставшись механізмом подання декларації (п.3 ст.12 Римського статуту [8]), чим взяла на себе всі передбачені зобов'язання по співпраці з МКС та щодо виконання його рішень. Однак, при набутті вказаних обов'язків з визнанням юрисдикції МКС, Україна не набула прав, передбачених в Римському статуті для держав-

учасниць. Це означає неможливість для України визначати елементи злочинів, які допомагають МКС в тлумаченні і застосуванні статей 6–8 РС МКС, неможливість встановлення правил та процедур доказування, вирішення інших питань організації та діяльності МКС через неможливість набуття членства в Асамблеї держав-учасниць МКС. Україна не має змоги приймати участь у виборах Прокурора МКС. Через звільнення з ратифікацією та імплементацією РС МКС для України відсутня можливість внесення кандидатур на посади суддів МКС [19, с.227–228]. У контексті аналізу проблем взаємодії з МКС, звернемо увагу на пропозицію розробки змін до КПК та КВК, які регламентували би порядок взаємодії МКС із національними правоохоронними органами та судами у питаннях здійснення розслідування, судового розгляду та виконання рішень цього Суду [20, с.291].

Щодо криміналізації міжнародних злочинів, то доцільним є закріплення такої категорії злочинів в КК України, як злочини проти людяності (англ. – crimes against humanity). Наразі відповідне поняття взагалі відсутнє в Кодексі, в той час, коли звіти Офісу прокурора МКС включають відповідну категорію злочинів як ймовірно вчинені в Україні. Зокрема, у Звіті за 2019 рік зазначено про ймовірне вчинення в Україні наступних передбачених ст.7 РС МКС міжнародних злочинів: вбивство згідно ст.7 (1) (a); депортація або насильницьке переселення населення (переведення затриманих та ув'язнених) згідно ст.7 (1) (d); позбавлення волі або інше важке позбавлення фізичної свободи згідно ст.7 (1) (e); катування згідно ст.7 (1) (f); переслідування визначеної групи чи колективу за політичними ознаками згідно ст.7 (1) (h); злочин апартеїду згідно ст.7 (1) (j) [10, с.69].

Воєнні злочини хоча й криміналізовано, але починаючи з назви і закінчуючи конструкцією статті, їх регулювання потребує вдосконалення. В КК України взагалі відсутній термін "воєнний злочин". І на практиці така ситуація призводить до підміни понять "військовий" та "воєнний" злочини, в тому числі науковцями, які займаються проблемами кримінального права. Так, А.О. Байда та О.А. Склезь вказують, що "термін "військовий злочин" з'явився лише в 1945 році у ст.6 Статуту Міжнародного військового трибуналу в Нюрнберзі... такими слід вважати порушення законів і звичаїв війни, що включають вбивства, жорстоке поводження або депортацію цивільного населення на окупованих територіях, вбивство або жорстоке поводження з війсь-

ковополоненими, вбивство заручників, розкрадання державної або приватної власності, безглузде руйнування населених пунктів, що не зумовлене військовою необхідністю" [21, с.113]. Аналіз наведеної думки свідчить про позначення терміном "військовий злочин" передбачених у ст.8 РС МКС складів злочинів, які у Статуті названі як "воєнні злочини" (art.8 "War crimes" [8]).

Як вважає А.О. Кориневич, "порушення норм міжнародного гуманітарного права (законів і звичаїв війни) варто називати саме воєнними злочинами, адже цей термін походить від англійського "War crimes", а не військовими злочинами, як це часто роблять українські політики і засоби масової інформації. Адже відповідно до положень розділу XIX Кримінального кодексу України, зокрема статті 401, військові злочини є злочинами проти встановленого законодавством порядку несення або проходження військової служби, вчинені військовослужбовцями, а також військовозобов'язаними та резервістами під час проходження зборів" [22, с.52]. Відповідна підміна має істотне значення не тільки з точки зору суб'єктів, але й з позиції родових об'єктів злочинів, які взяті за основу при визначенні структури КК України і відрізняються для військових (встановлений порядок несення військової служби, розділ 19) та воєнних злочинів (мир, безпека людства та світовий правопорядок, розділ 20). Зокрема, у 2001 р. в Україні був прийнятий КК України, який, як наголошує С.М. Мохончук, "вперше в історії вітчизняного законодавства про кримінальну відповідальність передбачив спеціальний розділ, присвячений злочинам проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку. Виокремлення відносин міжнародної безпеки і міжнародного правопорядку в окремий об'єкт кримінально-правової охорони стало яскравим показником бажання України інтегруватися у світове співтовариство" [23, с.3].

Оскільки міжнародні злочини визнані найтяжчими, з точки зору покарання існує істотна різниця у порівнянні з усіма іншими видами злочинів. У міжнародних нормах вже визначено, а для законодавства України – повинно бути передбачене, більш суворе покарання за вчинення міжнародного злочину. При цьому – без можливості амністії та помилування. Хоч достатня суворість покарання (до 30 років позбавлення волі за міжнародні злочини) ще не знайшла відображення в КК України (у ст.438 – максимальне покарання – 12 років), тим не менш вже зараз є необхідність чіткого розмежування військових та

воєнних злочинів з точки зору однозначної кваліфікації діянь, незастосування строків даності у разі вчинення злочинів проти миру та безпеки людства, передбачених у ст.ст.437–439 і ч.1 ст.442 КК України [11]. В подальшому щодо ст.438 КК України доцільним є вирішення наступних проблем: (i) ступінь деталізації статті 438 КК України щодо порушень міжнародного гуманітарного права як такої – недостатній, і в разі практичного застосування це може призвести до порушення принципів законності і винуватості; (ii) навіть у разі паралельного розгляду статті 438 КК України і положень Керівництва по застосуванню норм МГП в Збройних силах України поза увагою чи без належної деталізації залишаться чимало серйозних порушень МГП; (iii) кримінальне покарання за статтею 438 КК України є неналежним; (iv) інші відповідні положення КК України не забезпечують усунення прогалин у законодавстві щодо відповідальності і належної системи покарання [24, с.72].

Ознаки та поняття воєнного злочину

Воєнний злочини – це міжнародний злочин (злочини проти міжнародного права), що вирізняється з поміж інших специфічними характеристиками. Насамперед, це збройний конфлікт як контекстуальний елемент злочину, про що ми зауважували вище. Такий збройний конфлікт може бути частиною плану або провадження політики держави. Але на відміну від злочинів проти людяності така складова контекстуального елемента (широкомасштабність, зв'язок з планом чи політикою) не обов'язкова для воєнного злочину. Обов'язковим же є причинно-наслідковий зв'язок діяння та збройного конфлікту (англ. – *war nexus*), як і обізнаність суб'єкту злочину щодо існування збройного конфлікту міжнародного чи не міжнародного характеру (усвідомлення його існування).

Тобто, контекстуальний елемент воєнного злочину передбачає 1) наявність збройного конфлікту міжнародного чи не міжнародного характеру; 2) усвідомлення його існування суб'єктом злочину; 3) зв'язок діяння та збройного конфлікту, який можливо доводити через виконання чи сприяння виконанню цілей певного збройного формування, спрямованість проти захищених об'єктів, осіб, які не приймають участь в конфлікті тощо. Як пояснюється у рішенні по справі № ІТ-96-23 та ІТ-96-23 / 1-А від 12.06.2002 р. Міжнародного трибуналу для судового переслідування осіб, відповідальних за серйозні порушення міжнародного гуманітарно-

го права, здійснені на території колишньої Югославії з 1991 року, "конфлікт повинен, як мінімум, зіграти істотну роль у здатності обвинуваченого вчиняти злочин, у прийнятті рішення про його вчинення, у способі, яким воно було вчинено, або меті, для якої злочин було вчинено" [25, п.58].

Щодо матеріального та ментального елементів воєнного злочину, то "матеріальні елементи кожного окремого складу воєнного злочину, визначеного в статті 8 РС МКС, роз'яснені та розкриті в документі, що має назву Елементи злочинів... Матеріальні елементи воєнних злочинів умовно можна розділити на дві складові: акт, що криміналізується Римським статутом; об'єкт, на який посягає такий акт. Акти завжди описуються в першому пункті відповідного складу воєнного злочину в Елементах злочинів... Об'єкти посягань описуються у другому пункті відповідного складу воєнного злочину в Елементах злочинів... Таким чином, для констатації наявності матеріальних елементів воєнного злочину, необхідним є встановлення в діянні обвинуваченого криміналізованого акту та факту посягання цим актом на захищені МГП об'єкти" [26, с.16–17]. Матеріальний елемент (в контексті акту, що криміналізується) для воєнного злочину характеризується різним змістовним наповнення – застосування отрути чи отруєної зброї; цілеспрямований напад на цивільне населення, що не бере безпосередньої участі у воєнних діях; обстріл чи напад на цивільні об'єкти, що не є воєнними цілями, зокрема на цивільні населені пункти, житлові приміщення, культурні цінності; вербування дітей віком до п'ятнадцяти років до складу збройних сил або їх використання для участі у збройних діях (а згідно з Факультативним протоколом до Конвенції про права дитини щодо участі дітей у збройних конфліктах від 01.01.2000 р. – до 18 років) тощо [27, с.15]. Узагальнення можливе через поняття серйозних порушень міжнародного гуманітарного права, які на практиці являють собою порушення конкретних заборон чи обмежень щодо використання дозволених засобів і методів ведення військової боротьби, домовленостей з питань захисту жертв конфлікту у межах визначених законів та звичаїв війни (лат. – *Jus in Bello*, англ. – *Law of war*).

Якщо право на ведення війни (лат. – *Ius ad bellum*) на сьогодні відсутнє у держав, і збройний конфлікт як шлях вирішення розбіжностей між державами не передбачений у Статуті ООН [28], то у разі порушення вказаної домовленості

все ж таки міжнародною спільнотою напрацьовано правила ведення бойових дій, визначені дозволені методи і засоби, порядок дій комбатантів щодо жертв збройного конфлікту, культурних цінностей, поранених, хворих тощо, об'єднаних поняттям міжнародного гуманітарного права. І серйозні порушення норм цієї галузі (договірних та звичаєвих) як раз і складають матеріальний елемент воєнного злочину в аспекті криміналізованих актів.

До прийняття РС МКС перелік воєнних злочинів не був наведений в одному джерелі, що ускладнювало правозастосовну практику. Гаазькі конвенції та декларації про закони та звичаї ведення війни 1899 та 1907 років, Женевські конвенції 1949 року щодо захисту жертв війни та наступні Додаткові протоколи до них, інші договірні та звичаєві норми МГП, вже багато років визначають великий перелік діянь, які і сьогодні на основі цих документів подовжують визначатися порушеннями законів та звичаїв війни, мають місце у збройних конфліктах міжнародного та неміжнародного характеру, позначаються воєнними злочинами. Однак, сьогодні ми вже маємо єдиний перелік воєнних злочинів у ст.8 РС МКС [8], де передбачено воєнні злочини, охоплені юрисдикцією відповідного Суду. І на сьогодні саме цей каталог доцільно брати за основу не тільки при кваліфікації діянь як воєнних злочинів, але і для розробки змін до кримінального законодавства України задля вирішення проблем регулювання відповідальності за відповідну категорію міжнародних злочинів.

Якщо провести зв'язок із нормами кримінального права України, проаналізувавши матеріальний елемент воєнного злочину, то можна умовно говорити, що воєнний злочин – це загально кримінальний (загальний, ординарний) злочин за КК України з контекстуальним елементом у вигляді збройного конфлікту. Як пояснює А.О. Кориневич, "воєнний злочин є порушенням законів і звичаїв ведення війни, тобто норм міжнародного гуманітарного права, яке передбачає кримінальну відповідальність індивіда як за національним кримінальним, так і за міжнародним правом. Воєнними вважають злочини, учинені лише під час збройного конфлікту. Стаття 8 Римського статуту МКС передбачає, що суд має юрисдикцію щодо воєнних злочинів (великомасштабних і вчинених у межах плану, провадження політики)" [9, с.15]. Родовий об'єкт воєнного злочину – це мир, безпека людства, міжнародний правопорядок. Безпосередній основний об'єкт воєнного злочину – це як раз та

складова матеріального елемента згідно трактування складу злочину МКС, що має назву об'єкт посягань і міститься у другому пункті в Елементах злочинів. "Акти завжди описуються в першому пункті відповідного складу воєнного злочину в Елементах злочинів. Ними можуть бути, наприклад: напад, депортація, позбавлення свободи, захоплення тощо. Об'єкти посягань описуються у другому пункті відповідного складу воєнного злочину в Елементах злочинів. Такими об'єктами є захищені МГП будівлі, споруди, цивільні особи, природа, військовополонені чи комбатанти, що склали зброю та беззастережно здалися тощо" [26, с.17]. Повертаючись до зв'язку елементів злочинів із кримінальним законодавством України, суб'єктивну сторону завжди характеризує умисел як втілення ментального елемента (англ. – mens rea) воєнного злочину, а суб'єкти – учасники збройного конфлікту.

Ментальний елемент воєнного злочину складається з "вольового та інтелектуального компонентів ментального елемента. Вольовий компонент (умисел) присутній тоді, коли: а) стосовно до діяння – особа збирається скоїти його; б) стосовно до наслідків – ця особа збирається досягнути цих наслідків чи усвідомлює, що вони наступлять за звичайного перебігу подій. Інтелектуальний компонент потрібно розуміти так, що у виконавця злочину (у широкому значенні останнього слова) існувало усвідомлення існування обставин (наприклад, такої обставини як захищений за МГП статус об'єкту атаки) чи усвідомлення того, що наслідки настануть у разі звичайного ходу подій. Запроваджений РС МКС стандарт "mens rea" є досить високим і вищим, ніж стандарт на національному рівні та у міжнародних кримінальних трибуналах-попередниках. Так, якщо ментальний елемент характеризується необережністю, то цього не буде достатньо для констатації наявності складу воєнного злочину. Необхідно, щоб виконавець саме бажав настання наслідків та усвідомлював наявні обставини та невідворотність наслідків за звичайного ходу подій" [26, с.17–18].

Шляхи підвищення ефективності діяльності з притягнення до відповідальності за воєнні злочини в Україні

На основі виділених міжнародними експертами складових перехідного правосуддя [6] А.В. Багінський робить висновок, що його імплементація в Україні має базуватися на зміні законодавства, розбудові демократичних інститутів, з'ясування правди і розслідування всіх

подій, пов'язаних із початком збройного конфлікту у 2014 році. Важливими чинниками на шляху до миру стають науковець визначає орієнтацію на жертв конфлікту, медіацію у громадах, реформу політичної системи України, стягнення репарацій з держави-агресора [29, с.77]. Особливо зупинившись вище на змінах до кримінального законодавства, продовжимо аналіз напрямків підвищення ефективності діяльності з притягнення до відповідальності за воєнні злочини в Україні, беручи до уваги вказану позицію.

Щодо розбудови демократичних інститутів і з'ясування правди, можна припустити доцільність організації окремих інституцій національного, міжнародного чи гібридного характеру, які би спеціалізувалися на питаннях подолання наслідків збройного конфлікту. Однак, окремі заходи навряд можуть вирішити такі складні проблеми як відновлення суверенітету та територіально цілісності, забезпечення національної безпеки України, припинення спроби анексії Автономної республіки Крим, реінтеграція тимчасово окупованих територій, досягнення сталого миру. А тому з точки зору правотворення до описаних вище окремих кроків доцільно додати розробку цілісної концепції перехідного правосуддя, яка б описувала процеси та механізми, за допомогою яких в Україні можна буде вирішити весь комплекс означених вище проблем.

З точки зору правозастосовної діяльності першочерговою є організація роботи з підвищення кваліфікації суб'єктів, які вже сьогодні працюють із наслідками збройного конфлікту в Україні, в тому числі, здійснюють досудове розслідування і судовий розгляд кримінальних справ. При виконанні завдання підвищення кваліфікації правоохоронців та суддів, які працюють з наслідками збройного конфлікту в Україні, доцільно враховувати обмеження таких осіб у доступі до території, переховування суб'єктів вчинення злочинів, припинення міжнародного співробітництва у кримінальних справах з боку Російської Федерації, систематичні порушення домовленостей щодо режиму припинення вогню та інші особливості роботи щодо злочинів, вчинених на тимчасово непідконтрольних Україні територіях. Такі особливості передбачають не тільки специфіку збору та фіксації доказів, відмінності провадження за відсутності підозрюваного/обвинуваченого за процедурою *in absentia* [30], але й свідчать про необхідність консолідації зусиль держави та громадянського суспільства для підвищення ефективності роботи у від-

повідному напрямку. Зокрема, особи, які мають доступ, але не уповноважені на розслідування чи судовий розгляд кримінальних справ, можуть здійснювати збір, фіксацію доказів, надавати інформацію чи іншим чином сприяти притягненню до відповідальності винних осіб.

Для сприяння такої поведінки доцільним є проведення широкомасштабної інформаційної компанії з питань міжнародного гуманітарного права, міжнародних злочинів (в першу чергу – воєнних, оскільки саме вони вже криміналізовані в Україні), їх суб'єктів, об'єктивної сторони та об'єктів, контекстуального елементу, порядку збору та фіксації доказів, їх передачі компетентним суб'єктам національного рівня чи міжнародного. При цьому інформація повинна бути адресована як військовослужбовцям, так і пересічним громадянам, для чого вона повинна відповідати критеріям повноти, всебічності, доступності як з точки зору фізичного доступу, так і з точки зору використовуваних термінів і понять.

Висновки

1. Воєнні злочини – це криміналізоване на національному та міжнародному рівні серйозне порушення договірної чи звичаєвої норми МГП, що посягає на мир, безпеку людства та міжнародний правопорядок, здійснюється у зв'язку зі збройним конфліктом міжнародного чи неміжнародного характеру. Такі злочини є однією з чотирьох категорій, щодо яких має юрисдикцію МКС, оскільки такі злочини турбують всю міжнародну спільноту як найтяжчі.

2. Притягнення до відповідальності за воєнні злочини є компонентом перехідного правосуддя, цілісна концепція якого є передумовою відновлення суверенітету та територіальної цілісності України, забезпечення національної безпеки, реінтеграції тимчасово окупованих територій і повинна включати: а) встановлення істини; б) репарації; в) притягнення до відповідальності; г) інституційну перебудову, д) утворення судових та позасудових механізмів національного, міжнародного, гібридного характеру. В свою чергу, встановлення істини має включати 1) документування фактів, 2) створення комісії по встановленню істини задля фіксації історичної правди, 3) забезпечення доступу до повної, об'єктивної та достовірної інформації про збройний конфлікт. Репарації повинні вирішувати завдання матеріальної компенсації шкоди; моральної сатисфакції та відновлення прав, які були порушені. Притягнення до відповідальності повинно охоплювати: 1) законодавчі

зміни в частині регулювання відповідальності за міжнародні злочини, завершення ратифікації РС МКС; 2) підвищення кваліфікації уповноважених суб'єктів; 3) інформаційну компанію щодо положень міжнародного гуманітарного права, сутності міжнародних та воєнних злочинів, їх суб'єктів, об'єктів, порядку фіксації і передачі доказів тощо. Інституційна перебудова повинна сприяти розбудові механізму, здатному в сучасних умовах вирішувати стратегічні, тактичні та оперативні задачі припинення збройного конфлікту, реінтеграції, застосування міжнародних норм у національній практиці при притягненні до відповідальності. Новоутворені інституції гібридного, національного чи міжнародного характеру можуть стати основою для виконання тих задач, які існуючі елементи механізму держави не здатні виконати чи виконують не в повному обсязі.

3. Всі перераховані компоненти означеної концепції повинні бути реалізовані вже сьогодні, не зважаючи на відсутність єдиного документу програмного характеру з чіткою постановкою завдань з призначенням відповідальних осіб. Для комплексності та системності вирішення проблем за всіма вказаними напрямками важливою є консолідація зусиль держави та громадянського суспільства, координація та взаємодія на сьогодні частково розрізнених елементів. Для цього може бути утворено центр координації та взаємодії, до складу якого увійдуть представники всіх стейкхолдерів.

4. Окремим напрямком діяльності в контексті

відновлення суверенітету та безпеки України повинно бути підвищення кваліфікації правоохоронців та суддів, уповноважених на притягнення відповідальності за міжнародні злочини в Україні, взаємодію з МКС з цих питань.

Конфлікт інтересів

На думку автора є відсутнім будь-який конфлікт інтересів.

Вираз вдячності

Стаття виконана автором одноосібно за власною ініціативою в рамках таких пріоритетних напрямів розвитку правової науки на 2016–2020 роки, як "Фундаментальні та прикладні проблеми наукового забезпечення боротьби зі злочинністю в Україні", "Правове забезпечення в галузі національної безпеки та міжнародного правопорядку", що закріплені у розділі 1 Стратегії розвитку наукових досліджень Національної академії правових наук України на 2016–2020 рр., схваленої постановою загальних зборів Національної академії правових наук України від 03.03.2016 р.; згідно п.1,3,4 розділу 3 Стратегії сталого розвитку "Україна – 2020", затвердженої Указом Президента України від 12.01.2015 р. № 5/2015; розділу 2 Стратегії національної безпеки України, затвердженої Указом Президента України 26.05.2015 р. № 287/2015; п.3 Воєнної доктрини України, затвердженої рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 02.09.2015 р. "Про нову редакцію Воєнної доктрини України" № 555/2015.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Jazairi R. Transitional Justice in Syria: The Role and Contribution of Syrian Refugees and Displaced Persons. *Middle East Law and Governance*. Brill. 2015. Vol. 7. Iss. 3. P. 336–359. DOI: <https://doi.org/10.1163/18763375-00703002>.
2. Beresford A., Wand D. Understanding bricolage in norm development: South Africa, the International Criminal Court, and the contested politics of transitional justice. *Review of International Studies*. Cambridge University Press (CUP). 2020. P. 1–21. DOI: <https://doi.org/10.1017/s0260210520000224>.
3. Macdonald A., Porter H. The trial of Thomas Kwoyelo: opportunity or spectre? Reflections from the ground on the first LRA prosecution. *Africa*. Cambridge University Press (CUP). 2016. № 4. P. 698–722. DOI: <https://doi.org/10.1017/S000197201600053X>.
4. Daly S.-Z., Paler L., Cyrus Samii C. Wartime ties and the social logic of crime. *Journal of Peace Research*. SAGE Publications. 2020. № 4. P. 536–550. DOI: <https://doi.org/10.1177/0022343319897098>.
5. Murphy C. Religion & Transitional Justice. *Daedalus*, MIT Press – Journals. 2020. № 3. P. 185–200. DOI: https://doi.org/10.1162/daed_a_01811.
6. The rule of law and transitional justice in conflict and post-conflict societies: Report of the Secretary-General (Distr.: General, 23 August 2004, S/2004/616). URL: <https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/PCS%20S%202004%20616.pdf> (дата звернення : 12.02.2020).
7. Мохончук С. М. Місце злочинів проти миру та безпеки людства в системі міжнародних правопорушень. *Прикарпатський юридичний вісник*. 2019. Випуск 4 (29). Том 1. С. 129–134. DOI: [https://doi.org/10.32837/pyuv.v1i4\(29\).409](https://doi.org/10.32837/pyuv.v1i4(29).409).
8. Rome Statute of the International Criminal Court (Rome, 17 July 1998). URL: <https://www.icc->

- cpi.int/resource-library/documents/rs-eng.pdf (дата звернення: 12.02.2020).
9. Кориневич А. О. Поняття міжнародного злочину в контексті подій на сході України. *Формування правових позицій щодо розслідування міжнародних злочинів*: Міжвідомчий круглий стіл. 2016. С. 14–18.
 10. Report on Preliminary Examination Activities 2019: The Office of the Prosecutor of the International Criminal Court. URL: <https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/191205-rep-otp-PE.pdf> (дата звернення: 12.02.2020).
 11. Кримінальний кодекс України : Закон України від 05.04.2001 № 2341–III. *Відомості Верховної Ради України*. 2001. № 25–26. Ст. 131.
 12. Михайленко В. Воєнні злочини в міжнародному праві: Базове дослідження із застосування правосуддя перехідного періоду в Україні: монографія / за заг. ред. А. П. Бущенко, М. М. Гнатівського. К.: РУМЕС, 2017. 592 с.
 13. Вирок Слов'янського міськрайонного суду Донецької області від 01.06.2017 № 1-кп/243/484/2017 (категорія справи № 243/4702/17). URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/66885637> (дата звернення: 12.02.2020).
 14. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13.04.2012 № 4651–VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text> (дата звернення: 12.02.2020).
 15. Rome Statute of the International Criminal Court (Rome, 17 July 1998): Signature, Approval(AA), Acceptance(A), Accession(a), Succession(d), Ratification. UNTC Rome Statute of the International Criminal Court. URL: https://treaties.un.org/Pages/showDetails.aspx?objid=0800000280025774&clang=_en (дата звернення: 12.02.2020).
 16. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони від 27.06.2014. *Офіційний вісник України*. 2014. № 75. Т.1. Ст. 2125.
 17. Висновок Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Президента України про надання висновку щодо відповідності Конституції України Римського Статуту Міжнародного кримінального суду (справа про Римський Статут) від 11.07.2001 № 3-в/2001. *Офіційний вісник України*. 2001. № 28. С. 104.
 18. Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя): Закон України від 02.06.2016 № 1401–VIII. *Офіційний вісник України*. 2016. № 51. С. 8.
 19. Червякова О. В. Проблеми та наслідки визнання Україною юрисдикції міжнародного кримінального суду. *Теоретичні питання юриспруденції і проблеми правозастосування: виклики XXI століття* : тези доп. учасників III Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 19 черв. 2020 р.); Харків: НДІ ППСН, 2020. С. 227–230.
 20. Волинець Р. А. До питання ратифікації Римського статуту Міжнародного кримінального суду. *Підприємництво, господарство і право*. 2019. № 12. С. 289–293. DOI: <https://doi.org/10.32849/2663-5313/2019.12.53>.
 21. Байда А. О., Склезь О. А. Основні проблеми кваліфікації злочинів, вчинених в умовах воєнного стану. *Молодий вчений*. 2019. № 4 (1). С. 112–116. DOI: <https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-4-68-26>.
 22. Кориневич А. О. Злочини проти міжнародного права та їх закріплення у законодавстві України. *Протидія корупційним та іншим правопорушенням у військових формуваннях України*: матеріали круглого столу (19 вересня 2017 року). К.: Національна академія прокуратури України, 2017. С. 51–55.
 23. Мохончук С. М. Кримінально-правова охорона миру та безпеки людства: автореф. дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.08, 12.00.11. Харків, 2014. 39 с.
 24. Імплементация норм міжнародного гуманітарного права на національному рівні в Україні: Report on Global Rights Compliance LLP, 2016. URL: <https://www.pgaction.org/pdf/activity/GRC-Domestic-Implementation-IHL-Report-UKR.pdf> (дата звернення: 12.02.2020).
 25. Case No. IT-96-23&IT-96-23/1-A. Date: 12 June 2002. International Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for Serious Violations of International Humanitarian Law Committed in the Territory of the Former Yugoslavia since 1991. URL: <https://www.icty.org/x/cases/kunarac/acjug/en/kun-aj020612e.pdf> (дата звернення: 12.02.2020).
 26. Коваль Д. О., Авраменко Р. А. Воєнні злочини. Особливості розслідування міжнародних злочинів, скоєних в контексті збройного конфлікту на Донбасі. Київ: ГО Truth Hounds ; Одеса: Фенікс, 2019. 36 с.
 27. Міжнародний кримінальний суд. Amnesty International Ukraine. URL: <https://www.amnesty.org.ua/wp->

- content/uploads/2019/07/Mizhnarodnyj-kryminalnyj-sud_broshura-1.pdf (дата звернення: 12.02.2020).
28. Статут Організації Об'єднаних Націй і Статут Міжнародного Суду від 26.06.1945. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_010#Text (дата звернення: 12.02.2020).
29. Багінський А. В. Правосуддя перехідного періоду: поняття та функції. *Вісник НТУУ "КПІ". Політологія. Соціологія. Право*. 2019. № 4 (44). С. 74–78. DOI: [https://doi.org/10.20535/2308-5053.2019.4\(44\).199361](https://doi.org/10.20535/2308-5053.2019.4(44).199361).
30. Мазур М. В. Кримінальне провадження щодо злочинів, пов'язаних із окупацією Криму та конфліктом на Донбасі, за процедурою in absentia: сучасний стан і перспективи вдосконалення. URL: https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/22_05_2020_M_Mazur_1.pdf (дата звернення: 22.05.2020).

REFERENCES

- Jazairi, R. (2015). Transitional Justice in Syria: The Role and Contribution of Syrian Refugees and Displaced Persons. *Middle East Law and Governance*. Brill, 7(3). 336–359. DOI: <https://doi.org/10.1163/18763375-00703002>.
- Beresford, A., & Wand, D. (2020). Understanding bricolage in norm development: South Africa, the International Criminal Court, and the contested politics of transitional justice. *Review of International Studies*, 1–21. DOI: <https://doi.org/10.1017/s0260210520000224>.
- Macdonald, A., & Porter, H. (2016). The trial of Thomas Kwoyelo: opportunity or spectre? Reflections from the ground on the first LRA prosecution. *Africa*, (4). 698–722. DOI: <https://doi.org/10.1017/S000197201600053X>.
- Daly, S.-Z., Paler, L., & Cyrus, Samii C. (2020). Wartime ties and the social logic of crime. *Journal of Peace Research*, (4). 536–550. DOI: <https://doi.org/10.1177/0022343319897098>.
- Murphy, C. (2020). Religion & Transitional Justice. *Daedalus*, (3). 185–200. DOI: https://doi.org/10.1162/daed_a_01811.
- The rule of law and transitional justice in conflict and post-conflict societies: Report of the Secretary-General (Distr.: General, 23 August 2004, S/2004/616). Retrieved from: <https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/PCS%20S%202004%20616.pdf>.
- Mokhonchuk, S. M. (2019). Mistse zlochyniv proty myru ta bezpeky lyudstva v systemi mizhnarodnykh pravoporushen' [The place of crimes against peace and security of mankind in the system of international offenses]. *Prykarpats'kyy yurydychnyy visnyk*, 4(29). T.1. 129–134. DOI: [https://doi.org/10.32837/pyuv.v1i4\(29\).409_9](https://doi.org/10.32837/pyuv.v1i4(29).409_9) (in Ukr.).
- Rome Statute of the International Criminal Court (Rome, 17 July 1998). URL: <https://www.icc-cpi.int/resource-library/documents/rs-eng.pdf>.
- Korynevych, A. O. (2016). Ponyattya mizhnarodnoho zlochynu v konteksti podiy na skhodi Ukrainy [The concept of international crime in the context of events in eastern Ukraine]. *Formuvannya pravovykh pozytsiy shchodo rozsliduvannya mizhnarodnykh zlochyniv: mizhvidomchyy kruhlyy stil* (s. 14–18) (in Ukr.).
- Report on Preliminary Examination Activities 2019: The Office of the Prosecutor of the International Criminal Court. Retrieved from: <https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/191205-rep-otp-PE.pdf>.
- Kryminal'nyy kodeks Ukrainy [Criminal Code of Ukraine]. Zakon Ukrainy (05.04.2001 No 2341–3). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrainy*, (25–26). 131 (in Ukr.).
- Mykhaylenko, V.; Bushchenko, A. P., & Hnatovs'kyy, M. M. (Eds.). (2017) *Voyenni zlochyny v mizhnarodnomu pravi: Bazove doslidzhennya iz zastosuvannya pravosuddya perekhidnoho periodu v Ukraini* [War Crimes in International Law: A Basic Study on the Application of Transitional Justice in Ukraine]. Monohrafiya. Kyiv: RUMES (in Ukr.).
- Vyrok Slov'yans'koho mis'krayonnoho sudu Donets'koyi oblasti [The verdict of the Slavic City District Court of Donetsk region]. (01.06.2017 No 1-kp/243/484/2017 (katehoriya spravy No 243/4702/17). Retrieved from: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/66885637> (in Ukr.).
- Kryminal'nyy protsesual'nyy kodeks Ukrainy [Criminal Procedure Code of Ukraine]. Zakon Ukrainy (13.04.2012 No 4651–6). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text> (in Ukr.).
- Rome Statute of the International Criminal Court (Rome, 17 July 1998): Signature, Approval(AA), Acceptance(A), Accession(a), Succession(d), Ratification. UNTC Rome Statute of the International Criminal Court. Retrieved from: https://treaties.un.org/Pages/showDetails.aspx?objid=0800000280025774&clang=_en.
- Uhoda pro asotsiatsiyu mizh Ukrainoyu, z odniyeyi storony, ta Yevropeys'kym Soyuzom, Yevrop-

- eys'kym spivtovarystvom z atomnoyi enerhiyi i yikhnimy derzhavamy-chlenamy, z inshoyi storony [Association Agreement between Ukraine, of the one part, and the European Union, the European Atomic Energy Community and their Member States, of the other part]. (27.06.2014). *Ofitsiyyny visnyk Ukrainy*, 75(1). 2125 (in Ukr.).
17. Vysnovok Konstytutsiynoho Sudu Ukrainy u spravi za konstytutsiynym podannym Prezydenta Ukrainy pro nadannya vysnovku shchodo vidpovidnosti Konstytutsiyi Ukrainy Ryms'koho Statutu Mizhnarodnoho kryminal'noho sudu (sprava pro Ryms'kyy Statut) [Opinion of the Constitutional Court of Ukraine in the case on the constitutional petition of the President of Ukraine to issue an opinion on the compliance of the Rome Statute of the International Criminal Court (the Rome Statute case) with the Constitution of Ukraine]. (11.07.2001 No 3-v/2001). *Ofitsiyyny visnyk Ukrainy*, (28). 104 (in Ukr.).
 18. Pro vnesennya zmin do Konstytutsiyi Ukrainy (shchodo pravosudivstva) [On Amendments to the Constitution of Ukraine (Regarding Justice)]. *Zakon Ukrainy* (02.06.2016 No 1401–8). *Ofitsiyyny visnyk Ukrainy*, (51). 8 (in Ukr.).
 19. Chervyakova, O. V. (2020). Problemy ta naslidky vyznannya Ukrainoyu yurysdyktsiyi mizhnarodnoho kryminal'noho sudu [Problems and consequences of Ukraine's recognition of the jurisdiction of the International Criminal Court]. *Teoretychni pytannya yurysprudentsiyi i problemy pravozastosuvannya: vyklyky KHKHI stolittya: tezy dop. uchasnykiv III Vseukr. nauk.-prakt. konf. (m. Kharkiv, 19 cherv. 2020 r.)*. Kharkiv: NDI PPSN (s. 227–230) (in Ukr.).
 20. Volynets', R. A. (2019). Do pytannya ratyfikatsiyi Ryms'koho statutu Mizhnarodnoho kryminal'noho sudu [On the ratification of the Rome Statute of the International Criminal Court]. *Pidpryyemnytstvo, hospodarstvo i pravo*, (12). 289–293. DOI: <https://doi.org/10.32849/2663-5313/2019.12.53> (in Ukr.).
 21. Bayda, A. O., & Sklez', O. A. (2019). Osnovni problemy kvalifikatsiyi zlochyniv, vchynenykh v umovakh voyennoho stanu [The main problems of qualification of crimes committed under martial law]. *Molody vchenyy*, 4(1). 112–116. DOI: <https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-4-68-26> (in Ukr.).
 22. Korynevych, A. O. (2017). Zlochyny proty mizhnarodnoho prava ta yikh zakriplennya u zakonodavstvi Ukrainy [Crimes against international law and their enshrinement in the legislation of Ukraine]. *Protydiya koruptsiynym ta inshym pravoporushennyam u viys'kovykh formuvannyakh Ukrainy: materialy kruhloho stolu (19 veresnya 2017 roku)*. Kyiv: Natsional'na akademiya prokuratury Ukrainy (s. 51–55) (in Ukr.).
 23. Mokhonchuk, S. M. (2014). *Kryminal'no-pravova okhorona myru ta bezpeky lyudstva* [Criminal protection of peace and security of mankind]. Extended abstract of doctor's thesis (12.00.08, 12.00.11). Kharkiv (in Ukr.).
 24. *Implementatsiya norm mizhnarodnoho humanitarnoho prava na natsional'nomu rivni v Ukraini* [Report on Global Rights Compliance LLP], 2016. Retrieved from: <https://www.pgaction.org/pdf/activity/GRC-Domestic-Implementation-IHL-Report-UKR.pdf> (in Ukr.).
 25. Case No. IT-96-23&IT-96-23/1-A. Date: 12 June 2002. International Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for Serious Violations of International Humanitarian Law Committed in the Territory of the Former Yugoslavia since 1991. Retrieved from: <https://www.icty.org/x/cases/kunarac/acjug/en/kun-aj020612e.pdf>.
 26. Koval', D. O., & Avramenko, R. A. (2019). *Voyenni zlochyny. Osoblyvosti rozsliduvannya mizhnarodnykh zlochyniv, skoyenykh v konteksti zbroynoho konfliktu na Donbasi* [War crimes. Features of the investigation of international crimes committed in the context of the armed conflict in Donbass]. Kyiv: HO Truth Hounds ; Odesa: Feniks (in Ukr.).
 27. *Mizhnarodnyy kryminal'nyy sud* [Amnesty International Ukraine]. Retrieved from: https://www.amnesty.org.ua/wp-content/uploads/2019/07/Mizhnarodnyy-kryminalnyj-sud_broshura-1.pdf (in Ukr.).
 28. *Statut Orhanizatsiyi Ob'yednanykh Natsiy i Statut Mizhnarodnoho Sudu* [Charter of the United Nations and Statute of the International Court of Justice]. (26.06.1945). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_010#Text (in Ukr.).
 29. Bahins'kyy, A. V. (2019). Pravosudivstva perekhidnoho periodu: ponyattya ta funktsiyi [Transitional justice: concepts and functions]. *Visnyk NTUU "KPI". Politolohiya. Sotsiolohiya. Pravo*, 4(44). 74–78. DOI: [https://doi.org/10.20535/2308-5053.2019.4\(44\).199361](https://doi.org/10.20535/2308-5053.2019.4(44).199361) (in Ukr.).
 30. Mazur, M. V. (2020). *Kryminal'ne provadzhennya shchodo zlochyniv, pov'yazanykh iz okupatsiyeyu Krymu ta konfliktom na Donbasi, za protseduroyu in absentia: suchasnyy stan i perspektyvy vdoskonalennya* [Criminal proceedings on crimes related to the occupation of Crimea and the conflict in Donbass, according to the procedure in absentia: current status and prospects for improvement]. Retrieved from: https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/22_05_2020_M_Mazyr_1.pdf (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:
Форум права: 61 pp. 150–162.

Related identifiers:

10.5281/zenodo.3883835

http://forumprava.pp.ua/files/150-162-2020-2-FP-CherViakova_16.pdf

http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2020_2_16.pdf

License (for files):

Creative Commons Attribution 4.0 International

Received: 17.03.2020

Accepted: 28.05.2020

Published: 03.06.2020

Cite as:

Червякова, О. В. (2020). Відповідальність за воєнні злочини: механізми та процеси відновлення суверенітету та безпеки України. Форум Права, 61(2). 150–162. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3883835>.

CherViakova, O. V. (2020). Vidpovidal'nist' za voyenni zlochyny: mekhanizmy ta protsesy vidnovlennya suverenitetu ta bezpeky Ukrayiny [Responsibility for War Crimes: Mechanisms and Processes of Recovery of Ukraine's Sovereignty and Security]. *Forum Prava*, 61(2). 150–162. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3883835>.